

**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ
ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
ГОУ ВПО «ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
БРЯНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ГУ «ИНСТИТУТ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ»
ГОУ ВПО «ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ГО ВПО «ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И ТОРГОВЛИ
ИМЕНИ МИХАИЛА ТУГАН-БАРАНОВСКОГО»
ГОУ ВО ЛНР «ЛУГАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ ВЛАДИМИРА ДАЛЯ»
СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ РОССИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ**

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДОНБАССА: ПРОБЛЕМЫ, ПУТИ РЕШЕНИЯ

*Тезисы докладов
Республиканской научно-практической конференции
молодых ученых и студентов*

(Донецк, 14 апреля 2022 года)

**Донецк
2022**

УДК 336: 332.1(477.62)(063)

ББК У26: У050.22я431

Ф59

Финансово-экономическое развитие Донбасса:

Ф59 проблемы, пути решения: тез. докл. Республик. науч.-практ. конф. молодых ученых и студентов (Донецк, 14 апреля 2022 г.) / Минобрнауки ДНР, ГОУ ВПО «ДОНАУИГС». – Донецк: ГОУ ВПО «ДОНАУИГС», 2022. – 317 с.

Редакционная коллегия: **Костровец Л.Б.** – ректор ГОУ ВПО «ДОНАУИГС», д-р экон. наук, доцент; **Ободец Р.В.** – проректор ГОУ ВПО «ДОНАУИГС», д-р экон. наук, доцент; **Грузина Ю.М.** – заместитель проректора по научной работе ФГБОУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации», канд. экон. наук, доцент; **Дмитриченко Л.И.** – заведующий кафедрой экономической теории ГОУ ВПО «ДОННУ», д-р экон. наук, профессор; **Ларичева Е.А.** – доцент кафедры производственного менеджмента БГТУ, канд. экон. наук, доцент; **Лепя Р.Н.** – заведующий отделом моделирования экономических систем ГУ «ИЭИ», д-р экон. наук, профессор; **Портнова Г.А.** – заведующий кафедрой финансов и экономической безопасности ГОУ ВПО «ДОННТУ», канд. экон. наук, доцент; **Ряховская А.Н.** – президент ИЭАУ, профессор ФГБОУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации», д-р экон. наук, профессор; **Сименко И.В.** – заведующий кафедрой контроля и анализа хозяйственной деятельности ГО ВПО «ДОННУЭТ», д-р экон. наук, профессор; **Сердюк В.Н.** – заведующий кафедрой учета и аудита ГОУ ВПО «ДОННУ», д-р экон. наук, профессор; **Гришко Н.В.** – заведующий кафедрой государственного аудита ГОУ ВО ЛНР «ЛГУ им. В. Даля», д-р экон. наук, профессор; **Фомина Е.А.** – доцент кафедры экономики, финансов и учёта СФ РЭУ им. Г.В. Плеханова, канд. экон. наук, доцент; **Саенко В.Б.** – декан финансово-экономического факультета ГОУ ВПО «ДОНАУИГС», канд. гос. упр., доцент; **Петрушевская В.В.** – заведующий кафедрой финансов ГОУ ВПО «ДОНАУИГС», д-р экон. наук, профессор; **Жидченко В.Д.** – заведующий кафедрой экономики предприятия ГОУ ВПО «ДОНАУИГС», канд. экон. наук, профессор; **Петрушевский Ю.Л.** – заведующий кафедрой учёта и аудита ГОУ ВПО «ДОНАУИГС», д-р экон. наук, профессор; **Волощенко Л.М.** – заведующий кафедрой финансовых услуг и банковского дела ГОУ ВПО «ДОНАУИГС», д-р экон. наук, доцент; **Иванова Т.Л.** – профессор кафедры экономики предприятия ГОУ ВПО «ДОНАУИГС», д-р экон. наук, профессор; **Шелегеда Б.Г.** – профессор кафедры финансовых услуг и банковского дела ГОУ ВПО «ДОНАУИГС», д-р экон. наук, профессор; **Кондрашова Т.Н.** – доцент кафедры учёта и аудита ГОУ ВПО «ДОНАУИГС», канд. экон. наук, доцент; **Арчикова Я.О.** – доцент кафедры финансов ГОУ ВПО «ДОНАУИГС», канд. экон. наук, доцент; **Афендикова Е.Ю.** – доцент кафедры финансов ГОУ ВПО «ДОНАУИГС», канд. экон. наук, доцент.

В тезисах докладов Республиканской научно-практической конференции молодых ученых и студентов «Финансово-экономическое развитие Донбасса: проблемы, пути решения» рассмотрены теоретические и практические вопросы, а именно: механизмы формирования и развития экономических систем на уровне государственных, региональных и корпоративных управленческих структур; методологические и организационные процессы формирования финансовой системы; развитие системы бухгалтерского учёта, анализа и контроля в условиях международной интеграции; стратегии интеграционного развития финансовых и банковских услуг.

Ответственность за содержание и достоверность публикаций несут авторы материалов. Точки зрения авторов публикаций могут не совпадать с точкой зрения редколлегии сборника.

УДК 336: 332.1(477.62)(063)

ББК У26: У050.22я431

© ГОУ ВПО «ДОНАУИГС», 2022

СОДЕРЖАНИЕ

СЕКЦИЯ 1. МЕХАНИЗМЫ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ НА УРОВНЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ, РЕГИОНАЛЬНЫХ И КОРПОРАТИВНЫХ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ СТРУКТУР

ДИНАМИКА ПОТРЕБЛЕНИЯ И СБЕРЕЖЕНИЙ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА

Акаева А.А., Борисенко А.М...... 10

ФОРМИРОВАНИЕ МЕХАНИЗМА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ФИРМЫ

Блинов Д.О., Китаева М.А., Лошинская Е.Н...... 13

ФОРМЫ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ В РЕГИОНЕ: ПРОБЛЕМА ВЫБОРА И ЕЁ РЕШЕНИЕ

Бура А.Д., Подгорный В.В...... 16

КОНКУРЕНЦИЯ И ЭФФЕКТИВНАЯ МОНОПОЛИЯ

Вовк В.А., Петрухин В.А., Мешкова В.С...... 19

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ И СУЩНОСТЬ ЭФФЕКТИВНОЙ СТРАТЕГИИ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ ПРЕДПРИЯТИЯ

Железина И.И., Романов Е.А., Зубрыкина М.В...... 22

ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕМ МАЛЫХ И СРЕДНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ

Заяц А.И., Боталова Н.П...... 25

РОЛЬ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ХОЗЯЙСТВЕННОМ МЕХАНИЗМЕ ПРЕДПРИЯТИЙ

Корнилова Е.Ю., Галицкий С.А., Зубрыкина М.В...... 28

ПРОБЛЕМЫ ЗАНЯТОСТИ И БЕЗРАБОТИЦЫ В ДНР

Кравцова А.А., Лошинская Е.Н...... 31

СИСТЕМА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ЕЁ ОСОБЕННОСТИ

Мирской С.И., Иванова Т.Л...... 34

ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И ФИНАНСОВОЙ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА

Николаева А.В., Мешкова В.С...... 37

РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ РОСТА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА

Осифов А.Ю., Боталова Н.П...... 40

МЕТОДЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ В ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Першина Д.В., Куценко Н.А...... 43

ТЕХНОЛОГИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ: СТРУКТУРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА

Подгорный В.В...... 46

ВЫБОР БИЗНЕС-СТРАТЕГИИ ФИРМЫ НА ОСНОВЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО SPACE-АНАЛИЗА

Тесленко Е.В., Иванова Т.Л...... 49

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ И КАЧЕСТВО ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ	
<i>Титова Л.Н., Борисенко А.М.</i>	52
МЕТОДЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ	
<i>Юрьева А.А., Иванова Т.Л.</i>	55
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПЕРСОНАЛА УГОЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ	
<i>Ясиненко Н.В., Иванова Т.Л.</i>	58
СЕКЦИЯ 2. РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА, АНАЛИЗА И КОНТРОЛЯ В УСЛОВИЯХ МЕЖДУНАРОДНОЙ ИНТЕГРАЦИИ	
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НЕЗАВИСИМОСТИ АУДИТА	
<i>Аленичева В.А., Шухман М.Э.</i>	61
ВНУТРЕННИЙ АУДИТ ЗАТРАТ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ УГЛЕДОБЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ	
<i>Белгородцева В.А., Петрушевский Ю.Л.</i>	64
ЭФФЕКТИВНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЁТА ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ	
<i>Беркут А.А., Агафоненко О.Ю.</i>	67
УПРАВЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ	
<i>Бугай Д. А., Кондрашова Т. Н.</i>	70
ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ КАК МЕТОД ДИАГНОСТИКИ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ	
<i>Власова Т.Д., Мехедова Т.Н.</i>	73
СЧЕТА БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА, ИХ НАЗНАЧЕНИЕ И ПОСТРОЕНИЕ	
<i>Гаврилова О.А., Макаренко Ю.С.</i>	76
ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ КАК ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВА	
<i>Говорухина А.В., Светличная Т.В.</i>	79
ОПТИМИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И КОНТРОЛЯ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИБЫЛИ ПРЕДПРИЯТИЯ	
<i>Головина Ю.Д., Горобец Л.С.</i>	82
НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОНТРОЛЯ РАСХОДОВ В БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ	
<i>Долиненко В.В., Евсеенко В.А.</i>	85
ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА ДОХОДОВ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ	
<i>Ищенко В.Н., Кондрашова Т.Н.</i>	88
АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН ЗА 2021 ГОД	
<i>Кибаиш О.В., Светличная Т.В.</i>	91
ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЁТА СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ	
<i>Комаревская В.А., Агафоненко О.Ю.</i>	94

ВОЗМОЖНОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ПОДХОДОВ В СИСТЕМУ УЧЁТА И КОНТРОЛЯ РАСЧЁТОВ ПО ВЫПЛАТАМ ПЕРСОНАЛУ В БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ДНР

<i>Корячек А.В., Верига А.В.</i>	97
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ МАЛОГО БИЗНЕСА В ЛНР И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
<i>Котилевская А.Е., Горобец Л.С.</i>	100
ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ДНР В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ	
<i>Кравцова А.А., Макаренко Ю.С.</i>	103
ОПТИМИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И АНАЛИЗА ВЫПУСКА ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ, ЕЁ ОТГРУЗКИ И ПРОДАЖИ НА ПРЕДПРИЯТИИ	
<i>Кравцова В.Р., Горобец Л.С.</i>	106
ОЦЕНКА ВЫБЫТИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАПАСОВ: ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ	
<i>Лисицына К.А., Бондаренко О.В.</i>	109
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ АНАЛИЗА ЗАПАСОВ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ	
<i>Малинина А.А., Бондаренко О.В.</i>	112
ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ	
<i>Мануйленко В.Р., Петрушевский Ю.Л.</i>	115
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ ДЕБИТОРСКОЙ И КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ	
<i>Масюта А.Д., Сичкар И.А.</i>	118
АВТОМАТИЗАЦИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА И РАСЧЁТОВ ПО ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ	
<i>Мирошниченко М.С., Корсакова О.С.</i>	121
ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УЧЕТА ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ	
<i>Натарова В.Д., Сичкар И.А.</i>	124
АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ В КРИЗИСНЫХ УСЛОВИЯХ	
<i>Пономарева А.Ю., Ефременко Е.В.</i>	127
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В АВТОМАТИЗАЦИИ КАЗНАЧЕЙСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ	
<i>Подливкина С.В., Хомин Н.М., Проказа Т.В.</i>	130
ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ НА ПРЕДПРИЯТИИ	
<i>Приляпа Е.Р., Мехедова Т.Н.</i>	133
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УЧЕТА ОБЪЕКТОВ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ	
<i>Рожкова М.А., Демидова И.А.</i>	136

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ <i>Савченко Е.Ю., Прытченкова Э.А.</i>	139
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ УЧЕТА И КОНТРОЛЯ РАСЧЕТОВ С ДЕБИТОРАМИ И КРЕДИТОРАМИ <i>Саламатина Е.В., Криштопа И.В.</i>	142
ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ ФОРМИРОВАНИЯ ДОСТОВЕРНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЁТНОСТИ <i>Стегостенко Т.В., Евсеенко В.А.</i>	145
ПУТИ МИНИМИЗАЦИИ ФИНАНСОВОГО РИСКА НА УРОВНЕ ПРОВЕДЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ ОПЕРАЦИИ <i>Суровцева Д.С., Верига А.В.</i>	148
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ ЗАТРАТ И ИХ КЛАССИФИКАЦИЯ <i>Сухонослова И.В., Ардатьяева Т.И.</i>	151
МЕТОДИКА АНАЛИЗА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ <i>Сыленко Е.А., Ардатьяева Т.И.</i>	154
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ И ФОРМЫ РАСЧЕТОВ С КОНТРАГЕНТАМИ <i>Ширина В.С., Демидова И.А.</i>	157
СЕКЦИЯ 3. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ФОРМИРОВАНИЯ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ	
ОСОБЕННОСТИ ФИНАНСОВОГО АНАЛИЗА СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ И ИХ РЫНОЧНОЙ АКТИВНОСТИ <i>Борисенко В.Р., Шилина А.Н.</i>	160
УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ <i>Боришовец К.В., Филиппова Ю.А.</i>	163
НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ И ОПТИМИЗАЦИИ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ <i>Брилёва М.А., Федченко Т.В.</i>	166
КАЗНАЧЕЙСКАЯ СИСТЕМА ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ <i>Бурцева А.В., Попов М.И.</i>	169
ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ СТРУКТУРЫ КАПИТАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ <i>Варакина М.В., Одинцова Н.А.</i>	172
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА КАК ОСНОВА РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ <i>Деньщик В.Ю., Рахманая И.А.</i>	175
СПЕЦИФИКА АДАПТАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ СОВРЕМЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ К УСЛОВИЯМ ЦИФРОВОЙ СРЕДЫ <i>Доля Е.А.</i>	178
ИСТОЧНИКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ РИСКОВ <i>Единач Д.О., Сорокотягина В.Л.</i>	181
МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АНАЛИЗА РИСКА ФИНАНСОВОЙ СТРАТЕГИИ ПРЕДПРИЯТИЯ <i>Залищук К.Р., Панькив А.А., Пономарева Я.И., Темникова Н.В.</i>	184

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА: НАПРАВЛЕНИЯ И ИНСТРУМЕНТЫ ПОВЫШЕНИЯ	
<i>Зуева Е.Р., Темникова Н.В.</i>	187
ИПОТЕЧНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ КАК ФАКТОР СОЦИАЛЬНО- ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ	
<i>Ковалёва В.К., Карнова Е.И.</i>	190
УПРАВЛЕНИЕ ЛИЧНЫМИ ФИНАНСАМИ: РЕАЛИЗАЦИЯ ЛИЧНОГО ФИНАНСОВОГО ПЛАНА	
<i>Козлова Ю.А., Петрушевская В.В.</i>	193
ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМНОГО ПОДХОДА К УПРАВЛЕНИЮ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ	
<i>Корсакова А.А., Сподарева Е.Г.</i>	196
ПУТИ УЛУЧШЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ ПРЕДПРИЯТИЯ	
<i>Костикова А.С., Евтеева С.Г.</i>	199
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
<i>Ксенжук А.Н., Волобуева Д.С.</i>	202
СОЦИАЛЬНОЕ НЕРАВЕНСТВО КАК ЯВЛЕНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВО И БИЗНЕС	
<i>Левданский А.Д., Титиевская О.В.</i>	205
ФИНАНСОВЫЕ МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗАТРАТАМИ И ИХ РОЛЬ В УКРЕПЛЕНИИ ФИНАНСОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ	
<i>Лысенко В.С., Гордеева Н.В.</i>	208
ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯМИ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА В УСЛОВИЯХ НЕСТАБИЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СРЕДЫ	
<i>Мищенко А.С., Палкина М.А.</i>	211
МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
<i>Момот Л.А., Шарый К.В.</i>	214
ПРОБЛЕМЫ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ УГЛЕДОБЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ	
<i>Петрыкина А.Р., Аксёнова Е.А.</i>	217
ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ В ДНР	
<i>Попова М.В., Бонцевич А.П.</i>	220
ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ В УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ	
<i>Пустовалова Е.А., Афендикова Е.Ю.</i>	223
НАЛОГОВЫЕ РИСКИ: ПРОЯВЛЕНИЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ МИНИМИЗАЦИИ	
<i>Рубанова В.С., Саенко В.Б.</i>	226
ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ	
<i>Синько Ю.В., Пиеничная В.П.</i>	229

РОЛЬ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ В УПРАВЛЕНИИ
ВАЛЮТНОЙ СИСТЕМОЙ И ВАЛЮТНЫМИ ОТНОШЕНИЯМИ В
УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ

<i>Смирнова А.Е., Карпова Е.И.</i>	232
ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ	
<i>Тарасова В.М., Пономарёв И.Ф.</i>	235
АКЦИЗНЫЙ НАЛОГ, КАК СРЕДСТВО ФИНАНСИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА. ПУТИ ЕГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ	
<i>Холодов А.А., Арчикова Я.О.</i>	238
ОСОБЕННОСТИ АНАЛИЗА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНА И ПУТИ ЕЕ ПОВЫШЕНИЯ	
<i>Чупра А.А., Истомина О.И.</i>	241
ФИНАНСОВЫЙ МЕХАНИЗМ ОПТИМИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ФИНАНСОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ	
<i>Шестак Е.И., Титиевская О.В.</i>	244
ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ ПРЕДПРИЯТИЯ	
<i>Яшкардина В.В., Фербер Н.С., Салита С.В.</i>	247
СЕКЦИЯ 4. СТРАТЕГИЯ ИНТЕГРАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВЫХ И БАНКОВСКИХ УСЛУГ	
ПРОБЛЕМЫ КРЕДИТОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ	
<i>Бабаков Е.А., Ковалева Ю.Н.</i>	250
ОЦЕНКА ПРОВЕДЕНИЯ АКТИВНЫХ ОПЕРАЦИИ ПАО «СБЕРБАНК»	
<i>Бантюк Е.Р., Волощенко Л.М.</i>	253
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ	
<i>Батарон С.Р., Волощенко Л.М.</i>	256
КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ	
<i>Бачурина А.И., Алексеенко Н.В.</i>	259
ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ КРЕДИТОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ	
<i>Бутков И.А., Ковалева Ю.Н.</i>	263
ОСОБЕННОСТИ ФИНАНСОВЫХ РИСКОВ ПАО «РОСБАНК» В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ	
<i>Гармаш А.С., Шелегеда Б.Г.</i>	266
ТРАНСФОРМАЦИЯ СИСТЕМЫ НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ	
<i>Ефремова А.В., Погоржельская Н.В.</i>	269
СОВРЕМЕННАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ	
<i>Коровко В.М., Кравцова И.В.</i>	272
ПЕРСПЕКТИВЫ ИНТЕГРАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ДИСТАНЦИОННОГО БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
<i>Коротченко А.А., Якунина Е.С., Черныш Т.А.</i>	275

КРЕДИТОВАНИЕ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ: АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ (НА ПРИМЕРЕ ПАО «БАНК УРАЛСИБ»)	
<i>Курмакаев С.М., Кондрашова Т.Н.</i>	278
ОЦЕНКА НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ КАК СРЕДСТВА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ НАЛОГОВЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ	
<i>Митрощенко Н., Бойко С.В.</i>	281
ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ	
<i>Омельченко А.В., Погоржельская Н.В.</i>	284
ОСОБЕННОСТИ НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННЫХ ВЫЗОВОВ	
<i>Пасичник В.Э., Погоржельская Н.В.</i>	287
ПРОТИВОСТОЯНИЕ КРИЗИСНЫМ ЯВЛЕНИЯМ В БАНКОВСКОМ СЕКТОРЕ	
<i>Плеханова Н.А., Бойко С.В.</i>	290
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОБОСНОВАНИЮ СУЩНОСТИ БЮДЖЕТА И БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВА	
<i>Поджарий Д.И., Гвасалия Д.С.</i>	293
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ РФ В СОВРЕМЕННЫХ РЕАЛИЯХ	
<i>Самисько В.Е., Волощенко Л.М.</i>	296
СОВРЕМЕННЫЕ МЕХАНИЗМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ В УСЛОВИЯХ ФИНАНСОВЫХ САНКЦИЙ	
<i>Семенова А.О., Шелегеда Б.Г.</i>	299
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАЛОГОВЫХ РЕЖИМОВ ПРЕДПРИЯТИЙ СФЕРЫ УСЛУГ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ	
<i>Тельнова К.А., Кравцова И.В.</i>	302
ОРЕН-БАНКИНГ КАК ИННОВАЦИОННАЯ БАНКОВСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ	
<i>Чирко А.А., Кравцова И.В.</i>	305
МОБИЛЬНЫЙ БАНКИНГ КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ	
<i>Шалимова Ю.В., Шелегеда Б.Г.</i>	308
АНТИКРИЗИСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ	
<i>Шило Е.А., Бойко С.В.</i>	311
БАНКОВСКИЙ БИЗНЕС В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ	
<i>Ященко И.Р., Ковалева Ю.Н.</i>	314

СЕКЦИЯ 1. МЕХАНИЗМЫ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ НА УРОВНЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ, РЕГИОНАЛЬНЫХ И КОРПОРАТИВНЫХ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ СТРУКТУР

ДИНАМИКА ПОТРЕБЛЕНИЯ И СБЕРЕЖЕНИЙ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА

*Акаева А.А., ОП бакалавриата
Научный руководитель: Борисенко А.М.,
старший преподаватель кафедры экономики предприятия
ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ И
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»,
г. Донецк*

Центральной проблемой макроэкономики являются факторы, которые устанавливают уровень и динамику национального дохода, а также его распределение. Данные обстоятельства рассматриваются кейнсианством с точки зрения осуществления в условиях формирования эффективного спроса. Исходя из этого, Джон Кейнс основное внимание уделял главенствующим составным совокупного спроса, а именно – потреблению и сбережению, а также факторам, от которых зависит движение этих составных частей спроса в целом.

Итак, потребление (обозначается «С») – это расходы располагаемого дохода (обозначается «DI») на конечные товары и услуги, для удовлетворения материальных и духовных потребностей человека. Потребление представляет собой элемент ВВП, который по статистике составляет в России около 50%, а в Соединённых Штатах – 67%.

Поскольку каждый человек индивидуально располагает своими доходами и потребляет их по-разному – существует качественная модель поведения. Она представляет собой усреднённую модель расходов людей с различным доходом, основанную на исследовании бюджетов семей. Данные модели называются законами Энгеля [1].

Сбережения (обозначается «S») – это та часть дохода, которая не потребляется, остаётся неиспользованной при затратах на текущие производственные и потребительские нужды, накапливается.

Следовательно, справедливо равенство: $S + C = DI$.

Потреблению и сбережению присущи некоторые функции:

1) Функция потребления отражает зависимость объёма потребления от располагаемого дохода. Для рассмотрения этой функции вводится такой показатель как предельная склонность к потреблению (обозначается MPC) – отношение прироста потребления к приросту располагаемого дохода. Он отражает количество увеличения потребления в экономике при увеличении дохода на один рубль.

2) Функция сбережения представляет зависимость объёма сбережений от располагаемого дохода. Так же, как и для потребления, к этой функции прилагается свой показатель для её рассмотрения: предельная склонность к сбережениям (обозначается MPS) – тоже является отношением прироста, но уже сбережений к приросту располагаемого дохода. Эта величина показывает, как увеличится объём сбережений при условии, что располагаемый доход увеличится на рубль.

На основе вышеупомянутого можно утвердить равенство: MPC + MPS = 1 или 100%.

Рассмотрим и проанализируем потребление и сбережение на примере России, основываясь на данных 2020 года.

По итогам 2020 г. объём розничного товарооборота составил 95,9% по сравнению с предыдущим годом, объём реализованных платных услуг – 82,7%.

Хуже всего ситуация сложилась в общественном питании – 79,3%. Динамика продаж была неоднозначной на протяжении года: пик падения пришёлся на второй квартал, тогда как в первом квартале и во втором полугодии сохранялась положительная динамика. Однако восстановительный рост во втором полугодии оказался недостаточным для полного возврата к уровням начала года (рис. 1).

Рис. 1. Динамика оборота розничной торговли, платных услуг и общественного питания, % к соответствующему периоду предыдущего года

Внеэкономическая сущность причин, которые установили динамику розничного товарооборота в 2020 г. (а именно: карантинные меры, что в разной степени затронули отдельные секторы экономики), выразилась в неравномерности падения объёмов [2].

Расходы на продовольственные товары оказались в разы меньше, чем на непродовольственные (рис. 2). Однако и восстановление товарооборота по

непродовольственным товарам во втором полугодии происходило более быстрыми темпами.

Высокая норма сбережений, сложившаяся в 2020 г., стала следствием вынужденного ограничения текущего потребления в связи с карантинными мерами. Фиксировалось замедление темпов роста сбережений и использования их на текущее потребление.

Рис. 2. Динамика оборота продовольственных и непродовольственных товаров, % к соответствующему периоду предыдущего года

Важной особенностью прошедшего года стал рост объёмов наличных денег у населения и снижение роли срочных банковских депозитов. В 2020 г. усилилась тенденция к поиску других способов размещения личных накоплений помимо банковских вкладов.

По итогам 2020 г. банковские сбережения населения увеличились на 11% в рублёвом выражении и составили к концу года 34 трлн руб. К началу 2021 г. средства населения в банковской системе распределялись следующим образом: срочные депозиты – 62,3%, текущие счета – 37,7% [3].

В заключение можно сделать вывод о том, что ситуация с Covid-19 изменила ситуацию с потреблением и сбережением. Потреблять больше стали товары длительного хранения и средства личной гигиены, в то же время сбережения в условиях пандемии привели к снижению значимости срочных банковских депозитов.

Литература

1. Акиндинова Н.С. Склонность населения России к сбережениям / Н.С. Акиндинова. – М.: Вопросы экономики. – 2018. – С. 180-210.
2. Ветров М.В. Специфика процесса сбережений населения России / М.В. Ветров. – М.: Экономист. – 2019. – С. 220-257.
3. Красильникова М.А. Личные сбережения населения / М.А. Красильникова. – М.: Вопросы статистики. – 2016. – С. 130-163.

ФОРМИРОВАНИЕ МЕХАНИЗМА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ФИРМЫ

*Блинов Д.О., ОП магистратуры,
Китаева М.А., ОП магистратуры
Научный руководитель: Лошинская Е.Н., канд. гос. упр., доцент,
доцент кафедры экономики предприятия
ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ И
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»,
г. Донецк*

В настоящее время проблема обеспечения устойчивого развития на уровне фирмы является недостаточно разработанной. Проблема формирования и усовершенствования механизма устойчивого развития фирмы рассматривается в научных трудах таких учёных: Т.Л. Иванова, А.В. Игуменцева [1], В.В. Подгорный [2], Е.В. Городничая [3], К.В. Левченко, Е.Н. Лошинская [4] и др.

Таким образом, процесс формирования эффективного механизма устойчивого развития экономики фирмы является актуальной темой научного исследования.

При формировании механизма устойчивого развития фирмы необходимо учитывать модель устойчивого развития на основе интеграции систем менеджмента, которая описывает цель, стратегию, тактику и показатели устойчивого развития в четырёх сферах: экономической, социальной, экологической, технологической [3].

Процесс формирования механизма устойчивого развития и его основных элементов основан на следующих ключевых аспектах:

- установление цели элемента в соответствии с общей целью механизма устойчивого развития - повышение конкурентоспособности посредством инноваций;
- разработка целевой системы для функционирования основного элемента механизма;
- установление основных принципов формирования основных элементов механизма;
- назначение направлений в единой структуре основного элемента механизма;
- мониторинг и оценка эффективности управления бизнесом в рамках механизма устойчивого развития на основе комплексного подхода.

Существуют два основных подхода к формированию системы оценки устойчивого развития (рис. 1).

Рис. 1. Основные подходы к формированию системы оценки устойчивого развития

Основными элементами механизма устойчивого развития, который связан по определённой схеме, является ряд процессов и мер, направленных на устойчивое развитие компаний.

Основные этапы мониторинга практической реализации механизма управления устойчивым развитием экономики организации структурированы и графически представлены на рис. 2.

Механизм управления устойчивым экономическим развитием организации должен предусматривать:

- 1) оценку происходящих на фирме процессов с точки зрения их влияния на устойчивое развитие;
- 2) выбор стратегического направления постоянного развития экономики организации;
- 3) определение дополнительных тактических приоритетов устойчивого развития экономики организации;
- 4) оценку стратегического и тактического направлений развития с позиции достижения устойчивости (стабильности) изменений;
- 5) разработку плана мероприятий, направленных на совершенствование механизма управления устойчивым экономическим развитием организации в соответствии с определёнными стратегическими и тактическими приоритетами.

Рис. 2. Мониторинг реализации механизма управления устойчивым экономическим развитием организации

Механизм устойчивого развития фирмы должен учитывать изменения, происходящие в её внешней и внутренней среде, ориентировать на реализацию целей и способствовать выработке обоснованных рекомендаций по принятию эффективных решений.

Литература

1. Иванова Т.Л. Характеристика системообразующих компонентов устойчивости промышленных предприятий // *Стратегия устойчивого развития в антикризисном управлении экономическими системами* / Т.Л. Иванова, А.В. Игуменцева: материалы VI Международной научно-практической конференции, г. Донецк, 8 апреля 2020 г.; отв. ред. О.Н. Шарнопольская, И.А. Кондаурова, Е.Г. Курган; ГОУ ВПО «ДОННТУ». – Донецк: ДОННТУ, 2020. – 490 с. (С. 52-60).

2. Подгорный В.В. Парадигма устойчивого развития Донецкой Народной Республики / В.В. Подгорный // *Сборник научных работ ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»*; вып. 17 «Экономика». – Донецк: ДонАУиГС, 2020. – С. 176-191.

3. Городничая Е.В. Научно-методические подходы к разработке стратегии устойчивого развития предприятий / Е.В. Городничая // *Научный журнал*, 2021. – № 3'(59). – Т. 2, часть 1; гл. редактор Е.М. Азарян. – Донецк: ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского», 2021. – С. 85-95.

4. Лошинская Е.Н. Формирование механизма устойчивого развития фирмы / Е.Н. Лошинская, К. Левченко // *Стратегия устойчивого развития в антикризисном управлении экономическими системам: материалы VI Международной научно-практической конференции, г. Донецк, 8 апреля 2020 г.* / отв. ред. О.Н. Шарнопольская, И.А. Кондаурова, Е.Г. Курган; ГОУ ВПО «ДОННТУ». – Донецк: ДОННТУ, 2020. – 490 с. – С.100-104.

ФОРМЫ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ В РЕГИОНЕ: ПРОБЛЕМА ВЫБОРА И ЕЁ РЕШЕНИЕ

*Бура А.Д., аспирант кафедры экономики предприятия
Научный руководитель: Подгорный В.В., д-р экон. наук, доцент,
профессор кафедры экономики предприятия
ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ И
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»,
г. Донецк*

В экономической теории и практике происходит непрерывный поиск путей повышения производительности, роста эффективности экономической деятельности. Это обусловлено необходимостью максимального сокращения неравномерности в развитии отдельных стран, снижения уровня неопределённости в хозяйственной политике, предотвращения локальных и глобальных кризисных ситуаций.

Надежды на использование моделей и механизмов рыночной экономики западного типа не оправдали себя, и это требует пристального внимания к особенностям истории становления экономической мысли. Необходимо выделить определённые достижения в формировании эффективной пространственной организации населения в регионе по периодам общей истории человеческого общества и на этой основе обосновать процессы, происходящие на макроуровне.

Вместе с тем, особенности пространственной организации населения в регионе остаётся малоисследованным. На практике мощные корпорации подчиняют себе экономические и социальные уклады в регионах, хотя именно в них реализуются трудовые усилия миллионов работников и происходит их социальное воспроизводство. Зачастую в практической деятельности регионы понятийно приравнивают к областям, что негативно влияет на предпринимательскую инициативу населения и местного самоуправления, приводит к перекосам в государственной политике и хозяйственной практике. В связи с этим особую актуальность приобретает исследование малоизученных проблем пространственной организации населения в регионах, что позволит создать научные основы для выбора её форм, обеспечивающих открытость экономики, противостоящей влиянию внешнего управления, реализуемого транснациональными корпорациями, коррупции, и активное участие населения в развитии своей территории.

Вопросы определения роли, назначения и форм пространственной организации населения отражены в исследованиях В.С. Бильчак [1], В.Н. Василенко [2], Т.А. Бранчук [3] и др.

Вместе с тем, в научной литературе недостаточно внимания уделено роли и назначению пространственной организации населения, взаимодействию территориального и пространственного развития региона с институтом местного самоуправления. Неотложного решения требуют проблемы

совершенствования инновационного и маркетингового подходов к организации населения региона.

Таким образом, необходимость обобщения и существенной доработки указанных выше вопросов, которые оказывают непосредственное влияние на выбор современных форм пространственной организации населения, а также недостаточное изучение методических подходов к оценке динамики пространственной организации населения обусловили актуальность темы исследования и определили его ключевые направления.

Организация населения является научной дисциплиной, имеющей межотраслевой характер, её принципы и методология проявляются повсеместно в разнообразной деятельности людей. Второе обоснованное в исследовании положение состоит в том, что организация населения специфична своей пространственностью, так как носителем этой организации является человек как творческая субстанция. Пространственная организация – не синоним территориальной организации. Третье положение состоит в понимании организации как порядка, в противоположность хаосу, или энтропии.

Выявление этих аспектов обусловило необходимость рассмотрения организации как всеобщей категории, знание которой упорядочивает управление региональными процессами, актуализирует проблему сопоставления форм организации производства и труда. Использование возможностей организации заложено в её потенциале, обладающем особыми свойствами: сквозным действием и возможностью создавать новые и поддерживать действующие системные объекты. Однако объективному проявлению этого его свойства противостоит несогласованность методов оценки результатов развития территорий за определённый период.

Изучение опыта государственного управления позволило определить, что в настоящее время региональная политика направлена на выравнивание условий хозяйствования на открытом рынке без учёта региональных особенностей проектно-пространственного управления. Размывание общности пространства приводит к отсутствию сформированных общегосударственных, признанных обществом ценностей, которые укрепляли бы единство государства и входящих в него регионов.

Установлено, что пространственная организация населения сводится к созданию эффективного механизма её реализации в процессе активной экономической и социальной деятельности населения. В исследовании установлены основные формы пространственной организации населения. Они отличаются обусловившими их факторами, первичностью или вторичностью форм организации по отношению к технологиям производства.

В ходе исследования проанализированы подходы к оценке эффективности пространственной организации населения; осуществлена оценка результатов развития пространственной организации населения в сочетании с его территориальной организацией; определено влияние пространственной организации населения на динамику экономического и социального развития области.

Исследование выявило отсутствие статистических показателей в Луганском регионе, которые бы отражали единый оценочный критерий уровня пространственной организации населения. Для устранения указанного недостатка была предложена модель определения численности работников и населения, образующих при данном уровне производительности труда самодостаточное пространство. Это открывает пути для научного установления обоснованных границ регионов.

Произведена оценка результатов развития пространственной организации населения в сочетании с его территориальной организацией. Анализ выполнен на примере ЛНР, относящейся к числу наиболее потенциально развитых регионов, что обеспечивает представительность полученных результатов. Выявлена соподчинённость пространственной и территориальной организации населения, что углубляет понимание форм организации.

В ходе исследования установлено, что механизмы достижения социальных целей представляют объективно существующую область реальной жизни, они формируются в ходе самоорганизации общества в интересах повышения его благосостояния. Пространственная организация населения в ЛНР должна быть направлена на преодоление негативных тенденций в этой сфере.

Проведённый анализ позволил сделать вывод о том, что совершенствование управления регионами с позиции пространственной организации населения в регионе ещё не получило в должной мере освещения в научных дискуссиях.

Для преодоления выявленных в результате анализа недостатков были разработаны мероприятия, направленные на инновационное развитие региона по стимулированию и государственной поддержке с учётом инновационного профиля ЛНР. Отмечается, что в связи с ограниченным финансированием научно-технологической деятельности проблема может быть решена путём формирования инфраструктуры на основе кооперации, поддерживающей инновационные процессы. В свою очередь актуализация пространства инновационного развития не только формирует региональную инновационную политику в качестве одной из базовых моделей государственного регулирования, но и наполняет новым содержанием комплекс сложившихся с течением времени методов.

Литература

1. Бильчак В.С. Региональная экономика / В.С. Бильчак, В.Ф. Захаров. – Калининград: Янтарный сказ, 2018. – 316 с.

2. Василенко В.Н. Оценка изменения потенциала территории как начальная стадия экономической диагностики её развития / В.Н. Василенко // Экономика и право. – 2019. – № 1 [Электронный ресурс. – Режим доступа: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/epravo/2010_1/1.pdf.

3. Бранчук Т.А. Применение философской категории «пространство» в исследованиях этнических культур (на материале чукотского этноса) / Т.А. Бранчук // Гуманитарные и социальные науки. – 2011. – № 3. – С. 61-72.

КОНКУРЕНЦИЯ И ЭФФЕКТИВНАЯ МОНОПОЛИЯ

*Вовк В.А., ОП магистратуры,
Петрухин В.А., ОП бакалавриата
Научный руководитель: Мешкова В.С., канд. экон. наук, доцент,
доцент кафедры экономики предприятия
ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ И
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»,
г. Донецк*

Выдающийся экономист Йозеф Шумпетер указал на то, что эффективной конкуренцией будет являться та конкуренция, которая опирается на сокращение затрат производства и повышение качества выпускаемых товаров путём организационных, технических и управленческих новаций. Для выполнения таких инноваций наилучшие возможности имеют крупные фирмы и их монопольные объединения. Монополии в основном располагают значительными ресурсами и поэтому имеют большие возможности проводить разнообразные исследовательские работы разной направленности, периодически вводить новую технику и технологию, что связано со значительными капиталовложениями и с продолжительными сроками окупаемости инвестиций. Если в прошлом монополисты получали свою предполагаемую сверхприбыль в основном за счёт особых привилегий и прав, которые предоставляла власть, или на основании исключительной собственности на дефицитные ресурсы и невозпроизводимые блага, то в настоящее время она всё чаще является результатом именно нововведений и представляет собой награду за организационное и техническое новаторство.

Такие монополии, которые обеспечивают сверхприбыль благодаря новаторской деятельности, Йозеф Шумпетер называет эффективными. Следует помнить, что сверхприбыль для конкретной монополии может быть временной и может исчезнуть из-за внедрения других нововведений её конкурентами или монополиями-соперниками. Кроме того, каждая монополия в попытке получить сверхприбыль преследует свои интересы, но результатом этого может получиться выигрыш и польза для всего общества. Теория Й. Шумпетера является противоположной марксистской теории, которая видит в монополиях причины регресса и застоя [1].

Сверхприбыль эффективных монополий может уменьшаться и исчезнуть с распространением других новшеств в экономике. Поэтому для получения последующих сверхприбылей потребуются новые инновации. Шумпетер выделил две противоположные стороны конкуренции: первая – конкуренция, организующая или созидательная и вторая – конкуренция дезорганизующая или разрушительная. С этой позиции конкуренция может рассматриваться в качестве динамического процесса, который приведёт к созданию нового товара, нового типа организации, новой технологии или нового источника сырья. Данная конкуренция может способствовать значительному сокращению

издержек и повышению качества продукции, но она также может угрожать существующим фирмам полным банкротством. Эта конкуренция имеет свойство оказывать влияние на другие фирмы не только тогда, когда она осуществляется, но и до того момента, когда она рассматривается ещё как потенциальная угроза. Бизнес может ощущать себя в конкурентной ситуации даже в случае, если он является монополистом в своей отрасли. То есть, монополия может выступать в качестве другой формы конкуренции [2].

Роль первопроходцев в НТП могут играть мелкие фирмы-новаторы. Роль больших компаний незначительна на первом этапе НТП, так как эти компании не предрасположены к риску. При этом существуют примеры прорывных инноваций, которые были созданы в лабораториях крупных компаний. Например, химики такого гиганта, как американская корпорация «Дюпон» первыми синтезировали нейлон-родоначальник всех искусственных волокон.

На втором этапе НТП лидерство в создании и продвижении инноваций переходит к крупным компаниям, так как на данном этапе происходит массовое производство уже оправдавшей себя новинки. Но на этом этапе и малые фирмы также могут начать массовое производство. Экономика в данном случае только выигрывает из-за того, что не приходится ждать, пока фирма-пионер дорастёт до необходимых размеров, чтобы массово произвести новинку. Дальше процесс продвижения новинки проходит на массовом рынке, контролируемом большими компаниями, где вчерашняя новинка уже превращается производителями в стандартный товар для покупателей. Данные условия выдвигают остальным фирмам требование находить способы, чтоб избежать опасной схватки с фирмами-гигантами. Возникает вектор поиска ниш, адаптивного научно-технического прогресса для адаптации товара к специальным запросам отдельных групп потребителей. Вследствие этого на рынок приходит разнообразие. Вместо одного товара возникает широкая линейка товаров на все предпочтения.

На третьем этапе НТП основная роль переходит фирмам-специалистам, так как именно они способствуют продвижению новых материалов и технологий в другие отрасли промышленности.

На четвёртом этапе НТП производство данного продукта достигает зрелости. Этот этап является заключительным, но технического застоя не происходит. Крупные фирмы продолжают совершенствование выпускаемого товара, но лидирующее положение на этом этапе занимают в основном малые фирмы, которые создают дешёвые копии товара-новинки, то есть делают этот товар доступным для всех потребителей. Однако следует учитывать, что снижение цены сокращает прибыль у производителей оригинальных товаров, что затрудняет в дальнейшем финансирование новых разработок. Следующая возникающая новинка может выделить новый этап развития НТП на рынке, и опять повторятся 4 этапа развития научно-технического прогресса [3].

Теория конкурентных преимуществ, которую сформулировал М. Портер, основывается на том, что любая страна имеет определённый набор конкурентных преимуществ: выше уровни производительности труда, квалификации персонала и др. (рис. 1).

Рис. 1. Модель национального ромба

На современном этапе развития обеспечение конкурентоспособности страны является важной проблемой. Важно учитывать, что любой товар после его выхода на мировой рынок постепенно начинает расходовать свой потенциал конкурентоспособности. Для замедления данного процесса необходимо постоянно совершенствовать эксплуатационные и качественные характеристики товара, а выпуск нового товара должен осуществляться планомерно, чтобы создать благоприятные условия для его выхода на мировой рынок.

Литература

1. Философова Т.Г. Конкуренция. Инновации. Конкурентоспособность: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлениям «Менеджмент», «Экономика» / Т.Г. Философова, В.А. Быков; под редакцией Т.Г. Философовой. – Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 295 с.

2. Шайбакова А.В. Методика повышения конкурентоспособности бизнес-структур: учебное пособие для обучающихся по направлению подготовки магистратуры 38.04.01 «Экономика» / А.В. Шайбакова. – Краснодар; Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. – 169 с.

3. Береговая И.Б. Управление конкурентоспособностью социально-экономических систем. Теория и методология: монография / И.Б. Береговая. – Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2017. – 250 с.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ И СУЩНОСТЬ ЭФФЕКТИВНОЙ СТРАТЕГИИ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ ПРЕДПРИЯТИЯ

*Железина И.И., ОП бакалавриата,
Романов Е.А., ОП бакалавриата
Научный руководитель: Зубрыкина М.В., канд. экон. наук,
доцент кафедры экономики предприятия
ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ И
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»,
г. Донецк*

Стратегия является главным элементом, инструментом стратегического управления предприятием. Термин «стратегическое управление» был введён в 60-70-х гг. XX в. с тем, чтоб отличить текущее управление, осуществляемое на уровне хозяйственных подразделений, от управления на высшем уровне управления. Разработкой вопросов стратегического управления занимались многие авторы, среди них: И. Ансофф, М. Старр, К. Хаттен, А.А. Томсон, Д. Макгрегор, С.А. Попов, В.А. Василенко, Т.И. Ткаченко, А.П. Фатхутдинов и другие [1].

В целом стратегическое управление можно рассматривать как динамическую совокупность пяти взаимосвязанных управленческих процессов. Эти процессы логически вытекают (или следуют) друг с другом. Однако существует устойчивая обратная связь и, соответственно, обратное влияние каждого процесса и на последние, и на всю их совокупность. Это важная особенность системы стратегического управления. Схематически структура стратегического управления представлена на рис. 1.

Рис. 1. Структура стратегического управления предприятием

Исследования в сфере стратегического управления позволяют сделать вывод о том, что использование стратегии в процессе формирования и развития кадрового потенциала является подходом, позволяющим эффективно

распределить человеческие ресурсы предприятия и скоординировать действия руководства для достижения целей предприятия. Однако не существует единого мнения относительно сущности стратегии управления формированием и развитием кадрового потенциала.

Таким образом, под стратегией управления кадровым потенциалом предприятия предлагается понимать долгосрочное, качественно определённое направление использования и развития персонала, направленное на его усовершенствование, удовлетворение потребностей работников и достижение поставленных целей предприятия. Процесс разработки стратегии управления кадровым потенциалом требует современной технологии её разработки [1]. В литературе описываются несколько взглядов на технологию разработки стратегии. Некоторые авторы высказывают мнение о том, что разработка стратегии происходит в такой последовательности: выбор миссии; установление целей; анализ положения рынка; оценка факторов, влияющих на стратегию; оценка возможностей и угроз; стратегия развития хозяйственного портфеля; стратегические изменения в факторах, регулируемых ожидаемыми результатами. Другие авторы считают, что необходимы 7 этапов: определение миссии, создание стратегических зон хозяйствования, установление целей, ситуационный анализ, разработка стратегии маркетинга, реализация тактики, наблюдение за результатами [1].

Стратегия управления персоналом – это комплекс общих долгосрочных подходов к управлению занятостью на предприятии. Стратегия управления персоналом является составной частью общей стратегии деятельности предприятия. Она разрабатывается не только с учётом интересов руководства предприятия, но также и интересов её персонала. Суть этой стратегии состоит в следующем:

- определение целей управления персоналом, то есть при принятии решений в сфере управления персоналом должны быть учтены как экономические аспекты, так и потребности и интересы рабочих;
- формирование идеологии и принципов кадровой работы, то есть идеология кадровой работы должна быть отражена посредством документа и реализовываться в повседневной работе всеми руководителями структурных подразделений организации, начиная с руководителя организации;
- определение условий обеспечения баланса между экономической и социальной эффективностью использования трудовых ресурсов на предприятии. Обеспечение экономической эффективности в сфере управления персоналом означает оптимальное использование персонала для достижения целей предпринимательской деятельности организации при ограниченности соответствующих трудовых ресурсов предприятия;
- достижение глубокого осознания руководителями всех уровней решающей роли персонала в обеспечении процветания предприятия, понимания социальной сущности и ответственности действий по управлению человеческим ресурсом;
- достижение высокой эффективности средств, направляемых предприятием на развитие персонала как ресурса, сокращение издержек, обусловленных неэффективным использованием имеющегося кадрового

потенциала и избыточными трудовыми ресурсами организации. Методика разработки стратегии управления персоналом состоит в том, чтобы последствиями формулирования общих подходов стали конкретные действия, обеспечивающие высокую эффективность использования трудового потенциала персонала (рис. 2).

Рис. 2. Место стратегии управления персоналом в общей стратегии развития предприятия

Стратегия управления персоналом обязана учесть определённые денежные, материальные, социальные ограничения её функционирования. Она зависит от стратегии кадровой политики. Более того, стратегия кадровой политики определяет стратегию управления персоналом организации [2].

Достижение желаемых общих целей предприятия требует использования эффективных механизмов управления персоналом. Сегодня главной задачей организации становится адаптация к быстрым изменениям рыночных условий функционирования [2]. В современных условиях создание оптимальной системы управления предприятием необходимо рассматривать как инвестиционную акцию, предусматривающую вложение определённого количества ресурсов, в том числе интеллектуальных, финансовых, материальных, человеческих, для достижения целей, получения ожидаемых результатов в запланированное время. Одной из основных задач стратегии в сфере управления человеческими ресурсами является достижение максимальной эффективности инвестиций в управление персоналом.

Литература

1. Армстрон, М. Практика управления человеческими ресурсами / М. Армстронг; пер. с англ. под ред. И. Малкова. – СПб.: Питер, 2018. – 832 с.
2. Глазов М.М. Управление персоналом. Анализ и диагностика персоналомеджмента: учебное пособие / М.М. Глазов. – СПб.: Питер, 2018. – 251 с.

ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕМ МАЛЫХ И СРЕДНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ

*Заяц А.И., ОП бакалавриата
Научный руководитель: Боталова Н.П., канд. экон. наук, доцент,
доцент кафедры экономики предприятия
ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ И
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»,
г. Донецк*

Развитие малого и среднего предпринимательства в настоящее время является приоритетным направлением экономической политики ДНР. Активная поддержка малого и среднего бизнеса обусловлена потребностью Донецкой Республики соответствовать требованиям мирового рыночного хозяйства: сформировать качественно новый подход к потребителю, удовлетворить спрос которого могут только гибкие и динамично развивающиеся предприятия. Это, в свою очередь, требует увеличения доли малых и средних предприятий, что позволит иметь адаптивную диверсифицированную структуру бизнеса. К тому же увеличение доли продукции малого и среднего бизнеса в общем объёме ВВП Республики позволит решить и такие социальные задачи, как рост занятости населения и формирование среднего класса общества.

Специфика деятельности малых и средних предприятий обусловлена, прежде всего, размерами фирм-производителей товаров (услуг). Именно указанный фактор в наибольшей степени должен учитываться в процессе бизнес-планирования производственно-финансовой деятельности малых и средних предприятий, которые вынуждены работать в условиях повышенной неопределённости по сравнению с крупными предприятиями вследствие меньших возможностей устоять в рыночных конкурентных условиях.

В силу того, что продукцию малых и средних предприятий знает небольшой круг потребителей, на рынке товаров или услуг они занимают малую долю по сравнению с крупными производителями, что вызывает определённые риски снижения объёма продаж и как следствие потерю прибыли. Для «выживания» в конкурентной среде малым или средним предприятиям приходится прикладывать больше усилий, чем крупным фирмам, в поисках новых потребителей их товаров или услуг.

Тот факт, что малые и средние предприятия не имеют собственного парка основных средств в необходимом объёме и вынуждены, как правило, арендовать здания, сооружения, станки, приспособления и многое другое, свидетельствует о худших конкурентных возможностях малых и средних предприятий по сравнению с крупными фирмами в условиях рыночной экономики.

Таким образом, в процессе управления малыми (средними) предприятиями в условиях рыночной экономики возникают задачи, успешное

решение которых возможно только при наличии специально подготовленного бизнес-плана.

Бизнес-план – многоплановый управленческий инструмент. Он предусматривает решение как стратегических, так и тактических задач, независимо от его функциональной ориентации. С его помощью осуществляется организационно-управленческая и финансово-экономическая оценка состояния предприятия; производится выявление потенциальных возможностей бизнеса, анализ его сильных и слабых сторон; формируются инвестиционные цели на планируемый период [1].

Бизнес-план – это аналитический документ, который позволяет планировать предпринимательскую деятельность, в том числе и на перспективу. Эффективный бизнес-план отражает целесообразность инвестиций и рентабельность.

В Российской Федерации для субъектов малого бизнеса Федеральным фондом поддержки малого предпринимательства (ФФПМП) разработаны методические рекомендации, напрямую нацеленные на формирование и развитие инвестиционного бизнес-плана. Очевидно, что подобные разработки необходимы и в молодой Донецкой Народной Республике.

Для эффективной деятельности малых и средних предприятий важно разработать концепцию управления. При исследовании процесса формирования общих подходов и методов к управлению малыми и средними предприятиями следует выделять два характерных аспекта:

- во-первых, использование тех же концепций и методов, характерных для обеспечения процесса управления в условиях крупных предприятий;
- во-вторых, рассмотрение новых подходов к управлению, позволяющих учесть специфику малых и средних предприятий и обеспечить процесс управления на более качественном уровне. Учёт качественных характеристик малых и средних предприятий является обязательным условием формулирования особых действий менеджмента для этой категории предприятий.

С одной стороны ясно, что менеджеры малых и средних предприятий не имеют достаточного времени и опыта для составления комплексных и объёмных документов, используемых в процессе управления.

С другой стороны, отказ от применения бизнес-планирования при управлении предприятием сопровождается колебаниями, ошибочными маневрами, несвоевременной переменой ориентации, являющимися причинами неудовлетворительного состояния малых и средних предприятий.

Бизнес-планирование должно быть механизмом интеграции управленческих функций для того, чтобы создать стратегически управляемое предприятие, а это возможно, как подчёркивалось ранее, при наличии тесной взаимоувязки стратегического и оперативного планирования. Для этого в условиях малых и средних предприятий бизнес-планирование будет осуществлять элементы стратегического планирования и оперативного планирования (определение конкретных действий по достижению поставленных целей) [2].

Использование бизнес-планирования при управлении предприятием требует учёта таких особенностей:

- компактность управленческой команды;
- многофункциональность менеджеров;
- отсутствие сложных управленческих образований;
- простота информационных связей между менеджерами малых и средних предприятий;
- необходимость быстроты и высокой ответственности за принятие решений;
- преобладание доминирования оперативного тактического мышления;
- необходимость использовать в деятельности малых и средних предприятий стратегий краткосрочных решений и действий, что делает неразрывным принципы стратегического и оперативного планирования [3].

Современная технология бизнес-планирования позволяет использовать бизнес-план в качестве основы управления текущей деятельностью и развитием малого (среднего) предприятия. Для этого необходима разработка управленческого бизнес-плана, который бы объединял основные элементы стратегического и оперативного планирования.

Управленческий бизнес-план должен представлять собой перечень конкретных действий менеджеров, описывать роль, которую каждое подразделение предприятия должно сыграть в процессе достижения поставленных целей.

Таким образом, можно выделить три типа бизнес-планов, которые важны в процессе планирования как функции управления бизнесом:

- 1) управленческие бизнес-планы – применяются для управления текущей деятельностью и развитием предприятия;
- 2) бизнес-планы изменений проектов – направлены на планирование и управление проектами, реализуемыми в рамках данного предприятия;
- 3) разовые бизнес-планы – направлены на принятие отдельных крупных решений, связанных с управлением бизнесом.

Все три типа бизнес-планов взаимосвязаны между собой и могут иметь одновременное действие в условиях малых и средних предприятий.

Литература

1. Сергеев А.А. *Бизнес-планирование: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры* / А.А. Сергеев. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Юрайт, 2017. – 463 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://biblioonline.ru/book/3EEDDFFA-2C28-4D41-94F4-5483EEBC67EB/biznesplanirovanie>

2. Бухорбаева А.Т. *Особенности и проблемы бизнес-планирования малого бизнеса* / А.Т. Бухорбаева // *Молодой ученый*. – 2016. – №12. – С. 1151-1154.

3. Лаптева И.П. *Бизнес-планирование как инструмент развития малых предприятий региона* / И.П. Лаптева, П.В. Смышляев // *Экономика и бизнес: теория и практика*. – 2021. – № 9-1. – С. 160-163 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/biznes-planirovanie-kak-instrument-razvitiya-malyh-predpriyatiy-regiona>.

РОЛЬ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ХОЗЯЙСТВЕННОМ МЕХАНИЗМЕ ПРЕДПРИЯТИЙ

*Корнилова Е.Ю., ОП магистратуры,
Галицкий С.А., ОП бакалавриата
Научный руководитель: Зубрыкина М.В., канд. экон. наук,
доцент кафедры экономики предприятия
ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ И
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»,
г. Донецк*

В определение понятия «инвестиции» заложено несколько смысловых значений, а именно: это приобретение основных фондов, нематериальных активов и прочих необоротных активов для осуществления производственного процесса; это приобретение финансовых инвестиций, имущественных комплексов.

Многообразие определений дефиниции «инвестиции» в современной отечественной и зарубежной литературе, по мнению И.А. Бланка, в значительной степени определяется широтой сущностных сторон этой сложной экономической категории.

Источниками финансирования инвестиционной деятельности являются собственные финансовые средства предприятий (прибыль и амортизационные отчисления), заёмные (банковские кредиты, облигационные займы, векселя), привлечённые, бюджетные инвестиционные ассигнования, бесплатные и благотворительные пожертвования организаций, предприятий и граждан.

Для финансирования инвестиционных программ на угледобывающих предприятиях наиболее приемлемой формой выступают государственные займы. При этом инвестиционные проекты должны отвечать следующим требованиям:

1) относиться к одной из следующих категорий: строительство шахт, техническое перевооружение, реконструкция и поддержание мощностей действующих шахт, приобретение оборудования для действующих угледобывающих предприятий;

2) должны быть направлены на увеличение добычи угля, поддержание действующих мощностей, повышение эффективности и безопасности угольного производства, улучшение условий труда, создание новых рабочих мест, уменьшение негативного воздействия угольной промышленности на окружающую среду;

3) иметь разработанную схему финансирования, обеспечивающую при условии предоставления государственной поддержки финансовую реализуемость проекта в течение срока его действия [1].

Эффективное осуществление структурной трансформации экономики возможно при условии использования всех источников инвестиционной деятельности. Задача каждого промышленного предприятия состоит в выборе

именно тех видов и форм внесения инвестиций, которые с учётом формы собственности, организационно-правового статуса предприятия, его финансового состояния и финансового положения контрагентов позволят достичь максимальных экономических результатов.

В настоящее время в практике финансового анализа используется большое число финансовых коэффициентов, с помощью которых делаются попытки оценить финансовую устойчивость, платёжеспособность, деловую активность, рентабельность предприятия. Конкретный набор локальных показателей и коэффициентов может варьироваться в зависимости от специфики отрасли и характера деятельности предприятия.

Так, например, в России в качестве базы для сравнения финансовых коэффициентов используются следующие показатели: динамика их значений за ряд лет; усреднённые по временному ряду значения показателей конкретного предприятия, которые относятся к более благоприятным в прошлом периодам времени; среднеотраслевые показатели; значения показателей, рассчитанные на базе финансовой отчётности лучшего в отрасли предприятия или эталонного предприятия, сформированного из показателей работы объектов, принадлежащих различным отраслям деятельности [1].

При изучении наиболее распространённых подходов к финансовому анализу практический опыт работы позволил разработать методологические подходы к оценке финансового состояния предприятия.

В качестве методов исследования были использованы методы экономической статистики и математико-статистические методы изучения связей (корреляционно-регрессионный анализ) между финансовыми показателями. Основная суть методологического подхода заключается в установлении мультиколлинеарности аналитических показателей с использованием корреляционного анализа и системы отбора тех показателей, которые наиболее полно и объективно характеризуют финансовое состояние исследуемых показателей с целью принятия инвестиционного решения.

Анализ применения корреляционного метода анализа на базе данных финансовой отчётности открытых акционерных обществ осуществляется следующим образом. В первую очередь, определяется корреляционная зависимость между финансовыми коэффициентами, а отбор финансовых показателей производился по следующему признаку: значение коэффициента корреляции должно быть более 0,7, что свидетельствует о высокой взаимосвязи между финансовыми показателями. Отбор коэффициентов осуществляется из числа показателей, связанных между собой корреляционной зависимостью, но в то же время достаточно полно характеризующих финансовое состояние предприятия.

При принятии инвестиционного решения со стороны предприятия значительное внимание уделяется эффективности использования заёмных или привлечённых средств, а со стороны потенциального инвестора – способности предприятия возратить долги и проценты или дивиденды по ним. Наиболее детальному анализу должен предшествовать экспресс-анализ финансового состояния и экономической эффективности, для выявления которого

необходимо ограниченное, но достаточное число показателей. На основе корреляционного анализа можно выделить группы финансовых коэффициентов, наименее зависимые друг от друга (табл. 1) [2].

Таблица 1

Группы финансовых коэффициентов

Наименование групп и показателей	Основание для включения в экспресс-анализ
<p>1. Показатели финансового состояния предприятия</p> <p>Коэффициент покрытия, коэффициент абсолютной ликвидности, коэффициент оборачиваемости оборотных средств</p>	<p>Слабая корреляционная связь с финансовыми коэффициентами, что свидетельствует об отсутствии существенного дублирования получаемой при анализе данных коэффициентов информации</p>
<p>2. Показатели оценки имущественного состояния предприятия.</p> <p>Для основных средств в активах – коэффициент износа основных средств</p>	<p>Слабая корреляционная связь со всеми финансовыми коэффициентами, что свидетельствует о полном отсутствии дублирования</p>
<p>3. Показатели рентабельности.</p> <p>Рентабельность продаж</p>	<p>Слабая корреляционная связь со всеми приведёнными для экспресс-анализа показателями</p>

Изучение концептуальных подходов к финансовому анализу и результатов проведённых расчётов позволили разработать систему показателей, необходимую для принятия инвестиционного решения в разрезе следующих блоков: показатели финансового состояния предприятия; показатели оценки имущественного состояния; инвестиционный блок (показатели оценки кредитоспособности); показатели рентабельности; инвестиционные критерии; показатели, характеризующие структуру акционерного капитала. Выбор дистанционных решений на основе оценок финансового состояния предприятия и внедрение в практику отчётности предприятий (формы статистической отчётности) позволит активизировать инвестиционную деятельность на предприятиях, оценить обеспеченность финансовыми ресурсами, а также получить полную информацию об освоении инвестиции, динамику и степень расчётов с бюджетом.

Литература

1. Белоусов А.М. Оценка инвестиционных проектов: содержание инвестиционной деятельности компании и классификация инвестиционных проектов / А.М. Белоусов // Внедрение результатов инновационных разработок: проблемы и перспективы: сб. статей по итогам Междунар. науч.-практ. конф. – В 2 ч. – Ч. 1. – Стерлитамак: АМИ, 2018. – С. 76-80 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://ami.im/sbornik/MNPK-175-1.pdf> page=76.

2. Маркова Г.В. Экономическая оценка инвестиций: учебное пособие / Г.В. Маркова. – М.: Курс, 2018. – 320 с.

ПРОБЛЕМЫ ЗАНЯТОСТИ И БЕЗРАБОТИЦЫ В ДНР

*Кравцова А.А., ОП бакалавриата
Научный руководитель: Лошинская Е.Н., канд. гос. упр., доцент,
доцент кафедры экономики предприятия
ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ И
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»,
г. Донецк*

Проблема занятости и безработицы была актуальна всегда, как и на данный момент. В каждом регионе и стране эта проблема возникает по разным причинам.

Безработица представляет собой социально-экономическое явление, при котором часть населения не может найти работу.

Занятость представляет собой социально-экономическое явление, при котором происходит общественная деятельность населения, цель которой – достижение общественных и личных нужд с получением заработной платы.

Проблема занятости в ДНР связана с возникновением политических и военных конфликтов, экономического кризиса, изолирования неподконтрольной территории.

По этим причинам многим владельцам предприятий пришлось уехать из Республики, закрыть свои компании из-за низкого спроса на товары при больших ценах на них или же потому, что их предприятия были разрушены. В основном в Республике работают малые и частные предприятия [1].

По данным Республиканского центра занятости ДНР на 2021 год уровень безработицы составил 9,9% рабочей силы (население в возрасте 15-70 лет), а также 10,3% рабочей силы трудоспособного возраста [1].

В январе-июле 2021 года 22,8 тыс. человек искали работу. Количество вакансий, заявленных работодателями в центры занятости, составило 37 тыс. ед., трудоустроено 9,8 тыс. человек. На 10 вакансий претендовало 5 нетрудоустроенных граждан, состоящих на учёте в центрах занятости [2].

Значительная часть работников была занята в перерабатывающей промышленности (рис. 1).

Рис.1. Занятость в промышленной сфере

Занятые в сфере образования составили 17,9%, в учреждениях здравоохранения и предоставления социальной помощи – 15,7%, в организациях оптовой и розничной торговли, ремонте автотранспортных средств и мотоциклов – 7%, в сфере государственного управления и обороны, обязательного социального страхования – 6,6%, на предприятиях транспорта, складского хозяйства, почтовой и курьерской деятельности – 6% (табл. 1) [2].

Таблица 1

Основные показатели деятельности по обеспечению занятости населения
Донецкой Народной Республики

Период	Кол-во лиц, ищущих работу, состоявших на учёте, чел.	Из них: трудоустроено по направлениям центров занятости			Кол-во направленных на проф. обучение, чел.	Кол-во заключённых договоров на временные работы, ед.	Кол-во временных рабочих мест по договорам, ед.	Поступило вакансий постоянных рабочих мест, ед.
		Всего чел.	В том числе					
			На постоянные рабочие места	На работы времен. хар-ра, чел.				
Январь-июль	22777	17059	9765	7294	239	2444	5719	36519

Причины безработицы и занятости в ДНР:

- нехватка рабочих мест на предприятиях;
- нежелание представителей молодого поколения работать на тех работах, которые востребованы в ДНР (например, сантехники, строители, инженеры);
- низкий уровень заработной платы;
- малое количество предприятий с сезонной работой для молодого поколения;
- требование о стаже работы на большом количестве предприятий;
- выезд из Республики востребованных и квалифицированных специалистов.

На данной территории можно проследить как трудодефицитную, так и трудоизбыточную конъюнктуры рынка труда. Это ситуации, при которых существует большое количество рабочих мест, но не хватает рабочей силы (например, отделы водоснабжения, строительства, электрики), и ситуации, при которых, наоборот, наблюдается большое количество людей на должность, но происходит нехватка рабочих мест по этой специальности (например, юриспруденция).

Для решения проблем безработицы в регионе необходимо осуществить ряд мероприятий как на областном, так и на государственном уровнях:

- качественное проведение консультационной работы с выпускниками школ, направленной на информирование будущих абитуриентов о состоянии рынка труда в области (в государстве), о востребованности той или иной профессии;

- формирование специального заказа в вузах региона с учётом потребностей рынка труда;
- усовершенствование системы сбора и предоставления информации о наличии свободных рабочих мест;
- создание государственных служб и учреждений по переподготовке и переквалификации кадров;
- создание дополнительных рабочих мест в государственном секторе экономики.

Разработка прогноза баланса трудовых ресурсов имеет приоритетное значение для эффективного функционирования рынка труда Республики, так как решает задачу определения потребности в трудовых ресурсах для обеспечения стабильного развития социально-экономической сферы.

Так, с целью реализации государственной политики в сфере социально-экономического развития Донецкой Народной Республики (далее – ДНР), Приказом Министерства экономического развития ДНР, Министерства труда и социальной политики ДНР, Министерства образования и науки ДНР от 11.10.2019 № 147/129/5/1403 создана межведомственная комиссия по вопросу подготовки методики разработки прогноза баланса трудовых ресурсов.

Кроме обозначенных министерств, в состав комиссии также вошли представители Главного управления статистики Донецкой Народной Республики, ГУ «Институт экономических исследований».

На рассмотрение комиссии Министерством экономического развития был представлен методологический подход, который может быть взят за основу для разработки прогноза баланса трудовых ресурсов и позволит оценить процессы формирования, распределения и использования трудовых ресурсов, а также эффективно управлять ими.

Как отмечают специалисты Минэкономразвития, прогноз баланса трудовых ресурсов состоит из двух взаимосвязанных частей – ресурсной и распределительной.

Первая часть прогноза баланса трудовых ресурсов характеризует численность трудовых ресурсов и источники их формирования, вторая часть – распределение численности трудовых ресурсов на занятых в экономике, учащихся в трудоспособном возрасте, обучающихся с отрывом от работы и незанятых в экономике, а также распределение занятых в экономике в разрезе видов экономической деятельности.

На данный момент происходит восстановление городов ДНР, появляются новые рабочие места, что приведёт к улучшению занятости в ДНР.

Литература

1. *Республиканский центр занятости Донецкой Народной Республики, 2015-2021 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://rcz-dnr.ru/>.*

2. *Рынок труда Донецкой Народной Республики: итоги за январь-июль 2021 года [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://mer.govdn.ru/index.php?option=com_content&view=article&id*

СИСТЕМА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ЕЁ ОСОБЕННОСТИ

*Мирской С.И., ОП магистратуры
Научный руководитель: Иванова Т.Л., д-р экон. наук, профессор,
профессор кафедры экономики предприятия
ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ И
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»,
г. Донецк*

Понятие «безопасность» исследуется учёными с античных времён, однако и в настоящее время остаётся предметом углублённых научных споров и дискуссий. В переводе с греческого данное понятие означает «владеть ситуацией, то есть положение субъекта, полностью защищённого от всех негативных факторов». Безопасность рассматривается как важнейший драйвер развития и выживания общества, оказывающий значительное влияние на состояние его хозяйственных субъектов. В последнем качестве понятие обрело название «экономическая безопасность» и, являясь в принципе новым в теории управления, получило значительное развитие.

Экономическая безопасность, на наш взгляд, – это эффективное состояние и использование совокупности факторов, условий и механизмов для противодействия возможным угрозам и рискам, обеспечивающие стабильное функционирование и устойчивое развитие предприятия в настоящем и будущем.

Экономическая безопасность будет эффективной, если создана система экономической безопасности предприятия (СЭБП) и в её внутренней структуре будут присутствовать все важнейшие элементы, которые способны обеспечить экономическую независимость, устойчивый, стабильный и качественный рост, а также инновационное развитие, что является *основными целями* её обеспечения [1].

Принципы ЭБП – это: комплексность и системность; адекватность и своевременность принимаемых мер; непрерывность; активность и адаптивность; верховенство права; специализация; взаимодействие и координация; экономическая целесообразность и эффективность (рис. 1).

Функции ЭБП – защитная; регулятивная; превентивная; информационная; инновационная; социальная. Важнейшую роль в осуществлении экономической безопасности выполняют *службы и отделы предприятия*.

В роли *объектов и субъектов* экономической безопасности одновременно выступают государственные органы регулирования и власти, предприятия-конкуренты, организации и учреждения различных форм собственности, поставщики, контрагенты, потребители и клиенты, различные сообщества и их объединения.

Формирование направлений, мероприятий, средств, выбор методов, оценок системы ЭБП составляют ядро методологии и методов разработки экономической безопасности. От их качества зависит плодотворность деятельности в рамках системы экономической безопасности предприятия (СЭБП).

Рис. 1. Система экономической безопасности предприятия (СЭБП)

Система ЭБП должна быть разработана для выбора и создания качественных методов и инструментов выявления, прогнозирования и предотвращения всесторонних ущербов от действия внешних и внутренних угроз и рисков, которые проявляются во всех аспектах социально-экономической и финансово-хозяйственной деятельности предприятия.

Её ядром является сложное и многогранное понятие «экономическая безопасность», которое не может получить законченного методологического оформления, если не будет рассмотрено в современном *междисциплинарном* аспекте. Существует всё большая потребность в поиске новых подходов,

способных предложить эффективный методологический инструментарий для обеспечения экономической безопасности предприятий.

Прежде всего, обратим внимание на то, что экономическая безопасность тесно переплетается с не менее важной современной категорией, которой выступает «*устойчивое развитие*». Безопасность, в широком смысле слова, выступает целью устойчивого развития и предпосылкой реализации стратегии устойчивого развития. Ещё на пороге XXI ст. генеральный секретарь ООН заметил: «Справедливое и устойчивое развитие является одним из необходимых условий обеспечения безопасности, однако обеспечение минимальных стандартов безопасности, в свою очередь, является одной из предпосылок развития».

Напрашивается вывод о том, что *устойчивое развитие* предусматривает не только целостное единство социальных, экономических, экологических и других сторон деятельности предприятий, но также имманентно присущую им взаимосвязь аспектов устойчивости и безопасности, не предполагая их полного совпадения. В основе обеих концепций лежит постулат развития, который предполагает необходимость использования как в системе ЭБП, так и в парадигме устойчивого развития инструментария *стратегического планирования и управления* в дополнение к *экономическому, статистическому, экономико-математическому аппарату*, основополагающим постулатам *социологии, философии, политологии, права*.

Чрезвычайно важно понимать, что экономическая безопасность должна быть встроена в контекст развития цифровизации, который в этом случае включает два вектора: первый - процесс *дигитализации*, второй - последующая *цифровизация* системы коммуникаций между различными субъектами в аспекте собственно цифровой экономики. В Российской Федерации, в соответствии с Указом Президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития на период до 2024 года» ставятся амбициозные задачи внедрения цифровых технологий в отраслевую инфраструктуру. Предусматривается преобразование приоритетных отраслей экономики на базе использования сквозных цифровых технологий, преимущественно отечественных разработок; внедрение цифровых технологий и платформенных решений, интеллектуальных систем управления хозяйством, которые гарантируют обеспечение потребителей ресурсами и товарами на базе цифровых технологий.

Устойчивое развитие и цифровизация в системе ЭБП направлены на обеспечение рынка новыми технологическими решениями, которые позволят предприятию достигать конкурентных преимуществ в уровнях операционных и инвестиционных затрат, инновационно-инвестиционного развития, создать адекватную инфраструктуру и структуру управления производственными процессами, а также повысить эффективность производства.

Литература

1. Моденов А.К. Особенности экономической безопасности в цифровой экономике / А.К. Моденов, М.П. Власов // *Петербургский экономический журнал*. – 2020. – № 2. – С. 121-134.

ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И ФИНАНСОВОЙ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА

*Николаева А.В., ОП бакалавриата
Научный руководитель: Мешкова В.С., канд. экон. наук, доцент,
доцент кафедры экономики предприятия
ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ И
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»,
г. Донецк*

Финансовая система уже давно превратилась в мощное средство обеспечения хозяйственного суверенитета и реализации национальных экономических интересов, поэтому многие страны ищут всё новые формы модернизации финансовой сферы. В странах с открытой экономикой финансовая политика давно превратилась в важнейший инструмент интеграции локальной экономики в мировое хозяйство, а международная валюта рассматривается как конденсированное сочетание национальных экономических интересов различных стран, среди которых необходимо найти и отстоять собственный интерес [1].

Одним из первостепенных направлений государственной политики является формирование доходов населения через систему регулирования оплаты труда. Данная система предусматривает установление минимальной заработной платы, гарантий и норм выплаты, размеров и условий оплаты труда работников организаций и предприятий, финансируемых из бюджета, а также регулирование фондов оплаты труда предприятий-монополистов и т. д. В связи с этим государственная политика регулирования доходов населения в сфере оплаты труда, прежде всего, должна быть направлена:

- на совершенствование законодательства об оплате труда, в том числе по усилению контроля за соблюдением законодательства об оплате труда и за своевременной выплатой заработной платы;
- реформирование системы оплаты труда в направлении повышения заработной платы и изменений в структуре расходов производства;
- повышение стоимости рабочей силы путём увеличения в производственных затратах удельного веса расходов на оплату труда;
- разработку и реализацию государственными органами мер, направленных на повышение мотивации к высокопроизводительному труду, что, в свою очередь, приведёт к росту заработной платы;
- уменьшение чрезмерной межотраслевой дифференциации в оплате труда, что позволит повысить размер заработной платы в отраслях и обеспечивать им научно-технический прогресс, а также экономически и финансово оздоровит предприятия данных отраслей [2].

Наиболее демонстрирующим фактором развития общества является доля среднего класса в общей социальной структуре. Считается, что чем больше удельный вес среднего класса в обществе, тем более стабильной является

экономика государства. К примеру, за последние годы инфраструктура экономики Донецкой Народной Республики подверглась ряду трансформаций. В ДНР активно развивается агропромышленный комплекс, который занимает более 50% всей территории, что соответствует поставленной Правительством Республики задаче обеспечения продовольственной безопасности государства [3].

На данный момент в ДНР в структуру основных доходов домохозяйств входят заработная плата (з/п), доходы от предпринимательской деятельности и социальные трансферты, причём на заработную плату приходится большая доля.

По данным Госстата ДНР, рост номинальной среднемесячной заработной платы в сентябре 2021 г. повысился до 35,2% после 31,3% в августе. В сентябре рост реальной заработной платы составил 13,9% после 11% в августе (рис. 1).

Рис. 1. Анализ динамики реальной заработной платы за 2020-2021 гг.

Можно отметить, что в последние несколько месяцев наблюдалось замедление роста реальной заработной платы в сравнении с предыдущими месяцами. Замедлению роста реальной заработной платы в сентябре способствовало ускорение роста индекса потребительских цен: в сентябре индекс потребительских цен (ИПЦ) составил 2% после 0,2% в августе [4].

Финансовая деятельность государства традиционно трактуется как деятельность государственных органов, уполномоченных и должностных лиц по поводу формирования, распределения и использования централизованных фондов денежных средств, имеющих в распоряжении государства.

В формировании доходной части бюджетов принимают участие юридические лица, физические лица и индивидуальные предприниматели.

С 1 января 2020 г. исполнение доходной части бюджетов бюджетной системы Донецкой Народной Республики осуществляется через единый счёт бюджета, открытый Республиканскому казначейству Донецкой Народной Республики. А в марте 2020 г. указами Главы Донецкой Народной Республики созданы государственные внебюджетные фонды Донецкой Народной Республики.

Итак, финансовая система – это основа успешного развития экономики государства. Она представляет собой совокупность звеньев и элементов финансовых отношений, посредством которых осуществляется распределение и перераспределение совокупного общественного продукта. Прочность финансовой политики государства благоприятно действует на все сферы общественной жизни. Через экономические системы государство контролирует все денежные потоки в стране.

Основной частью финансовой системы является государственный бюджет – фундаментальный финансовый план страны, который утверждается как закон. Он является главным инструментом, благодаря которому происходит перераспределение доходов между всеми субъектами экономики. Через анализ всех доходов и расходов государства можно выявить задачи и перспективы развития экономики государства [5].

Литература

1. Манжула Т.Ю. Роль Государственного бюджета в социально-экономическом развитии государства / Т.Ю. Манжула // Вестник Евразийской науки. – 2020. – № 5. – Том 12. – С. 3-13.

2. Ткаченко Р.В. Роль бюджетного регулирования в современном обществе / Р.В. Ткаченко // Актуальные проблемы российского права. – 2020. – Т. 15. – № 11. – С. 122-132.

3. Шемяков А.Д. Повышение качества жизни населения как фактор влияния на строительство государственности Донецкой Народной Республики / А.Д. Шемяков, С.Н. Василенко // Экономика строительства и городского хозяйства. – 2019. – Т. 15. – № 1. – С. 93-100.

4. Министерство экономического развития Донецкой Народной Республики – мониторинг продовольственных товаров // Министерство экономического развития ДНР [официальный сайт]: 2015-2021 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://mer.govdnr.ru/> (дата обращения: 29.03.2022).

5. Новожилова Т.Н. Исследование проблем формирования и направлений совершенствования межбюджетных отношений на современном этапе / Т.Н. Новожилова, И.А. Морозов // Финансы и кредит. – 2011. – № 37. – С. 51-54.

РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ РОСТА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА

Осифов А.Ю., ОП магистратуры

*Научный руководитель: Боталова Н.П., канд. экон. наук, доцент,
доцент кафедры экономики предприятия
ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»,
г. Донецк*

В современных условиях вопросы перехода народнохозяйственного комплекса на ресурсосберегающий тип развития возникают особенно остро как в Российской Федерации, так и в ДНР. Это обуславливается рядом экономических (рост цен на производственные ресурсы, в частности, топливно-энергетические, высокий уровень ресурсоёмкости национального производства и т. п.), экологических (повышение масштабов загрязнения окружающей среды в расчёте на единицу выпускаемой продукции в результате нерационального использования ресурсов), социальных (сокращение расходов на оплату труда в себестоимости товаров и услуг из-за роста их материальной составляющей), обострение проблем безработицы и т. д.), политических (рост зависимости государства от стран-импортёров ресурсов, прежде всего топливно-энергетических) предпосылок.

Основным фактором повышения эффективности функционирования предприятия является разработка и внедрение современной инновационной научно-технической модели производства, основными составляющими которой должны быть: разработка и внедрение ресурсосберегающих и энергосберегающих технологий, принципиально новых видов техники и технологий; формирование наукоёмких производственных процессов, конкурентоспособных производств, совершенного механизма инновационного развития предприятия; обеспечение эффективного стимулирования инновационной деятельности субъекта хозяйствования [1].

Целостность процесса управления ресурсосбережением обеспечивается организационными коммуникациями и экономическим положением предприятия. Принятие управленческого решения по ресурсосбережению представляет собой процесс выбора оптимальных мер, направленных на решение проблемы эффективного использования ресурсов, а также разумного подхода к недопущению излишнего их расходования. Итогом принятия рационального управленческого решения по ресурсосбережению является повышение показателей эффективности использования ресурсов, а отсюда – и эффективности деятельности всего производства.

Для определения сущности понятия «ресурсосбережение» следует рассмотреть такую категорию как ресурс.

Понятие «ресурсы», трактуют как «средства, ценности, запасы, возможности, источники средств, доходов». Это совокупность элементов,

которые могут быть использованы человеком для жизнедеятельности и задействованными в процессе труда для производства различных потребительских ценностей.

Таким образом, исходя из определений сущности ресурсов, можно говорить об их большом значении для производства и о необходимости внедрения ресурсосберегающих технологий [2].

Несмотря на широту исследования теоретических и методических аспектов ресурсосбережения в работах разных авторов, в научном мире до сих пор не выработан единый концептуальный подход к данной проблеме.

Так, Афанасенко И.Д. и Борисова В.В. считают, что термин «ресурсосбережение» появился в результате расширенной трактовки термина «экономия», который может быть отнесён ко всем видам ресурсов.

Некоторые учёные считают, что ресурсосбережение – это процесс обеспечения роста полезных результатов при относительной стабильности материальных затрат.

Основной задачей ресурсосбережения как науки является экономия материальных ресурсов. Экономить материальные ресурсы можно по-разному: можно их меньше тратить (для этого устанавливают нормы), а можно внедрять новые технологии.

Необходимо отметить, что сегодня внедрение ресурсосберегающих технологий на промышленных предприятиях сталкивается с существенными препятствиями, которые заключаются, прежде всего, в следующем: отсутствии финансовых средств для обновления основных фондов на ресурсосберегающей основе; недостаточной развитости инфраструктуры рынка ресурсо- и энергосбережения, отсутствии гибких схем работы субъектов рынка с заказчиками; сложности работы с отдельными рыночными субъектами, необходимости учёта специфики функционирования малого и крупного бизнеса и организаций бюджетной сферы; трудности психологического восприятия руководителями предприятий необходимости и целесообразности внедрения ресурсосберегающих технологий на производстве; низком уровне информирования потенциальных потребителей ресурсо- и энергосберегающих технологий о новинках этого рынка; недостаточной проработанности законодательной базы, отсутствии действенных механизмов экономического стимулирования ресурсосбережения и тому подобное [3].

Внедрение ресурсосберегающих технологий требует проводить оценку их эффективности в общей системе показателей эффективности их применения (табл. 1) [4].

Большое количество толкований понятия «ресурсосбережение» не позволяет сформировать единые параметры данного определения.

Внедрение технологий ресурсосбережения на производстве целесообразно проводить после расчёта показателей эффективности ресурсосберегающих технологий.

В свою очередь, ресурсосберегающие технологии необходимо использовать во всех сферах функционирования предприятия.

Система показателей эффективности применения ресурсосберегающих технологий

Обобщающие показатели	Показатели эффективности использования труда	Показатели эффективности использования производственных фондов	Показатели эффективности использования финансовых средств
Производство чистой продукции на единицу затрат ресурсов	Темп роста производительности труда;	Общая фондоотдача	Оборот оборотных средств
Прибыль на единицу общих затрат	Доля прироста продукции за счёт увеличения производительности труда	Фондоотдача активной доли основных фондов	Рентабельность оборотных средств
Рентабельность производства	Абсолютное и относительное высвобождение сотрудников	Рентабельность основных фондов	Относительное высвобождение оборотных средств
Затраты на 1 руб. товарной продукции	Коэффициент использования полезного фонда рабочего времени	Фондоёмкость единицы продукции	Удельные капитальные вложения
Доля прироста продукции за счёт интенсификации производства	Трудоёмкость единицы продукции	Материалоёмкость единицы продукции	Рентабельность капиталоемких вложений
Народнохозяйственный эффект использования единицы продукции	Зарплатоёмкость единицы продукции	Коэффициент использования важных видов сырья и материалов	Срок окупаемости капиталоемких вложений

Литература

1. Экономика Донецкой Народной Республики: состояние, проблемы, пути решения: научный доклад / коллектив авторов ГУ «Институт экономических исследований»; под науч. ред. А.В. Половяна, Р.Н. Лепы, Н.В. Шемякиной; ГУ «Институт экономических исследований». – Донецк, 2020. – 260 с.

2. Исмаилов Р.Х. Методы ресурсосбережения на предприятиях машиностроения / Р.Х. Исмаилов // Вопросы инновационной экономики. – 2012. – № 3 (13). – С. 32-39.

3. Скрыпник Е.А. Управление ресурсосбережением на промышленных предприятиях / Е.А. Скрыпник // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – 2019. – № 1. – С. 45-52.

4. Кинаш И.А. Организация системы управления ресурсосбережением на предприятии / И.А. Кинаш // Austrian Journal of Humanities and Social Sciences. – 2015. – №11-12 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://cyberleninka.ru/article/n/organizatsiya-sistemy-upravleniya-resursosberezheniem-na-predpriyatii>.

МЕТОДЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ В ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ

*Першина Д.В., ОП магистратуры
Научный руководитель: Куценко Н.А., канд. экон. наук, доцент,
доцент кафедры финансов и кредита
ГОУ ВО ЛНР «ЛУГАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ВЛАДИМИРА ДАЛЯ»,
г. Луганск*

В настоящее время государственный финансовый контроль является одним из важнейших аспектов успешной экономической политики страны. Его задача заключается в том, чтобы обеспечить соблюдение положений правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, а также условий государственных контрактов, договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета.

В целях совершенствования государственного контроля и надзора в финансово-бюджетной сфере, а также необходимости оптимизации структуры государственных органов исполнительной власти, в 2021 году была реорганизована Государственная служба финансово-бюджетного надзора Луганской Народной Республики путём её присоединения к Государственному казначейству Луганской Народной Республики [2].

В соответствии с Законом Луганской Народной Республики «Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в Луганской Народной Республике» [1] (далее – Закон о бюджетном устройстве ЛНР) Государственное казначейство Луганской Народной Республики и его территориальные органы (далее – Госказначейство ЛНР) осуществляют функции по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере. С июня 2021 года Госказначейство ЛНР стало основным контрольно-ревизионным органом со стороны органов исполнительной власти, устанавливающим законность исполнения, достоверность учёта и отчётности по результатам исполнения бюджетов бюджетной системы Луганской Народной Республики.

Государственный финансовый контроль реализуется на практике с использованием комплекса приёмов, способов и средств, направленных на выявление доказательной информации. Применение каждого конкретного метода зависит от специфики объекта контроля.

Закон о бюджетном устройстве ЛНР определяет методы осуществления государственного финансового контроля, к которым относятся проверка, ревизия, обследование.

Под проверкой понимается совершение контрольных действий по документальному и фактическому изучению законности отдельных финансовых и хозяйственных операций, достоверности бюджетного (бухгалтерского) учёта и бюджетной (бухгалтерской) отчётности в отношении деятельности объекта контроля за определённый период. На рис. 1 представлены виды проверок в соответствии с Законом о бюджетном устройстве ЛНР.

Результаты любой проверки оформляются актом, по результатам которого разрабатываются планы по устранению выявленных нарушений и привлекаются к ответственности виновные лица.

Рис. 1. Виды проверок

Одним из методов осуществления государственного финансового контроля является ревизия. Ревизия трактуется как комплексная проверка деятельности объекта контроля, которая выражается в проведении контрольных действий по документальному и фактическому изучению законности всей совокупности совершённых финансовых и хозяйственных операций, достоверности и правильности их отражения в бюджетной (бухгалтерской) отчётности [1]. Классификация ревизий представлена в табл. 1.

По результатам ревизии, как и по проверке, составляется акт, который является основой разработки планов по устранению выявленных нарушений и привлечению к ответственности виновных лиц.

Ещё одним методом контроля является обследование – это анализ и оценка состояния определённой сферы деятельности объекта контроля [1]. Результаты обследования оформляются заключением.

Таким образом, государственный финансовый контроль представляет собой процесс контроля распределения и расходования полученных из государственного бюджета средств объектами финансового контроля.

Классификация ревизий

Классификационный признак	Виды ревизий	Определение
По организационному признаку	Плановые	Проводятся на основании плана контрольных мероприятий органа контроля
	Внеплановые	Проводятся в отдельных случаях, по разным причинам: выявление недостатков; наличие сигналов о недостатках в работе, нарушениях и злоупотреблениях; по заданию правоохранительных органов и т. д.
По источникам данных	Документальные	Проводятся преимущественно по документальным данным
	Фактические	Проводятся преимущественно по данным осмотра, инвентаризации, наблюдения, пересчёта, контрольных обмеров и т. д.
По охвату документов	Сплошные	Проверка хозяйственных операций, записей в учётных регистрах за весь ревизуемый период
	Выборочные	Проверка хозяйственных операций и записей в учётных регистрах только за определённые ревизором промежутки времени
	Комбинированные	Сочетают сплошные и выборочные проверки отдельных хозяйственных операций

Для целей эффективной реализации полномочий по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере Госказначейством ЛНР применяется несколько методов осуществления государственного финансового контроля, которые могут использоваться в отдельности или в совокупности друг с другом и помогают обеспечивать должный контроль над законностью использования государственных средств. Выбор того или иного метода зависит от целей проводимой проверки, существующих обстоятельств и особенностей объекта контроля.

Литература

1. *Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в Луганской Народной Республике: Закон Луганской Народной Республики от 25.12.2020 № 236-III.*

2. *О реорганизации Государственной службы финансово-бюджетного надзора Луганской Народной Республики: Указ Главы Луганской Народной Республики от 23.03.2021 № УГ-125/21.*

3. *Проведение проверок, ревизий и обследований и оформление их результатов: Государственный стандарт внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля, утверждённый постановлением Правительства Луганской Народной Республики от 11.06.2021 № 519/21.*

ТЕХНОЛОГИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ: СТРУКТУРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА

*Подгорный В.В., д-р экон. наук, доцент,
профессор кафедры экономики предприятия
ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ И
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»,
г. Донецк*

Инициативы Президента России, поддержанные на всенародном голосовании за изменения в Конституции 14 марта 2020 г., определили переход к новой реальности, которая будет знаменоваться значимыми переменами. Страна вступила в эпоху перемен, для которой будет характерно коренное изменение жизнеустройства страны, обусловленное переходом к её устойчивому развитию. К значимым переменам следует отнести ряд изменений в отдельных статьях Конституции России (запрет иностранного гражданства для чиновников, введение понятия публичной власти, в состав которой входит Президент страны, введение нового государственного органа Государственного совета и др.), что фактически означает начало перехода от внешнего управления страной к суверенному. Всё это предполагает разработку и внедрение в практику государственного управления модели суверенного управления Россией и государственной политики, ориентированной на устойчивое развитие.

Последние десятилетия показали бесперспективность как жёсткой централизации и администрирования, так и либерализации, упования на частную инициативу и свободный рынок. Это породило не только множество политических, экономических, социальных проблем, но и неуверенность в завтрашнем дне России, попавшей под внешнее управление Запада после развала Советского Союза. В сложившихся условиях у России нет иных альтернативных вариантов изменения текущей ситуации, кроме выхода на траекторию устойчивого развития, что требует переосмысления и разработки соответствующей модели. Следование последней позволит политическому руководству страны выйти из затянувшегося состояния неопределённости и наконец-то обрести ясное осознание миссии, целей и задач России как страны-цивилизации, а вместе с этим и понимание необходимости, направленности действий русского общества в современных условиях глобального противостояния с западным миром и перспектив устойчивого развития в обозримом будущем.

Проблема совершенствования модели устойчивого развития является одной из наиболее актуальных проблем современной экономической науки. Её решению посвящено большое количество научных публикаций, среди которых можно выделить работы исследователей Поповой Г.В. [1], Дерманова В.К. [2], Зайковой И.А. [3] и др.

Авторы видят решение проблемы устойчивого развития страны в рамках традиционной либеральной парадигмы, в русле которой предлагаются такие меры:

- введение законов о беспощадном патентном праве и венчурных банках;
- создание системы венчурного инвестирования от банка развития страны;
- адаптация образования к инновационной системе, производству и рынку;
- создание инновационной инфраструктуры управления и сервиса с контуром обратной связи от регионов к центру и т. д.

Практически все авторы исходят из традиционного гегелевского понимания развития как борьбы и преодоления противоположностей, обусловленных сменой способов самоорганизации системы, приводящих к формированию общественно значимых последствий. Вместе с тем хозяйственная практика показала, что самоорганизация возможна лишь в случае преобладания положительных обратных связей над отрицательными, что является результатом управляющего воздействия со стороны субъекта управления (в данном случае это – государство), придающего развитию свойство устойчивости – способности сохранять свои параметры в условиях постоянных глобальных, внешних и внутренних воздействий. При этом государство должно понимать особенности структурной организации модели устойчивого развития страны и логику взаимодействия образующих её элементов.

Это обуславливает необходимость проведения исследования, результаты которого позволят обосновать структурную организацию модели устойчивого развития России, сформировав тем самым представление о соответствующей матрице, действуя в рамках которой государственные структуры могут обеспечить стратегический успех во всех сферах жизни страны.

Общепринятая в мировом сообществе парадигма устойчивого развития ориентирована на учёт материальных факторов, имеющих отношение к экономическому и социальному развитию с учётом потребностей охраны окружающей среды. Представления об устойчивом развитии, получившие распространение среди учёных, философов, общественных и политических деятелей, далеки от методологического единства и являются предметом напряжённых дискуссий. При ближайшем рассмотрении традиционный подход к устойчивому развитию, несмотря на его международное признание, является достаточно спорным. Преодоление данной ситуации видится, прежде всего, в обосновании структурной организации модели устойчивого развития, применение которой позволит преодолевать нестабильное состояние экономической динамики посредством управления развитием страны, на необходимость изменения подхода к которому обращал внимание ещё в 2016 году Президент России В.В. Путин.

Обоснование структурной организации и формирование модели устойчивого развития требует применения соответствующего инструментария. Анализ существующих методов моделирования показал целесообразность применения авторского научного метода – метода системной идентификации исследуемых объектов, позволяющего не только обосновать составные

элементы, но и оптимизировать структурную организацию модели устойчивого развития России.

Применение данного метода моделирования позволяет обосновать механизм устойчивого развития (управление развитием) в составе программирующей подсистемы (модернизация), организующей подсистемы (эволюция) и стабилизирующей подсистемы (прогресс) модели устойчивого развития. Логика взаимодействия этих подсистем отображает характер и направленность происходящих в стране изменений.

Данная технология обеспечения устойчивого развития лежит в основе логики соответствующей модели, которая определяет деятельность органов государственной власти, направленную на достижение стратегических целей во всех сферах жизни страны.

Результаты анализа методологических особенностей устойчивого развития позволили сделать вывод о том, что соответствующая модель представляет собой матрицу (систему, представленную набором шаблонов, обуславливающих поведение общества и влияющих на все аспекты развития), применение которой будет способствовать повышению объективности анализа результатов устойчивого развития страны, а также и уровня обоснованности и целесообразности решений по его корректировке. Исходя из этого, можно сформулировать определение модели устойчивого развития России, логика которого будет положена в основу её структурной организации.

Модель устойчивого развития России представляет собой матрицу развития, способствующую стабилизации экономической динамики посредством управления развитием, активизирующего процессы модернизации, эволюции и прогресса, поддерживаемых посредством управления изменениями и обеспечивающих формирование модели жизнеустройства, с целью получения предварительного ориентира для адекватного и плодотворного функционального анализа результатов устойчивого развития России и обеспечения возможности получения выводов из этого анализа относительно положительных и отрицательных сторон состояния жизни страны.

Применение предложенной модели устойчивого развития будет способствовать успешной трансформации количественного результата, выраженного в обеспечении стабильности показателей развития России, в качественный эффект, отражающий её устойчивое развитие.

Литература

1. Попова Г.В. Развитие: понятие и сущность (теоретический аспект) / Г.В. Попова // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. – 2009. – № 4 (44). – С. 139-148.

2. Дерманов В.К. Экономическое развитие: проблемы теории / В.К. Дерманов // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия «Менеджмент». – 2013. – Вып. 2. – С. 81-97.

3. Зайкова И.А. Экономический рост как основа экономического развития / И.А. Зайкова // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. – 2016. – № 9. – С. 51-60.

ВЫБОР БИЗНЕС-СТРАТЕГИИ ФИРМЫ НА ОСНОВЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО SPACE-АНАЛИЗА

Тесленко Е.В., ОП магистратуры
Научный руководитель: Иванова Т.Л., д-р экон. наук, профессор,
профессор кафедры экономики предприятия
ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ И
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»,
г. Донецк

Оценку стратегического положения фирмы можно произвести с помощью SPACE-анализа (*Strategic Position and Action Evolution*), который также является базой для выбора её бизнес-стратегии. Привлекательность SPACE-анализа объясняется тем, что он даёт возможность проанализировать имеющуюся стратегию предприятия, выявить её несовершенства и учесть их при формировании новой бизнес-, или деловой стратегии предприятия (табл. 1).

В SPACE-анализе выделяют четыре группы системных критериев оценки состояния фирмы (предприятия) [1]. К ним относятся: финансовая сила (*FS*) и конкурентные преимущества (*CA*), характеризующие внутреннюю стратегическую позицию предприятия, а также стабильность среды (*ES*) и производственную силу (*IS*), описывающие внешнюю стратегическую позицию предприятия. Каждый из критериев состоит из определённого перечня факторов, представленных в табл. 1.

Таблица 1

Группировка факторов по координатам для SPACE-матрицы для коммунального предприятия «Дорожное ремонтно-строительное управление»

Внутренняя стратегическая позиция		Внешняя стратегическая позиция	
Финансовая сила, <i>FS</i>	Оценка, балл	Стабильность среды, <i>ES</i>	Оценка, балл
1	2	3	4
1. Стабильность финансового положения	-1	1. Стабильные связи с поставщиками	+3
2. Платёжеспособность предприятия	-2	2. Наличие постоянных потребителей	+2
3. Государственная поддержка	+9	3. Стабильность рынков сбыта	-6
4. Автономность предприятия	+1	4. Стабильность законодательства	-3
5. Наличие собственных оборотных средств	+3	5. Наличие ресурсной базы	+8
6. Собственные резервные фонды	+4	6. Стабильность внешнеэкономических связей	-5
7. Оборачиваемость оборотных средств	+5	7. Наличие конкурентов на внутреннем рынке	-1

Продолжение табл.1

1	2	3	4
Средняя оценка	2,71	Средняя оценка	-0,29
Конкурентное преимущество, <i>СА</i>	Оценка, балл	Производственная сила, <i>IS</i>	Оценка, балл
1. Наличие каналов распределения	+2	1. Степень использования производственных мощностей	-2
2. Цена реализации	+5	2. Наличие необходимой численности специалистов и рабочих	-1
3. Наличие современного оборудования	+1	3. Состояние активной части основных фондов	-3
4. Высоккоквалифицированные работники	+4	4. Квалифицированный персонал	+6
5. Наличие оптимальной системы менеджмента	+3	5. Стабильность производства	-3
6. Выгодное географическое расположение предприятия	+2	6. Наличие необходимого объёма инвестиций	-2
7. Удовлетворение потребностей	+3	7. Наличие научно-технических разработок	+4
Средняя оценка	2,86	Средняя оценка	-0,14
Оценка по позиции	5,57	Оценка по позиции	-0,43

Графическую модель оценки предлагаемой стратегии ОП «Шахта «Ясиновская-Глубокая» ГП «Макееуголь» представим на рис. 1.

На основе рис. 1 можно сделать вывод о том, что антикризисной стратегией предприятия ОП «Шахта «Ясиновская-Глубокая» является *конкурентная стратегия*. Как показал анализ, важнейшими факторами на шахте выступают финансовый потенциал, персонал и оборудование.

Предлагаем в состав конкурентной стратегии включить *набор следующих субстратегий*: стратегия сокращения издержек; финансовая субстратегия; управленческая субстратегия; сбытовая субстратегия; инвестиционно-инновационная субстратегия.

В целом следует отметить, что стратегический анализ потенциалов конкурентоспособности предприятия и построение SPACE-матрицы создают надёжные предпосылки для выбора и формирования оптимальных конкурентных бизнес-стратегий и их реализации в ходе выполнения стратегических планов шахты.

Рис. 1. Графическая модель оценки предлагаемой стратегии ОП «Шахта «Ясиновская-Глубокая» ГП «Макеевуголь»

Они позволяют выявить ведущие направления деятельности шахты с учётом динамики внешней макроэкономической среды и состояния внутренней среды.

Отдельная альтернатива может быть применена при определённой комбинации внешних и внутренних условий деятельности предприятий, а разработка набора субстратегий позволит достичь целей её формирования и реализации на практике.

Произведём оценку эффективности затрат на разработку бизнес-стратегии развития предприятия.

По результатам стратегического анализа были выявлены основные факторы, которые негативно влияют на деятельность ОП «Шахта «Ясиновская-Глубокая» ГП «Макеевуголь». Предложен стратегический набор, использование которого на практике позволит преодолеть недостатки существующей деловой стратегии развития данного предприятия, обеспечить укрепление его конкурентоспособности, сокращение затрат и повышение эффективности производственно-экономической деятельности.

Литература

1. *Абрамов В.С. Стратегический менеджмент. – В 2 ч. – Часть 1. Сущность и содержание: учебник и практикум для вузов / В.С. Абрамов, С.В. Абрамов; под ред. В.С. Абрамова. – Москва: Юрайт, 2021. – 270 с.*

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ И КАЧЕСТВО ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ

*Титова Л.Н., ОП бакалавриата
Научный руководитель: Борисенко А.М.,
старший преподаватель кафедры экономики предприятия
ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ И
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»,
г. Донецк*

Повышение уровня и качества жизни населения – важнейшая стратегическая задача развития любого общества. Поэтому на современном этапе становления экономики Республики проблематика уровня жизни населения и аспекты, обозначающие его динамику, становятся чрезвычайно важными. От этого зависит тенденция и темпы последующих изменений в Республике и, в конечном счёте, политическая, а, значит, и финансово-экономическая стабильность в обществе.

Рассмотрим экономическую категорию «качество жизни». Согласно характеристике Всемирной организации здравоохранения, качество жизни включает в себя как физическое, так и психологическое состояние человека, эмоциональное и социальное его здоровье. Организация Объединённых Наций использует данную категорию в оценке социального и экономического положения населения стран мира. Таким образом, качество жизни – совокупность особенностей, отражающих условия жизни человека. Наиболее распространённым набором индикаторов качества жизни являются: доходы населения; обеспеченность жильём и его комфортность; качество социальных услуг, культуры и досуга, сферы обслуживания; безопасность; демографические тенденции [1].

Качество жизни для людей неотрывно от задач, которые они ставят перед собой, то есть, соединено с результативностью жизни в обширном смысле, не только с удовлетворённостью своей приватной жизнью, а и со своим положением в Республике и в мире.

Понятие уровня жизни - трудный и противоречивый процесс, так как он, с одной стороны, зависит от состава и пропорции потребностей общества, а с другой – ограничивается способностями к их удовлетворению. Сюда относят результативность производства и сферы услуг, состояние инновационного прогресса, культурно-образовательный уровень населения и другие [1].

Возможность обществу потреблять больше реального материального продукта и услуг создаёт экономический рост, который также увеличивает объём предоставляемых общественных благ, повышая, таким образом, реальный уровень жизни.

Экономический рост – это особенный вид экономической динамики, при котором происходит возрастание показателей, определяющих объёмы национального производства. В качестве таких параметров выступают

номинальные или реальные ВВП, ВВП, как в валовом выражении, так и на душу населения.

Одним из направлений исследований качества жизни является изучение влияния экономического роста, который представляет собой фундаментальное положение для развития республиканского общества.

Объективные обстоятельства не позволяют в полной мере исследовать все составляющие качества и уровня жизни населения ДНР. Тем не менее, отдельные показатели и их динамику можно охарактеризовать.

За восемь лет в Донецкой Народной Республике можно заметить как повышение, так и снижение показателей экономического развития. Рассмотрим показатели за 2021 год. Министерством экономического развития подведены итоги социального экономического развития за I полугодие 2021 года с учётом пандемии. Анализ основных макроэкономических показателей выполнен в сравнении с аналогичным периодом 2020 года. Лидируют отрасли перерабатывающей промышленности с долей 50,1%. Наибольший рост реализации отмечен в лёгкой промышленности в 2,3 раза. Среднемесячная зарплата штатных работников увеличилась на 16,6%.

Индекс реальной зарплаты (с учётом изменения потребительских цен) составил 100,8%. Общий объём реализованной промышленной продукции предприятиями Республики за январь-июнь 2021 года увеличился на 7,6% к январю-июню 2020 года. Индекс промышленного производства в целом по промышленности составил 99,3%. Оборот розничной торговли (с учётом деятельности ФЛП) увеличился на 10,7% (в сопоставимых ценах). Объём оптового товарооборота – на 11,6% (в сопоставимых ценах). Индекс потребительских цен в июне 2021 года составил 109,5% (с начала года), в июне к предыдущему месяцу – 101,1% [2]. Эти данные показывают, что Донецкая Народная Республика развивается, но на сегодняшнем этапе этого мало для становления высокого и качественного уровня жизни населения. В связи с этим продолжается миграция населения из ДНР.

Согласно данным, которые размещены на официальном сайте Госстата ДНР, на 1 июня 2021 года численность населения, которое проживает на территории ДНР, составляет 2 миллиона 233 тысячи 733 человека, что на 22264 человека меньше, по сравнению с прошлым годом.

Развитие экономики Донецкой Народной Республики на фоне войны, пандемии, блокады является одной из важнейших задач для повышения уровня и качества жизни населения Республики. Инновации являются важнейшей составляющей в стимулировании роста национальной экономики. Здесь существует тесная связь между инновациями, экономическим ростом, инвестициями и трудовым потенциалом. Низкий уровень жизни пагубно влияет на все сферы жизни населения, вследствие чего снижается качество жизни населения.

Законом Донецкой Народной Республики «О минимальном размере оплаты труда» и «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «Об оплате труда» в Донецкой Народной Республике с 1 апреля 2021 года установлен минимальный размер оплаты труда в размере 7460

российских рублей, а с 1 января 2022 года – в размере 10245 российских рублей в месяц [3, 4].

В качестве основных срезов качества жизни можно выделить:

1) Экономический – реализуется через уровень жизни и объективно представляет собой материальную основу (определяющий фактор) всех других срезов, так как без обеспечения достаточного уровня жизни другие аспекты отодвигаются на второй план;

2) социальный;

3) психологический;

4) философский;

5) географический;

6) экологический;

7) медицинский.

Таким образом, можно сказать, что экономический рост является одним из определяющих индикаторов качества жизни.

Взятый государством курс на формирование и развитие инновационной экономики должен существенно повысить потенциал развития общества, который отражается в эффективности и качестве экономических процессов и характеризует социальную направленность страны.

В целях повышения качества жизни и преодоления различий в социально-экономическом положении населения в условиях ограниченности бюджетных ресурсов особую значимость приобретает задача построения такой экономики, которая будет способна устранить основные факторы социальной напряжённости в современном обществе.

Для улучшения состояния демографической ситуации, становления новой инновационной экономики, а кроме того, выявления тенденций и динамики признания Республики на мировой арене, необходимо обозначить и предпринять алгоритм действий, направленных на решение проблемы качества жизни в ДНР. Осуществлять это следует путём реализации приоритетных направлений развития и модернизации сфер здравоохранения, образования, жилищной и демографической политики.

Литература

1. *Беляева Л.А. Уровень и качество жизни: проблемы измерения и интерпретации / Л.А. Беляева // Социологические исследования. – 2015. – № 3. – С. 33-42.*

2. *Итоги социально-экономического развития Донецкой Народной Республики за I полугодие 2021 года [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://mer.govdnr.ru/index.php?option=com_content&view*

3. *Официальный сайт Министерства труда и социальной политики ДНР, 2015-2021 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://mtspdnr.ru/index.php/8-frontpage/11398-hjkh> (14.12.2021).*

4. *В ДНР увеличена сумма минимального размера оплаты труда [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dnronline.su/v-dnr-uvelichena-summa-minimalnogo-razmera-oplaty-truda>*

МЕТОДЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ

*Юрьева А.А., ОП магистратуры
Научный руководитель: Иванова Т.Л., д-р экон. наук, профессор,
профессор кафедры экономики предприятия
ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ И
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»,
г. Донецк*

Как показывает зарубежный и отечественный опыт, в процессе структурных и технологических преобразований на предприятии возникает дисбаланс в его развитии, который проявляется: в состоянии материальной базы и планах по её модернизации; в несоответствии реального человеческого капитала потребностям хозяйствующего субъекта в трудовых ресурсах; разрыве между доступными источниками финансирования и необходимыми финансовыми ресурсами, что усложняет процесс эффективного управления предприятиями с учётом их производственной специфики. Для преодоления приведённых несоответствий необходимо использование инструментария стратегического планирования, стержнем которого является разработка стратегии предприятия. В табл. 1 представлена система методов планирования стратегии, которые позволяют провести комплексный анализ всех сторон деятельности промышленного предприятия, общую оценку его внутренней и внешней среды, а также их отдельных компонентов и факторов.

Таблица 1

Матрица системы методов планирования стратегии

Наименование методов	Наименование этапов планирования стратегии			
	Подготовка	Диагностика внешней среды	Формирование стратегических альтернатив	Разработка планов реализации
Экспертное оценивание	+			
Статистические оценки	+			
SWOT-анализ		+		
PEST-анализ		+		
Организационная диагностика	+			
Моделирование			+	
Синтез			+	
Матричный		+		+
Тестирование		+		
Декомпозиция				+
Сбалансированная система показателей			+	+

В матрице указано, на каком этапе разработки и для каких целей необходимо применение каждого из методов планирования стратегии. Их комбинация позволяет не только качественно произвести подготовку процесса стратегического планирования, но и осуществить комплексную диагностику внешней среды, собрать необходимые данные для формирования стратегических альтернатив развития предприятия, произвести их тщательный анализ и оценку для того, чтобы на последующих этапах выбрать наилучшую альтернативу, которая будет положена в основу разработки стратегии предприятия и её реализацию в стратегических планах, программах и проектах.

Методика стратегического планирования включает разработку стратегических планов и программ и их последующее воплощение в практику деятельности предприятия на всех уровнях и временных горизонтах, что требует проведения комплекса расчётов плановых программных показателей и обеспечения их преемственности и взаимной увязки.

Для этих целей применяют следующие методы стратегического планирования:

- расчётно-аналитические, которые включают балансовый, нормативный, инженерно-экономические и другие методы;
- графо-аналитические, к которым относятся методы экстраполяции, построения трендов, регрессионно-аналитические модели, методы установления корреляционных зависимостей и др.;
- экономико-математические, которые, в свою очередь, делят на методы линейного, нелинейного и динамического программирования, модели теории игр и теории массового обслуживания и др.;
- эвристические, представляющие особую группу методов экспертных оценок, разновидностью которых являются индивидуальные, коллективные, систематические, массовые и другие оценки, а также метод сценариев и т. п.

Методы стратегического планирования на предприятии также классифицируют по ряду критериев на следующие группы:

- *по степени централизации процесса разработки планов и программ различают:*

децентрализованные методы, позволяющие предприятию самостоятельно определять вид производственно-хозяйственной деятельности, объёмы выпуска и реализации продукции, каналы её продвижения, рынки сбыта, ценовую политику и прочие рыночные показатели;

централизованные методы, при которых предприятие и его персонал руководствуются точными предписаниями директив вышестоящих органов управления, возможность изменять целевые показатели плана у предприятия отсутствует, а самостоятельность проявляется преимущественно в решении внутренних задач рационального использования ресурсов, улучшения организации работы, повышения качества продукции для достижения поставленных свыше задач;

- *программно-целевые*, отличительной особенностью которых являются конкретные объёмы выделенных на их решение ресурсов, точные сроки и результаты выполнения целевых показателей программ и их отдельных этапов.

Программно-целевые методы предполагают чёткое определение совокупности целей, комплексов мероприятий по их достижению, адресность распределяемых ресурсов с указанием объёмов финансирования по подразделениям, порядка использования ресурсов в ходе реализации программы.

Концепция стратегического управления издержками (затратами), или концепция SCM (от английского Strategic Cost Management), является современным методом стратегического планирования. Ключевые положения этой системы восходят к основам разработки стратегии предприятия и базируются на фундаментальных понятиях и принципах стратегического планирования. Появление SCM стало результатом синтеза трёх направлений стратегического планирования: анализа цепочек ценностей; стратегического позиционирования; анализа и управления факторами, определяющими издержки. В последнее время на предприятиях используется сбалансированная система показателей (ССП), предложенная в начале 90-х годов XX в. американскими учёными Д. Нортоном и Р. Капланом. Достоинствами концепции СПП, которые позволяют использовать её для управления реализацией стратегии, выступают [2]:

- возможность выделения и количественной оценки основных векторов деятельности предприятий, определяющих успешность их функционирования в долгосрочной перспективе;
- синтез финансовых и нефинансовых показателей деятельности;
- визуализация структуры стратегических целей предприятия по сферам и их измерителей;
- представление процесса отражения стратегических целей через совокупность ключевых показателей их оценки;
- формирование иерархических уровней основных направлений деятельности и цепочки целевых показателей по принципу причинно-следственных связей;
- согласование стратегических показателей с оперативными, что позволяет оперативно корректировать возникшие в ключевых показателях отклонения.

Выбор методов стратегического планирования развития предприятия должен осуществляться с учётом сферы и специфики его деятельности.

Литература

1. Голубцова Ю.О. Методы стратегического планирования деятельности современного предприятия / Ю.О. Голубцова // *Актуальные исследования.* – 2020. – № 17 (20). - С. 68-71.
2. Kaplan R.S, Using the Balanced as a Strategy Management System / R.S. Kaplan, D.P. Norton // *Harvard Business Review.* - 1996. January/February. - P. 76.
3. Система сбалансированных показателей - известная концепция управления по ключевым показателям эффективности в мире [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://articlekz.com/article/8503>.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПЕРСОНАЛА УГОЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

*Ясиненко Н.В., ОП магистратуры
Научный руководитель: Иванова Т.Л., д-р экон. наук, профессор,
профессор кафедры экономики предприятия
ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ И
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»,
г. Донецк*

Конкурентоспособность персонала угледобывающего предприятия имеет свои особенности. Будем рассматривать её как способность работников охранять и повышать не только *эффективность*, но и *безопасность угольного производства* на всех иерархических уровнях управления предприятием для завоевания конкурентоспособных позиций на рынке продукта в краткосрочном и в долгосрочном периодах его функционирования [1].

Конкурентоспособность работника рассматривается как показатель «селекции» (отбора) наёмных работников по уровню фактической, явной эффективности их труда и эффективности неявной, потенциальной, нераскрытой, а также способности к профессионально-личностному обучению и развитию индивида в рамках данного производства. Отбор наиболее способных работников, с точки зрения соответствия их человеческого капитала качеству труда, осуществляется именно на основе оценки их комплексной характеристики, т. е. конкурентоспособности.

Конкурентоспособность работника можно условно разделить на три уровня: *высокая, средняя и низкая*.

Оценка конкурентоспособности персонала и отдельного работника может быть получена двумя способами:

- 1) на основе функционального подхода;
- 2) посредством анализа профессионально-личностных характеристик персонала.

Рассмотрим сущность *функционального подхода*, в котором ключевым понятием является «*функция*» и который включает такие составляющие, как *деятельность, обязанности, работа*, направленные на процессы добычи угля и реализации готовой угольной продукции, осуществляемые конкретным работником или их группой. Функция отражает *предназначение или роль и место персонала и/или работника* в социально-экономической системе предприятия. В основе функции лежат функциональные умения, навыки, способности, а их детальное изучение и оценка позволяют определить реальную конкурентоспособность персонала (работника) и выявить степень его структурированности.

Определение функции как деятельности или работы формирует понятие *функционала как совокупности функций*, выполняемых также определённой

категорией персонала для сохранения и повышения эффективности и безопасности производства в плановом периоде времени.

Под *функционалом* в формальном смысле слова будем понимать функции, которые прописываются в должностных инструкциях и являются обязанностями работника. Результативность реализации функционала тесно связана с понятием «*структура функционала*», которая включает устойчивую совокупность отношений и связей функций, входящих в состав функционала конкретного работника или группы кадров (персонала) предприятия. *Структурированность* задаёт уровень предсказуемости и упорядоченности функций, выполняемых персоналом, выступает как основа прогнозирования степени и качества исполнения функционала работником, влияет на эффективность исполнения функционала.

Степень *структурированности функционала* может быть: *минимальной* - когда структура функционала обеспечивает производство с минимально допустимыми параметрами конкурентоспособности, эффективности и безопасности; *средней* - структура функционала обеспечивает производство с приемлемыми для дальнейшего развития параметрами функционирования; *полной* - функционал обеспечивает производство с рациональными параметрами и инновационное развитие через явный и скрытый организационно-технологический потенциал предприятия.

Одним из инструментов, который можно предложить для оценки конкурентоспособности персонала, является *карта соответствия* уровней явного функционала степени его структурированности, которая представлена на рис. 1. Для её построения используют известные подходы *матричного метода*, широко применяемого в стратегическом планировании и управлении, и оценки функционала работников с помощью двух уровней: *структурированности функционала*, представляемого по горизонтальной оси матрицы и оценивания её в категориях минимальная, средняя, полная структурированность; *уровень выполнения функционала*, отражаемого по вертикальной оси в терминах, соответственно, минимальный, средний, полный. *Минимальный уровень* характеризует приемлемое для производства исполнение персоналом его функционала на его нижнем уровне; *средний уровень* характеризует хорошее исполнение функционала; *полный уровень* - выполнение персоналом и отдельными работниками его функционала с наилучшими из известных в текущий период показателями в отрасли. В полях матрицы на пересечении уровней выполнения функционала и его структурированности представлены их *комбинаторные оценки*, которые иллюстрируют мнение экспертов по данному вопросу, определяются в баллах и показывают эффективность исполнения функционала.

Определение профессионально-личностных факторов базируется на исследовании совокупности профессионально-личностных качеств, к которым относятся такие характеристики работников, как *квалификация, полномочия, ответственность и мотивация*.

Рис. 1. Карта конкурентного соответствия уровней выполнения функционала и степени его структурированности

В табл. 1 аккумулированы результативные оценки функционала работников и балльные оценки конкурентоспособности персонала, синтез которых позволяет оценить конкурентоспособность персонала предприятия.

Таблица 1

Показатели оценки конкурентоспособности персонала

Конкурентоспособность персонала	Эффективность исполнения функционала, балл	Конкурентоспособность персонала по факторной модели, балл
Очень высокая	5	> 550
Высокая	4	400 - 550
Средняя	3	250 - 400
Низкая	2	125 - 250
Крайне низкая	1	< 125

Предложенные методы лежат в русле новых подходов к оценке конкурентоспособности персонала и отдельного работника предприятия, потенциал которых позволит более глубоко и многосторонне исследовать не только конкурентоспособность работников, но и увязать полученные результаты с её влиянием на конкурентоспособность угольных предприятий.

Литература

1. Шагалина Д.А. Конкурентоспособность персонала организации: факторы влияния и инструменты управления / Д.А. Шагалина, О.В. Бурдюгова // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2017. – Т. 39. – С. 4146-4150

СЕКЦИЯ 2. РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЁТА, АНАЛИЗА И КОНТРОЛЯ В УСЛОВИЯХ МЕЖДУНАРОДНОЙ ИНТЕГРАЦИИ

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НЕЗАВИСИМОСТИ АУДИТА

*Аленичева В.А., ОП бакалавриата
Научный руководитель: Шухман М.Э., канд. экон. наук, доцент,
доцент кафедры цифровой аналитики и контроля
ГО ВПО «ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ЭКОНОМИКИ И ТОРГОВЛИ
ИМЕНИ МИХАИЛА ТУГАН-БАРАНОВСКОГО»,
г. Донецк*

Роль аудитора в оценивании финансовой информации клиентов предусматривает предоставление возможности её пользователям получить достаточный уровень уверенности в том, что аудитор по результатам выполнения задания выразит адекватное мнение. В то же время мнение аудитора о проверенной финансовой информации основывается на комплексе профессиональных суждений, которые формулируются на разных этапах выполнения задания. Одной из характеристик профессионального суждения аудитора является его субъективная природа, что приводит к возможности формирования и обоснования неадекватных оценок, причиной которых являются внешние (ограничение времени выполнения задания) и внутренние (ограничения, связанные с квалификацией аудитора) обстоятельства.

Среди последствий воздействия таких обстоятельств вероятность получения пользователями финансовой информации необоснованного уровня уверенности относительно неё. Это может вызвать различные неадекватные решения, которые, в свою очередь, могут привести к негативным результатам деятельности субъектов хозяйствования или отклонениям фактических последствий принятых решений от ожидаемых. С учётом этого может быть сформулировано предположение о том, что существует вероятность предоставления аудиторами пользователям финансовой информации некачественного результата своей работы, что может свидетельствовать о необходимости более обстоятельного исследования проблемы идентификации факторов, которые могут влиять на уровень аудиторского риска.

Независимость – главная черта и стиль работы аудитора, который является беспристрастным, свободным, не подверженным влиянию и полностью объективным при выполнении аудиторских обязанностей. Вопрос независимости аудита остаётся актуальным и на сегодняшний день, так как до сих пор остаются неурегулированными многие факторы, имеющие потенциальную угрозу нарушения данного принципа. В связи с этим изучение вопросов, связанных с практическим соблюдением этических норм, а особенно независимости аудита, на сегодня является чрезвычайно актуальным.

Изучением данной проблемы занимались такие учёные: А. Редько, И. Солодченко, А.В. Сотова, Л. Сухарева, Ф.Ф. Бутынец, В.В. Бурцев и другие. Основное внимание в их работах уделено совершенствованию законодательства, регулирующего аудит, обеспечению соблюдения главных этических принципов аудита и повышению качества аудиторских услуг в целом. Однако, несмотря на усилия ведущих учёных, есть ещё много аспектов данной проблемы, которые нуждаются в дальнейшем рассмотрении и решении.

Поэтому целью данной работы является систематизация основных факторов, негативно влияющих на реализацию принципа независимости аудита, и предложение возможных путей устранения влияния данных угроз.

В Кодексе профессиональной этики аудиторов определено, что независимость требует [1]:

– независимости мысли – такая направленность мыслей, которая даёт возможность сделать заключение без какого-либо влияния, которое может ставить под угрозу профессиональное суждение и действовать честно, с объективностью и профессиональным скептицизмом;

– независимости поведения – избегание фактов и обстоятельств, столь существенных, что проинформированная третья сторона, зная всю необходимую информацию, в том числе принятые меры предосторожности, обоснованно пришла бы к выводу, что честность, объективность и профессиональный скептицизм фирмы или члена группы по предоставлению уверенности находятся под угрозой.

Однако, несмотря на достаточно обеспеченную нормативно-правовую базу по аудиту, регулиующую соблюдение принципа независимости, на сегодняшний день до сих пор можно выделить следующие факторы, которые несут угрозу потери независимости:

- 1) финансовая связь с заказчиком аудита;
- 2) назначение аудитора на должность в организациях, которые он проверяет;
- 3) предоставление других услуг заказчику аудита;
- 4) личные и семейные отношения с заказчиком;
- 5) принятие, кроме оплаты за услуги, дополнительных, не предусмотренных договором, товаров и услуг от заказчика;
- 6) судебное разбирательство между аудитором и заказчиком;
- 7) долгосрочность отношений с заказчиком [2].

Поэтому, для устранения угроз, негативно влияющих на проведение независимого аудита, можно предложить некоторые приоритетные мероприятия для недопущения потери аудитором независимости, а именно:

- 1) аудиторы должны воздерживаться от соглашения на выполнение профессиональных услуг, для которых у них нет достаточной компетенции;
- 2) соблюдать контроль отсутствия финансовых и личных взаимоотношений между аудитором и заказчиком;
- 3) аудиторы не должны получать плату за выполненную аудиторскую проверку товарами и услугами клиентов, а также не принимать других наград,

в том числе подарков;

4) ввести практику утверждения аудитора для проверки отчётности собственниками (акционерами) предприятия, а не наёмной администрацией, что иногда происходит в современной практике;

5) нежелательное предоставление услуг аудиторской фирмой одновременно конкурирующим клиентам.

Формирование неадекватных результатов выполнения заданий аудита финансовой информации, по нашему мнению, является следствием влияния ряда обстоятельств. В частности, могут быть идентифицированы обстоятельства, которые определяются:

- содержанием и характером финансовой информации, исследуемой аудитором;
- поведением лиц, ответственных за формирование информации, предоставляемой для проверки аудитору;
- мероприятиями, осуществляемыми аудитором при выполнении соответствующих заданий.

Содержание и характер финансовой информации, влияющие на вероятность формирования неадекватных результатов аудита, определяются, исходя из признаков идентификации информации как самостоятельной предметной области аудита. Такая идентификация, прежде всего, даёт возможность получить понимание как пользователями, так и аудитором данных, совокупность которых формируется и может быть использована при определённых условиях с конкретной целью. В то же время идентификация финансовой информации и её элементов должна происходить по определённым правилам, алгоритмам, существование и соблюдение которых определяет степень доверия как к отдельным элементам, так и к их совокупности. При этом может иметь место наделение данных, формирующей информацию, характеристиками, которые в действительности не могут быть для них свойственны.

Таким образом, в данной работе обращено внимание на изучение факторов, негативно влияющих на проведение независимого аудита, сформулированы рекомендации по устранению причин возникновения данных угроз, что позволит улучшить соблюдение главного принципа аудита – независимости. В перспективе важным аспектом для решения данной проблемы является дальнейшее тесное сотрудничество аудиторов с государственными органами и профессиональными организациями, имеющими отношение к регулированию аудиторской деятельности.

Литература

1. *Кодекс профессиональной этики аудиторов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://minfin.gov.ru/ru/document/?id_4=127549kodeks_professionalnoi_etiki_auditorov*

2. *Колесников В.В. Проблемы независимости аудита в современной России / В.В. Колесников, О.А. Лутов, И.Ю. Плехов // Учёные записки Тамбовского отделения РoСМУ. – 2018. – № 10. – С. 41-47.*

ВНУТРЕННИЙ АУДИТ ЗАТРАТ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ УГЛЕДОБЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ

*Белгородцева В.А., ОП магистратуры
Научный руководитель: Петрушевский Ю.Л., д-р экон. наук, профессор,
заведующий кафедрой учёта и аудита
ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ И
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»,
г. Донецк*

Добыча угля – сложный технологический процесс, который требует значительных затрат финансовых и материальных ресурсов. В этих условиях особое значение приобретает внутренний аудит, который имеет существенное значение в выявлении и мобилизации имеющихся резервов, способствует повышению эффективности и качества работы, усилению режима экономии, выявлению причин и условий, приводящих к потерям и хищениям. Правильно организованный внутренний аудит должен не только выявлять недостатки и нарушения, а и предотвращать их, способствовать их своевременному устранению.

Раскрытию сущности, основных принципов и методов проведения аудита посвятили свои труды отечественные и зарубежные авторы, такие как Т.И. Ардатьяева, А.В. Верига, С.Ф. Голов, И.С. Костыря, Ю.Л. Петрушевский, А. И. Стрельников, Адамс Р., Аренс Э., Монтгомери Р., Робертсон Дж. и др.

В своих работах перечисленные авторы высказывают свои предложения по оптимизации учёта и внутреннего аудита затрат. Однако научные аспекты аудиторской экспертизы затрат на производство на примере угледобывающих производств остались практически без внимания, недостаточно изучены теоретические подходы к использованию международных стандартов аудита (МСА) в национальной практике, что и обусловило актуальность выбранного направления исследования [5].

Масштабы использования, эффективность применения внутреннего аудита зависят, прежде всего, от интереса к нему владельцев, степени понимания роли, места и значения выполнения контрольных функций у высших менеджеров предприятия.

В соответствии с МСА № 610 термин «внутренний аудит» «означает оценочную деятельность службы, созданной субъектом хозяйствования. В функции внутреннего аудита входят, в частности, проверка, оценка и мониторинг соответствия и функционирования системы бухгалтерского учёта и внутреннего контроля». Внутренний аудит характеризуется своей направленностью на повышение рыночной стоимости и улучшение работы организации.

В ДНР, как уже отмечалось ранее, существует определённая путаница в понимании внутреннего контроля, за который часто принимают аудит. Следует акцентировать внимание на том, что система внутреннего контроля

независимой и объективной деятельностью консультационного характера, которая обеспечивает получение конкретных результатов, направленных
имеет целью перманентный мониторинг соответствия фактических действий управленческого персонала установленным внутренним правилам, нормам, требованиям действующего законодательства, интересам собственника и цели функционирования предприятия и т. п. Аудит – это система надзора за потенциальными или уже существующими рисками бизнеса, в том числе и эффективностью работы системы учёта и внутреннего контроля [4].

На сегодняшний день учёными и практиками предложено достаточно много различных классификационных признаков, направлений и методов проведения внутреннего аудита. Так, к примеру, основные направления проведения внутреннего аудита приведены на рис. 1 [1].

Рис. 1. Основные направления проведения внутреннего аудита угледобывающих предприятий

В настоящее время внутреннему аудиту начали уделять гораздо больше внимания, нежели это было раньше. В условиях нарастающей конкуренции руководители предприятий поняли, насколько он важен для эффективного управления бизнесом. Управленческий персонал предприятия разрабатывает политику и процедуры его функционирования. Однако рядовые исполнители могут не всегда их понимать или не всегда выполнять по тем или иным причинам. Та же администрация или бухгалтерский отдел не всегда может досконально проверить работу предприятия. В основном они даже не владеют специфическими инструментами такой проверки. Из чего следует, что они не

могут своевременно обнаружить недостатки и разработать предложения по их устранению [3].

Именно благодаря внутренним аудиторам можно избежать значительного количества ошибок и злоупотреблений, так как они определяют «зоны риска» и возможности устранения потенциальных недостатков или убытков. И уже по данным аудиторской проверки руководством предприятия обсуждаются дальнейшие пути решения появившихся проблем либо улучшения деятельности организации для того, чтобы обеспечить финансовую устойчивость и конкурентоспособность среди других предприятий [2].

Внутренний аудит является эффективной деятельностью по предоставлению независимых и объективных суждений и консультаций, направленных на совершенствование функционирования предприятия. Стоит отметить, что благодаря выводам аудиторской проверки, руководитель может значительно улучшить деятельность своего предприятия и наладить процесс производства, а в данном случае добычу и реализацию угольной продукции.

Таким образом, нами обоснована роль внутреннего аудита в условиях становления рыночных отношений. Именно с его помощью руководство сможет повысить эффективность хозяйствования и выйти из финансового кризиса в будущем.

Литература

1. Ардатьяева Т.И. Эволюция учёта расходов на угольных шахтах Донбасса / Т.И. Ардатьяева // *Методологические и организационные аспекты функционирования и развития социально-экономической системы: тез. докл. Республиканской науч.-практ. интернет-конф., 6 ноября 2019 г., Донецк.* – Донецк: ДонАУиГС, 2019. – 446 с. – С. 111-113.

2. Верига А.В. Категория «Расходы» в системе качества учётно-аналитической информации: тез. докл.; сб. ФУА. – 10.06.2019, г. Донецк. – Донецк: ДонАУиГС, 2019. – 446 с. – С. 98-100.

3. Костыря И.С. Думы о Донбассе: в двух частях / И.С. Костыря. – Донецк: Изд-во «УкрНТЭК», 2020. – 488 с.

4. Кочинев Ю.Ю. Аудит организаций различных видов деятельности. Настольная книга аудитора. / Ю.Ю. Кочинев. – Санкт-Петербург: Питер, 2020. – 285 с.

5. Петрушевский Ю.Л. Организация учёта: учебное пособие для студентов I курса образовательной программы магистратуры направления подготовки 38.04.01 «Экономика» (магистерская программа «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит») очной / заочной форм обучения / Ю.Л. Петрушевский, А.И. Стрельников, Т.И. Ардатьяева. – Донецк: ГОУ ВПО «ДонГАУиГС», 2019. – 220 с.

ЭФФЕКТИВНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЁТА ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

*Беркут А.А., ОП магистратуры
Научный руководитель: Агафоненко О.Ю., канд. экон. наук, доцент,
доцент кафедры учёта и аудита
ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ И
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»,
г. Донецк*

В современных условиях процесс успешного функционирования и экономического развития предприятий во многом зависит от совершенствования их деятельности в сфере обеспечения экономической безопасности.

Проблема экономической безопасности предприятий и учреждений в последнее время приобрела особую актуальность. Однако, несмотря на большой интерес к ней отечественных и зарубежных учёных и практиков, следует отметить, что существующие разработки в основном посвящены различным аспектам национальной и региональной безопасности и в значительно меньшей степени – вопросам экономической безопасности предприятий.

Среди проблем экономической безопасности предприятия, требующих безотлагательного решения, необходимо выделить следующие: отсутствие определённости в выборе составляющих экономической безопасности предприятия; наличие значительных затруднений формализованного описания динамических свойств предприятия с точки зрения обеспечения его экономической безопасности во взаимосвязи с действиями дестабилизирующих факторов; отсутствие общепризнанных отечественных методик оценки уровня составляющих экономической безопасности предприятия, поскольку подходы, получившие признание в зарубежной практике, не всегда можно применить в условиях экономики Донецкой Народной Республики.

Экономическая безопасность предприятия – комплексное понятие, которое включает в себя совокупность факторов, связанных не столько с внутренним состоянием самого предприятия, сколько с воздействием внешней среды, с её субъектами, с которыми предприятие вступает во взаимосвязь [1].

Выделяют два основных подхода к определению сущности понятия «экономическая безопасность предприятия». Согласно первому подходу экономическую безопасность предприятия можно рассматривать как гипотетическое отсутствие опасности и возможности появления каких-либо угроз его функционированию. Второй подход к определению рассматривает экономическую безопасность предприятия как его реальную защищённость от опасности, т. е. способность сохранить собственную самостоятельность и реализовывать свои интересы, несмотря на наличие неблагоприятных факторов.

Неотъемлемым элементом системы экономической безопасности государства является обеспечение эффективной организации учёта.

Бухгалтерская информация является основной составляющей экономической и информационной безопасности предприятия. Коммерческая тайна, в свою очередь, обеспечивает ограниченный доступ к жизненно необходимой информации предприятия. Поскольку она предусматривает защиту преимущественно бухгалтерской информации и является организационно-правовым мероприятием информационной безопасности, его неотъемлемой составляющей, основным элементом защиты коммерческой тайны от влияния негативных факторов следует считать бухгалтерский учёт, который является предпосылкой порядка и безопасности на предприятии. То есть организация бухгалтерского учёта на предприятии – достаточно важное и взвешенное мероприятие, поскольку от него в дальнейшем будет зависеть эффективное функционирование предприятия и его безопасность [1].

Итак, фундаментом, на котором должна базироваться организация бухгалтерского учёта, являются принципы. И от того, на основе каких принципов построена организация бухгалтерского учёта, зависит дальнейшее эффективное ведение бухгалтерского учёта, а отсюда и успешное функционирование самого предприятия.

Защиту учётных данных, составляющих коммерческую тайну, должна осуществлять не только служба безопасности, но и весь управленческий персонал предприятия. В последнее время проблемы по защите учётных данных и сохранения коммерческой тайны весьма актуальны для бизнеса, а рынок систем и средств переполнен предложениями различных технических решений. Именно поэтому принцип безопасности становится одним из важнейших в бухгалтерском учёте. В связи с этим для различных хозяйствующих субъектов особую актуальность приобретает вопрос о том, кто должен выполнять функции по сбору, обработке и анализу данных для обеспечения защиты и накопления предложений по внедрению системы экономической безопасности на предприятии.

Сейчас оптимальным структурным подразделением предприятия, которое может обеспечить сохранность конфиденциальной информации и безопасность её хранения, является бухгалтерская служба. Бухгалтерская служба – это одно из важнейших структурных подразделений предприятия, которое занимается не только ведением бухгалтерского учёта и составлением отчётности. Её обязанности дополняются необходимостью защиты информации, составляющей определённую ценность для предприятия. Исходя из этого, важность бухгалтерской службы приобретает совершенно иное значение.

Одной из основных задач, которая в первую очередь встаёт перед руководством любого предприятия, является создание чёткой организационной структуры бухгалтерской службы. Это обеспечит формирование необходимой информации в удобное для использования время, в понятной и достаточной для принятия решений форме не только для всего управленческого персонала, но и для системы управления в целом [2].

Успешное функционирование любого предприятия зависит от качества информации, которая отражает сущность всех процессов его хозяйственной деятельности. Однако всё более актуальным становится вопрос

распространения, получения, использования и хранения информации, поскольку пользователи требуют разных данных по содержанию и уровню детализации. Понятие «экономическая безопасность предприятия» изначально рассматривалось как обеспечение условий сохранения коммерческой тайны и других секретов предприятия.

Однако безопасность предприятия – это состояние защищённости предприятия от внешних и внутренних угроз или факторов негативного воздействия. Безопасность предприятия рассматривается неразрывно от его экономических показателей или экономической сущности [3].

Гарантировать экономическую безопасность предприятия в финансово-хозяйственной среде, которая стремительно меняется, чрезвычайно сложно. А разработать стратегию, то есть перспективное и долгосрочное выполнение этой задачи почти невозможно. Поэтому актуальным является обеспечение экономической безопасности предприятия и выявление путей предотвращения новых внутренних и внешних опасностей. Экономическая безопасность предприятия зависит от состояния и использования его ресурсов, от внутренних и внешних факторов, которые в той или иной степени влияют на предприятие. Сущность экономической безопасности состоит в обеспечении поступательного экономического развития общества с целью производства необходимых благ и услуг, удовлетворяющих индивидуальные и общественные потребности.

На формирование экономической безопасности предприятия влияет организация бухгалтерского учёта. Поэтому по-новому рассматриваются вопросы управления предприятием как субъектом рыночных отношений, его возможностей приспосабливаться к динамическим условиям рынка. Для того, чтобы говорить об экономической безопасности предприятия, необходимо создать предпосылки для её обеспечения. Следует базироваться на эффективной системе мероприятий: правовых, экономических, организационных и информационного обеспечения. Это предполагает формирование оптимальной структуры бухгалтерской службы с целостным использованием органов безопасности; оценку существующих экономических связей, в том числе и международных, и принятие управленческих решений об их сохранении или последующем развитии.

Литература

1. Гнилицкая Л. Проблемы и пути совершенствования учётно-аналитического обеспечения экономической безопасности предприятия / Л. Гнилицкая // *Бухгалтерский учёт и аудит*. – 2011. – № 10. – С. 22-30.

2. Труш В.Е. Учётно-аналитическое обеспечение управления экономической безопасностью промышленных предприятий / В.Е. Труш, В.Ф. Яценко // *Вестник Хмельницкого национального университета. Серия «Экономические науки»*. – 2011. – № 5. – Т. 1. – С. 10-13.

3. Фомина Е. Учёт в управлении предприятием / Е. Фомина // *Вестник Киевского национального торгово-экономического университета*. – 2010. – № 2. – С. 113-120.

УПРАВЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

*Бугай Д.А., ОП магистратуры
Научный руководитель: Кондрашова Т.Н., канд. экон. наук, доцент,
доцент кафедры учёта и аудита
ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ И
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»,
г. Донецк*

В системе финансового управления в последнее время всё больше внимания уделяется вопросам организации денежных потоков, которые оказывают существенное влияние на конечный результат хозяйственной деятельности предприятия, а важнейшим признаком финансовой устойчивости предприятия является управление денежными потоками.

Концепция управления денежными потоками предприятия первоначально зародилась в США в середине 50-х годов XX века. Научные исследования в данной сфере отражены в работах как зарубежных, так и у отечественных экономистов: Л.А. Бернштейна, Ю. Бриггема, Дж. К. Ван Хорна, И.Т. Балабанова, В.В. Бочарова, И.А. Бланка, В.В. Ковалева, А.И. Крылова, А.Д. Шеремета и многих других [1].

Денежные потоки – это своего рода «кровеносная система» хозяйственного организма предприятия. И если эти потоки эффективно организованы, то можно говорить о финансовом здоровье предприятия и его возможностях достижения поставленных высоких результатов.

Основная цель управления денежными потоками – обеспечение бесперебойного кругооборота средств предприятия, что является условием его нормального функционирования как в текущий момент, так и для достижения финансового успеха в долгосрочной перспективе.

Система управления потоками денежных средств – это процесс принятия решений, основанных на оценке всех видов деятельности предприятия. Этот процесс должен быть направлен на оптимизацию использования денежных средств, целью чего является получение ресурсов, необходимых для покрытия своих обязательств перед контрагентами и возможность получения дополнительного дохода.

Основными звеньями этого процесса являются расчёт времени обращения денежных средств, то есть финансового цикла, анализ и прогнозирование денежного потока, определение оптимального уровня денежных средств, составление бюджетов денежных средств и т. д.

Наиболее оптимальным подходом к процессу управления потоками денежных средств является их деление на положительные, отрицательные и чистые денежные потоки по видам деятельности: операционной, инвестиционной и финансовой. Это позволяет более эффективно отслеживать основные направления получения и расхода денежных средств предприятием.

Основные задачи управления денежными потоками:

- соблюдение сбалансированности денежных потоков в процессе их движения за рассматриваемый временной период;
- максимизация поступления денежных средств;
- минимизация расхода денежных средств;
- оптимизация величины чистого денежного потока;
- контроль кругооборота денежных активов;
- увеличение прибыли предприятия за счёт роста отдачи от использования денежных средств;
- нивелирование финансовых рисков.

Управление денежными потоками – поэтапный процесс. На первом этапе осуществляется планирование денежных потоков.

Необходимо оценить как источники поступления денежных средств, так и направления их использования. С учётом этого определяются вероятностные периоды, когда возможно возникновение дефицитного или избыточного чистого денежного потока. План движения денежных средств рекомендуется составлять на год, а также на более краткосрочный период – месяц, декаду (платёжный календарь).

План движения денежных средств (бюджет движения денежных средств – БДДС) базируется на предварительно проведённых расчётах, учитывающих особенности движения каждого актива. Источником информации выступают сведения о состоянии расчётов с дебиторами и кредиторами, документы об отгрузке продукции, поступлении товарно-материальных ценностей (ТМЦ), графики выплат работникам, погашении обязательств перед бюджетом и внебюджетными фондами, а также прогнозы инвестиционной активности предприятия. На основе перечисленных источников могут быть составлены как краткосрочные планы (до месяца), так и на более длительную перспективу.

При оперативном управлении денежными потоками широко используется платёжный календарь, отражающий все поступления денежных средств за отрезок времени до 30 дней, а также расходы организации. Платёжный календарь дифференцируется по видам деятельности, но также может учитывать и структурные особенности предприятия.

На следующем этапе осуществляется балансировка и синхронизация денежных потоков, предполагающая устранение как дефицита, так и профицита чистого денежного потока в отдельные периоды, так как обе ситуации негативно сказываются на доходности предприятия.

В условиях дефицита возникает негативная ситуация с платёжеспособностью организации, а при избыточном денежном потоке наблюдается потеря потенциального дохода из-за отказа от осуществления краткосрочного инвестирования.

В качестве инструментов по оптимизации денежных потоков также широко используются методы, направленные на их выравнивание и синхронизацию [2]. Метод выравнивания основан на максимально допустимом сглаживании притоков и оттоков денежных средств, а синхронизация направлена на соблюдение сроков и объёмов поступления и расхода денежных средств.

При управлении денежными потоками необходимо обосновать оптимальный остаток денежных средств, так как необоснованно высокие суммы денежных средств, находящихся на расчётном счёте и в кассе приводят к потерям доходности предприятия. Недостаточность остатков денежных средств может привести к тому, что предприятие не сможет своевременно и в полном объёме рассчитаться с контрагентами, особенно при возникновении непредвиденных платежей [3]. Оптимальный остаток денежных средств может быть определён из практики хозяйствования предприятия или с применением определённых моделей (модели Миллера-Орра, Баумоля-Тобина и др.).

На современном этапе для повышения эффективности управления денежными потоками, ускорения процесса принятия решений широко используются возможности информационных технологий. Использование специальных прикладных программных продуктов позволяет планировать, контролировать, прогнозировать движение денежных средств, осуществлять анализ их использования с минимальными затратами времени. Отдельные версии позволяют автоматически формировать сводные отчёты по движению денежных потоков. Несомненным достоинством использования программных продуктов является возможность мгновенного оперативного контроля за состоянием денежных потоков предприятия, прогноз финансовой ситуации при принятии определённого управленческого решения.

Таким образом, процесс управления и прогнозирования денежных потоков является трудоёмким и многоэтапным, основанным на учёте всей финансово-хозяйственной деятельности предприятия, но именно такой подход позволяет оптимизировать использование денежных ресурсов экономического субъекта с целью достижения поставленных задач.

Литература

1. Костенькова Т.А. Приёмы планирования и прогнозирования денежных потоков предприятия / Т.А. Костенькова, Е.Н. Костина // *Актуальные вопросы современной экономики*. – 2020. – № 1. – С. 99-103 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42459753>

2. Басараб К.М. Направления оптимизации и повышение эффективности управления денежными потоками на предприятии / К.М. Басараб // *Скиф. Вопросы студенческой науки*. – 2017. – № 15(15). – С. 89-95 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32265415>

3. Чаркина А.В. Организационно-методические подходы к анализу денежных потоков предприятий / А.В. Чаркина, Т.Н. Кондрашова // *Бухгалтерский учёт, анализ и контроль: состояние и перспективы развития в современных условиях: сб. материалов I Международной научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых учёных, 27 марта 2017 года; г. Донецк / ГОУ ВПО ДонАУиГС*. – Донецк: ДонАУиГС, 2017. – 229 с – С. 184-187.

ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ КАК МЕТОД ДИАГНОСТИКИ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ

*Власова Т.Д., ОП магистратуры
Научный руководитель: Мехедова Т.Н., канд. гос. упр., доцент,
доцент кафедры учёта и аудита
ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ И
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»,
г. Донецк*

В настоящее время масса российских предприятий испытывает финансовые трудности. Неплатёжеспособность и банкротство предприятий становятся предметом рассмотрения судов. Перед финансовыми менеджерами встают такие первоочередные задачи, как предотвращение кризисных явлений и обеспечение устойчивого положения своих предприятий.

Одним из важнейших направлений изучения состояния предприятия, особенно при изучении угрозы кризисных явлений, является финансовая диагностика предприятия. Важность финансовой диагностики также обусловлена широким кругом пользователей: владельцев, учредителей и акционеров, менеджеров, инвесторов, кредиторов. Основной задачей диагностики финансового состояния является проведение комплексного анализа, что приводит к удовлетворению потребностей внутренних и внешних пользователей.

Слово «диагностика» происходит от слова «диагноз» и в переводе с греческого означает «распознавание, определение». Экономисты приводят данному понятию следующие определения. Так, Артеменко В.Г. под диагностикой понимает процесс оценки на основе комплекса методологических приёмов состояния объекта, предмета, явления или процесса управления, что позволяет выявить в них слабые звенья и «узкие места» [1].

Экономическая энциклопедия трактует экономическую диагностику предприятия как анализ и оценку экономических показателей работы предприятия на основании изучения отдельных результатов, полной информации с целью выявления резервов и выяснения перспектив его развития и последствий текущих управленческих решений.

Артюхова А.В. понимает диагностику не только как исследование прошлого и настоящего состояния предприятия, но и предсказания вероятного развития ситуации во внутреннем и внешнем окружении, а её следствием является обоснование мероприятий по совершенствованию системы управления, финансового оздоровления предприятия и роста его рыночной привлекательности [2].

Игнатьева Е.В. рассматривает диагностику как оценку финансового состояния предприятия с помощью углублённого экспресс-анализа, который выявляет проблемные зоны предприятия и причины их возникновения [3]. Во

многих источниках можем встретить определение диагностики финансового состояния предприятия как оценку его платёжеспособности и ликвидности.

Процесс проведения диагностики финансового состояния предполагает использование различных методов, приёмов и концепций, но основой этого процесса является финансово-экономический анализ. Часто идентифицируются термины «диагностика» и «анализ». Они действительно похожи, связаны друг с другом, но некоторые различия всё-таки известны. Диагностика – это комплексная система, включающая методологические основы экономического анализа бухгалтерского учёта, различные концепции, подходы и механизмы для определения слабых сторон предприятия. А анализ предполагает рассмотрение, изучение чего-либо путём разложения, конкретизацию объекта на компоненты, то есть это – более узкий термин. Анализ, особенно финансовый анализ, является основным методологическим методом, на котором основана система диагностики финансового состояния компании. Финансово-экономический анализ компании – это всестороннее изучение функций её функционирования для объективной оценки полученных финансовых результатов и определения направлений дальнейшего увеличения прибыли, обеспечивая при этом достаточную ликвидность.

Проведение диагностики должно основываться на общепринятых принципах, наиболее важными из которых являются:

- своевременность – диагностика должна быть проведена до создания кризисной ситуации, появления первых признаков банкротства, чтобы учесть динамику предприятия;

- сложность – отдельные явления и процессы должны изучаться в сочетании со всеми другими взаимосвязанными явлениями, факторами и целями;

- научность – диагностика основана на научно обоснованных принципах, концепциях, категориях, шаблонах, применении методологии и методов исследования;

- достоверность – процесс диагностики основан на первичной, достоверной информации;

- точность – соответствие реальным фактам, целям и требованиям, предъявляемым к процессу диагностики;

- объективность – диагностика должна проводиться в соответствии с заранее определённой программой исследования с чётко определёнными основными параметрами, с минимальным влиянием на субъективизм; при диагностике следует использовать только реальные факты, методы и действия, чтобы уменьшить неточные оценки;

- оценка эффективности – при диагностике предприятия необходимо постоянно сравнивать положительные и отрицательные последствия её выполнения и связанные с ними затраты.

Рекомендуется диагностировать финансовое положение предприятия двумя способами:

- экспресс-диагностика финансового положения предприятия;

- углублённая диагностика финансового положения предприятия.

Особенностью финансовой диагностики является использование системы финансовых показателей. Экономическая литература по финансам и финансовому управлению предлагает использовать около 50 показателей для анализа текущего состояния предприятия. На практике обычно используется только 14 показателей. Наиболее важными из них могут быть: абсолютные показатели деятельности компании из финансовой отчётности (финансовые результаты); показатели финансового и имущественного состояния; другие финансовые показатели, связанные с оборотными активами, обязательствами и дебиторской задолженностью, денежными средствами и финансовыми активами. При этом их всегда следует сравнивать с теми, которые соответствуют требованиям безопасной работы, со средними показателями по отрасли, показателями эффективности лучших компаний и т. п. Ещё одна особенность заключается в том, что процедура финансовой диагностики создаёт рейтинговую оценку предприятий, принадлежащих к определённой отрасли.

В процессе финансовой диагностики также изучаются:

- возможность получения краткосрочных и долгосрочных кредитов;
- возможность использования альтернативных финансовых стратегий;
- размер корпоративного капитала, его структура по сравнению с отраслевыми показателями и показателями конкуренции;
- структура и размер налогов;
- работа с владельцами, инвесторами и акционерами компании;
- эффективность для контроля затрат;
- эффективность эккаунтинга.

Подводя итоги, можно сказать, что финансовое состояние – важнейшая характеристика хозяйственной деятельности предприятия. Она отражает конкурентоспособность предприятия, его потенциал для ведения бизнеса, оценивает степень, в которой гарантируются экономические интересы предприятия и его партнёров по финансовым и иным отношениям. Именно анализ финансового состояния позволяет искать пути эффективного управления финансовыми ресурсами и обеспечения их интеграции в реальную рыночную экономику и обуславливает необходимость разработки финансовой стратегии развития предприятия.

Литература

1. Артеменко В.Г. Финансовый анализ: учебное пособие / В.Г. Артеменко. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Дело и сервис, 2015. – 160 с.
2. Артюхова А.В. Анализ финансового состояния предприятия: сущность и необходимость проведения / А.В. Артюхова, А.А. Литвин // Молодой учёный. – 2015. – № 11. – С. 44-47.
3. Игнатьева Е.В. Методика анализа финансового состояния предприятия // Молодой учёный. – 2015. – № 5. – С. 272-275.

СЧЕТА БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЁТА, ИХ НАЗНАЧЕНИЕ И ПОСТРОЕНИЕ

*Гаврилова О.А., ОП бакалавриата
Научный руководитель: Макаренко Ю.С.,
ассистент кафедры учёта и аудита
ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»,
г. Донецк*

Одним из основных видов хозяйственного учёта является бухгалтерский учёт, являющийся системой, которая обеспечивает получение бухгалтерских сведений о деятельности предприятия, осуществляя непрерывную и бесперебойную фиксацию в документах и последующую их группировку, а также обобщение полученной информации. Помимо информативной составляющей бухгалтерский учёт контролирует соблюдение функционирующего законодательства, действующих нормативов государственных организаций, а также позволяет эффективно использовать принадлежащие предприятию средства.

В процессе производства каждый день осуществляется большое количество хозяйственных операций, требующих текущего отражения, для чего используются специальные формы-счета бухгалтерского учёта, которые построены по принципу экономической однородности.

Бухгалтерские счета являются основной единицей хранения информации, которая, после анализа всех бухгалтерских данных, необходима для принятия управленческого решения.

Ведение бухгалтерского учёта является наиболее эффективным способом системного взаимосвязанного отображения текущей имущественной группировки, объединённой по составу, расположению и источникам образования, а также по ведению административных операций, основанных на качественно однородных признаках и выраженных в денежном, натуральном и трудовом измерениях.

Таблица учёта, внешне похожая на букву «Т», состоит из двух частей, что послужило называть такой счёт учёта Т-моделью. В начале каждой таблицы даётся название текущего счёта (наименование учётного объекта) – с заглавной буквы, например, «Материалы» или «Основные средства». Левая и правая части Т-счёта именуется «дебет» и «кредит» соответственно сторонам. Такое разделение счёта на две части объясняет увеличение или уменьшение перемещения хозяйственных средств, а также их источников [1].

Счёт систематически структурирован и включает в себя: первоначальное сальдо; данные, отображающие рост первоначального сальдо; данные, ведущие к падению первоначального сальдо; итоговый показатель (оборот), собранный по записям на каждой стороне Т-счёта; итоговое сальдо.

В определённый период времени все операции по ведению хозяйства записываются на счёт, состояние которого меняется. На баланс переносятся

только первоначальные и окончательные остатки по всем имущественным счетам, а также источникам их образования так, что между ними – счетами учёта и балансом чётко прослеживается стабильная информативная связь.

Успешная организация зависит от грамотности в ведении бухгалтерской отчётности, чтобы обеспечить её точное соблюдение всех общепринятых принципов бухгалтерской отчётности. Известна следующая классификация принципов бухучёта: начисление; непрерывность; понятность; значимость; существенность; достоверность; объективность и беспристрастность; нейтральность; осмотрительность; завершённость; сопоставимость; последовательность; единое денежное измерение.

Постановка бухгалтерского учёта в организации начинается с планирования его основных элементов [2]:

1. План документации и документооборота. Организации имеют право разрабатывать формы большинства первичных документов, за исключением отдельных специфических групп (например, кассовых ордеров).

2. Рабочий план счетов. Организация создаёт его на базе типового, с учётом особенностей своей деятельности.

3. План инвентаризаций. Существуют обязательные условия для проведения инвентаризации, например, перед годовым отчётом. Однако в компании могут быть предусмотрены и дополнительные условия. Важно, чтобы влияние инвентаризаций на протекание бизнес-процессов было минимальным.

4. План отчётности. Состав бухгалтерских и налоговых отчётов компании существенно зависит от её индивидуальных особенностей. Например, для общей налоговой системы перечень деклараций будет одним, а для спецрежимов – совсем другим.

5. Организационно-технический план. Он включает в себя общий порядок организации учёта, в том числе используемые программные продукты.

Ответственность за бухгалтерский учёт возложена на директора предприятия, поэтому, именно ему предоставлено право выбирать один из следующих вариантов его ведения:

1. Вести учёт самостоятельно. Это допускается только для представителей малого и среднего бизнеса, за исключением отдельных категорий. При этом руководитель, если он не является специалистом в сфере учёта, чаще всего использует различные онлайн-сервисы [2].

2. Поручить ведение учёта главному бухгалтеру.

3. Заключить гражданско-правовой договор на оказание бухгалтерских услуг с внештатным специалистом.

4. Передать учётные функции на аутсорсинг в консалтинговую компанию.

Вариант с аутсорсингом во многих случаях гораздо предпочтительнее для бизнесмена, чем все остальные. Почему – рассмотрим далее [1].

Передав ведение бухгалтерского учёта предприятия на аутсорсинг, собственник компании получает следующие преимущества:

1. Может сконцентрироваться на тех бизнес-процессах, которые приносят доход.

2. Больше не зависеть от форс-мажорных ситуаций. Ведь бухгалтер (как штатный, так и договорник) может заболеть или уволиться, причём нередко – в самый неподходящий момент, например, перед сдачей отчётности.

3. Экономия расходов на организацию учёта. Бухгалтерский аутсорсинг обычно меньше, чем расходы на зарплату штатных работников, страховые выплаты, организацию и обслуживание рабочего места и так далее.

4. Повышает налоговую безопасность бизнеса – снижаются риски применения штрафных и других санкций, как к самой компании, так и к её первым лицам.

5. Повышает безопасность и с точки зрения соблюдения трудового законодательства. Аутсорсинг включает в себя следующие услуги, связанные с персоналом:

- начисление и выплата заработной платы;
- расчёт «сопутствующих» выплат (отпускные, больничные и т. п.);
- сдача всех отчётов по персоналу, зарплате и страховым взносам с неё;
- проведение расчётов с подотчётными лицами;
- консультации по трудовому праву.

Все эти преимущества очевидны только в тех случаях, когда компания аутсорсинга работает на высокой профессиональной основе. В большинстве случаев оптимальным решением станет передача функций учётной записи на аутсорсинг. Это значительно улучшает безопасность бизнеса, позволяет подстраивать учёт для целей компании.

Бухгалтерский учёт представляет собой упорядоченную и регламентированную информационную систему, отражающую состояние и движение имущества, расчётов и обязательств, собственных финансовых результатов хозяйствующего субъекта. Законодательно предусмотрен порядок государственной регуляции бухгалтерской отчётности, порядок публикации отчётов, меры по обеспечению достоверности бухгалтерской отчётности.

В основе бухгалтерской деятельности лежат особые стандарты и нормы, регулирующие профессиональную деятельность бухгалтеров. Эти стандарты и нормы имеют широкое признание во всём мире, поскольку позволяют достичь наибольшей объективности и соответствия финансовой отчётности общепринятым принципам ведения бухгалтерского учёта, а также устанавливают единые качественные критерии сравнения результатов бухгалтерской деятельности. Условие единообразия бухгалтерской деятельности необходимо ввиду многообразия методик, применяемых в бухгалтерской практике, и сложности их сопоставления.

Литература

1. Богаченко В.М. *Бухгалтерский учёт: учебник* / В.М. Богаченко // М.: Феникс, 2020. – С. 230-256.

2. Алексеева Г.И. *Бухгалтерский учёт и отчётность: учебник* / Г.И. Алексеева. – М.: КноРус, 2021. – 412 с.

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ КАК ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВА

*Говорухина А.В., ОП магистратуры
Научный руководитель: Светличная Т.В., канд. экон. наук, доцент,
доцент кафедры учёта и аудита
ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»,
г. Донецк*

Между демографическими тенденциями и факторами и устойчивым развитием (УР) существует тесная взаимосвязь. Это обусловлено тем, что ключевым элементом социальной компоненты УР является человеческий фактор, который следует должным образом учитывать при разработке и осуществлении политики обеспечения устойчивого развития региона.

Глубокое понимание того, что взаимосвязи между динамикой народонаселения, развитием технологий, особенностями поведения, обусловленными национальной культурой, воздействуют на положение природных ресурсов и естественных систем жизнеобеспечения, делает важным определение всего диапазона вероятных результатов нынешней антропогенной деятельности. Прогнозирование, взаимосвязанного с влиянием демографических тенденций и факторов, уровнем потребления ресурсов и распределением богатств в расчёте на душу населения, а также основных миграционных потоков, появление которых можно ожидать в связи с учащением неблагоприятных погодных явлений и накапливающимися перемен состояния окружающей среды, которые могут разрушить средства существования населения региона.

С одной стороны, рост численности населения мира и масштабов производства в сочетании с нерациональными структурами потребления всё более тяжёлым бременем ложатся на жизнеобеспечивающий потенциал каждой отдельной территории. Эти процессы воздействуют на использование атмосферы, земельных, водных, энергетических и иных ресурсов. Без должного регулирования данной деятельности регионы и государства сталкиваются с серьёзными экологическими проблемами.

С другой стороны, депопуляция земель приводит к тому, что общество сталкивается с угрозой снижения уровня человеческого ресурса, который способен производить трудовую, профессиональную и иную деятельность, принося пользу социуму.

Проведение исследований в сфере народонаселения, окружающей среды и устойчивого развития даёт возможность:

- выявить взаимосвязи между демографическими процессами, природными ресурсами и природными системами, обеспечивающими поддержание жизни с учётом региональных различий;
- гарантировать учёт демографических тенденций и факторов в исследовании перемен состояния окружающей среды с тем, чтобы изучить

воздействие изменения состояния окружающей среды на человека и обнаружить более уязвимые регионы;

- квалифицировать приоритетные сферы деятельности и разработки стратегий и программ по сокращению влияния перемен состояния окружающей среды на народонаселение региона, и наоборот.

Проведённое с этой целью статистическое исследование динамики численности населения Республики представлено в табл. 1.

Таблица 1

Динамика изменения численности населения в ДНР за 2017-2020 гг. [1]

№	Год	Городское население, чел.	Сельское население, чел.	Всего населения ДНР (наличное), чел.
1	2017	2194729	109699	2304428
2	2018	2179828	108793	2288621
3	2019	2161547	107831	2269378
4	2020	2142519	106801	2249320

Приведённые данные (табл. 1) свидетельствуют о том, что за период с 2017 по 2020 годы численность городского населения ДНР уменьшилась незначительно (на 2,4%). Что касается сельского населения, то его численность за этот период уменьшилась на 3%. Общая численность наличного населения ДНР по состоянию на конец 2020 года уменьшилась на 2,7% и составила 2 млн 249 тыс. 320 чел.

На рис. 1 показана динамика численности населения ДНР за период с 2017 по 2020 годы.

Рис. 1. Динамика численности населения Донецкой Народной Республики за 2017-2020 годы

Таким образом, можно утверждать, что исследование законов народонаселения позволяет определить место собственно демографических законов в жизни общества, их тесные взаимосвязи со многими другими законами народонаселения, а также с общесоциологическими законами.

Обязательными элементами устойчивого развития и экономического роста в стране являются: обеспечение полной и продуктивной занятости и достойной работы для всех, создание высококачественных рабочих мест и безопасных условий труда при одновременном сокращении бедности. Это относится к занятости, которая «обеспечивает достаточный доход, позволяющий работнику и его семье получить материальный уровень жизни за чертой бедности». В свою очередь производительная занятость находится в зависимости от качества человеческого капитала, доступа к технологиям и инновациям, нормативно-правовой базы и макроэкономической стабильности [2].

Согласно отчётам Республиканского центра занятости, данные о спросе и предложении рабочей силы в Республике представлены в табл. 2.

Таблица 2

Информация о положении на рынке труда в ДНР [3]

Год	Совокупный спрос, чел.	Совокупное предложение, чел.
2015	24200	52600
2016	33800	55900
2017	42100	51700
2018	50962	44496
2019	49000	38100
2020	47345	32930

Приведённая информация о положении на рынке труда в ДНР показывает, что совокупный спрос на рабочую силу в период с 2015 по 2020 годы значительно увеличился, практически в 2 раза. Максимальный рост наблюдается в 2018 году (50962 чел.). Совокупное предложение на рынке труда в период с 2015 по 2020 годы снизилось на 62% и составило в 2020 году 32930 чел. Таким образом, в 2015 году на 1 рабочее место приходилось 2,17 чел., а уже в 2020 году – 0,69 чел., то есть наблюдался дефицит рабочей силы на рынке труда.

Литература

1. Численность населения Донецкой Народной Республики: Официальный сайт Государственной службы статистики Донецкой Народной Республики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://mer.govdnr.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=7763:rynok.-truda-dnr-itogi-2019-goda&catid=8&Itemid=141 (дата обращения 28.10.2021)

2. Дорожкина А.С. Безработица как угроза экономической безопасности на рынке труда / А.С. Дорожкина, А.А. Куликова, Ю.А. Олейничева // Оценка социально-экономического развития: опыт и перспективы: тезисы докладов и выступлений III Международной научно-практической конференции студентов и молодых учёных (4-5 апреля 2019 года) / общ. ред. д-ра экон. наук, проф. Головинова О.Н. – Донецк: ДонНУ, 2019. – С. 53 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://news.donnu.ru/wp-content/uploads/2019/04/Sbornik_PS_2019_04-05_2019.pdf (дата обращения 28.12.2021).

3. Отчёт РЦЗ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://rcz-dn.ru/index.php?id=131> (дата обращения 28.12.2021).

ОПТИМИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЁТА И КОНТРОЛЯ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИБЫЛИ ПРЕДПРИЯТИЯ

*Головина Ю.Д., ОП магистратуры,
Горобец Л.С., старший преподаватель кафедры учёта и аудита
ГОУ ВО ЛНР «ЛУГАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ВЛАДИМИРА ДАЛЯ»,
г. Луганск*

Современные реалии рыночных отношений обуславливают необходимость оптимизации системы бухгалтерского учёта, одним из ключевых элементов которой выступает организация учёта формирования финансовых результатов. От финансовых результатов, их правильного учёта и контроля зависит финансово-имущественное состояние и эффективность деятельности любого предприятия. В современных условиях существует ряд проблем в системе учёта финансовых результатов, которые приводят к искажению учётных данных, вследствие чего пользователи получают информацию низкого качества, что влияет на принятие ими управленческих решений и на будущее предприятия в целом.

Основная задача бухучёта на предприятии в современных условиях – это формирование полной и достоверной отчётности о хозяйственных процессах и итогах деятельности предприятия. Такая информация нужна не только управляющему персоналу для оперативного руководства и видения истинной ситуации, но и инвесторам, кредиторам, а также финансовым и банковским органам.

Прибыль является не только целью любого коммерческого предприятия, но и наиболее наглядным показателем эффективности деятельности предприятия, поэтому особое значение имеет возможность досконально рассмотреть учёт и контроль показателей прибыли.

Одной из задач исследования является определение таких путей улучшения учёта и распределения прибыли, как правильное отражение в бухучёте и разложение по счетам бухгалтерского учёта всех показателей деятельности, внедрение систем учёта, которые могут предоставить обширные возможности для более полного анализа прибыли. Следствие этих действий – более обоснованное на верных данных принятие решений, которые позволят точнее осуществлять контроль за финансовыми работами предприятия.

Для решения указанной выше задачи было проведено исследование финансового состояния бухгалтерского учёта и финансовых результатов предприятия.

В теории основные вопросы организации методик бухучёта в плане финансовых результатов представляются как база для поиска более подходящей учётной системы, чтобы можно было сформировать полный и эффективный учёт финансовых результатов в работе предприятия, если учитывать особенности отрасли, где работает хозяйствующий субъект, и специфику организации его работы [2].

После проведенного анализа организации бухучёта на предприятии можно выделить предпосылки для получения более достоверных итоговых показателей с целью формирования финансовых результатов деятельности [1].

В результате анализа имеющейся практики учёта промежуточных показателей для формирования финансовых результатов на предприятии было выявлено несколько проблем. Несмотря на то, что учёт работает на весьма высоком уровне, практически не развит учёт и контроль распределения финансовых ресурсов в соответствии с нормативной базой, выявлено недоиспользование рациональных возможностей учёта показателей, которые регламентированы в действующем законодательстве, крайне низкая автоматизация отдельных элементов учёта и всего его комплекса в целом. Для устранения выявленных недостатков необходимо разработать и провести мероприятия совершенствования учётной системы.

При рассмотрении организации учёта финансовых показателей было выявлено, что заполнение первичной документации бухучёта производится на весьма высоком уровне и согласуется с действующими нормами. Но следует учесть, что на рассматриваемом предприятии всю отчётность ведёт один человек, поэтому нельзя исключить человеческий фактор и риск совершения ошибок.

Представляется важным автоматизировать учёт и анализ дополнительных показателей. При этом необходимо внедрять новое программное обеспечение, которое в первую очередь позволило бы проводить регулярные проверки формирования прибыли и её распределения. Для решения основных проблем системы внутрифирменного контроля важно технически организовать сам контроль и обеспечить доступ к информации контролирующих органов (директора).

Выручка и прочие поступления, которые связаны с реализацией выбывших основных средств и другими операциями по выбытию основных средств, нематериальных активов, продажной стоимости валютных ценностей, ценных бумаг и других финансовых вложений, не должны совмещаться с выручкой от реализации, связанной с коммерческими результатами. Итоги этих операций рассматриваются в качестве доходов и расходов (убытков) по прочим операциям [3].

В отсутствие рациональных операций для эффективного управления получают нерациональные взаимодействия элементов аппарата управления, происходит нарушение документооборота, неверная самостоятельность сотрудников в учёте информации, затрудняется процесс улучшения действующих порядков в формировании и обобщении информации.

Вместе с предложенной системой контроля внутри предприятия также предложена оптимизация системы учёта формирования и распределения прибыли.

Предприятие имеет право часть прибыли до налогообложения использовать на формирование резервов. В свою очередь, резерв по сомнительным долгам можно создавать на основе результатов проведенной ревизии дебиторской задолженности. При этом под таким долгом можно

признать дебиторскую задолженность, которая не была погашена в срок и не обеспечена необходимыми гарантиями.

Чтобы способствовать равномерному включению некоторых видов расходов и издержки производства и получение более верного расчёта себестоимости продукции на предприятии, необходимо создать специальные резервные фонды, которые не будут использоваться в текущий момент, а будут использованы для предстоящих расходов, например, на оплату очередного отпуска для сотрудников, оплату будущих затрат на ремонт основных средств, на оплату вознаграждений (за выслугу лет, по итогам работы за год) и т. п., что предусмотрено в Положении о бухучёте и особенностями затрат в данной отрасли, которые входят в себестоимость продукции (работ, услуг) [2].

Следует отметить, что в современных условиях тщательно поставленный учёт оказывает существенное влияние на финансовый результат деятельности предприятия. Подводя итоги, можно сделать выводы о том, что планирование финансовых результатов является неотъемлемой частью любой хозяйственной деятельности и от того, насколько грамотно будет произведено планирование, будет зависеть финансовое состояние предприятия и его успех в любой деятельности.

Из совокупности финансовых результатов каждого предприятия формируется общая картина развития экономики Республики. В связи с этим постоянная оптимизация системы учета финансовых результатов и использования прибыли выступает острой необходимостью стратегии экономического развития нашего региона. В результате исследования нами были выявлены основные направления развития в данной области, а именно:

- закрепление понятия «финансовые результаты» на законодательном уровне;
- расширение перечня классификационных признаков, которые позволят в будущем разработать систему и механизмы управления отдельными составляющими финансовых результатов;
- разработка типовых форм учётных документов для документирования расчёта исследуемого показателя в целях обеспечения информативности результатов для целей управленческого учёта предприятия.

Литература

1. Бабаев Ю.А. *Бухгалтерский учёт* / Ю.А. Бабаев; под ред. Ю.А. Бабаева. – М.: ИКЦ «МарТ»; Ростов н/Дону: Издательский центр «МарТ», 2017. – 392 с.
2. Камышианов П.И. *Практическое пособие по бухгалтерскому учёту* / П.И. Камышианов, А.П. Камышианов, Л.И. Камышианова. – М.: Элиста: АПП «Джангар», 2015. – 560 с.
3. Патров В.В. *Бухгалтерский учёт: учебное пособие. 5-е изд.* / В.В. Патров. – М.: ООО «НИТАР АЛЬЯНС», 2017. – 730 с.

НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОНТРОЛЯ РАСХОДОВ В БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

*Долиненко В.В., ОП магистратуры
Научный руководитель: Евсеенко В.А., канд. экон. наук, доцент,
доцент кафедры учёта и аудита
ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ И
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»,
г. Донецк*

Внутренний вид контроля выделяется в зависимости от характера взаимоотношений и субъекта контроля. При внутреннем контроле субъект и объект принадлежат к одной системе. Это самоконтроль, который осуществляют организации, предприятия, учреждения как по собственной финансовой деятельности, так и по финансовой деятельности подразделений, входящих в их состав [1].

Наряду с этим внутренним контролем считается: комплекс соответствующих мероприятий, который внедряется руководителем для того, чтобы обеспечить соблюдение законности и эффективности использования бюджетных средств, особенно по целевому назначению; управленческий контроль, который призван помогать руководству в управлении и выполнении задач по повышению эффективности и результативности, а также по снижению затрат. Таким образом, внутренним контролем является комплекс мер, применяемых руководителем для обеспечения соблюдения законности и эффективности использования бюджетных средств, достижения результатов в соответствии с установленной целью, задачами, планами и требованиями к деятельности бюджетного учреждения и его подведомственных организаций.

Цель внутреннего контроля – обеспечение достаточной уверенности руководства бюджетных учреждений в достижении надлежащего уровня экономии, эффективности и результативности; достоверности финансовой, статистической и управленческой отчётности; в выполнении установленных законодательством и руководством норм и правил; надлежащей защите активов от потерь. То есть, внутренний контроль – это управленческий контроль, который помогает руководству в управлении и выполнении задач на постоянной основе, поэтому внутренний контроль не должен рассматриваться как отдельная система органов государственного и коммунального сектора. Внутренний контроль также должен давать возможность излагать управленческое суждение и проявлять инициативу руководству с целью повышения эффективности и результативности деятельности, а также снижения расходов [2].

В условиях дефицита бюджетных средств актуальным является контроль их использования в учреждениях и организациях, которые финансируются за счёт средств республиканского и местного бюджетов. В таких условиях необходимо совершенствовать систему управления бюджетными организациями. Это обуславливает необходимость не только планировать,

осуществлять и контролировать доходы и расходы бюджетных программ, но и управлять результатами их выполнения. Одним из ключевых инструментов для качественного управления бюджетными организациями является система внутреннего контроля, которая показала положительный результат в развитых странах с рыночной экономикой.

При действующем порядке финансирования по смете бюджетные учреждения заинтересованы просто потратить бюджетные средства и обосновать расширение сметы на следующий год. Связь финансирования и результатов деятельности учреждения полностью отсутствует, происходит содержание действующей сети учреждений, а не субсидирование объёма услуг, в котором должны быть установлены показатели эффективности деятельности учреждения и конечный результат, за который платит бюджет. Такой принцип финансирования для бюджетных учреждений создаёт экономические стимулы для повышения качества предоставляемых услуг.

Реализацию внедрения внутреннего контроля в бюджетном учреждении необходимо начать с разработки таких документов, как Положение об отделе внутреннего контроля (в случае принятия решения о создании отдела) и Положение о порядке осуществления внутреннего контроля. Указанные документы должны определять объект и субъект внутреннего контроля, цель, методы и принципы внутреннего контроля, порядок планирования и проведения внутреннего контроля, источники информации и график документооборота, определение обязанностей, функций и ответственности работников, которые будут осуществлять внутренний контроль, а также реализацию результатов внутреннего контроля. Таким образом, внутреннему контролю отведена значимая роль в системе государственного внутреннего финансового контроля [3]. Построить систему внутреннего контроля можно с помощью семи этапов, которые представлены на рис. 1.

Рис. 1. Этапы построения системы внутреннего контроля в бюджетном учреждении

Внедрение внутреннего контроля в бюджетном учреждении по указанным этапам позволяет своевременно проводить замеры деятельности, реагировать на изменения окружающей среды, своевременно принимать управленческие решения о форс-мажорных обстоятельствах, возникающих в процессе деятельности учреждения, а также вовремя вводить эффективные методы, с помощью которых можно повысить эффективность использования бюджетных средств [4].

Для достижения целей внутреннего контроля расходов бюджетных учреждений необходима последовательная реализация трёх составляющих механизма: утверждение регламента внутреннего контроля расходов, анализ использования бюджетных средств, оценка эффективности внутреннего контроля расходов.

Таким образом, существующая система контроля только частично способствует предотвращению нерационального и неэффективного осуществления деятельности учреждениями. Это объясняется тем, что значительное количество упущений, выявленных благодаря осуществлению контроля, уже невозможно исправить без потерь. Выявленные недостатки существующей системы контроля подтверждают актуальность проблемы налаживания системы контроля, позволяющей своевременно выявлять риски, которые могут иметь негативные финансовые и материальные последствия. Развитию методологии, организации и методики контроля в бюджетных учреждениях способствует обоснованное разграничение полномочий между субъектами и обеспечение логической взаимосвязи показателей контроля. Установлено, что несовершенство контроля, в частности относительно расходов, приводит к снижению эффективности деятельности бюджетных учреждений в условиях хронического дефицита бюджета и недостаточности финансового обеспечения.

Для эффективного и рационального использования бюджетных средств в учреждениях целесообразно создавать службы внутреннего контроля путём введения новых должностей – внутреннего контролёра и его помощника.

Литература

1. Евсеенко В.А. Организация внутреннего контроля в бюджетных учреждениях: сущность, роль и направления развития / В.А. Евсеенко, М.С. Потапова // *Финансы, учёт, аудит: сборник научных работ ГОУ ВПО «ДонАУиГС»*. – Вып. 4. – Донецк: ДонАУиГС, 2016. – С. 148-158.

2. Головченко А.А. Организация внутреннего контроля в бюджетных организациях / А.А. Головченко // *Финансово-экономическое развитие Донбасса: проблемы, пути решения: тезисы докладов Республик. науч.-практ. конф. молодых учёных и студентов (Донецк, 16 апреля 2020 г.)* / Минобрнауки ДНР, ГОУ ВПО «ДонАУиГС». – Донецк: ГОУ ВПО «ДонАУиГС», 2020. – С. 118-120.

3. Дикань Л.В. Контроль в бюджетных учреждениях: теория и практика: монография / Л.В. Дикань, О.В. Кожушко, Ю.А. Лядова, Е.В. Дайнеко, Т.А. Кривцова; под ред. Л.В. Дикань. – Харьков: ХНЭУ им. С. Кузнеца, 2016. – 330 с.

4. Вареник В.М. Построение системы внутреннего контроля и её внедрения в деятельность бюджетных учреждений / В.М. Вареник, А.В. Кочкова // *Глобальные и национальные проблемы экономики*. – 2017. – № 20. – С. 941-945.

ОСОБЕННОСТИ УЧЁТА ДОХОДОВ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ

*Ищенко В.Н., ОП магистратуры
Научный руководитель: Кондрашова Т.Н., канд. экон. наук, доцент,
доцент кафедры учёта и аудита
ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»,
г. Донецк*

В целях недопущения неправомерного расходования денежных средств необходимо соблюдать порядок документального оформления и учёт доходов согласно действующему законодательству.

Естественно, в связи с изменением плана счетов усовершенствование механизма распределения и учёта доходов будет актуальным для более удобного и качественного ведения бухгалтерского учёта в бюджетных учреждениях образования.

Несмотря на активную реализацию реформирования бухгалтерского учёта в бюджетных учреждениях, существует ряд вопросов, в том числе в сфере бухгалтерского учёта доходов, которые всё ещё остаются спорными.

Развитию теории и практики бухгалтерского учёта доходов бюджетных учреждений поспособствовали работы Р.Т. Джоги, С.В. Свирко, И.Ю. Гарнова, Т.Н. Кондрашовой, В.И. Лемишовского, С.А. Левицкой.

Сущность понятия «доходы в бюджетных учреждениях» имеет несколько иное значение по сравнению с этим же понятием для предприятий. Это обусловлено рядом особенностей относительно условий их функционирования.

Левицкая С.А. приводит такое определение доходов: это полученные из государственного и местного бюджетов и генерируемые бюджетными организациями ассигнования [1, с. 362]. Лемишовский В. И. утверждает, что деятельность этих учреждений финансируется за счёт средств государственного и (или) местных бюджетов, предоставляемых им безвозвратно [2, с. 48]. В свою очередь, Свирко С.В. отмечает, что доходы бюджетных учреждений – это поступления денежных средств, получаемых учреждениями за счёт государственных средств для выполнения сметы доходов и расходов [3, с. 254].

В Законе «Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в Донецкой Народной Республике» [4] указано, что доходы бюджета – это поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств, являющихся источниками финансирования дефицита бюджета.

Особенность функционирования субъектов бюджетной сферы накладывает отпечаток и на формирование их доходов. Доходы и расходы бюджетных учреждений являются самостоятельными объектами учёта, однако в системе бухгалтерского учёта бюджетных учреждений рассматриваются во взаимосвязи, поскольку связь между ними имеет причинно-следственный характер.

Основным финансовым и плановым документом в рамках бюджетных учреждений является смета, составной частью которой является бюджетный

фонд. Подготовке проекта сметы предшествует подготовительная организационная работа. Она состоит из обзора и анализа фактических показателей предыдущего года и планирования хозяйственной деятельности учреждения на следующий год. Фактические качественные показатели доходов и расходов за отчётный год должны быть представлены на выходе специфической системы обработки информации хозяйственной деятельности, известной как бухгалтерский учёт.

На момент подготовки проекта расшифровки к смете главный бухгалтер должен располагать данными о графике осуществления запланированных услуг и покупке товаров единоразового характера (приобретение основных средств, капитальные вложения, премии сотрудникам, отпуска), а также по объёмам расходов на текущие нужды учреждения, на основании которых производятся основные расчёты. Качество финансового обеспечения учреждения на следующий год зависит от тщательности расчётов по распределению ассигнований, которые определяются на основе расходов. Средства поступают в учреждение и распределяются или используются через программное обеспечение Бюджет-Смарт в соответствии с ассигнованиями.

В случае изъятия ассигнований аналогичные показатели записываются со знаком «-», а в программном обеспечении они подсвечиваются красным цветом. На ежемесячной основе информация обобщается в разделе «Лимиты бюджетных обязательств на год».

Государственное учреждение, получившее денежные средства от приносящей доход деятельности, не может самостоятельно определить направление их использования. Для использования данных средств (в том числе и для дополнительной оплаты труда своих работников) учреждение должно сформировать на суммы планируемых и полученных доходов распределённую по КОСГУ смету и утвердить её у вышестоящего распорядителя бюджетных средств.

Таким образом, решение о направлении использования средств, полученных учреждением от осуществления приносящей доход деятельности, в настоящее время является компетенцией его вышестоящего органа (то есть Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики) [5, с. 5].

Учитывая приказ Министерства финансов ДНР [6], в Донецкой Народной Республике с 01 января 2022 г. вводится новый единый план счетов бухгалтерского (бюджетного) учёта для организаций бюджетной сферы. Соответственно доходы будут отражаться по новым наименованиям балансовых счетов и с новыми кодами синтетического и аналитического учёта.

Таким образом, расчёты с дебиторами по доходам будут отражаться на балансовом счёте 205 0 0 «Расчёты по доходам». Бюджетные ассигнования, найдут своё отражение на счёте 503 0 0.

В табл. 1 представлены основные проводки по отражению доходов от оказания платных услуг.

Таким образом, доходы бюджетных учреждений имеют специфический характер. Очевидно, что денежные средства необходимо использовать строго по назначению в соответствии с целями, предусмотренными сметами.

Таблица 1

Корреспонденция счетов по отражению доходов от оказания платных услуг

Содержание операции	Дебет	Кредит
Начислены доходы от оказания платных услуг на основании договора	2 205 3 1 560	2 401 4 1 130
Внесена в кассу оплата за обучение	2 201 3 4 510	2 205 3 1 660
Внесена плата на лицевой счёт	2 201 1 1 510	2 205 3 1 660
Начислены доходы ежемесячно	2 401 4 1 130	2 401 1 0 130

Чтобы получать максимально объективные показатели относительно будущих доходов, бюджетное учреждение должно осуществлять комплекс организационных мероприятий, а именно: своевременно доводить и разрабатывать предельные объёмы доходов из бюджета; тщательно обосновывать проект сметы. При правильной постановке и ведении доходов бюджета можно в перспективе улучшить планирование в бюджетном учреждении, выявить и устранить недостатки.

Дальнейшие исследования проблемы учёта доходов в образовательной организации, по нашему мнению, в связи с такими новациями в системе бухгалтерского учёта требуют более внимательного изучения Единого плана счетов.

Литература

1. Левицкая С.А. Финансовые результаты деятельности получателей бюджетных средств: экономическая сущность, отечественная и международная практика учёта / С.А. Левицкая // *Экономический анализ*. – 2008. – № 2. – С. 361-369.

2. Лемшиовский В.И. Бюджетные учреждения: бухгалтерский учёт и налогообложение: учебное пособие / Мин-во образования и науки Украины, Нац. ун-т «Львовская политехника»; ред. В.И. Лемшиовский. – 3-е изд., доп. и перераб. – Львов: Интеллект-Запад, 2008. – 1120 с.

3. Свирко С.В. Организация бухгалтерского учёта в бюджетных учреждениях: учебное пособие / С. В. Свирко; Мин-во образования и науки Украины, КНЭУ им. Вадима Гетьмана. – М.: КНЭУ, 2003. – 380 с. – ISBN 966-574-534-4

4. Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в Донецкой Народной Республике: Постановление Народного Совета от 28.06.2019 № 46-ПНС [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyaty/zakony/zakon-donetskoj-narodnoj-respubliki-ob-osnovah-byudzhetnogo-ustrojstva-i-byudzhetnogo-protsessa-v-donetskoj-narodnoj-respublike/>

5. Гарнов И.Ю. Сложные вопросы бухгалтерского учёта / И.Ю. Гарнов // *Бухгалтерский учёт в бюджетных и некоммерческих организациях*. – 2010. – № 23. – С. 263.

6. Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского (бюджетного) учёта для организаций бюджетной сферы и Инструкция по его применению: приказ Министерства финансов Донецкой Народной Республики от 16.08.2021 № 173 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://minfindnr.ru/wp-content/uploads/2021/08/pr_173_ot_16-08-2021.pdf.

АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН ЗА 2021 ГОД

*Кибаиш О.В., ОП магистратуры
Научный руководитель: Светличная Т.В., канд. экон. наук, доцент,
доцент кафедры учёта и аудита
ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»,
г. Донецк*

Исследование направлено на изучение проблемы роста потребительских цен за период январь-ноябрь 2021 года.

В резолюции Международной организации труда (МОТ) зафиксировано, что «целью расчётов ИПЦ является оценка изменения во времени общего уровня цен на товары и услуги, приобретённые, используемые или оплачиваемые населением для непроектного потребления». Какое бы ни было назначение индексов международные рекомендации исходят из принципа целесообразности вычисления индекса по всему перечню потребляемых благ, без каких бы то ни было исключений, табачных или других товаров, которые расцениваются как необязательные или нежелательные.

Информационной базой для вычисления индексов цен и тарифов являются данные магазинов, рынков, палаток, уличной торговли, предприятий сферы услуг, то есть регистрация цен и тарифов осуществляется в данный момент и по месту реализации товаров и услуг. Наиболее важно выяснить ситуацию с индексом: охватит он все регионы страны или их часть? С одной стороны, разработка индекса на основе регистрации цен, охватывающих только часть страны, может быть дешевле, с другой – некоторым пользователям индекса необходимо, чтобы индекс охватывал всю страну. На практике достаточно широко рассчитывается индекс с использованием данных только по городским поселениям. Это вызвано тем, что регистрация цен в сельской местности связана с большим трудом и обходится весьма дорого. Вместе с тем динамика цен в деревне практически аналогична динамике цен в городе. Повышение цен в ДНР характеризуется множеством причин. Так, по сравнению с прошлым 2020 годом, цены за январь-сентябрь 2021 года выросли на 18% [3].

Следует отметить ряд самых явных причин:

- рост цен на энергоресурсы не только по ДНР и России, но и по многим странам мира;
- повышение стоимости топлива, а вследствие этого и повышение цен на транспортировку товара (по данным логистических компаний, грузоперевозки различными видами транспорта подорожали за год примерно на 25-45%);
- повышение тарифов на коммунальные услуги;
- относительное повышение зарплат;
- подорожание сырьевых ресурсов, формирующих себестоимость продукции;

- зависимость продовольственного рынка ДНР от ситуации на рынке сырья и продукции России;
- немаловажным фактором можно считать пандемию и карантинные меры, связанные с ней.

На основе данных Государственной службы статистики ДНР можно проанализировать индексы потребительских цен по отдельным группам товаров и услуг (к соответствующему периоду предыдущего года) за 2021 год (табл. 1)

Таблица 1

Уровень потребительских цен за период январь-ноябрь 2021 года [2]

	Янв	Янв Фев	Янв Март	Янв Апр	Янв Май	Янв Июнь	Янв Июль	Янв Авг	Янв Сент	Янв Окт	Янв Нояб
Индекс потребительских цен	115	116	116	116	116	116	116	116	116	117	117
Продукты питания и безалкогольные напитки	116	117	118	117	117	117	117	117	118	118	119
Продукты питания	117	118	118	118	118	118	118	118	118	119	120
Хлеб и хлебобулочные изделия	112	112	112	112	112	112	112	113	113	114	115
Макаронные изделия	105	106	107	106	106	106	106	106	107	108	109
Мясо и мясопродукты	106	108	109	109	110	110	111	112	112	114	115
Рыба и продукты из рыбы	103	103	103	102	102	102	102	102	102	103	105
Молоко, сыр и яйца	109	111	112	112	113	112	112	112	112	112	112
Масло и жиры	122	122	123	124	125	125	126	126	126	125	125
Фрукты	136	138	139	134	131	127	124	121	119	118	117
Овощи	149	147	146	145	145	146	143	142	144	149	151
Сахар	178	179	172	166	163	161	158	156	152	146	140
Безалкогольные напитки	104	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105
Алкогoльные напитки, табачные изделия	135	136	132	129	127	125	123	121	120	118	117
Алкогoльные напитки	132	132	123	118	115	113	111	110	109	108	108
Табачные изделия	136	137	137	136	135	134	131	129	127	125	123

Рост индекса потребительских цен на продукты питания вырос более чем на 18% по отношению к соответствующему периоду предыдущего года, в то время как рост индекса цен производителей составил 12,6%. Можно увидеть, что значительный рост цен произошёл на такие товары, как хлеб, масло растительное, овощи и сахар. Наименьший рост наблюдался на сыры и творог, рыбу и продукты из рыбы, фрукты.

Основой для расчёта ИПЦ служат индивидуальные индексы розничных цен на потребительские товары и тарифы на платные услуги населению, рассчитываемые на основании еженедельной и ежемесячной регистрации цен и тарифов по набору товаров (услуг)-представителей.

Цены на продовольственные товары выступают ключевым звеном к покупательской способности населения. Согласно Постановлению Правительства ДНР «Об основах государственного регулирования торговой деятельности, сферы общественного питания и бытового обслуживания населения» [1], одной из важнейших частей сферы общественного питания и бытового обслуживания населения является обеспечение единства экономического пространства. Это происходит путём установления единых требований к организации и осуществлению торговой деятельности, общественного питания и бытового обслуживания населения.

Выводы по выполненному исследованию и направления дальнейших разработок по данной проблеме. Проведённое исследование показало, что из-за многих негативных факторов в 2021 году остро стояла проблема роста цен на продукты питания. Исходя из вышеизложенного, следует инициировать проверки поставщиков и продавцов на территории ДНР на предмет спекуляции. Народный Совет ДНР также инициировал ряд предложений о фиксировании и недопущении повышения цен на общественно значимые продукты питания. Согласно Постановлению Правительства ДНР, в этот список входит 37 наименований продуктов первой необходимости, некоторые из них: мясная продукция, некоторые крупы и овощи, макаронные изделия, сыр и другие [1].

Литература

1. *Об основах государственного регулирования торговой деятельности, сферы общественного питания и бытового обслуживания населения: Постановление Правительства Донецкой Народной Республики от 2 февраля 2018 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://mpt-dnr.ru/documents/125-zakon-dnr-215-ins-ot-02-02-2018-ob-osnovah-gosudarstvennogo-regulirovanija-torgovoi-dejatelnosti.html>.*

2. *Индексы потребительских цен по отдельным группам товаров и услуг в 2021 году [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://gosstat-dnr.ru/pdf/cena/ind_zen4_1121.pdf.*

3. *Министерство экономического развития ДНР [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://mer.govdnr.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=9663.*

ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЁТА СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

*Комаревская В.А., ОП магистратуры
Научный руководитель: Агафоненко О.Ю., канд. экон. наук, доцент,
доцент кафедры учёта и аудита
ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»,
г. Донецк*

В настоящее время бухгалтерский учёт играет значительную роль в развитии международных экономических отношений и способствует международному развитию труда, а также дальнейшему экономическому развитию. Одним из более важных факторов повышения эффективности финансово-хозяйственной деятельности предприятий и организаций служит их обеспеченность собственным капиталом и его эффективное использование. В этом аспекте особая роль принадлежит рациональной организации учёта привлечённых капиталов и результатов проведения инвестиционной политики.

Переход к рыночной экономике требует от предприятий повышения эффективности производства, конкурентоспособности продукции и услуг на основе внедрения достижений научно-технического прогресса, эффективных форм хозяйствования и управления производством. В современных условиях хозяйствования основное место в стратегии деятельности предприятия занимают проблемы эффективного формирования, рационального использования и управления собственным капиталом. Целью формирования капитала предприятия является приобретение необходимых активов и оптимизация структуры капитала с позиций обеспечения условий эффективного его использования.

В связи с этим сегодня больше внимания уделяется вопросам учёта формирования и использования собственного капитала. Значительный вклад в изучение этой проблемы внесли труды отечественных и зарубежных учёных, среди которых Ф. Бутинец, С. Голов, А. Кузьминский, М. Кужельный, В. Линник, В. Лень, Е. Мных, В. Моссаковский, В. Пархоменко, В. Сопко, Я. Соколов, Н. Чумаченко и другие. В то же время следует отметить недостаточность исследований методики формирования учётной информации по движению собственного капитала и особенностей аудита его формирования и использования на предприятиях. Особенно это касается вопросов отражения в учёте порядка выхода учредителей из состава участников общества и расчётов с ними, уменьшения или увеличения зарегистрированного (паевого) капитала, особенностей учёта капитала в доценках и т. д.

Собственный капитал – весомая часть пассивной части баланса предприятия. Определение слова «пассив» в законодательстве и теории бухгалтерского учёта не даётся. В НП(С)БУ 1 «Общие требования к финансовой отчётности» приведено определение только части пассива –

обязательств, под которыми понимают задолженность предприятия, которая возникла в результате прошлых событий, а её погашение приведёт к уменьшению ресурсов предприятия (имущественных, денежных), то есть уменьшению активов (экономических выгод).

Как правило, предприятия создаются с целью получения прибыли, и существовать они могут только в условиях сохранения собственного капитала, который имеет как преимущества, так и недостатки. Характеристика собственного капитала и его особенности приведены в табл. 1.

Таблица 1

Характеристика собственного капитала предприятия

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	
Преимущества	Недостатки
Простота привлечения	Высокая стоимость
Высокая способность генерирования прибыли во все сферы деятельности	Ограничение объёма привлечения финансовых ресурсов для расширения операционной и инвестиционной деятельности предприятия
Обеспечение финансовой устойчивости развития предприятия, его платёжеспособности в долгосрочном периоде, снижение риска банкротства	Невозможность увеличения коэффициента финансовой рентабельности предприятия над экономической

Структура капитала предприятия определяет объёмы и прогнозирует результаты не только финансовой, но и операционной и инвестиционной деятельности. Она влияет на коэффициент рентабельности активов и собственного капитала, определяет систему коэффициентов финансовой устойчивости и платёжеспособности и в конечном счёте формирует соотношение степени прибыльности и риска в процессе развития предприятия [1].

Финансовой основой деятельности предприятия является сформированный им собственный капитал. На действующем предприятии собственный капитал представлен следующими основными составляющими:

1. Зарегистрированный (паевой) капитал.
2. Капитал в дооценках.
3. Дополнительный капитал.
4. Резервный капитал.
5. Нераспределённая прибыль (непокрытые убытки).
6. Изъятый капитал.
7. Неоплаченный капитал.

Основным элементом собственного капитала является уставный капитал – один из основных показателей, который характеризует финансовое состояние предприятия – это сумма денежных средств и материальных ценностей, внесённых в имущество предприятия собственниками (участниками, учредителями). Величина уставного капитала определяется по договорённости между учредителями, фиксируется в учредительных документах как совокупность вкладов (долей, акций по номинальной стоимости, паевых взносов) учредителей предприятия и регистрируется в соответствующих

органах [2].

Собственный капитал является основой для начала и продолжения хозяйственной деятельности предприятия и выполняет следующие функции: долгосрочное финансирование; ответственность и защита кредиторов; компенсация причинённых убытков; кредитоспособность; финансирование риска; независимость и власть; распределение доходов и активов.

Структура капитала характеризуется соотношением собственных и заёмных средств, используемых предприятием в процессе хозяйственной деятельности. Зарегистрированный капитал является неотъемлемой составной частью практически любого предприятия. Вместе с тем, капитал – довольно условная величина, которая означает совокупный размер внесённых учредителем или участником средств в момент создания общества, например, предоставленные в натуральной форме в собственность предприятия за счёт взносов в уставный капитал или в оплату акций, приходятся по цене, определённой по договорённости участников.

Через некоторый период времени средства, внесённые в уставный капитал, могут быть как приумножены, так и утрачены полностью или частично. Поэтому объективной оценкой любого предприятия является не размер его уставного капитала, а средства чистых активов, и сам по себе размер не может никоим образом гарантировать права кредиторов на имущество предприятие [3].

Размер зарегистрированного (паевого) капитала рассматривается как база при расчёте многих экономических коэффициентов, характеризующих финансовое состояние предприятия, в первую очередь, автономность бизнеса.

Таким образом, смысл уставного капитала заключается в обеспечении созданного юридического лица основными и оборотными средствами, необходимыми для начала хозяйственной деятельности по производству продукции, выполнению работ, оказанию услуг или продаже товаров. Сумма зарегистрированного капитала по балансу предприятия и сумма, зарегистрированная в Государственном реестре, должны быть равными.

Литература

1. Куликова Л.И. *Финансовый учёт и отчётность: учебно-методическое пособие* / Л.И. Куликова, Е.Ю. Ветошкина, Ф.Н. Ахмедзянова, А.В. Ивановская. – Казань: Казан. ун-т, 2018. – 112 с.

2. Кузьмина Е.В. *Бухгалтерский учёт: учебное пособие* / Е.В. Кузьмина, Н.В. Морозова. – СПб.: Изд-во политехнического ун-та, 2018. – 296 с.

3. *Финансовый учёт: учебник* / Д.Л. Волков, Ю.С. Леевик, Е.Д. Никулин; Санкт-Петербургский гос. ун-т. – СПб.: Изд-во «Высшая школа менеджмента», 2014. – 520 с.

ВОЗМОЖНОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ПОДХОДОВ В СИСТЕМУ УЧЁТА И КОНТРОЛЯ РАСЧЁТОВ ПО ВЫПЛАТАМ ПЕРСОНАЛУ В БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ДНР

*Корячек А.В., ОП магистратуры
Научный руководитель: Верига А.В., д-р экон. наук, профессор,
профессор кафедры учёта и аудита
ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»,
г. Донецк*

Постоянные преобразования в экономической и социальной сферах характерны для Донецкой Народной Республики (ДНР) на нынешнем рубеже, затронули они и оплату труда. Её модификации зависят от всевозможных факторов, к которым можно отнести влияние рынка труда, технико-технологические и организационно-нормативные изменения в учреждениях, воздействие жизненного цикла организации, производительности труда, удовлетворённости персонала степенью оплаты труда и др. Благодаря воздействию этих факторов, система учёта и контроля расчётов по выплатам должна трансформироваться, дабы соответствовать нынешним трендам, учитывать модернизацию экономики, соответствовать инноваторским преобразованиям, содействовать росту самосовершенствования работников, что будет оказывать влияние на их профессионально-квалификационный рост.

Целью исследования является выявление теоретического подтверждения надобности и метода инноваторских видоизменений в системе учёта и контроля расчётов по выплатам персоналу.

Под инноваторскими следует понимать системы оплаты труда, которые содержат нововведения, гарантируют усовершенствование трудовых процессов, прогресс в особенностях оказания услуг в бюджетных учреждениях Республики, повышают результативность деятельности сотрудников и организации в целом.

Экономическая сфера ДНР – тема перманентно важная, особенно на фоне военных действий, пандемии. Инновации представляются важнейшей составляющей в стимулировании роста экономики. Здесь существует тесная связь между инновациями, финансовым ростом и инвестициями.

На данный момент на территории ДНР вопрос выплат персоналу в бюджетных учреждениях весьма актуален, так как одним из главных принципов трудового законодательства является гарантия права каждого сотрудника на своевременную и в полном размере выплату заработной платы, обеспечивающей достойную человека жизнедеятельность для его семьи и его самого. Для повышения инновационной активности персонала бюджетных учреждений важна успешная концепция материального поощрения.

Работники бюджетной сферы вносят значительный вклад в обеспечение конкурентоспособности региона, так как социально важные услуги предоставляются общественности именно посредством образования, здравоохранения, общественной защиты и иных сфер, финансируемых, основным образом, из бюджета. При этом система оплаты труда самих сотрудников бюджетной сферы несовершенна: нет чёткой дифференциации оплаты труда разных категорий бюджетных работников; не установлен оптимальный спектр коэффициентных разрядов; негативна тенденция в системе надбавок и доплат, что приводит в ряде случаев к снижению истинных доходов при номинальном росте заработной платы.

Отрадно, что в ДНР процесс совершенствования и регулирования в сфере оплаты труда в бюджетной сфере со стороны государства в последнее время активизировался. В расходах бюджетной системы расходы по выплатам персоналу очень весомы [1, ст. 38].

В настоящее время трудно отыскать универсальный способ оплаты труда, который учитывал бы интересы и работодателя, и сотрудников. Для согласования всех интересов сотрудников и работодателей необходимо стремиться вводить инновационные формы и системы оплаты труда, его учёта и контроля. Разнообразные премии, доплаты и надбавки потеряли стимулирующую роль и превратились, по сути, в механическую прибавку к тарифным ставкам и должностным окладам, как правило, не сопряжённую с результатами труда.

Действующий порядок назначения ставок и окладов допускает вероятность оплаты труда без учёта достижения сотрудниками определённых результатов. Подобный механизм системы и выплаты ставок и окладов, естественно, не стимулирует сотрудников к высокопроизводительному труду. Именно в этом видится один из ключевых факторов осознанного недоиспользования трудящимися своих физических и умственных способностей. Довольно много работников не уверены в том, что если они будут трудиться больше и лучше, то увеличится их заработок.

Для решения проблемы можно порекомендовать внедрить инновационный подход – бестарифную систему оплаты труда, т. к. именно она позволяет ставить условия оплаты труда сотрудника в чёткую зависимость от окончательного результата работы организации.

По данной системе заработная плата всех работников организации представляет собой долю работника в фонде оплаты труда. Фактическая величина заработной платы каждого работника зависит от ряда факторов: квалификационного уровня работника; коэффициента трудового участия; фактически отработанного времени.

Квалификационный уровень устанавливается всем работникам трудового коллектива. Система квалификационных уровней создаёт больше потенциала для материального стимулирования квалифицированного труда, чем система тарифных разрядов, при которой у трудящегося есть назначенный разряд и уже нет перспективы последующего роста, а, следовательно, и роста заработной платы. Квалификационный уровень сотрудника может повышаться в течение

всей его трудовой деятельности помимо определения более выгодной для работника системы организации труда. Необходимо также, чтобы заработная плата исполняла назначенные ей основные функции: воспроизводственную, стимулирующую и регулируемую.

В целях совершенствования действующей практики учёта особое внимание должно уделяться развитию системы внутреннего контроля. Статьёй 19 Закона Донецкой Народной Республики «О бухгалтерском учёте» [2] для хозяйствующего субъекта организации предусмотрена обязательность осуществления внутреннего контроля. При этом следует различать внутренний контроль совершаемых хозяйственных операций и внутренний контроль системы учёта. Поэтому в каждой организации необходимо разработать и внедрить систему внутреннего контроля по учёту труда и его оплате.

Направлением её улучшения является усиление контроля над правильным применением фонда заработной платы на основе внедрения принципов нормативного учёта расходов на оплату труда [3].

Таким образом, достойная оплата труда представляется сейчас важным как условием, так и критерием стабильного формирования региона и благосостояния населения. Исключительно при наличии справедливой, прозрачной оплаты труда, конкурентоспособного компенсационного пакета можно рассчитывать на высокую отдачу со стороны персонала. Решению этого вопроса в значительной мере содействуют наглядно налаженные системы учёта и контроля.

К сожалению, на сегодня заработная плата как стимул к труду не заинтересовывает сотрудников в достижении высоких окончательных результатов. Всё это может привести к тому, что заработная плата из финансовой категории перевоплотится в несложную социальную выплату работнику, не связанную с общественной оценкой ни количества, ни качества труда. Внедрение инноваций, в частности, предложенной бестарифной системы оплаты труда, позволит повысить продуктивность труда и совершенствовать учёт и контроль расчётов с персоналом по оплате труда.

Литература

1. *Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в Донецкой Народной Республике: закон ДНР от 28.06.2019 № 46-ПНС, с изменениями и дополнениями [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://minfindnr.ru/wp-content/uploads/2019/07/zakon_budget_mfdnr.pdf*

2. *О бухгалтерском учёте: закон ДНР, принят Народным Советом ДНР 18.12.2020 (Постановление № 1-72ПНС) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyatye/zakony/zakon-donetskoj-narodnoj-respubliki-o-buhgalterskom-uchete/>*

3. *Выплаты работникам. Налоги и бухгалтерский учёт, июнь 2016 / № 52 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://i.factor.ua/journals/nibu/2016/june/issue-52/article-19162.html>*

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФИНАНСОВОЙ ОТЧЁТНОСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ МАЛОГО БИЗНЕСА В ЛНР И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

*Котилевская А.Е., ОП бакалавриата
Научный руководитель: Горобец Л.С.,
старший преподаватель кафедры учёта и аудита,
ГОУ ВО ЛНР «ЛУГАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ВЛАДИМИРА ДАЛЯ»,
г. Луганск*

Как показывает практика, стабильность в экономике страны, прежде всего, зависит от того, насколько развит в стране малый бизнес. В настоящее время в ЛНР очень важным является создание благоприятного климата для малых предприятий и, несомненно, вливание инвестиций в этот сектор экономики.

Таким образом, для инвесторов и кредиторов, как отечественных, так и иностранных, очень важным является информация об имущественном и финансовом положении предприятия. Именно унифицированная и упрощённая финансовая отчётность малых предприятий необходима для оценки финансового положения органам государственного контроля, собственникам, учредителям, акционерам, банкам-кредиторам и потенциальным инвесторам, в том числе российским.

Правовые основы регулирования, организации, ведения бухгалтерского учёта и составления финансовой отчётности в Луганской Народной Республике определены положениями Закона от 16.07.99 г. № 996-XIV «О бухгалтерском учёте и финансовой отчётности», с изменениями и дополнениями [1]. В частности, малыми определены предприятия, которые не соответствуют критериям для микропредприятий и показатели которых на дату составления годовой финансовой отчётности за год, предшествующий отчётному, соответствуют как минимум двум из следующих критериев: балансовая стоимость активов – до 4 миллионов евро; чистый доход от реализации продукции (товаров, работ, услуг) – до 8 миллионов евро и среднее количество работников – до 50 человек.

Таким образом, предприятия, подпадающие под определение малых предприятий согласно критериям, определённым п. 2 ст. 2 Закона, составляют Финансовый отчёт субъекта малого предпринимательства в составе Баланса (форма № 1-м) и Отчёта о финансовых результатах (форма № 2-м).

Для составления Финансового отчёта субъекта малого предпринимательства применяются нормы Положения (стандарта) бухгалтерского учёта 25 «Финансовый отчёт субъекта малого предпринимательства», утверждённого приказом Министерства финансов от 25 февраля 2000 года. Также опубликован Приказ Министерства финансов Луганской Народной Республики от 18.12.2017 г. № 693 «Об утверждении форм бухгалтерской (финансовой) отчётности и Перечня дополнительных

статей бухгалтерской (финансовой) отчётности», зарегистрированным Министерством юстиции Луганской Народной Республики 27.12.2017 г. под № 592/1643, который вступил в силу 08.01.2018 г. [4].

Кроме того, предприятия могут предоставлять уточнённую финансовую отчётность и уточнённую консолидированную финансовую отчётность на замену ранее представленной финансовой отчётности и консолидированной финансовой отчётности по результатам проведения аудиторской проверки. Это делается в целях исправления самостоятельно выявленных ошибок или по другим причинам.

Налоговики напомнили о П(с)БУ-25, устанавливающим содержание и форму Финансового отчёта субъекта малого предпринимательства в составе Баланса (форма № 1-м) и Отчёта о финансовых результатах (форма № 2-м). При этом они подчеркнули, что предприятия, подпадающие под определение малых предприятий, составляют Финансовый отчёт субъекта малого предпринимательства по вышеуказанным формам. Из этого вытекает, что если малые предприятия в течение отчётного года утрачивают статус «малых» в соответствии с законодательством, они за отчётный период, в котором это произошло, и последующие периоды текущего (отчётного) года должны представлять финансовую отчётность в составе баланса и отчёта о финансовых результатах по определённым формам [4].

Так как Луганская Народная Республика, выстраивает экономические взаимоотношения с Российской Федерацией, рассмотрим законодательную базу Российской Федерации. Подготовка и представление годового отчёта, а также сами типовые формы бухгалтерской (финансовой) отчётности регламентируются следующей нормативной базой: Федеральный Закон № 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте»; Положение по бухгалтерскому учёту 4/99 «Бухгалтерская отчётность организации» (п. 6 и 37, раздел VIII); Приказ Министерства финансов РФ от 2 июля 2010 г. № 66н «О формах бухгалтерской отчётности организаций» [3].

Финансовая отчётность должна включать в себя: бухгалтерский баланс; отчёт о финансовых результатах; приложения к балансу и отчёту о финансовых результатах, к которым относятся отчёт об изменениях капитала, отчёт о движении денежных средств, пояснения. В пояснениях необходимо указывать, в частности: сведения, относящиеся к учётной политике организации, дополнительные данные, которые целесообразно включать в баланс и отчёт о финансовых результатах, но которые необходимы для реальной оценки финансового положения организации, финансовых результатов её деятельности и движения денежных средств.

Как и в Луганской Народной Республике, малые предприятия РФ могут составлять бухгалтерскую отчётность в сокращённом объёме. В данном случае будет уместным вспомнить критерии отнесения лиц к субъектам малого предпринимательства. Указанные значения прописаны в ст. 4 Закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

Суммарная доля участия РФ, субъектов РФ, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций, фондов в уставном капитале не должна превышать 25% (за исключением активов инвестиционных фондов). Средняя численность работников в предшествующий год должна быть не более 100 человек.

Выручка от реализации (по данным налогового учёта) без учёта НДС или остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов (по данным бухгалтерского учёта) в предшествующий год не может превышать 400 млн руб. Вновь созданные организации могут быть отнесены к субъектам малого предпринимательства, если их показатели за период, прошедший со дня регистрации, не превышают вышеуказанных предельных значений. Форма Отчёта о финансовых результатах для субъектов малого предпринимательства состоит всего из семи строк: выручка; расходы по обычной деятельности; проценты к уплате; прочие доходы; прочие расходы; налоги на прибыль (доходы); чистая прибыль (убыток).

Основным документом при проведении анализа служит финансовая отчётность предприятия, и самым большим её недостатком является то, что понять её в той форме, в которой она существует сейчас, может только человек, имеющий соответствующую подготовку. Поэтому основной задачей совершенствования отчётности малых предприятий (и не только) является решение задачи о том, чтобы она стала исполнять роль унифицированной информационной системы, которая оценивает и передаёт финансовую информацию об объекте любому, кому она необходима.

Поэтому правильное формирование показателей бухгалтерской отчётности малых предприятий, её полнота и достоверность имеют решающее значение для целей развития малого бизнеса.

Литература

1. *О бухгалтерском учёте и финансовой отчётности: Закон от 16.07.1999г. № 996 XIV [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14> (дата обращения 20.03.2022 г.)*

2. *Финансовый отчёт субъекта малого предпринимательства: Положение (стандарт) бухгалтерского учёта 25, утверждённое приказом Министерства финансов от 25.02.2000 г. № 39 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.accounting-ukraine.kiev.ua/standarti/> (дата обращения 21.03.2022 г.)*

3. *Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учёта и бухгалтерской отчётности в Российской Федерации: Приказ Минфина России от 29.07.1998 № 34н (ред. от 11.04.2018) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_20081/ (дата обращения 21.03.2022 г.)*

4. *Об утверждении форм бухгалтерской (финансовой) отчётности и Перечня дополнительных статей бухгалтерской (финансовой) отчётности: Приказ Министерства финансов Луганской Народной Республики от 18.12.2017 г. № 693 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://minfinlnr.su/docs/prikazi/158-prikaz-693-ot-18122017.html> (дата обращения 21.03.2022 г.)*

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЁТА ДНР В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

*Кравцова А.А., ОП бакалавриата
Научный руководитель: Макаренко Ю.С.,
ассистент кафедры учёта и аудита
ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»,
г. Донецк*

Перед началом работы каждый хозяйствующий субъект коммерческой сферы определяет для себя первоначальную цель – получение прибыли, в том числе при помощи выпуска и продажи продукции. Для определения объёма выпускаемой продукции и её реализации необходимо изучить формирование себестоимости выпускаемой продукции.

Бухгалтерский учёт обеспечивает последовательный и регулярный контроль за производством, выпуском и реализацией товара, который в свою очередь связан с издержками и полученными финансовыми результатами.

Грамотно организованные финансовый, управленческий и налоговый учёт позволяют формировать достоверные финансовые результаты, благодаря которым определяются эффективные хозяйственные решения для укрепления и поддержания финансовой системы предприятия. В этом заключается суть бухгалтерского учёта.

На данном этапе экономического развития Донецкой Народной Республики можно заметить отставание системы бухгалтерского учёта, недостаточность её формирования. Это происходит из-за не до конца разработанной нормативно-правовой базы, что приводит к спорным ситуациям при отражении бухгалтерской отчётности и операций в ней. Необходимо полностью исследовать данную проблему и разработать мероприятия по решению возникающих проблем.

Для более чёткой работы в бухгалтерском учёте необходимо ознакомиться с новыми технологиями в развитии бухгалтерского учёта и аудита. Внедрение новшеств в ведении бухгалтерского учёта в каждое предприятие позволит каждому хозяйствующему субъекту повысить эффективность его работы, оперативность и анализ. Для такого перехода на новые технологии необходимо решить немало проблем, связанных с практическим применением требований бухгалтерского учёта. Автоматизация вычислительных работ в бухгалтерском учёте выступает в данной ситуации как способ решения данных проблем, так как при помощи автоматизации упрощается алгоритм составления бухгалтерской отчётности, увеличивается оперативность и качество составляемой информации [1].

Процесс автоматизации будет эффективен при детальной проработке цели процесса всеми участниками, создании официального плана управления

проектом автоматизации, который будет включать в себя конкретные этапы мероприятия, контролируемые руководством предприятия.

Применение новейших средств в процессе осуществления хозяйственных операций позволит сократить затраты времени и труда на сбор, накопление, хранение, систематизацию, обработку и передачу информации. Под этим подразумевается максимальное упрощение первичных документов, осуществляемое совмещением работы с машинными носителями и выбором оптимальной периодичности их сопоставления. При внесении изменений не должна нарушаться стабильность системы бухгалтерского учёта, поэтому их внедрение должно быть своевременным и органичным [4].

Активное ведение управленческого учёта позволит предприятию повысить эффективность его производства. Для этого необходимо, в первую очередь, определить номенклатуру расходов для планирования и учёта конкретного цеха или участка. Затем провести разработку методики расчёта и оценки остатков незавершённого производства. Не следует забывать и о формировании порядка определения результатов хозяйственной деятельности [2].

Проблема дефицита высококвалифицированных сотрудников региона охватывает все сферы бухгалтерского учёта. Незнание основ формирования и руководства задач бухгалтерского учёта может привести к отрицательным последствиям. К одним из серьёзных относят неспособность обеспечения сохранности имущества предприятия и определения результатов его деятельности [3].

Эта проблема охватывает и управление деятельностью предприятия, так как имеет слабую защищённость перед налоговыми и другими контролирующими органами. Дефицит высококвалифицированных рабочих и несовершенство существующей судебной системы региона может привести к противоправным действиям со стороны проверяющих органов, выражающимся определением завышенных налогов для хозяйствующего субъекта.

Есть ещё одна проблема, касающаяся предприятий Донецкой Народной Республики – таковой является проблема организации учёта расходов. Данная проблема связана с необходимостью составления финансовой отчётности для российских партнёров при существующих различиях в организации учёта расходов, их классификации и порядка отражения в финансовой отчётности, формирования аналитической информации. Имеются определённые проблемы в определении расходов и соответствии их в бухгалтерском и налоговом учёте. На данном этапе организация учёта в ДНР находится на стадии законодательного становления, что ставит перед каждым предприятием задачу необходимого внесения своих предложений в соответствии с присутствием проблем учёта расходов в системе бухгалтерского учёта.

Можно выделить сферы бухгалтерского учёта, для которых должны быть применены изменения:

1. Для определения качественной и правильной бухгалтерской информации и борьбы со злоупотреблениями и коррупцией необходима идентификация бухгалтерского учёта, которая предполагает создание правовой единицы методологических основ бухгалтерского (как финансового, так и

производственного) учёта, что представляет собой результат непрерывности бухгалтерского процесса.

2. Совершенствование взаимосвязи государства и общественности в организации бухгалтерского учёта. Учитывая роль и значение бухгалтерского учёта, необходимо полностью защитить наиболее важные для государства управленческие рычаги учётного процесса.

3. Частичная централизация и возможная стандартизация функций методологического регулирования бухгалтерского учёта. Наличие качественного учёта затрат на производство с точки зрения конкуренции позволяет избежать использования конкурентами демпинговых цен на аналогичные товары, применять монополизирующие высокие цены и тарифы на товарно-материальные запасы. Для создания условий защиты интересов всех потребителей государству необходимо ввести в законодательство о бухгалтерском учёте ряд дополнительных норм.

4. Преобразование системы образования подготовки бухгалтерских кадров в связи с введением изменений в технологии сбора и обработки бухгалтерских данных, способа хранения и передачи данных бухгалтерского учёта и отчётности [1].

Подводя итоги, можно выделить основополагающие аспекты для совершенствования бухгалтерского учёта на предприятиях Донецкой Народной Республики на современном этапе, таковыми являются:

- организация эффективного взаимодействия системы бухгалтерского учёта со структурой производства;
- чёткое планирование и управление на предприятиях;
- использование современных технологий в сферах математики и кибернетики для организации и улучшения системы бухгалтерского учёта.

Все введения не должны сбивать систему бухгалтерского учёта, а быть научно обоснованными, учитывать изменения в национальной экономике.

Литература

1. Бескорвайная С.А. Стандартизация бухгалтерского учёта и финансовой отчётности: учебное пособие / С.А. Бескорвайная. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 277 с.

2. Бутынец Ф.Ф. Бухгалтерский управленческий учёт: учебник / Ф.Ф. Бутынец, Т.В. Давидюк, Н.М. Малюга, Л.В. Чижевская. – Житомир: ПП «Рута», 2002 – 480 с.

3. О бухгалтерском учёте и финансовой отчётности: Закон Донецкой Народной Республики, принят Постановлением Народного Совета от 27.02.2015 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://dnr-online.ru>

4. Сергеева В.В. Автоматизация бухгалтерского учёта (пользовательский уровень): учебное пособие / В.В. Сергеева, М.Е. Одинцов. – Ульяновск: УлГТУ, 2009. – 186 с.

ОПТИМИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЁТА И АНАЛИЗА ВЫПУСКА ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ, ЕЁ ОТГРУЗКИ И ПРОДАЖИ НА ПРЕДПРИЯТИИ

*Кравцова В.Р., ОП бакалавриата
Научный руководитель: Горобец Л.С.,
старший преподаватель кафедры учёта и аудита,
ГОУ ВО ЛНР «ЛУГАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ВЛАДИМИРА ДАЛЯ»,
г. Луганск*

В современных условиях всё большее значение приобретает необходимость оптимизации системы бухгалтерского учёта и анализа выпуска готовой продукции, её отгрузки и продажи на предприятии, что является одним из ключевых элементов формирования финансовых результатов. Существует ряд проблем в системе учёта и анализа выпуска готовой продукции, её отгрузки и продажи на предприятии, которые приводят к искажению учётных данных, вследствие которых пользователи получают информацию низкого качества, что влияет на принятие ими управленческих решений и на будущее предприятия в целом.

При рассмотрении данной учётной проблемы на практике было выявлено, что для обеспечения наибольшей эффективности ведения учёта запасов, готовой продукции и товаров, необходимо ввести автоматизацию всех участков учётного процесса и ввести систему штрихового кодирования.

Явным преимуществом перехода к системе штрихового кодирования является увеличение производительности, которое происходит при помощи таких качеств данной системы, как быстрдействие, точность, целостность данных, простота внедрения и высокая рентабельность. Ещё одним немаловажным плюсом данной системы является уменьшение количества бумажного документооборота, увеличение сохранности запасов и готовой продукции, скорости проведения инвентаризаций, благодаря чему снижается и количество ошибок, допущенных при вводе и обработке данных, связанных с человеческим фактором. Таким образом, ценность системы штрихового кодирования увеличивается.

На сегодняшний день в России существует достаточно много программ, работающих с данной системой. Однако на протяжении многих лет лидером среди них по-прежнему остаются программы 1С, так как только они поддерживают штриховое кодирование документов. Таким образом, для внедрения данной системы лучше всего подойдет программа 1С:Склад и 1С:Производство. Реализовать штриховое кодирование документов в 1С можно либо через дополнительный модуль, либо через небольшую дописку в программе [2].

Для организации данной системы необходим принтер этикеток, предназначенный для печати штрих кодов, и сканер штрих кода для считывания данных о предмете. В результате функционирования системы

ведения учёта готовой продукции и товаров на предприятии формируется общая база данных о товарообороте данного предприятия, на основе которой руководство может принять те или иные решения.

Применяя на практике данный способ автоматизации, следует уделить особое внимание классифицированию и учёту готовой товарной продукции, что предполагает создание дополнительных субсчетов, позволяющих конкретизировать информацию об имеющихся товарах на складах готовой продукции. На предприятии особое внимание должно уделяться контролю расчётной дисциплины с покупателями и заказчиками. Для отражения обобщённой информации о расчётах с клиентами используется счёт 36 «Расчёты с покупателями и заказчиками» [2].

Для этого подекадно на каждого покупателя должен составляться реестр товарно-транспортных накладных, согласно которым проводят сверки расчётов между предприятием и покупателями.

По дебету этого счёта отражают расчёты за отгруженную продукцию, выполненные работы и предоставленные услуги лишь на тех предприятиях, в которых реализация продукции планируется по мере её отгрузки, сдача заказчиком выполненных работ и оказания услуг. Здесь учитывают также и задолженность покупателям за полученную от них частичную оплату продукции, что находится в отгруженных товарах или в платежах, поступивших в оплату ещё не отгруженной продукции.

Сальдо счёта отражает задолженность покупателей и заказчиков за полученную продукцию. Аналитический учёт расчётов с покупателями и заказчиками ведётся по каждому предъявленному к оплате счёту, а, следовательно, и за каждым покупателем и заказчиком, в частности. И всю информацию соединять в более расширенном реестре, в соответствии с требованиями – подекадно.

Перед сбытом продукции уместно осуществить соответствующие подсчёты в дополнительном документе, а для облегчения трудоёмкости такие операции целесообразно выполнять в электронном виде на соответствующих носителях с одновременным формированием товарно-транспортной накладной и аналитической ведомости по реализации конкретной партии продукции. Это поможет активно влиять на формирование финансовых результатов от реализации, поскольку даёт возможность выбрать оптимальный вариант из всех возможных, комбинировать поставки продукции отдельными партиями различным покупателям [3].

Таким образом, организуя учёт на предприятии, необходимо надлежащее внимание уделять требованиям к осуществлению учётных и управленческих работ, чётко определять объекты процесса организации, устанавливая ответственных лиц. Все операции должны сопровождаться оформленными первичными документами, а также должен быть сформирован график их движения относительно учёта готовой продукции.

Ритмичная работа предприятия даёт возможность увеличить объём выпущенной продукции, наиболее полно использовать производственные мощности и рабочую силу, улучшить качество продукции и уменьшить потери

от брака, сократить сроки оборачиваемости средств, повысить производительность труда и снизить себестоимость продукции [1].

Неритмичный выпуск продукции предусматривает как невыполнение, так и перевыполнение плана производства продукции. И в первом, и во втором случае предприятие несёт дополнительные расходы, которые в будущем уменьшат прибыль предприятия.

Организация ритмичной работы предприятия не является самоцелью, но очень приоритетна, а улучшение ритмичности – один из возможных путей роста эффективности производства.

Таким образом, в результате исследования учёта выпуска и хранения готовой продукции можно сделать вывод о том, что учётные работы, отражающие выпуск готовой продукции, должны быть выполнены в полном объёме и своевременно. Все затраты на производство готовой продукции списываются и обобщаются в конце периода. Готовая продукция приходится в местах хранения. Также обеспечивается контроль сохранности готовой продукции на складах. Отгрузка готовой продукции покупателям на предприятии должна производиться в соответствии с планом реализации и графиком отгрузки на основании договоров, заключённых с покупателями, или разовых нарядов.

В целом предлагаемые мероприятия по оптимизации системы учёта готовой продукции и её продажи позволят значительно повысить эффективность деятельности предприятия.

Актуальность темы обусловлена тем, что эффективная организация бухгалтерского учёта на предприятии очень важна для принятия правильных управленческих решений и получения высокой прибыли.

Литература

1. Чудновская С.Н. *Разработка управленческих решений* / С.Н. Чудновская. – Тюмень: ТГУ, 2011. - 304 с.

2. Чувикова В.В. *Бухгалтерский учёт и анализ: учебник для бакалавров* / В.В. Чувикова, Т.Б. Иззука. – М.: Дашков и К°, 2016. – 248 с. – ISBN 978-5-394-02406-1 // ЭБС «Консультант студента» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394024061.html> (дата обращения: 05.04.2022).

3. Юдина Г.А. *Аудит материально-производственных запасов в торговых организациях* / Г.А. Юдина, О.Н. Харченко, А.В. Швид. – Красноярск: СФУ, 2011. – 93 с. – ISBN 978-5-7638-2135-2 // ЭБС «Консультант студента» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.studentlibraryru/book/ISBN9785763821352.html> (дата обращения: 02.04.2022).

ОЦЕНКА ВЫБИТИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАПАСОВ: ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

*Лисицына К.А., ОП магистратуры
Научный руководитель: Бондаренко О.В., канд. экон. наук, доцент,
доцент кафедры учёта и аудита
ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»,
г. Донецк*

Основой производства экономических субъектов выступают производственные запасы, занимающие доминирующие позиции в структуре затрат предприятия и значительную долю в формировании себестоимости производимой продукции. От уровня обеспечения и рационального использования производственных запасов зависят результаты хозяйственной деятельности предприятия: его прибыльность, ликвидность и эффективность.

Особенность современного состояния учёта запасов на предприятиях Донецкой Народной Республики (далее – ДНР) состоит в том, что в положении (стандарте) бухгалтерского учёта (П(С)БУ) № 9 «Запасы» и Методических рекомендациях по бухгалтерскому учёту запасов № 2, приведены только общие положения по оценке этих показателей. Однако в связи с частыми инфляционными скачками цены на производственные запасы постоянно меняются, и как следствие, проблема их оценки приобретает особую актуальность. Цены на материалы могут существенно изменяться в течение одного отчётного периода.

Крупные предприятия оперируют, как правило, значительным количеством запасов, поэтому установление последовательности их использования в процессе производства без определённой методики достаточно сложно.

Оценка запасов – важное условие для организации этих объектов учёта, ведь она влияет на точность финансовых результатов предприятия. В ДНР и России, как и в большинстве других стран мира, запасы оценивают по фактическим затратам на приобретение на момент их получения или использования на производстве. В зарубежной практике в себестоимость запасов не включают расходы, которые не будут возмещены покупателями [1].

Оценка запасов – это процесс определения (расчёта) сумм, по которым учитываются статьи запасов, отражаемые в бухгалтерском Балансе или Отчёте о финансовых результатах. Данный процесс предполагает выбор конкретной базы (метода) оценки.

Сегодня, в условиях необходимости обеспечения эффективного функционирования экономических субъектов, для достижения ими самых точных и лучших финансовых результатов выбор методов оценки списания производственных запасов является важной предпосылкой организации учёта данных объектов. Важность правильного выбора методов оценки списания производственных запасов обусловлена ещё и тем, что этот вид затрат

напрямую связан с расчётами себестоимости продукции. Следовательно, фактически оценка производственных запасов является основой для определения себестоимости и цены производимой продукции.

Согласно П(С)БУ № 9 «Запасы» на сегодняшний день в ДНР могут использоваться пять методов оценки списания производственных запасов: идентифицированной себестоимости соответствующей единицы запасов; средневзвешенной себестоимости; себестоимости первых по времени поступления запасов (ФИФО); нормативных затрат; цены продажи [3].

Выбор метода оценки зависит от цели, которую ставит перед собой предприятие, т. е. если запасы остаются для собственных нужд (в том числе и для производства), обычно применяется оценка по себестоимости, а если к продаже, то – рыночная. Рыночная стоимость применяется и в других случаях, например, при привлечении инвестиций, когда необходимо увеличить стоимость активов. Такая практика распространена в экономически развитых странах. ДНР, в силу различных причин, не имеет достаточного опыта эффективного применения рыночной стоимости в отношении активов предприятий, которые выставляются на продажу на аукционах.

Считаем, что оценка запасов зависит от их дальнейшего использования: от содержания для собственных нужд или реализации на сторону. Однако в любом случае оценка запасов оказывает значительное влияние на формирование финансового результата в конце отчётного периода, особенно это касается вопросов их выбытия.

Учитывая тот факт, что все предприятия активно интегрируются в систему международных экономических отношений, целесообразно рассмотреть подходы к оценке выбытия производственных запасов как в ДНР, так и в России, а также проанализировать и сравнить с соответствующими принципами оценки запасов, приведённых в международных стандартах бухгалтерского учёта. Проведём сравнение методов оценки выбытия запасов, указанных в П(С)БУ 9, МСФО 2 и ФСБУ 5/2019 [4] (табл. 1).

Таблица 1

Сравнительная характеристика отличий положений по учёту запасов

Характеристика	Оценка выбытия запасов согласно		
	П(С)БУ 9 «Запасы»	МСФО (IAS) 2 «Запасы»	ФСБУ 5/2019 «Запасы»
1	2	3	4
Методы определения себестоимости	1. Идентифицированной себестоимости соответствующей единицы запасов 2. Средневзвешенной себестоимости 3. Себестоимость первых по времени поступления запасов (ФИФО) 4. Нормативных затрат 5. Цены продажи	1. Метод специфической идентификации 2. Средневзвешенной себестоимости 3. Метод по формуле «первое поступление – первый расход» (FIFO) 4. Метод стандартных (нормативных) затрат 5. Метод розничных цен	1. По себестоимости каждой единицы 2. По средней себестоимости 3. По себестоимости первого по времени поступления единиц (способ ФИФО)

1	2	3	4
Условия применения	Для всех единиц бухгалтерского учёта запасов, имеющих одинаковое назначение и одинаковые условия использования, применяется только один из приведённых методов	Себестоимость запасов определяется с использованием метода «первое поступление – первый отпуск» (ФИФО) или метода средневзвешенной стоимости. Предприятие использует один и тот же способ расчёта себестоимости для всех запасов, имеющих одинаковый характер и способ использования предприятием. Применительно к запасам с неодинаковым характером или способом использования может быть оправдано применение разных способов расчёта себестоимости.	По каждой группе/виду МПЗ, имеющих сходные свойства и характер использования, в течение отчётного года последовательно применяется один способ оценки, который закрепляется в учётной политике

Итак, стандарты по учёту затрат, используемые как в ДНР (П(С)БУ) 9, так и в России (ФСБУ 5/2019), направлены на сближение бухгалтерского учёта с международными стандартами финансовой отчётности.

Как показывают проведенные исследования, простое копирование международных стандартов, без предварительной их адаптации и учёта национальных особенностей, не всегда отвечает запросам реальных предприятий. С одной стороны, такое явление – это объективный процесс приближения нормативно-правовой базы ДНР к международным стандартам, а с другой – экономика ДНР не в полной мере имеет характеристики развитой рыночной системы.

Литература

1. Гончаров Ю.В. Оценка производственных запасов: отечественный и зарубежный опыт / Ю.В. Гончаров, И.В. Кравченко // Учёт и финансы АПК. – 2011. – № 1. – С. 50-53.

2. Долгова Ю.В. Материально-производственные запасы (МПЗ): учёт и оценка // Молодой учёный. – 2017 – № 1 (135). – С. 159-161.

3. Об утверждении положения (стандарта) бухгалтерского учёта 9 «Запасы»: приказ от 20.10.1999 г. № 246 / Министерство финансов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0860-99>

4. Об утверждении Федерального стандарта бухгалтерского учёта ФСБУ 5/2019 «Запасы»: приказ от 15.11.2019 г. № 180н / Министерство финансов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://ppt.ru/docs/prikaz/minfin/n-180n-230893>

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ АНАЛИЗА ЗАПАСОВ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ

*Малинина А.А., ОП магистратуры
Научный руководитель: Бондаренко О.В., канд. экон. наук, доцент,
доцент кафедры учёта и аудита
ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»,
г. Донецк*

В современных рыночных условиях хозяйствования происходит смена приоритетности заданий, которые ставятся перед экономическим анализом. Последовательность проведения современного экономического анализа отражает абсолютно новый подход к организации и методике реализации аналитического исследования.

Методика экономического анализа в настоящее время должна определяться с учётом целесообразности выхода на рынок и эффективности производства определённого вида и объёма продукции (работ, услуг), её конкурентоспособности, прогнозируемого размера расходов и доходов, что обеспечит предприятию получение постоянно растущего размера прибыли и устойчивую позицию на рынке в современный период и будущем.

В рыночных условиях, характеризующихся жёсткой конкуренцией, неопределённостью и риском, осуществление экономического анализа должно быть ориентировано не только на исследование фактов хозяйственной жизни, которые произошли в предыдущих отчётных периодах, и тенденций их изменения, но и на разработку перспективных направлений хозяйственной деятельности экономического субъекта, которая обеспечит соответствие порядка проведения экономического анализа, в том числе и запасов, растущим требованиям практики хозяйствования. Таким образом, методика экономического анализа предприятия должна соответствовать определённым требованиям, которые приведены на рис. 1.

Успешное осуществление экономического анализа запасов в значительной степени зависит от его организации, которая должна наладить, упорядочить, привести в соответствующую систему информационно-методического обеспечения. То есть организация экономического анализа является системой методов и средств, обеспечивающих его оптимальное проведение. Рациональная организация экономического анализа способствует его действенности, минимизирует потерю или искажение исходной информации, обеспечивает выход аналитической информации в пределах различной иерархии управления или с разным уровнем исследования промежуточных и конечных аналитических результатов.

Основными субъектами проведения анализа являются высшее руководство предприятия, которое, как правило, является инициатором и архитектором процесса формирования стратегии и организации анализа,

принимает окончательное решение о целесообразности осуществления определённого вида деятельности, приоритетности критериев, их оценки, обоснования путей минимизации рисков [1].

Рис. 1. Требования к методике экономического анализа деятельности предприятия, учитывая современные условия хозяйствования

Поэтому, как организатором, так и пользователем результатов анализа является высшее руководство предприятия. Организация и осуществление анализа на предприятии зависят также от масштабов и специализации предприятия, его организационной структуры управления, величины. Так, например, на предприятиях малого бизнеса, для которых характерна простая линейная организационная структура управления, функциональные центры анализа, как правило, не создают. Функции такого центра в связи с

незначительным объёмом деятельности здесь возложены на владельца субъекта малого предпринимательства или его директора. На средних предприятиях, использующих преимущественно линейно-функциональную организационную структуру управления, функции анализа выполняет специальный аналитик или группа анализа деятельности, относящейся к финансовой службы предприятия.

Основными формами организации экономического анализа в пределах предприятия являются:

– функционирование отдельного структурного подразделения, которое обеспечивает выполнение всего спектра аналитических работ. Такая форма характерна для средних и крупных субъектов хозяйствования, имеющих усложнённую организационную структуру (как правило, дивизиональную, матричную), осознанную потребность органов управления получать объективную, профессионально сложившуюся аналитическую информацию в целом и в разрезе отдельных структурных подразделений, осуществляющих различные виды деятельности;

– структурно-функциональная форма экономического анализа. При отсутствии структурного подразделения (отдела, сектора, группы) по экономическому анализу для проведения аналитической деятельности следует применять структурно-функциональную форму, которая показывает необходимое взаимодействие единиц организационной структуры, характерные для них аналитические функции. В частности, осуществление экономического анализа входит в функции любого ответственного лица, тем самым формируется замкнутый контур управления в пределах всех иерархических уровней [2].

При формировании соответствующей системы экономического анализа на предприятии, прежде всего, возникает вопрос об объединении или дифференциации плановых, учётных или аналитических работ. На практике аналитическая работа на предприятии тесно связана с системой бухгалтерского учёта, внутреннего контроля и планирования. Как правило, в большинстве малых и средних предприятий экономический анализ и ведение бухгалтерского, а также управленческого учёта не разделяются. На предприятиях малого бизнеса часто экономический анализ проводится одним лицом, как правило, непосредственно собственником или главным бухгалтером в виде простых аналитических расчётов и, чаще всего, сводится к анализу общих показателей деятельности, так как на выделение отдельной штатной единицы для осуществления аналитических функций часто нет достаточных финансовых ресурсов.

Литература

1. *Современные подходы к методике анализа использования материальных ресурсов / А.А. Касич, Е.С. Калько, Н.М. Яценко [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.ekonomu.nauka.com/ua>*

2. *Райковский И.Т. Методика экономического анализа на промышленных предприятиях / И.Т. Райковский // Международный сборник научных трудов. 2016. – Выпуск 3 (6) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://eztuir.ztu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/6585/1/239.pdf>*

ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

Мануйленко В.Р., ОП магистратуры

*Научный руководитель: Петрушевский Ю.Л., д-р экон. наук, профессор,
заведующий кафедрой учёта и аудита*

*ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ И
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»,
г. Донецк*

Современное общество не может эффективно функционировать без бюджетных учреждений, бухгалтерский учёт которых является системой контроля за наличием и движением бюджетных и внебюджетных средств, который строится на общепринятых в международной практике принципах, выполняет управленческую, контрольную, информационную функции. Порядок его ведения определяется законодательством о бюджетном устройстве, нормативными документами Министерства финансов ДНР, Республиканского казначейства, инструкциями учреждений и организаций, финансируемых из республиканского и местных бюджетов.

Бухгалтерский учёт в бюджетных учреждениях обеспечивает отражение операций, которые связаны с выполнением сметы расходов бюджета, сметы внебюджетных средств и обобщения данных учёта и отчётности, а это необходимо для анализа целевого использования денежных средств.

Актуальность внутреннего контроля движения денежных средств в бюджетных учреждениях заключается в том, что для их действенного применения возникает необходимость проверки обеспеченности учреждения бюджетными и другими денежными средствами и организации полноты их использования.

Целью исследования является исследование внутреннего контроля движения денежных средств в бюджетных учреждениях.

Объект исследования – процессы движения и использования денежных средств в бюджетных учреждениях.

Предметом исследования являются приёмы, инструменты и методы внутреннего контроля денежных средств в бюджетных учреждениях.

Практическая значимость исследования заключается в возможности использования полученных результатов исследования для их действенного применения в учете и внутреннем контроле денежных средств бюджетными учреждениями.

Под внутренним контролем понимают комплекс мероприятий, утверждённых руководством учреждений и осуществляемых с целью максимально эффективного осуществления всеми сотрудниками их должностных инструкций при осуществлении хозяйственных операций. При этом предполагается функционирование контрольно-ревизионного

подразделения, а также реализация системы внутреннего контроля, который является делом всего аппарата управления бюджетного учреждения [2, с. 11].

Контрольные функции и различные процедуры ревизии в бюджетном учреждении может осуществлять как отдельная служба, так и отдельные управленцы или должностные лица.

Определение внутреннего контроля движения денежных средств, с точки зрения его бухгалтерского понимания, заключается в следующем: внутренний контроль является структурой, политикой, правилами, процедурами по обеспечению сохранности активов и надёжности бухгалтерских записей, что даёт достаточную уверенность в том, что операции:

- 1) выполняются в рамках действующего законодательства.
- 2) осуществляются только по целевому назначению.
- 3) своевременно и в полной мере отражаются в отчётности в соответствии со стандартами учёта.

Рост интереса бюджетных учреждений к внутреннему контролю определяется следующими факторами:

1. Внутренний контроль является одним из немногочисленных доступных и в то же время недооцененных инструментов, правильное применение которого может повысить достоверность бухгалтерской информации.

2. Внутренний контроль позволяет дать оценку использованию денежных средств, что в свою очередь предоставляет возможность поиска путей рационального распределения и экономии в рамках бюджетного финансирования.

3. Внутренний контроль способствует предотвращению ошибок при организации использования бюджетных средств, что предотвратит нарушение действующего законодательства.

Важной функцией бухгалтерского учёта выступает его защитная функция, состоящая в обеспечении защиты финансовых интересов учреждения путём создания основы для выполнения бухгалтерского контроля.

Основная цель внутреннего контроля для учреждения – это анализ состояния экономики и финансов, эффективности использования материальных и финансовых ресурсов, обеспеченности активов и оперативности осуществления обязательств, соблюдения законности, правдивости и целесообразности хозяйственных операций, а также их оформления первичными документами, служащими основанием для отображения в бухгалтерском учёте.

Основными структурными элементами системы внутреннего контроля выступают следующие: организация, политика, процедуры, персонал, учёт, отчётность, бюджеты.

Методы внутреннего контроля являются совокупностью финансовых, экономических, организационных, оперативно-технических и фактических способов и приёмов по проверке финансово-хозяйственной деятельности учреждения.

Основными свойствами внутреннего бухгалтерского контроля являются:

1. Проверка первичных фактографических данных при принятии к учёту документации.
2. Документационное подтверждение бухгалтерских записей.

3. Разделение обязательств между разными сотрудниками (по подготовке первичной учётной документации, по размещению операций по счетам учёта).

4. Контроль над взаимосвязанными операциями.

5. Проверка полного отражения бухгалтерских записей при внесении их в информационные базы данных.

6. Постоянная проверка расчётов с дебиторами и кредиторами.

7. Проверка данных учёта: с выписками из банковских регистров, с конечным сальдо, выведенным по кассовой книге.

8. Осуществление контроля за целевым использованием смет расходов.

9. Организация сохранности и конфиденциальности информации (контроль доступа к терминалам, создание резервных копий банков данных, подлежащих автоматическому изменению, дублируемое электропитание на случай сбоев в сети и др.).

10. Предотвращение злоупотреблений путём разделения обязанностей.

Процедуры внутреннего контроля в организации могут носить как плановый, так и внезапный характер. Для внутренних процедур характерны все три способа контроля:

1. Предварительный – до осуществления фактов хозяйственной деятельности.

2. Текущий – во время их осуществления.

3. Последующий – после их совершения.

Одинаковым для всех процедур внутреннего контроля является то, что все они базируются на защитных принципах бухгалтерского учёта, таких как двойная запись, балансовое обобщение, контрольная функция, аналитическая функция и других.

Для получения подтверждений при внутренних контрольных процедурах используются различные методы:

1. Общенаучные методические способы контроля.

2. Собственные эмпирические методические приёмы контроля (инвентаризация, формальная и арифметическая проверки, способ обратного счёта, метод сопоставления однородных фактов, служебное расследование, экспертизы различных видов, сканирование, логическая проверка, письменный и устный опросы и др.).

3. Специфические способы смежных экономических наук.

Таким образом, внутренний контроль выступает в роли эффективного инструмента, обеспечивающего качество и достоверность бухгалтерской отчётности бюджетного учреждения, что способствует повышению степени доверия внутренних и внешних пользователей к данной отчётности.

Литература

1. Буракова А.В, *Планирование и внутренний контроль денежных средств / А.В. Буракова // Кант. – 2020. – № 4(37).– С. 41-45.*

2. Резниченко С.М. *Современные системы внутреннего контроля: учебное пособие / С.М. Резниченко, М.Ф. Сафонова, О.И. Швырёва. – Краснодар: КубГАУ, 2016. – 439 с.*

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ ДЕБИТОРСКОЙ И КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ

*Масюта А.Д., ОП бакалавриата
Научный руководитель: Сичкар И.А.,
старший преподаватель кафедры учёта и аудита
ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ И
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»,
г. Донецк*

Статья посвящена выяснению экономической сущности дебиторской и кредиторской задолженности субъектов хозяйствования. Особое внимание уделено вопросам гармонизации теоретико-методологических подходов к пониманию экономической сущности и содержанию дебиторской и кредиторской задолженности, формированию единых методик их судебно-экономической экспертизы.

В современных рыночных условиях большое значение приобретает анализ финансового состояния хозяйствующих субъектов. В процессе хозяйственной деятельности между предприятиями, организациями, бюджетными учреждениями, физическими лицами и другими субъектами возникают соответствующие взаимоотношения, имеющие характер денежных расчётов. Эти взаимоотношения сопровождаются расчётными операциями, которые являются предпосылкой возникновения объективного экономического явления – дебиторской и кредиторской задолженности. Проведение судебно-экономической экспертизы дебиторской и кредиторской задолженности позволяет подтвердить точность данных о финансовой деятельности хозяйствующих субъектов, их взаимоотношений с контрагентами, а результаты экспертизы являются важным фактором принятия правильных управленческих решений.

Учитывая вышеизложенное, изучение экономической сущности дебиторской и кредиторской задолженности является актуальной научной и практической проблемой и требует более тщательного рассмотрения.

Исследованию теоретических аспектов бухгалтерского учёта и экономического анализа посвятили свои труды такие известные отечественные ученые, как А.Н. Антипова, Л.Ф. Бердникова, А.И. Бодур, К.А. Бышок, Н.А. Ефимова, Ж.Г. Жумалиева, Х.А. Павлова и др. Указанные учёные внесли весомый вклад в теорию бухгалтерского учёта, совершенствование учётной системы дебиторской и кредиторской задолженности. Однако, по нашему мнению, есть аспекты, требующие дальнейшего изучения, в частности, экономическая сущность дебиторской и кредиторской задолженности в контексте потребностей проведения судебно-экономической экспертизы.

Целью статьи является установление экономической сущности дебиторской и кредиторской задолженности субъектов хозяйствования для нужд проведения судебно-экономической экспертизы.

Одна из важных задач правоохранительной системы – профилактика и борьба с преступлениями и правонарушениями в экономической сфере. Во многих случаях правоохранительная деятельность требует назначения и проведения судебно-экономических экспертиз, которые осуществляют судебные эксперты-экономисты. Объектами экспертизы выступают факты хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов, их документальное отражение и экономическое обоснование, денежные потоки, финансовое состояние и результаты деятельности хозяйствующих субъектов. Судебные эксперты-экономисты в рамках действующего законодательства, используя методологию и методики проведения судебно-экономических экспертиз, должны собрать и проанализировать такие факты как доказательную базу для суда или других правоохранительных органов. В связи с этим приобретает особое значение формирование эффективных методик (желательно однозначных) проведения судебно-экономических экспертиз, которые должны базироваться на научно-обоснованных методологических подходах.

В научных литературных источниках по бухгалтерскому учёту понятия дебиторской и кредиторской задолженности хозяйствующих субъектов обобщены и рассмотрены недостаточно. Различие между ними вытекает из особенностей функционирования этих видов задолженности [1].

Дебиторская задолженность при наличии вероятности получения предприятием будущих экономических выгод и возможности достоверного определения её суммы относится к активам субъекта хозяйствования, то есть формирует его имущество. Учёные не пришли к единому мнению относительно определения дебиторской задолженности, что требует изучения её понятия. Возникновение дебиторской задолженности является обычным признаком процесса хозяйственной деятельности компании, и каждый хозяйствующий субъект заинтересован в оптимизации его размера.

Обобщая результаты проведённого обзора литературных источников, можно сделать вывод о том, что под дебиторской задолженностью учёные понимают показатель финансового состояния предприятия, указывающий на сумму задолженности в пользу предприятия на определённый срок за предоставленный коммерческий и потребительский кредиты покупателям, а также как сумму аванса для поставщиков, в отношении которых у компании возникает имущественное документально подтверждённое право требования оплаты долга [1].

Глобализационные процессы требуют разработки и приведения в соответствие с международными требованиями методик и практик организации бухгалтерского учёта хозяйствующих субъектов. Так, в отличие от национальных стандартов бухгалтерского учёта в МСБУ и МСФО не предусмотрен отдельный стандарт для учёта дебиторской задолженности. В подходах к классификации и в практике учёта дебиторской задолженности по П(С)БУ и МСФО существуют отличия.

Например, МСФО (IAS) 39 определяет дебиторскую задолженность как производные финансовые активы с фиксированными платежами, подлежащие определению и не имеющие котировки на активном рынке [2]. В П(С)БУ 10

указывается, что текущая дебиторская задолженность, являющаяся финансовым активом (кроме приобретённой задолженности и задолженности, предназначенной для продажи), включается в итог баланса по чистой реализационной стоимости [2]. А в П(С)БУ 13 дебиторская задолженность определяется как один из видов денежных активов; контракт, дающий право получать денежные средства или другой финансовый актив от другого предприятия. Субъекты хозяйствования переходят к ведению бухгалтерского учёта и составлению финансовой отчётности в соответствии с международными требованиями МСБУ и МСФО, а потому всё большую актуальность приобретает проблема гармонизации национальных и международных стандартов учёта дебиторской задолженности.

В научной литературе также неоднозначны подходы к пониманию экономической сущности и содержанию кредиторской задолженности. Кредиторская задолженность является, по сути, результатом правоотношений хозяйствующих субъектов, который является следствием совершения определённого действия одного субъекта к другому субъекту хозяйствования, физического лица, государства, внебюджетного фонда по передаче товарно-материальных ценностей, денежных средств или других активов, предоставление услуг, выполнение работ или действия законодательно-нормативных документов (возникновение задолженности по налогам или другим обязательным платежам перед бюджетом и внебюджетными целевыми фондами) и предоставляет кредитору право требования.

Не менее важна такая гармонизация для обеспечения успешной работы судебных экспертов-экономистов в системе профилактики и борьбы с правонарушениями и преступлениями в экономической сфере.

Таким образом, современные способы ведения экономической деятельности хозяйствующими субъектами выступают драйверами развития национальной экономики, однако вызывают появление новых видов экономических правонарушений или способов совершения преступлений в экономической сфере. Формирование научно обоснованных методологических подходов к пониманию сущности основных экономических категорий, в частности дебиторской и кредиторской задолженности хозяйствующих субъектов, и разработка единых методик проведения судебно-экономической экспертизы позволит улучшить результаты правоохранительной деятельности в экономической сфере.

Литература

1. Ефимова Н.А. *Экономическая сущность и виды дебиторской и кредиторской задолженности* / Н.А. Ефимова // *Актуальные теории, концепции, прикладной характер современных научных исследований: сборник научных статей по итогам Международной научно-практической конференции.* – 2019. – С. 163-166.

2. *Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов [Электронный ресурс].* – Режим доступа: <https://docs.cntd.ru/document/420334227> (дата обращения: 01.04.2022).

АВТОМАТИЗАЦИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА И РАСЧЁТОВ ПО ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ

*Мирошниченко М.С., ОП бакалавриата
Научный руководитель: Корсакова О.С., канд. экон. наук, доцент,
доцент кафедры учёта и аудита
ГОУ ВО ЛНР «ЛУГАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ВЛАДИМИРА ДАЛЯ»,
г. Луганск*

Выбор программного обеспечения является важным аспектом при создании автоматизированного рабочего места работника по учёту. При выборе программы предварительно необходимо осуществлять сравнительный анализ действующих продуктов, которые предлагаются рынком. Первым шагом для сравнения возможностей существующих программных продуктов является их классификация. Это важный этап в системе организации компьютерного учёта: только после градации программного обеспечения по группам согласно определённым критериям можно формулировать требования к программам и сравнивать их функциональные возможности. Поэтому для лучшего понимания экономического содержания программного обеспечения его следует классифицировать по следующим укрупнённым группам [1]:

- функциональная наполняемость;
- объекты учёта;
- архитектура технического обеспечения;
- способ построения программной системы;
- возможность расширения состава базовых функций систем;
- способ создания, порядок расширения и тиражирования;
- тип функционирующей операционной системы.

На рынке программного обеспечения для ведения учёта оплаты труда и составления отчётности предлагаются к использованию программы различных разработчиков. Они имеют подобное функциональное наполнение, но отличаются технологией перевода исходных данных в результативную информацию, а также интерфейсом. Указанные программные продукты позволяют решать следующие задачи [2]:

- 1) повышается точность, ясность и прозрачность расчётов с персоналом;
- 2) внедрение программных решений обеспечивает своевременность расчётов по оплате труда, а также разработку внутренних управленческих расчётов, которые выступают «отправной точкой» для формирования премиальной составляющей заработной платы;
- 3) автоматизированные системы позволяют сохранять и передавать крупные массивы данных, обеспечивают быстрый и лёгкий доступ к массиву данных;

4) автоматизированные системы эффективно формируют статистические и динамические отчёты по заработной плате, которые повышают качество принятых управленческих решений и требуют меньших затрат времени.

Автоматизированная система учёта оплаты труда может функционировать как обособленная система для решения задач только этой области учёта, а также как составляющая комплексной автоматизированной учётной системы или составляющая интегрированной автоматизированной системы управления предприятием.

Одним из основных путей реформирования и усовершенствования системы учёта является автоматизация. Учёт труда и его оплата, как один из наиболее трудоёмких участков работы, необходимо механизировать в первую очередь. Это даёт возможность своевременно и в полном объёме получать точную информацию относительно затрат фонда оплаты труда, материального поощрения, а также относительно расчётов с работниками, по обязательным отчислениям и т. п. [3].

В условиях деятельности субъектов хозяйствования могут функционировать различные автоматизированные системы учёта оплаты труда. Автоматизированное рабочее место бухгалтера по учёту труда и её оплаты позволяет комплексно решать все поставленные перед данным участком учёта задачи и своевременно выдавать необходимую для принятия управленческих решений информацию.

Ведение учёта начисления и выплаты заработной платы является важным элементом системы учёта и управления предприятием, поскольку помогает вычислить сумму затрат предприятия на оплату труда и, соответственно, определить фактическую себестоимость выпущенной продукции (выполненных работ, предоставленных услуг), а также позволяет максимально эффективно использовать имеющиеся трудовые ресурсы предприятия. Однако, несмотря на существенную важность автоматизации учёта оплаты труда для учётной системы предприятия, она является одним из наиболее сложных участков автоматизации учёта предприятия, что обусловлено следующими проблемами [3]:

1) сложность расчёта и разнообразие структур заработной платы работающих на предприятиях;

2) постоянно меняющаяся (дополняющаяся) нормативно-правовая основа, которая регламентирует порядок начисления заработной платы, осуществления начислений и удержаний из неё;

3) неоднозначность трактовки действующего законодательства в сфере автоматизации оплаты труда и расчётов по заработной плате;

4) разнообразие алгоритмов осуществления вспомогательных расчётов по различным видам и условиям выплат.

Автоматизация учёта заработной платы осуществляется по двум направлениям [2]:

1. Автоматизация «типовых» выплат, соответствующих начислений и удержаний из заработной платы.

2. Автоматизация сдельной заработной платы с учётом условий труда и дополнительных выплат и удержаний.

Основными задачами ведения учёта труда и её оплаты можно выделить [4]:

– обеспечение осуществления в установленные сроки всех расчётов с рабочими и служащими по заработной плате и иным выплатам;

– организация контроля за качеством и количеством затраченного труда работающими;

– обеспечение своевременного и достоверного соотношения сумм начисленной заработной платы и отчислений на себестоимость выпущенной продукции, выполненных работ или оказанных услуг, а также на иные затраты хозяйствующего субъекта;

– обеспечение сбора и обработки информации, необходимой для текущего, оперативного и стратегического планирования, контроля, анализа и оперативного управления производством, а также для составления финансовой и статистической отчётности предприятия.

На сегодня наиболее распространёнными программными продуктами по автоматизации учёта труда и её оплаты являются программы следующих разработчиков: «1С»; «ПАРУС»; «Галактика»; «БЕСТ ОТЧЁТ» («БЕСТ ЗАРПЛАТА») и др.

Таким образом, чем больше персонала на предприятии и чем разнообразнее виды начислений и удержаний, тем сложнее решать задачи ведения учёта труда и её оплаты без применения компьютерных технологий. Поэтому многим бухгалтерам, ведущим данный участок учёта, необходимо в процессе своей деятельности использовать автоматизированную систему, предназначенную для расчёта зарплаты.

Рынок программных продуктов предлагает достаточно широкий выбор решений – это и своеобразные «минибухгалтерии» с функциями расчёта зарплаты, и автономно работающие специализированные системы, и функциональные модули, входящие в состав бухгалтерских или управленческих комплексов.

Литература

1. Корнюшин В.И. Бухгалтерские информационные системы / В.И. Корнюшин. – М.: МИЭМП, 2010. – 112 с.

2. Болтырева И.С. Специальная функциональность в системах автоматизации учёта и управления / И.С. Болтырева // Бухгалтерский учёт. – 2016. – № 6. – С. 16-22.

3. Вартамян А.Н. Информационные технологии как инструмент современной бухгалтерии / А.Н. Вартамян // Бухгалтерский учёт. – 2018. – № 5. – С. 11-16.

4. Умнова Э.А. Система автоматизированной обработки учётной информации / Э.А. Умнова, М.А. Шанирова. – М.: Финансы и статистика, 2008. – 246 с.

ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УЧЁТА ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

*Натарова В.Д., ОП бакалавриата
Научный руководитель: Сичкар И.А.,
старший преподаватель кафедры учёта и аудита
ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ И
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»,
г. Донецк*

В процессе развития рыночных отношений все отечественные предприятия в нестабильных экономических условиях столкнулись с рядом проблем определения финансовых результатов и отражения их в учёте. На современном этапе большое количество предприятий являются неприбыльными или малоприбыльными, а одним из важнейших показателей, характеризующим эффективность финансовой деятельности предприятия, является финансовый результат: прибыль или убыток. Финансовый результат деятельности – это важнейший показатель, интересующий всех пользователей учётной информации. Следовательно, проблема поиска путей повышения прибыльности предприятий актуальна в современных условиях и должна быть исследована.

В настоящее время существуют проблемы с чёткой классификацией финансовых результатов. Подходы к классификации финансовых результатов по разным признакам содержат противоречивые моменты даже на законодательном уровне. Так, например, в 2013 году утратил силу П(С)БУ 3 «Отчёт о финансовых результатах», в котором определялись основные виды финансовых результатов, а в НП(С)БУ 1 «Общие требования к финансовой отчётности» предложен другой перечень показателей, значительно отличающийся от применявшегося ранее. Так, по НП(С)БУ предусмотрен обновлённый перечень показателей, в частности: прибыль, финансовый результат от операционной деятельности, финансовый результат до налогообложения, прибыль от прекращения деятельности после налогообложения, чистый финансовый результат, другой совокупный доход до налогообложения, другой совокупный доход после налогообложения и совокупный доход [1].

Согласно НП(С)БУ 1 не предусматривается отражение чрезвычайных финансовых результатов, из Плана счетов исключены соответствующие счета, но не предложены соответствующие приёмы для отражения таких расходов и доходов в случае их возникновения. На сегодняшний день нормативно-правовые акты, регламентирующие порядок определения результатов деятельности предприятия, вообще не содержат классификации финансовых результатов, которые бы могли быть использованы для создания эффективных информационных учётных моделей.

На данный момент существуют два принципиальных подхода к расчёту финансовых результатов предприятия, имеющих некоторые модификации в разных странах мира (табл. 1).

Таблица 1

Подходы к формированию финансовых результатов

База подхода	Характеристика
МСФО	<p>Для определения финансового результата рекомендуют применять метод «издержки-выпуск». В учётной практике зарубежных стран используют два варианта этого метода:</p> <ul style="list-style-type: none"> - предполагается определение финансового результата отчётного периода как разницы между доходами от реализации и расходами периода; - финансовый результат вычисляется как разница между стоимостью чистых активов на конец и начало периода с исключением вкладов капитала и изъятий
НП(С)БУ	<p>Предусмотрено формирование финансовых результатов по двум системам в зависимости от построения финансового учёта:</p> <ul style="list-style-type: none"> - предусматривает сопоставление доходов с расходами и стоимостью распределения административных расходов, расходов на сбыт и других операционных расходов; - финансовый результат вычисляется как разница между доходами предприятия и расходами, аккумулируемыми в отчёте о финансовых результатах в соответствии с их характером

Источник: составлено автором на основе [1]

В большинстве стран мира чистая прибыль является ключевым показателем финансовых результатов предприятия. В отечественных нормативных документах концепции расчёта прибыли указаны в НП(С)БУ 1, П(С)БУ 15 «Доход», П(С)БУ 16 «Расходы», П(С)БУ 17 «Налог на прибыль», а также в Плане счетов и Инструкции по его применению, которым предусмотрен порядок определения и учёта финансового результата аналогично зарубежной практике.

Для учёта финансовых результатов достаточно важен рациональный выбор учётной политики: выбор метода амортизации, метода оценки выбытия запасов, начисление резерва сомнительных долгов и т. п. Всё это оказывает существенное влияние на финансовое состояние предприятия и в дальнейшем находит своё отражение в финансовой отчётности предприятия. Согласно действующему Плану счетов бухгалтерского учёта активов, капитала, обязательств хозяйственные финансовые результаты формируются в разрезе отдельных видов деятельности, каждому из которых присущи определённые доходы и расходы. Действующий при этом принцип начисления и соответствия доходов и расходов, одновременно с высокой степенью детализации данных, создаёт удобную для составления финансовой отчётности систему, максимально наглядную для управленческого принятия решений. В нынешних условиях проблемным остаётся вопрос о несогласованности классификации видов деятельности и субсчетов учёта доходов, расходов и финансовых результатов, на которых они формируются.

Недостатком формирования финансового результата в действующем Плане счетов бухгалтерского учёта является то, что в нём на субсчетах 791 «Результат операционной деятельности» и 792 «Результат финансовых операций» фактически объединены по два вида деятельности предприятия, а именно: на субсчёте 791 – основная и другая операционная деятельность, а на субсчёте 792 – финансовая деятельность. Поэтому в рабочий План счетов предприятия необходимо внести дополнения [1]:

- к субсчёту 791 открыть два счёта третьего порядка: 7911 «Результат от операционной деятельности» и 7912 «Результат от другой операционной деятельности»;

- к субсчёту 792 открыть два счёта третьего порядка: 7921 «Результат от инвестиционной деятельности» и 7922 «Результат от финансовой деятельности».

Согласно НП(С)БУ 1 «Общие требования к финансовой отчётности» [1] в статье «Прочие доходы» показывается доход от реализации финансовых инвестиций, неоперационных курсовых разниц и другие возникающие доходы, но не связанные с операционной деятельностью предприятия, то есть на субсчёте 793 «Результат другой обычной деятельности» частично отражаются доходы и расходы от инвестиционной деятельности.

Для того, чтобы предприятие могло чётко определять объём и эффективность инвестиций, следует разделить инвестиционную деятельность на основную инвестиционную деятельность и другую инвестиционную деятельность и детализировать такую информацию на субсчетах третьего порядка 793 счёта.

Таким образом, на основании проведённого исследования можно сделать следующие общие выводы.

1. Финансовый результат является достаточно сложной и многомерной категорией. Информация о результатах деятельности отражается в финансовых отчётах предприятия и является общедоступной информацией определения уровня ликвидности, платёжеспособности и финансовой устойчивости предприятия.

2. С целью улучшения и повышения эффективности учёта финансовых результатов целесообразно:

- на законодательном уровне закрепить сущность понятия «финансовые результаты», уточнить перечень характеризующих их показателей;

- расширить список классификационных признаков;

- ввести единые классификационные признаки и разграничить их по видам деятельности с использованием счетов третьего порядка;

- внедрить регистры аналитического учёта финансовых результатов для обобщения учётной информации с целью удовлетворения информационных нужд различных пользователей.

Литература

1. *Электронно-информационное издание о налогообложении и бухгалтерском учёте [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://gb-dnr.com> (дата обращения: 06.06.2021).*

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ В КРИЗИСНЫХ УСЛОВИЯХ

*Пономарёва А.Ю., ОП магистратуры
Научный руководитель: Ефременко Е.В., канд. экон. наук, доцент,
заведующая кафедрой учёта и аудита
ГОУ ВО ЛНР «ЛУГАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ВЛАДИМИРА ДАЛЯ»,
г. Луганск*

В условиях «постковидной» экономики и специальной военной операции большое внимание уделяется отечественным разработкам и организации деятельности всех субъектов хозяйствования, где немаловажную роль играет их кадровое обеспечение и эффективность использования трудовых ресурсов.

Размеры, структура и качество трудовых ресурсов, обеспеченность ими и их использование оказывают решающее влияние на повышение эффективности производства.

Основным содержанием экономического анализа трудовых ресурсов является неразрывное единство процесса выделения отдельных элементов из единого целого и объединения этих элементов на более содержательной основе.

Основные задачи анализа использования трудовых ресурсов состоят в том, чтобы наиболее точно оценить выполнение установленных заданий и выявить резервы дальнейшего роста производительности труда и экономного расходования фонда заработной платы, увеличения производства продукции. В связи с этим при анализе использования трудовых ресурсов следует обратить внимание на правильную оценку итогов выполнения установленных заданий и темпов роста производительности одного работника, использования рабочего времени и т.п.

В результате анализа оценивается достигнутый уровень эффективности использования трудовых ресурсов, степень влияния технико-экономических факторов на изменения, произошедшие на этом уровне, и увеличение внутренних производственных резервов повышения эффективности труда. Поэтому анализ эффективности использования трудовых ресурсов занимает одну из основных позиций в системе экономического анализа. В современной методологии анализа используются различные методы оценки эффективности трудовых ресурсов, постоянно совершенствующиеся и тесно взаимодействующие друг с другом. Роль трудовых ресурсов существенна в любых условиях деятельности хозяйствующих субъектов, особенно в период наступившего кризиса.

Анализ использования рабочей силы предполагает исследование показателей по ряду направлений. Так, в ходе анализа обеспеченности трудовыми ресурсами проводят сравнение фактической численности персонала с предыдущим периодом и плановой численностью отчётного периода по всем классификационным группам. В процессе анализа изучаются соотношение между группами и тенденции изменения этого соотношения, а также анализ

профессионального и количественного состава. Важным является момент сопоставимости данных за одинаковые отрезки времени.

Изучение [1; 3; 4] методических подходов к оценке эффективности использования трудовых ресурсов показывает, что в этой работе необходимо применять различные методы анализа, исследовать соответствие содержания проводимых мероприятий по управлению трудообеспеченностью и трудопользованием направлениям деятельности предприятия, его стратегии. На сегодня сформированные современной экономической наукой методические подходы позволяют в определённой степени оценить эффективность использования трудовых ресурсов. Вместе с тем для достижения большей объективности и глубины исследования следует осуществлять комплексный подход к решению данной проблемы, анализируя как количественные, так и качественные характеристики трудовых ресурсов и их использования, поскольку только такой подход позволит выявить реальные резервы в сфере использования трудовых ресурсов и выработать на этой основе план (программы), позволяющий с большей эффективностью использовать трудовой потенциал предприятия для достижения более высоких результатов его деятельности.

С цифровой экономикой происходит увеличение доли интеллектуального труда по сравнению с традиционным физическим трудом, что позволяет на практике всё шире применять не дистанционную занятость, а так называемые нетипичные виды занятости. Классическая модель полной занятости изжила себя, так же, как пожизненная работа на одного работодателя, что подтверждает идею о смещении ориентиров в процессах труда с работодателя и рабочего места до работника и его способностей [2]. В 2020 году в связи с осложняющейся эпидемиологической обстановкой Чрезвычайной санитарно-противоэпидемической комиссией было принято решение ввести строгий режим самоизоляции граждан по всей территории Луганской Народной Республики, а до этого был введён режим повышенной готовности в связи с COVID-19. Стало более актуально наличие таких форм нетипичной занятости, как лизинг персонала, аутсорсинг, аутстаффинг и фриланс, что подтверждает необходимость выведения рабочего места из традиционных рамок предприятия, перевода его в цифровой «виртуальный» формат, в особенности в условиях преобладания умственного труда. Это позволяет производить труд вне привязки к предприятию и его материально-технической базе, но для этого на практике необходимо будет всю информацию для труда на виртуальном рабочем месте переводить в цифровой формат. Таким образом, в условиях пандемии сформировались новые условия использования трудовых ресурсов, что должно быть учтено при анализе эффективности их использования в последующем. При этом, следует отметить, что данная ситуация неоднозначна и приводит к определённой несопоставимости данных по отчётным периодам. Поэтому при анализе эффективности использования трудовых ресурсов необходимо сравнивать не отчётный период в целом, а пропорционально равные отрезки времени в период до начала режима строгой самоизоляции и после. При этом следует обращать внимание на разную степень зависимости от данных условий в рамках различных отраслей в целом, и должностей и

профессий в частности. Проблемы анализа эффективности использования трудовых ресурсов были обусловлены спецификой и графиком работы в условиях строгой самоизоляции как в штатном режиме, так и в дистанционной форме, а теперь на первый план выходит фактор влияния сложного военно-политического и экономического кризисов. Так, в 2022 году в связи с проведением специальной военной операции и эвакуацией населения, кадровый состав, а самое главное эффективность его использования, оказались под влиянием сокращения численности работников. Данные факторы нивелируют необходимость анализа трудовых ресурсов в долгосрочной ретроспективе. То есть сравнение данных за 3-5 лет уже не даёт такого уровня достоверности, как при отсутствии столь кризисных ситуаций.

Таким образом, под воздействием кризисов, вызванных пандемией коронавирусной инфекции и событиями военного характера, возникли новые тенденции в структуре экономики и спросе на труд. На данный момент актуальным является применение различных инструментов управления социально-экономическим развитием, в частности стратегического планирования, программно-целевых подходов, а также поиск резервов совершенствования организационного механизма косвенного воздействия на рынок труда как самонастраивающуюся систему; развитие инфраструктуры. Требуется углубление теоретических и методических разработок, повышающих устойчивость рынков труда и механизмов повышения эффективности использования трудовых ресурсов.

Литература

1. Аджиева А.И. Анализ трудовых ресурсов организации и оценка эффективности их использования / А.И. Аджиева, И.К. Магомедов // Региональные проблемы преобразования экономики. – 2020 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-trudovyh-resursov-organizatsii-i-otsenka-effektivnosti-ih-ispolzovaniya/viewer> (дата обращения: 03.04.2022)

2. Малых О.Е. Оценка трудовых ресурсов и структуры занятости в городах-миллионниках России / О.Е. Малых, А.Ф. Хурматуллина // Социально-трудовые исследования. – 2022 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/otsenka-trudovyh-resursov-i-struktury-zanyatosti-v-gorodah-millionnikah-rossii/viewer> (дата обращения: 03.04.2022)

3. Чернявская С.А. Анализ трудовых ресурсов / С.А. Чернявская, Е.А. Власенко, К. Игнатьева // Естественно-гуманитарные исследования. – 2020 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-trudovyh-resursov/viewer> (дата обращения: 03.04.2022)

4. Шаповалов И.И. Проблемы формирования и оценки эффективности использования трудовых ресурсов на предприятии / И.И. Шаповалов // Международный научный журнал «Символ науки». – № 9 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-formirovaniya-i-otsenki-effektivnosti-ispolzovaniya-trudovyh-resursov-na-predpriyatii/viewer> (дата обращения: 03.04.2022)

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В АВТОМАТИЗАЦИИ КАЗНАЧЕЙСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ

*Подливкина С.В., ОП магистратуры,
Хомин Н.М., ОП магистратуры
Научный руководитель: Проказа Т.В., канд. экон. наук, доцент,
доцент кафедры учёта и аудита
ГОУ ВО ЛНР «ЛУГАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ВЛАДИМИРА ДАЛЯ»,
г. Луганск*

В настоящий момент бухгалтерский учёт в бюджетных организациях ЛНР регламентируется приказами Министерства финансов ЛНР [2], [3], [4]. В связи с «обновлением» нормативно-правового регулирования бюджетного учёта произошло изменение и программного обеспечения казначейской программы. На смену программы «Распорядитель» пришёл усовершенствованный программный комплекс «Бюджет-СМАРТ».

Целью данного исследования является изучение современных информационных технологий в автоматизации казначейского обеспечения и сопровождения бюджетного учёта в ЛНР.

Программный комплекс «Бюджет-Смарт», как и его предшественник, предназначен для ведения электронного документооборота, формирования казначейских документов. Этот комплекс – многопользовательская система, обладает гибкой системой настроек к индивидуальным требованиям организаций, может работать удалённо по интернет/интранет-каналам связи. Программный комплекс «Бюджет-СМАРТ» предоставляет клиентское приложение для пользователя. Он обеспечивает возможность работы в режиме отсутствия связи с финансовым органом и построен по трёхуровневой архитектуре (клиентское приложение – сервер приложений – сервер баз данных) на базе объектного ядра прикладного программного комплекса «Бюджет-КС», эксплуатируемого в территориальных и муниципальных финансовых органах. Наследует мощную справочную систему и удобную систему администрирования, имеет полную совместимость по форматам передаваемых данных.

В рамках базового реализуется две версии продукта ПК: «Бюджет-СМАРТ» – «Стандарт» и «Про». «Бюджет-СМАРТ Стандарт» содержит основные функциональные возможности по исполнению бюджета, кроме основного набора функциональных режимов включён ряд дополнительных возможностей.

Основные функции программного комплекса «Бюджет-СМАРТ»:

составление, уточнение бюджетной росписи, лимитов бюджетных обязательств;

исполнение бюджета по программно-целевому принципу;

учёт бюджетных обязательств;

кассовое обслуживание лицевых счетов бюджетных учреждений, бухгалтерский учёт и отчётность по операциям со средствами бюджетных учреждений;

ведение планов финансово-хозяйственной деятельности;

ведение кассового плана;

учёт поступления платежей в бюджет;

учёт выплат из бюджета;

учёт источников финансирования дефицитов бюджетов;

учёт финансирования целевых программ;

учёт целевых средств;

кассовое обслуживание исполнения бюджета органами государственного казначейства;

формирование ежедневной и периодической бухгалтерской отчётности;

ведение бухгалтерского учёта. Формирование ежедневной и периодической бухгалтерской отчётности;

электронное взаимодействие с органами государственного казначейства;

электронное взаимодействие с ГРБС, государственными учреждениями.

Программный комплекс очень удобен в работе, в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, обусловленной пандемией COVID-19, работу можно осуществлять через удалённый доступ. Программой предусмотрено электронное хранилище любых типов документов с электронной подписью. С помощью работы оффлайн модуль «Почтовый клиент» пользователи могут получать рассылки сообщения с возможностью прикрепления документов. В режиме «Менеджер шаблонов» – возможность создания, сохранения, редактирования шаблонов в едином интерфейсе программного комплекса, используя встроенный редактор Excel – шаблонов отчётов.

Возможность программы позволяет получение детализации (расшифровки) информации, выведенной в отчёте. При вызове режима расшифровки автоматически формируется отчёт, в котором раскрывается список составляющих данных детализируемого показателя (первичные документы, объекты системы). Из этого отчёта существует возможность печати и выгрузки структуры первичного документа, просмотра экранной формы первичного документа и связей документа с другими объектами. Применение режима упрощает контроль и помогает проводить его наиболее эффективно. Детализация доступна в таких режимах, как состояние лицевого счёта, регистры бухгалтерского учёта, Главная книга, регламентированная бюджетная отчётность, иная аналитическая отчётность.

Главные преимущества программы: обеспечение надёжности работы в режиме неустойчивого соединения или отсутствия связи; эксплуатация в многопользовательском режиме; возможность сохранения в локальной базе данных на стороне клиента справочников и документов с целью уменьшения сетевого трафика и снижения нагрузки на сервер; возможность создания рабочих столов по аналогии с MS Windows, обеспечивающих удобный режим доступа к документам; гибкость по отношению к организационной структуре финансового органа; возможность исполнения нескольких бюджетов в единой базе данных; возможность наглядной и удобной работы с иерархическим

деревом бюджетов, иной справочной информации; осуществление операций с бюджетными средствами, со средствами бюджетных учреждений в соответствии с требованиями инструкций для органов государственного казначейства; обеспечение информационного взаимодействия с государственными учреждениями, с вышестоящими финансовыми органами, с органами казначейства, органами государственной налоговой службы и кредитными организациями; осуществление документооборота с применением электронной подписи, обеспечение эффективной защиты данных.

Автоматизация учёта в бюджетном учреждении обеспечивает оперативность отражения хозяйственных операций, способствует сокращению количества неточностей и возможности их быстрого исправления. Следовательно, важным элементом при совершенствовании казначейского сопровождения в условиях информационной технологии является коренная реконструкция технической и информационной базы учреждения на основе использования современных программных продуктов.

Таким образом, внедрение новейших программных продуктов способствует усилению контроля над целевым использованием бюджетных средств, следовательно, на сегодняшний день казначейство осуществляет, по сути, и текущий, и последующий контроль. Можно отметить, что казначейское сопровождение целевых средств является одним из приоритетных направлений развития бюджетной системы.

Литература

1. *Об утверждении Порядка ведения Сводного реестра главных распорядителей, распорядителей и получателей средств государственного бюджета, главных администраторов и администраторов доходов государственного бюджета, главных администраторов и администраторов источников финансирования дефицита государственного бюджета: приказ Министерства финансов ЛНР от 09.03.2021г. № 24 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://kaznalnr.ru/sites/default/files/gkfiles/NPA/files/prikaz_mf_ot_09.03.21_no_24_poryadok_vedeniya_svodnogo_reestra.pdf (дата обращения 02.02.2022).*

2. *Об утверждении Порядка доведения через органы Государственного казначейства Луганской Народной Республики объёмов бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств и предельных объёмов финансирования: приказ Министерства финансов ЛНР от 26.03.2021 г. № 32 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://kaznalnr.ru/sites/default/files/gk-files/NPA/files/prikaz_mf_ot_26.03_2021_no_32.pdf (дата обращения 02.02.2022).*

3. *Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи государственного бюджета и бюджетных росписей главных распорядителей средств государственного бюджета, а также утверждения (изменения) лимитов бюджетных обязательств: приказ Министерства финансов ЛНР от 15.02.2021г. № 18 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://kaznalnr.ru/sites/default/files/gk-files/NPA/files/prikaz_mf_ot_15.02.21_no_18_poryadok_sost._i_veden._byudzh._rospisi.pdf (дата обращения 02.02.2022).*

ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЁТА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ НА ПРЕДПРИЯТИИ

*Приляпа Е.Р., ОП магистратуры
Научный руководитель: Мехедова Т.Н., канд. гос. упр., доцент,
доцент кафедры учёта и аудита
ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ И
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»,
г. Донецк*

Существенный рост значения и роли процесса реализации готовой продукции обусловлен усилением конкуренции и жёсткой борьбой за рынки сбыта как на внутреннем, да и на международном уровне. В повышении конкурентоспособности предприятия важную роль играет система контроля над объёмами реализации продукции, поскольку она влияет на формирование финансовых результатов и является весомым показателем для оценки эффективности деятельности предприятия. Следовательно, возникает необходимость в рассмотрении вопросов усовершенствования учёта реализации продукции, которые обеспечат улучшение производственного процесса и увеличение доли продукции на рынке.

Процесс реализации представляет собой совокупность операций по продаже готовой продукции, выполненных работ и оказанных услуг, где происходит передача готовой продукции потребителям, получение оплаты от них, выявление результата деятельности [1, с. 67].

В настоящее время существует проблема в учёте оплаты за реализованную продукцию, выполненные работы и оказанные услуги. Ведь почти каждое предприятие сталкивалось с ситуацией, когда приходилось реализовывать продукцию или выполнять работу с отсрочкой платежа и затем бороться с недобросовестными покупателями, задерживающими оплату. Владельцы предприятия заинтересованы в том, чтобы знать, как правильно организовать работу по взысканию дебиторской задолженности, возникающей в таких случаях.

Не менее важной проблемой производства и реализации готовой продукции на предприятии является получение достоверной информации о себестоимости продукции. Если себестоимость продукции отображается не полностью, то результатом этого будет снижение эффективности контроля и соответствующее снижение конкурентоспособности и рентабельности продукции.

Отечественные предприятия стремятся увеличить конкурентоспособность продукции, совершенствуя управление затратами и прибылью. Сегодня в области управления издержками производства и финансовыми результатами деятельности предприятия существуют следующие основные проблемы:

1) переориентировать отечественную теорию и накопленный опыт на решение новых задач в области управления предприятием;

2) создать новые системы получения информации о затратах, применять новые подходы к калькулированию себестоимости, анализу финансовых результатов, а также методов контроля и принятия управленческих решений [2, с. 179].

Таким образом, первостепенное значение при принятии управленческих решений по реализации продукции принимают качество и содержательность необходимой информации, что достигается должным образом организованным управленческим учётом на предприятии.

Концепция информационного обеспечения – это главный фактор для эффективного ведения управленческого учёта. Главные управленческие решения по реализации продукции должны быть направлены на улучшение качества продукции, уменьшение затрат на её производство, увеличение объёмов продаж, оптимизацию ассортимента продукции и укрепление своей доли на рынке.

На рис. 1 представлена модель организации управленческого учёта реализации продукции на предприятии.

Рис. 1. Модель организации управленческого учёта реализации продукции на предприятии

Данная модель способствует улучшению управленческого учёта, а также помогает более рационально и эффективно организовывать работу лиц, которые готовят необходимую информацию для принятия управленческих решений. Это, в свою очередь, позволит оперативно накапливать соответствующие базы данных о последствиях хозяйственной деятельности и использовать их для формирования, редактирования и печати исходных документов, квартальных, полугодовых и годовых отчётов, а также предоставлять информационные услуги соответствующим организациям, звеньям управления по эффективности работы предприятия.

Данная модель показывает, что для принятия управленческих решений по учёту реализации продукции на современном предприятии необходимо должным образом организовать планирование и контроль, которые, в свою очередь, требуют надлежащей статистической, бухгалтерской, оперативно-технической информации и анализа реализации продукции.

Одной из составляющих модели является анализ реализации продукции. Реализация готовой продукции занимает главное место в процессе управления современным предприятием. Разработка плана по объёму реализации готовой продукции является важной составляющей в планировании деятельности предприятия и его развитии.

Анализ выполнения такого плана помогает определить, насколько продуктивной была работа отдела продаж в отчётном периоде, а также насколько обоснованными были решения при составлении плана. Для этого необходимо сравнить фактические объёмы продаж за выбранный период времени с планом и фактическим показателям за предыдущий период.

Поскольку рентабельность продукции показывает, насколько прибыльна каждая позиция ассортиментного ряда и вся продукция в целом, то для проведения анализа рентабельности ассортимента реализуемой продукции целесообразно использовать ABC-анализ и XYZ-анализ [3].

Обобщая результаты проведенного нами исследования, можно, прежде всего, сделать вывод о том, что в современных условиях возникает острая потребность в изменении подходов к управлению предприятием. Именно поэтому большое значение приобретает внедрение и ведение управленческого учёта на предприятии. Предложенная модель организации управленческого учёта реализации продукции на предприятии будет способствовать улучшению управленческого учёта, а также поможет более рационально и эффективно организовывать работу лиц, готовящих необходимую информацию для принятия управленческих решений.

Литература

1. *Леонова Л.А. Бухгалтерский управленческий учёт: учебное пособие / Л.А. Леонова. – Таганрог: Таганрогский институт управления и экономики, 2020. – 132 с. – Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.iprbookshop.ru/108075.html>*

2. *Мехедова Т.Н. Проблемы организации управленческого учёта на предприятиях / Т.Н. Мехедова // Методологические и организационные аспекты функционирования и развития социально-экономической системы: тезисы доклада междунар. научно-практ. интернет-конф., 2-3 ноября 2017 г., Донецк. – Донецк: ГОУ ВПО «ДонАУиГС», 2017. – С. 179-180.*

3. *Бодряков Р.Е. ABC и XYZ: – составление и анализ итоговой матрицы / Р.Е. Бодряков [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.rombcons.ru/logistik>*

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УЧЁТА ОБЪЕКТОВ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

*Рожкова М.А., ОП магистратуры
Научный руководитель: Демидова И.А., канд. экон. наук, доцент,
доцент кафедры учёта и аудита
ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ И
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»,
г. Донецк*

Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, приобретённые предприятием или созданные им самим и используемые в процессе производства продукции, а также для нужд управленческого аппарата, в течение года и более признаются учётной системой предприятия в качестве нематериальных активов (НМА). Поэтому «интеллектуальная собственность является одним из объектов гражданских прав и учётных единиц бухгалтерского учёта, представляя собой право гражданина или юридического лица на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридического лица, а также индивидуализации продукции, выполняемых работ или услуг» [1].

Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности дают возможность предприятию свободно распоряжаться объектом интеллектуальной собственности, какую бы форму или вид он не имел. Нематериальные активы являются составной частью объекта интеллектуальной собственности (ОИС) предприятия.

Объекты интеллектуальной собственности подразделяются на две большие группы в зависимости от охранных документов и собственника. В зависимости от охранных документов определены пять групп ОИС:

- охраняемые патентами, выданными государственными патентными организациями;
- охраняемые по желанию правообладателя свидетельствами, выданными уполномоченными органами;
- объекты авторского права и смежных прав;
- ноу-хау, подтверждённые документами предприятия о проведении НИР или договорами о передаче прав;
- охраняемые лицензионными, авторскими или иными договорами на приобретение прав на ОИС, заключённые в установленном законодательством порядке [1].

Среди существующих активов предприятия особую значимость приобретают нематериальные активы. Очевидным является тот факт, что увеличение объёмов производства и реализации конкурентоспособной продукции на отечественном и мировом рынках всё в большей степени нуждаются в использовании научно-технологических знаний, различных видов инноваций как результатов интеллектуальной деятельности человека. В

современных условиях успех хозяйствующего субъекта зависит в большей степени от интеллектуальных возможностей системы, чем от физических активов.

Отечественные субъекты хозяйствования имеют незначительный процент нематериальных активов (2-5%). В бухгалтерских балансах подавляющего большинства отечественных предприятий по статье «Нематериальные активы» отражаются только стоимость компьютерных программ и лицензий, а другие объекты права интеллектуальной собственности могут оставаться не введённым в хозяйственный оборот и, соответственно, не отражаться в учёте и отчётности предприятия.

Рост нематериальных активов уникальн по своей природе и их новизна в составе ресурсов предприятия, выделение как важного и уникального объекта бухгалтерского учёта и контроля, вызывают потребность в уточнении отдельных проблемных вопросов. Они особенно актуальны для производственных предприятий, где низкий уровень материальных и финансовых ресурсов дополняется ещё и проблемой обеспечения соответствующими квалифицированными кадрами, которые в совокупности, в конце концов, выступают в качестве источников генерации нематериальных активов.

Методологические основы формирования информации в бухгалтерском учёте о нематериальных активах и раскрытия данных о них в финансовой отчётности определены П(С)БУ 8 «Нематериальные активы», где нематериальным активом является «немонетарный актив, который не имеет материальной формы и может быть идентифицирован» [2]. В состав нематериальных активов может быть отнесён актив, который содержится предприятием более одного года (или одного операционного цикла) для получения будущих экономических выгод в производстве, торговле, в административных целях или предоставления в аренду другим лицам. Кроме указанных, характерными признаками этого вида активов является также возможность их идентификации, использования в различных видах деятельности предприятия, отсутствие, как правило, ликвидационной стоимости на момент ликвидации или реализации, а также возможность достоверного определения расходов, связанных с разработкой нематериального актива. Авторское право и смежные с ним права, права на коммерческие обозначения, на объекты промышленной собственности также относятся к нематериальным активам.

Проведенные исследования показывают, что в литературных источниках по экономике и управлению чаще всего используются термины «результаты интеллектуальной деятельности», «интеллектуальная собственность», «интеллектуальные активы», «нематериальные ресурсы».

Для целей бухгалтерского учёта используется нормативное понятие «нематериальные» или «неосязаемые активы». Отличие между нематериальными активами и нематериальными ресурсами вытекает из самого значения этих понятий. Так, активы – это совокупность имущества, денежных средств, объектов интеллектуальной собственности конкретного предприятия, от использования которых в течение определённого периода ожидается

получение выгод (как правило, прибыли), а ресурсы – это, по сути, составляющие производственного потенциала предприятия, используемых им для достижения поставленных целей. Ресурсы предприятия трансформируются в активы (соответственно, находят отражение в балансе) только после соблюдения условий признания: оценки, идентификации, способности приносить экономические выгоды.

Актуальной проблемой современного учёта является способность достоверно отображать информацию о нематериальных активах в финансовой и других видах отчётности. Залогом этого является процесс определения реальной, научно обоснованной ценности объекта нематериальных активов – оценка. Особенностью последней является наличие целевого характера и отсутствие единого универсального метода. Достоверная и научно обоснованная оценка имеет особое значение при включении объектов интеллектуальной собственности в уставный капитал, при слиянии предприятий или разделении организации, для определения имущественных частей в уставном капитале, при составлении финансовой отчётности, оценке залога под получаемый кредит, определении убытков, при выявлении нарушения прав на объекты интеллектуальной собственности [3].

Изучение опыта зарубежных стран свидетельствует об использовании в оценке нематериальных активов трёх подходов – затратного, сравнительного и доходного. Каждый из этих подходов имеет свою методологию, поэтому при одновременном использовании получают различные значения стоимости оцениваемого объекта, что, в конечном итоге, отражается на величине финансового результата предприятия и затрудняет анализ и использование нематериальных активов как внутри конкретного предприятия, так и при сравнении финансового состояния двух и более субъектов хозяйствования. С целью согласования результатов оценки следует применять сравнительный анализ оценки стоимости нематериальных активов на основе различных подходов и, таким образом, более достоверно определять стоимость объекта оценки.

Литература

1. Варнаева И.А. Учёт результатов интеллектуальной деятельности хозяйствующих субъектов / И.А. Варнаева // *Всё для бухгалтера*. – 2011. – № 12 [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/uchet-rezultatov-intellektualnoy-deyatelnosti-hozyaystviyuschih-subektov>

2. Нематериальные активы: Положение (стандарт) бухгалтерского учёта 8 [утверждено приказом МФУ от 18.10.1999 г. № 242, с изменениями и дополнениями] [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0452-11>

3. Антышева Е.Р. Бухгалтерский учёт: учебное пособие / Е.Р. Антышева, О.А. Банкаускене, Н.Л. Вещунова [и др.]; под ред. Н.Г. Викторовой. – СПб.: Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, 2019. – 251 с. – ISBN 978-5-7422-6355-5. – [Электронный ресурс.] – Режим доступа: <https://www.iprbookshop.ru/83324.html>

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ

*Савченко Е.Ю., ОП магистратуры
Научный руководитель: Прытченкова Э.А., канд. экон. наук,
доцент кафедры учёта и аудита
ГОУ ВО ЛНР «ЛУГАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ВЛАДИМИРА ДАЛЯ»,
г. Луганск*

Финансовое состояние предприятия и производственно-хозяйственная деятельность во многом зависит от обеспеченности основными средствами и их использовании. За последние годы увеличилось значение вещественных факторов производства. Однако существует проблема их сохранения, переоснащения для дальнейшей работы на предприятии. Обеспечение определённых темпов развития и повышения эффективности производства возможно при условии интенсификация воспроизведения и лучшего использования действующих основных средств предприятия.

Увеличение объёма производства происходит за счёт эффективного использования основных средств. Таким образом, возникает проблема эффективности, которая выходит на первый план в процессе изучения и исследования работы предприятия. От решения этой проблемы зависит жизнедеятельность предприятия, получение необходимой величины прибыли и конкурентоспособности его продукции на рынке [2].

Анализ наличия и состояния основных средств предприятия даёт возможность рассчитывать показатели и пути повышения эффективности их использования, прогнозировать необходимость привлечения средств для приобретения новых основных средств в связи с физическим износом имеющихся. Таким образом, основные средства – материальные активы, которые находятся в распоряжении предприятия для использования в процессе производства, сдачи в аренду или для совершения административных и социально-культурных функций, ожидаемый срок полезного использования которых составляет больше одного года.

Экономическая эффективность функционирования основных средств является составной частью результата использования всех производственных ресурсов предприятия. В экономике основные средства определяются как синоним понятия основных средств и как материальные ценности, которые используются в качестве средств труда, которые дают в неизменной натуральной форме на протяжении длительного времени и теряют свою стоимость частями. Значение экономического анализа основных средств определяется усилением их влияния на изменения в экономике страны и каждой отрасли отдельно. Как основа технико-экономического потенциала и имущественного комплекса субъектов рынка эти активы должны обеспечивать реализацию финансовых и социально-экономических заданий, а также модернизацию предприятия. Эффективное использование основных средств способствует увеличению производства необходимой обществу продукции, повышению отдачи созданного

производственного потенциала и более полному удовлетворению потребностей населения, улучшению баланса оснащения, снижению себестоимости продукции, росту рентабельности производства и т.д.

Начинать анализ основных средств следует с ознакомления составляющих в целом на предприятии и по отдельным группам. При этом выявляется движение и направление изменений основных средств, существенное значение имеют промышленные основные средства, производственные основные средства в других отраслях и непромышленные основные средства [1].

Для получения объективных результатов анализа эффективности использования основных средств целесообразно использовать систему показателей, в структуре которой можно выделить три группы показателей: показатели, которые характеризуют техническое состояние основных средств; обобщающие показатели использования основных средств; частичные показатели использования основных средств.

Подсистема показателей оценки технического состояния основных средств даёт возможность оценить наличие технического состояния основных средств и определить интенсивность их обновления. Она характеризуется показателями обновления, выбытия и износа и интенсивности обновления основных средств. Коэффициент обновления основных средств характеризует часть введённых на протяжении отчётного периода основных средств в общее количество на конец периода. Коэффициент выбытия основных средств характеризует часть выведенных на протяжении отчётного периода основных средств в их стоимость на начало периода. Использование из расчёта показателей обновления и выбытия основных средств, их стоимость на конец периода, соответственно, не даёт возможности в полном объёме сравнить эти показатели, делать выводы. С целью устранения этого недостатка их используют в комплексе с показателем интенсивности обновления основных средств, который рассчитывается, как отношение стоимости основных средств, которые выбыли в отчётном периоде, к стоимости основных средств, которые были введены в отчётном периоде. Значение показателя уровня обновления меньше единицы свидетельствует об интенсивном обновлении предприятием своих производственных средств. Показатели износа основных средств характеризуют уровень изношенности основных средств, а его анализ в динамике даёт возможность наблюдать эффективность их обновления. Тенденция к уменьшению показателя свидетельствует об обновлении основных средств [4].

Рассмотренные примеры подсистемы обобщающих показателей использования основных средств дают оценку использования всей совокупности, которая характеризует конечный результат их использования и включает такие показатели, как: фондоотдача основных средств, фондоёмкость основных средств, фондовооружённость, рентабельность основных средств.

Общими показателями эффективности использования основных средств является фондоотдача основных средств – производство продукции на 1 рубль основных средств (отношение объёма продукции в денежном эквиваленте, произведённой предприятием, цехом или участком, к среднегодовой стоимости основных производственных средств). Для повышения фондоотдачи основных

средств необходимо наращивать объёмы производства продукции за счёт более интенсивного использования основных средств и снижения среднегодовой стоимости этих средств за счёт ликвидации изношенных, малопродуктивных и неиспользуемых в производстве. Фондоёмкость основных средств является показателем, обратным к фондоотдаче основных средств. Этот показатель характеризует, какая часть среднегодовой стоимости основных средств приходится на 1 руб. выпущенной продукции предприятием. Фондовооружённость основных средств характеризуется отношением стоимости основных средств к численности промышленно-производственного персонала. Рентабельность основных средств характеризует, какая часть прибыли предприятия приходится на 1 руб. стоимости основных средств [3].

Для более эффективного использования основных средств предприятию рекомендуется использовать следующие методы: введение в действие неустановленного оборудования, замена и модернизация его; сокращение круглосуточных и внутрисменных простоев. Устранение данного недостатка может быть достигнуто путём:

- введения прогрессивных организационных и технологических мероприятий;
- повышения квалификации рабочего персонала, который обеспечивает более эффективное и бережное отношение к оборудованию;
- экономическое стимулирование основных и вспомогательных работников, которое предусматривает зависимость зарплаты от выпуска и качества произведённой продукции.

Таким образом, экономическая сущность основных средств является определяющей характеристикой их значения в обеспечении функционирования и развития производства. Поэтому большое значение в исследовании эффективности использования основных средств играет оценивание их современного состояния и проведение объективного анализа.

Литература

1. Вовк А.А. Классификация основных средств и оценка капитала, авансированного на основные средства / А.А. Вовк // Экономика железных дорог. – 2018. – № 9. – С. 23-31.

2. Воробьёв С.В. Сравнительная характеристика МСФО 16 «Основные средства» и ПБУ 6/01 «Учёт основных средств» / С.В. Воробьёв // Экономика и предпринимательство. – 2018. – № 1 (54). – С. 20-27.

3. Камилова Э.Р. Пути совершенствования учёта основных средств / Э.Р. Камилова // Экономическое развитие России: тенденции, перспективы. Сборник статей по материалам I международной научно-практической студенческой конференции: в 4 томах. – Нижний Новгород: Нижегородский государственный педагогический университет имени Козьмы Минина. – 2018. – С. 125-127.

4. Положение (стандарт) бухгалтерского учёта 7 «Основные средства» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://kodeksy.com.ua/ka/buh/psbu/7.htm> (дата обращения: 02.04.2022).

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ УЧЁТА И КОНТРОЛЯ РАСЧЁТОВ С ДЕБИТОРАМИ И КРЕДИТОРАМИ

*Саламатина Е.В., ОП магистратуры
Научный руководитель: Криштопа И.В., канд. экон. наук, доцент,
доцент кафедры учёта и аудита,
ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ И
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»,
г. Донецк*

В современной экономике Донецкой Народной Республики наблюдаются значительные изменения в хозяйственной деятельности предприятий и организаций. Значительные изменения связаны с осуществлением, учётом и контролем расчётов с дебиторами и кредиторами. Невзирая на усиление контроля платёжной дисциплины со стороны государства, в системе расчётов существует ряд проблем, связанный с несвоевременным погашением обязательств.

Организация внутреннего аудита дебиторской и кредиторской задолженности является наиболее сложным и противоречивым вопросом в деятельности хозяйствующих субъектов. Расчёты с контрагентами неразрывно связаны с исходящими и входящими денежными потоками, которые обеспечивают непосредственную деятельность субъектов. Затягивание сроков получения платежей и оплаты обязательств приводит к замедлению операционного цикла и снижению деловой активности предприятий.

Тема расчётов с дебиторами и кредиторами на уровне методологии учёта и контроля рассматривалась ведущими учёными-экономистами: Н. Балашов, В. Керимов, М. Вахрушина, Т. Садыкова, Ю. Бабаев, А. Бодяко, Ф. Бутынец, С. Голов, Р. Грачёва, А. Канцуров и др. Однако ряд вопросов по-прежнему остаётся недостаточно изученным, что говорит об актуальности данного исследования.

Целью исследования является выявление основных проблем учёта и контроля расчётов предприятия с дебиторами и кредиторами и разработка рекомендаций по их усовершенствованию в современных условиях хозяйствования.

На состояние экономики Донецкой Народной Республики влияют политические события, неуправляемые инфляционные процессы, а также нестабильность хозяйственных связей, что приводит к снижению деловой активности предприятий и кризису неплатёжеспособности.

Приток денежных средств обеспечивается расчётами с покупателями и заказчиками. На основании данных экономической литературы можно утверждать, что основными проблемами учёта расчётов с покупателями и заказчиками является неопределённость учёта просроченной и безнадёжной задолженности и проблемы её рефинансирования, кризис платежей и многое другое [1].

Политика управления предприятием в условиях нестабильности хозяйственных связей в значительной мере зависит от актуальности и качества информации о состоянии расчётов с покупателями и заказчиками. Такая информация формируется на базе данных бухгалтерского учёта конкретного хозяйствующего субъекта. Однако форма бухгалтерского учёта такой дебиторской задолженности, которая рекомендована нормативными документами, не учитывает специфику данного актива. Кроме того, учётные регистры, которые рекомендованы к использованию, не предусматривают формирование информации о расчётах с покупателями и заказчиками в разрезе различного уровня детализации и обобщения. Это обуславливает невозможность получения информации о покупателях и заказчиках в достаточном объёме и виде необходимой для проведения анализа расчётов с целью прогнозирования вероятности возникновения платёжного кризиса со стороны контрагентов, разработки рекомендаций относительно его предупреждения [2].

Система бухгалтерского учёта расчётов может и должна работать эффективно. Для этого она должна быть усовершенствована. Учёные не могли предусмотреть таких факторов, которые сегодня влияют на развитие экономики и бухгалтерского учёта в Донецкой Народной Республике. Результатом воздействия неблагоприятных факторов является снижение деловой активности предприятий, их низкая платёжеспособность. Характерными признаками низкой платёжеспособности предприятий является несвоевременность погашения дебиторской задолженности и возврат задолженности не в полном объёме, что является причиной возникновения сомнительной и безнадежной дебиторской задолженности. Именно поэтому можно утверждать, что важнейшим условием избежать указанных проблем является создание надлежащим образом организованной системы бухгалтерского учёта расчётов с покупателями и заказчиками, учитывая современные условия хозяйствования [3].

На многих предприятиях действует система расчётов с дебиторами и кредиторами, которая не обеспечивает ускорения денежного обращения и укрепления финансовой дисциплины, что ведёт к замедлению товарооборота и нестабильности поставок материально-производственных запасов. Несоблюдение договорной и расчётной дисциплины, несвоевременное предъявление претензий относительно возникающих долгов приводят к значительному росту неоправданной дебиторской задолженности и ухудшению финансового состояния предприятия.

Стремление предприятий увеличить объёмы реализации и расширить круг покупателей приводит к необходимости реализовывать товары (работы, услуги) в кредит, увеличивать сроки отсрочки платежа. Увеличение объёмов продаж позволяет увеличить сумму доходов, но вместе с увеличением доходов происходит повышение вероятности роста безнадежных долгов, дефицита оборотных средств и увеличения расходов, связанных с привлечением средств для финансирования текущей операционной деятельности, что становится причиной сокращения прибыли [4].

Эффективность деятельности предприятия в значительной степени зависит от создания организационной структуры, качества подготовки учётной информации, профессионального уровня специалистов, надлежащей оценки полученных данных, которые обуславливают принятие управленческих решений и в значительной степени влияют на эффективность контрольных мероприятий внутреннего аудита. Бухгалтер при ведении учёта и осуществлении налоговых расчётов должен ориентироваться в методологических разногласиях различных законодательных баз, регулирующих две экономико-правовые системы – учётно-аналитическую и налоговую. Также свою специфику имеют учёт и аудит дебиторской и кредиторской задолженности, что и приводит к значительным трудностям при организации эффективной системы учёта, анализа и аудита расчётов по ним.

Организацию учёта и контроля расчётов по дебиторской и кредиторской задолженности необходимо начинать с процедуры подготовки учётной политики, составляющей базу для анализа и аудита. Для создания эффективной организации учёта и контроля на предприятии следует разработать чёткую структуру всех расчётов и выявить взаимосвязь между их видами. Как неоднозначность и нечёткость отечественной законодательной базы отражается на экономических показателях страны, так противоречивые методики, нормы и методы учёта, анализа или аудита отражаются на результатах деятельности предприятия. Поэтому усовершенствование организации учёта и контроля расчётов с дебиторами и кредиторами необходимо проводить в рамках целостной системы, базирующейся на единой методике.

Учётная политика предприятия в сфере дебиторской задолженности не может быть представлена в общих чертах. Уместным будет дополнение Приказа об учётной политике необходимыми элементами учёта, такими как величина сомнительных долгов, классификация дебиторской задолженности по каждому покупателю или заказчику и др. Это позволит более полно освещать вопросы организации бухгалтерского учёта и повысить контроль осуществления расчётов с дебиторами и кредиторами.

Литература

1. Лебедева А.С. Учёт и контроль дебиторской задолженности / А.С. Лебедева // Молодой учёный. – 2019. – № 3 (241). – С. 183-187.

2. Любушин Н.П. Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учёта имущества организации: учебное пособие / Н.П. Любушин, под ред. И.А. Варнаева, В.В. Жаринова, Л.Г. Иващечкина. – М.: КноРус, 2021. – 345 с.

3. Атабиева Е.Л. Экономика, управление и учёт на предприятии / Е.Л. Атабиева, Т.Н. Ковалёва // Проблемы современной экономики. – 2020. – № 1 (73). – С. 60-64.

4. Солодов А.К. Основы финансового риск-менеджмента: учебник / А.К. Солодов. – М.: Издание Александра К, 2018. – 286 с.

ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ ФОРМИРОВАНИЯ ДОСТОВЕРНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЁТНОСТИ

*Стегостенко Т.В., ОП магистратуры
Научный руководитель: Евсеенко В.А., канд. экон. наук, доцент,
доцент кафедры учёта и аудита
ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ И
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»,
г. Донецк*

Предоставление пользователям достоверной финансовой отчётности должно быть обеспечено качественной информацией об имущественном и финансовом состоянии предприятия, а также о результатах его деятельности. Из-за этого возникает необходимость проведения инвентаризации, обеспечивающей достоверность данных бухгалтерского учёта и показателей финансовой отчётности. Поэтому организация проведения инвентаризации на предприятии является важным звеном учётного процесса и требует совершенствования.

Сущность инвентаризации как метода бухгалтерского учёта и контроля освещали в своих трудах ведущие учёные: С.В. Бардаш, Н.И. Беренда, Ф.Ф. Ефимова, С.А. Олейник, В.П. Пантелеев, А.А. Петрик, О.А. Подолянчук, В.Я. Савченко, Т.П. Смержанюк и др. Несмотря на исследование этих авторов, процесс инвентаризации остаётся недостаточно совершенным и требует дальнейшего исследования.

Проведение инвентаризации даёт возможность получить достоверные данные, без которых баланс не будет иметь достоверность финансово-имущественного положения предприятия. В соответствии с Законом ДНР «О бухгалтерском учёте» предприятия для обеспечения достоверности данных бухгалтерского учёта и финансовой отчётности обязаны производить инвентаризацию активов и обязательств, в ходе которой проверяются и документально подтверждаются их наличие, состояние и оценка [1].

Следовательно, инвентаризация является способом выявления (с последующим учётом) хозяйственных средств и источников их формирования, не оформленных текущей документацией, для обеспечения достоверности показателей учёта и отчётности предприятия. Осуществляется инвентаризация путём проверки в натуре наличия имущества (хозяйственных средств) предприятия (взвешиванием, пересчётом, обмером и т.п.) и сравнения полученных результатов с данными бухгалтерского учёта. Это позволяет установить различие между данными учёта и фактическим наличием средств, то есть излишки или недостачи, которые оформляются соответствующими документами и отражаются в учёте [2].

Необходимость проведения инвентаризации обусловлена значительным ассортиментом и количеством активов и их постоянным движением как на предприятии, так и за его пределами. Цель инвентаризации – обеспечить достоверность данных бухгалтерского учёта и проверить фактическое наличие

активов на предприятии; выявить фактическое наличие имущества, денежных средств, финансовых обязательств и привести данные текущего бухгалтерского учёта в соответствие с фактическим положением.

Основными задачами инвентаризации являются выявление наличия имущества предприятия, выявление недостатков или излишков, проверка соблюдения условий хранения материальных и денежных активов.

Инвентаризация на предприятиях производится минимум один раз в год, однако по решению руководителя предприятия это можно проводить чаще. Обычно её проводят в случае смены материально-ответственного лица, наличия фактов краж и порчи имущества и др. Чаще проверяют отдельные участки предприятия, наиболее распространёнными являются касса и кассовые операции. Все проводимые на предприятии инвентаризации делятся по ряду признаков. Проведение инвентаризации обязательно перед составлением годовой финансовой отчётности.

Процесс проведения инвентаризации начинается с приказа руководителя. Для проведения инвентаризации создают инвентаризационные комиссии, которые проводят проверку имущества предприятия, средств и ценных бумаг. Обязательными лицами при проверке являются главный бухгалтер, руководитель или его заместитель и специалисты разных отделов. При большом объёме работ создаётся дополнительная комиссия, тогда действует постоянно действующая комиссия и рабочая комиссия, которая чаще всего занимается инвентаризацией имущества и товарно-материальных ценностей.

В ходе проверки проводится запись всех данных инвентаризации в инвентаризационной описи (акте инвентаризации), она служит для того, чтобы фиксировать состояние и наличие активов предприятия. После заполнения её должны подписать все члены комиссии, утверждая тем самым правильность её составления. После чего опись передаётся в бухгалтерию для проверки данных, которые затем записываются в выводы инвентаризационной комиссии. В случае обнаружения ошибок при проверке производится повторная инвентаризация. Обязательным является заверение повторной проверки подписями всех членов инвентаризационной комиссии и материально-ответственных лиц. Правильное распределение этапов проведения инвентаризации облегчает работу специалистов. Поэтому процедуру инвентаризации можно поделить на следующие этапы:

1. Утверждение постоянно действующей инвентаризационной комиссии.
2. Издание приказа о проведении инвентаризации.
3. Определение остатков имущества и обязательств по данным бухгалтерского учёта.
4. Определение фактического наличия имущества и обязательств по данным бухгалтерского учёта.
5. Анализ результатов инвентаризации.
6. Отражение в учёте результатов инвентаризации [3].

Следовательно, инвентаризация является инструментом, который определяет достоверность данных бухгалтерского учёта и финансовой отчётности. Как метод учёта и контроля, инвентаризация обеспечивает

соблюдение таких принципов отчётности, как достоверность и понятность, а также получение полной и беспристрастной информации о наличии и состоянии активов и обязательств. Благодаря этому финансовая отчётность не содержит ошибок и искажений, способных повлиять на решения пользователей отчётности. Приведённые в примечаниях к финансовой отчётности результаты инвентаризации позволяют внешнему пользователю получить соответствующую аналитическую информацию. Поэтому проведение инвентаризации способствует формированию достоверной финансовой отчётности, на основе которой пользователи принимают соответствующие решения.

Таким образом, в современных рыночных условиях инвентаризация является одним из важнейших методов бухгалтерского учёта и финансово-хозяйственного контроля. С этим и связано повышение требований к проведению инвентаризации. Инвентаризация даёт чёткое понятие о состоянии имущества предприятия, после проведения которой становится понятна реальность данных, влияющих на конечный результат и отражающихся в финансовой отчётности предприятия. Каждому предприятию необходимо иметь понятие о фактическом состоянии имущества. Поддерживать постоянное обновление информации о состоянии имущества можно при помощи ежегодной инвентаризации. В Законе ДНР «О бухгалтерском учёте» и Инструкции об инвентаризации основных средств, нематериальных активов, товарно-материальных ценностей, денежных средств и документов и расчётов отмечается необходимость проведения инвентаризации перед составлением годовой отчётности. С проведением инвентаризации можно провести проверку и документальное подтверждение наличия и состояния активов предприятия. Посредством инвентаризации можно проверить правильность и достоверность составления и ведения бухгалтерского учёта. За игнорирование проведения инвентаризации на предприятие налагается штраф. Следовательно, инвентаризация является инструментом, который определяет достоверность данных бухгалтерского учёта и финансовой отчётности.

Литература

1. *О бухгалтерском учёте: Закон ДНР № 223-ПНС от 18.12.2020 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dnrsovetsu/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyaty/zakony/zakon-donetskoj-narodnoj-respubliki-o-buhgalterskom-uchete/>*

2. *Инструкция об инвентаризации основных средств, нематериальных активов, товарно-материальных ценностей, денежных средств и документов и расчётов: приказ МФУ от 11.08.94 г. № 69, с изм. и доп. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://consultant.parus.ua/?doc=000XNA5D06>*

3. *Самылина Ю.Н. Инвентаризация как способ обеспечения достоверности показателей бухгалтерской финансовой отчётности / Ю.Н. Самылина, Л.В. Конакова // Вестник Тверского государственного технического университета. Серия: Науки об обществе и гуманитарные науки. – 2021. – № 4 (27). – С. 74-79.*

ПУТИ МИНИМИЗАЦИИ ФИНАНСОВОГО РИСКА НА УРОВНЕ ПРОВЕДЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ ОПЕРАЦИИ

*Суровцева Д.С., ОП бакалавриата
Научный руководитель: Верига А.В., д-р экон. наук, профессор,
профессор кафедры учёта и аудита
ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ И
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»,
г. Донецк*

Актуальность данной темы заключается в том, что серьёзный системный кризис, вызванный военно-политическим конфликтом, и в котором в настоящее время находится экономика Донецкой Народной Республики, негативно сказывается на финансовом состоянии отдельных предприятий и отраслей в целом. На сегодня не все аспекты финансовых отношений являются актуальными в Республике, однако развитие, несмотря на сдерживающие факторы, экономики даёт обнадеживающие прогнозы, поэтому все финансовые риски станут значимыми при проведении финансовых операций.

Забывать о проблеме риска, говоря о финансовой стабильности Республики, нельзя. Финансовый риск возникает в результате взаимоотношений между компаниями и финансовыми учреждениями. К причинам финансового риска относят инфляционные факторы, увеличение учётной ставки банка, снижение стоимости ценных бумаг. Под финансовым риском предприятия понимают вероятность наступления неблагоприятных финансовых последствий в виде потери дохода и капитала в условиях неопределённости осуществления финансовой деятельности [1, с.172]. Финансовый риск многокомпонентен, и далее рассмотрены ключевые характеристики его составляющих.

Риск снижения финансовой устойчивости компании. Суть его заключается в несбалансированности положительных и отрицательных денежных потоков.

Риск неплатёжеспособности компании означает, что уровень ликвидности её оборотного капитала снижается, что приводит к временному дисбалансу денежных потоков.

Инвестиционный риск характеризуется возможностью финансовых потерь в ходе инвестиционной деятельности предприятия. Оживление инвестиционной деятельности является важным инструментом повышения экономической активности в Республике. И хотя оно на сегодня находится на этапе становления, прогнозы, по оценкам Главы ДНР [2], оптимистичны.

Процентный риск отражает неожиданные колебания процентных ставок по депозитам и кредитам на финансовых рынках.

Валютный риск проявляется в условиях изменения валютных курсов, а сам риск характеризуется отсутствием ожидаемой выгоды.

Депозитный риск заключается в том, что существует риск неправильного выбора банка для ведения депозитарного бизнеса и невозврата вклада в случае его несостоятельности.

Инфляционный риск характеризуется возможностью обесценения фактической стоимости капитала (в виде финансовых активов предприятия), а также доходов, ожидаемых от финансовых операций в инфляционных условиях.

Кредитный риск. Существует риск возникновения неоплаченной или просроченной задолженности за продукцию, выданную предприятием в кредит, а также риск чрезмерного расходования бюджета по взысканию задолженности.

Налоговый риск. Сюда входит множество факторов, таких как введение новых видов налогов и сборов для реализации отдельных сторон хозяйственной деятельности, возможность повышения процентного уровня действующих налогов и сборов, изменение условий взимания отдельных налогов с платежей [3, с. 32].

Существуют оптимальные механизмы решения проблем с финансовыми рисками, которые приводят к минимизации как внешних, так и внутренних финансовых рисков. Некоторые из них представлены на рис. 1.

Рис. 1. Система внутренних и внешних механизмов минимизации финансовых рисков

Основная роль в системе механизмов управления финансовыми рисками предприятий принадлежит внешним и внутренним механизмам их нейтрализации.

Избегание риска должно быть продумано очень тщательно. Например, если отрицание одного финансового риска не влечёт за собой более высокого или явного уровня риска, либо уровень риска несопоставим с уровнем доходности финансовой операции, то убытки по данному виду риска могут включать в себя собственные финансовые ресурсы компании и т.д.

Лимитирование концентрации рисков включает максимальную сумму заёмных средств, минимальную сумму высоколиквидных активов, максимальную сумму коммерческого или потребительского кредита, доступного одному покупателю, максимальную сумму банковских депозитов.

Механизм самострахования финансовых рисков основан на резервировании части финансовых ресурсов предприятия. То есть на резервные (страховые) фонды предприятия, целевые резервы, объём резервов финансовых ресурсов бюджетной системы, формирование страховой инвентарной системы материально-финансовых ресурсов по отдельным элементам оборотных средств предприятия, нераспределённый остаток прибыли, полученной в отчётном периоде [4, с. 126].

К основным формам диверсификации финансового риска компании относятся диверсификация её финансовой деятельности, диверсификация её валютного портфеля («валютной корзины»), диверсификация её депозитного портфеля и диверсификация самой её инвестиционной программы.

Механизм распределения финансовых рисков основан на контролируемой их передаче партнёрам по отдельным финансовым операциям. При этом часть финансового риска компании переносится на её экономических партнёров, которые имеют больше возможностей нивелировать негативные последствия и получить более эффективную внутреннюю страховую защиту. К основным направлениям распределения рисков относятся распределение риска между участниками инвестиционного проекта, распределение риска между предприятиями и поставщиками сырья и материалов, распределение риска между участниками лизинга, прекращение деятельности между вовлечёнными участниками. Вышеизложенный механизм является механизмом нейтрализации финансовых рисков. Его можно существенно дополнить, учитывая характер финансовой деятельности предприятия и детали состава портфеля финансовых рисков.

Принятие мер предосторожности, финансирование и покупка страховки также могут существенно повлиять на минимизацию финансового риска.

Финансовый риск может сопровождаться как значительными финансовыми потерями, так и формированием дополнительного дохода для бизнеса. Таким образом, управление рисками включает в себя процессы, связанные с идентификацией, анализом рисков и принятием решений, включая максимизацию положительных и минимизацию отрицательных результатов событий риска.

Литература

- 1. Солодов А.К. Основы финансового риск-менеджмента: учебник / А.К. Солодов. – М.: Издание Александра К. Солодова, 2017. – 286 с.*
- 2. Денис Пушилин анонсировал масштабные социально-экономические преобразования в Республике [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://mer.govdnr.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=9588*
- 3. Управление рисками проектов: учебное пособие / автор-сост. Е.В. Кулешова. – 2-е изд., доп. – Томск: Эль Контент, 2015. – 188 с.*
- 4. Буньковский Д.В. Методы минимизации рисков предприятия / Д.В. Буньковский // Вопросы управления. – 2018. – С. 125-129 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/metody-minimizatsii-riskov-predpriyatiya/viewer>*

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ ЗАТРАТ И ИХ КЛАССИФИКАЦИЯ

*Сухоносова И.В., ОП магистратуры
Научный руководитель: Ардатьяева Т.И., канд. экон. наук,
доцент кафедры учёта и аудита
ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ И
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»,
г. Донецк*

Основная задача любого предприятия – получение прибыли. Её размер напрямую зависит от затрат, вложенных в производство и продажу товаров, работ или услуг. Чем таких расходов больше, тем прибыль от бизнеса ниже. Если предприниматель понимает, как формируется себестоимость, различает её виды, умеет анализировать факторы влияния на себестоимость, знает и применяет на практике формулы её расчёта – успех в деле гарантирован. Именно поэтому экономическая сущность затрат и себестоимости продукции является базисом эффективной работы предприятия.

Обеспечение конкурентоспособности отечественных организаций невозможно без грамотного управления затратами на основе определения новых критериев их классификации.

Существенный вклад в решение данной проблемы внесли многие зарубежные и отечественные учёные-экономисты, в частности: М.А. Вахрушина, К. Друри, В.Б. Ивашкевич, В.Э. Керимов, Ч.Т. Хорнгрен, Р. Энтони и др. Предложенные ими принципы классификации затрат составляют в совокупности классическую международную модель группировки затрат в системе управленческого учёта и анализа. Однако данные вопросы остаются актуальными на сегодняшний день.

Классификация затрат имеет целевой характер, но постоянно изменяется в зависимости от времени возникновения затрат и их отнесения на себестоимость продукции. Формирование затрат производства является ключевым и одновременно сложным элементом развития производственно-хозяйственного механизма организации.

Состав затрат на производство формируют прямые расходы, связанные непосредственно с выпуском продукции, выполнением работ и оказанием услуг, а также расходы вспомогательных производств, косвенные расходы, связанные с управлением и обслуживанием основного производства, и потери от брака. Все затраты на производство в конечном итоге включаются в себестоимость отдельных видов продукции, работ и услуг или групп однородной продукции.

Затраты – это денежная оценка стоимости материальных, трудовых, финансовых, природных, информационных и других видов ресурсов на производство и реализацию продукции за определённый период времени.

Затраты на производство продукции (работ, услуг) – часть расходов организации, связанных с производством продукции, выполнением работ и оказанием услуг, то есть с обычными видами деятельности [1].

Руководству предоставляется информация о затратах на производство в разрезе элементов, например, классификация затрат по отношению к объёму деятельности и определение так называемого базового показателя деловой активности, что недостаточно для эффективной организации учёта и принятия своевременных управленческих решений.

Организация учёта затрат на производство продукции основана на следующих принципах: неизменность принятой методологии учёта затрат на производство и калькулирование себестоимости продукции в течение года, отражения в учёте всех хозяйственных операций; правильное отнесение расходов и доходов к отчётным периодам, разделение в учёте текущих затрат на производство от капитальных вложений; регламентация состава себестоимости продукции [2].

В специализированных литературных источниках выделяют тринадцать признаков, по которым следует классифицировать затраты на производство. В табл. 1 систематизированы одиннадцать из них и приведено описание.

Таблица 1

Классификация затрат на производство

№	Признаки	Затраты
1	По центрам ответственности (месту возникновения затрат)	Затраты производства, цеха, участка, технологического передела, службы и т.д.
2	По видам продукции, работ, услуг	Затраты на изделия, типовые представители изделий, группы однородных изделий, детали, узлы, заказы, процессы и т.п.
3	По отношению затрат к процессу производства	Основные, накладные
4	По способам отнесения на себестоимость продукции (работ, услуг)	Прямые, косвенные
5	По степени влияния объёма производства на уровень затрат	Переменные, постоянные
6	По единству состава (однородности) расходов	Одноэлементные, комплексные
7	По целесообразности расходования	Эффективные (производительные), неэффективные (непроизводительные)
8	По отношению к себестоимости продукции (работ, услуг)	Затраты на продукцию, расходы периода
9	По периодам признания (времени возникновения)	Расходы текущие, будущих периодов и предстоящие расходы
10	По возможности осуществления контроля над затратами	Контролируемые, неконтролируемые
11	По видам расходов (экономическому содержанию)	Расходы по экономическим элементам, расходы по статьям калькуляции

По мнению многих учёных такое количество классификационных признаков является проблемой, которая требует их систематизации и иерархичности, но при этом они дают возможность накопить необходимую

информацию для принятия управленческих решений. Поэтому необходимо более детально исследовать отечественный и зарубежный опыт.

В управленческом учёте отечественной практики классификация затрат весьма разнообразна и зависит от того, какую задачу необходимо решить. Для расчёта себестоимости произведённой продукции и определения размера полученной прибыли затраты классифицируются по следующим признакам: способности приносить доход в будущем (входящие и истекшие); способу отнесения на себестоимость отдельных видов продукции (прямые и косвенные); назначению (основные и накладные); характеру (производственные и внепроизводственные); составу (одноэлементные и комплексные).

В зарубежной экономической литературе используют иные классификации затрат в зависимости от целей. Так, например, при подготовке внешней финансовой отчётности выделяют затраты производственные (относящиеся к продукту) – прямые материальные и трудовые затраты, накладные расходы, и непроизводственные (относящиеся к периоду времени) – сбытовые и административные расходы. В зависимости от способа включения в себестоимость отдельных объектов затраты подразделяют на прямые и косвенные [3].

Таким образом, приведенные выше классификационные признаки являются базой для формирования системы классификации и выбора методов управленческого учёта, которые могут быть использованы в разных организациях. Разнообразие признаков классификации затрат даёт возможность накапливать информацию о них и использовать данные во время управления производством для повышения эффективности работы организации.

Исследование подходов к классификации затрат позволяет утверждать, что признаки классификации затрат направлены на выбор объекта управления. Однако они не учитывают фактора возможности влияния каждого субъекта на конкретные затраты, а следовательно не позволяют в полной степени осуществлять функции управления затратами.

Литература

1. Каленич И.С. *Экономическая сущность затрат и себестоимости продукции* / И.С Каленич // БИ. – 2019. – № 11 (502) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/ekonomicheskaya-suschnost-zatrat-i-sebestoimosti-produktsii-1>

2. Петрушевский Ю.Л. *Организация учёта: учебное пособие для студентов 1 курса образовательной программы магистратуры направления подготовки 38.04.01 «Экономика» (магистерская программа «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит»)* очной / заочной форм обучения / Ю.Л. Петрушевский, А.И. Стрельников, Т.И. Ардатьяева. – Донецк: ГОУ ВПО «ДонАУиГС», 2020. – 219 с.

3. Тузкова Ю.Н. *Актуальные проблемы бухгалтерского учёта расходов на производство продукции* / Ю.Н Тузкова, О.И Арланова // *Oeconomia et Jus*. – 2021. – № 4 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/aktualnye-problemy-buhgalterskogo-ucheta-rashodov-na-proizvodstvo-produktsii>

МЕТОДИКА АНАЛИЗА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ

*Сыленко Е.А., ОП магистратуры
Научный руководитель: Ардатьяева Т.И., канд. экон. наук,
доцент кафедры учёта и аудита
ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ И
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»,
г. Донецк*

Обязательным ресурсом, составляющим производственного потенциала, как известно, являются основные средства, недостаточная обеспеченность которыми и их неудовлетворительное техническое состояние оказывают существенное влияние на конкурентоспособность производимых товаров, работ и услуг. Поэтому одним из важных направлений экономического анализа является анализ основных средств предприятия, главные задачи которого – дать оценку обеспеченности предприятия средствами труда и выявить резервы повышения эффективности их использования [1].

Проблемы оценки эффективности использования основных средств предприятия рассматриваются в работах многих отечественных учёных и специалистов: Л.А. Адамайтис, И.Н. Бачуринская, А.В. Бальжинов, Е.В. Михеевой, С.А. Бороненкова, Е.Б. Герасимова, Н.Е. Зими́на, А.В. Зонова, М.В. Мельник, Г.В. Савицкой, Л.Г. Скамай, В.Н. Солопова и др.

Однако ряд проблем организации и методики анализа основных средств в условиях перехода к рыночным отношениям требует дальнейших исследований и научных разработок.

Целью исследования является рассмотрение методических основ анализа эффективности использования основных средств.

Задача анализа – определить обеспечение основными средствами предприятия при наиболее интенсивном их использовании и поиск резервов повышения их отдачи. Задание анализа:

определить обеспеченность предприятия и его структурных подразделений основными средствами и уровень использования их по обобщающим и отдельным показателям;

установить причины изменения их уровня;

рассчитать влияние использования основных средств на объём производства продукции и другие показатели;

изучить степень использования производственной мощности предприятия и оборудования;

выявить резервы для повышения интенсивности и эффективности использования основных средств.

Источниками информации для анализа основных средств являются формы финансовой и статистической отчётности, а также данные аналитического учёта. По результатам года составляется финансовая и

статистическая отчётность. Информацию о необоротных активах содержат Баланс (Отчёт о финансовом состоянии), Примечания к финансовой отчётности (форма № 5).

Анализ основных средств, согласно методикам, описанным в экономической литературе, является комплексным мероприятием, которое проводится по нескольким направлениям [1].

В совокупности разработка данных направлений позволяет получить полное представление о структуре, динамике, эффективности использования основных средств. В каждом конкретном случае, выбирая ту или иную программу анализа, необходимо придерживаться потребностей управления на текущий момент и направленностью анализа. Например, инвестиционный анализ, как правило, проводят в рамках общего финансового анализа хозяйственной деятельности предприятия.

Оценка эффективности использования основных средств и затрат по их эксплуатации являются частью управленческого анализа. Анализ затрат на содержание и эксплуатацию основных средств входит в состав анализа себестоимости продукции. Необходимо подчеркнуть, что жёсткой границы между разными видами анализа нет, поэтому выбор тех или иных инструментов, а также показателей, которые должны быть получены в ходе анализа, определяются потребностями предприятия и уровнем подготовки лица, проводящего анализ.

Методология анализа основных средств не предполагает чётких разграничений и не предлагает строго ограниченных перечней показателей, которые необходимо получить. Методика проведения анализа основных средств нацелена на выбор лучшего варианта их использования. В соответствии с этим утверждением, можно выделить основные положения анализа:

- вариативность решений по использованию основных средств;
- нацеленность на перспективу [2].

Методология анализа основных средств не предполагает простой констатации факта их состояния или движения. Результатом является не набор показателей, а предложения по повышению эффективности управления основными средствами с учётом полученных показателей.

Качество анализа напрямую зависит от достоверности информации, т.е. от следующих составляющих:

- качество постановки бухгалтерского учёта;
- отлаженность системы регистрации операций с объектами основных средств;
- точности отнесения объектов к учётным классификационным группам;
- достоверности инвентаризационных описей;
- глубины разработки и ведения регистров аналитического учёта [3].

Методика анализа основных средств предполагает наличие достоверной и полной информации по следующим вопросам:

- роль каждого объекта в процессе производства;

моральный и физический износ каждого объекта;
степень загруженности каждого объекта [3].

Информация по выделенным критериям даёт возможность своевременно принимать управленческие решения, которые не только направлены на поддержание состояния основных средств, но также на повышение эффективности их использования. Это даёт предприятию дополнительные возможности, такие как:

рост производительности труда;
сокращение временных затрат;
улучшение технико-экономических показателей [4].

Важность анализа основных средств обусловлена, с одной стороны, необходимостью соблюдения режима жёсткой экономии ресурсов, а с другой – обеспеченностью в необходимом количестве основными средствами и эффективностью их использования.

Значение анализа основных средств заключается в том, что с его помощью можно определить пути повышения эффективности использования объектов основных средств, запланировать мероприятия по улучшению их состояния и сохранности.

Литература

1. Амирбекова Ш.Т. *Учёт основных средств в современных условиях: учебное пособие* / Ш.Т. Амирбекова // *Совершенствование учёта, анализа и контроля как механизмов информационного обеспечения устойчивого развития экономики.* – 2018. – № 2. – С. 38-41.

2. Кирикова И.А. *Понятие и сущность учёта основных средств: учебное пособие* / И.А. Кирикова // *Развитие информационного обеспечения предпринимательской деятельности. Межвузовский сборник трудов.* – Саратов: Слово, 2017. – С. 26-31.

3. Давлетова Р.М. *Учёт и анализ основных средств: учебное пособие* / Р.М. Давлетова. – Ростов н/Д.: Феникс, 2018. – 317 с.

4. Канке А.А. *Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия: учебное пособие* / А.А. Канке, И.П. Кошечкина. – М.: Инфра-М, 2017. – 288 с.

5. Бальжинов А.В. *Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия* / А.В. Бальжинов, Е.В. Михеева [Электронный ресурс.] – Режим доступа: www.aip.ru (дата обращения 15.12.2021)

6. Донцова Л.В. *Анализ финансовой отчётности: учебное пособие* / Л.В. Донцова, Н.А. Никифорова. – М.: Дело и Сервис, 2010. – 384 с.

7. Ларина К.Н. *Сравнительная характеристика отдельных методических подходов к анализу основных средств и эффективности их использования: учебное пособие* / К.Н. Ларина // *Экономика и управление.* – 2017. – С. 86-90.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ И ФОРМЫ РАСЧЁТОВ С КОНТРАГЕНТАМИ

*Ширина В.С., ОП магистратуры
Научный руководитель: Демидова И.А., канд. экон. наук, доцент,
доцент кафедры учёта и аудита
ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ И
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»,
г. Донецк*

Расчёты используются для взаимного контроля поставщиков и покупателей, заказчиков и подрядчиков. Благодаря чётко организованному порядку расчётов повышается ответственность производителей за сохранность продукции и её качество, своевременность поставки и осуществления работ. С помощью расчётов банки и финансовые органы контролируют деятельность организаций, наблюдают за их финансовым состоянием.

Экономическая сущность расчётов заключается в том, что они являются важным звеном функционирования всего хозяйственного механизма, необходимым условием осуществления расширенного производства и развития социальной сферы. С их помощью выполняется круговорот средств и начинается новый цикл [1].

Производятся расчёты между контрагентами с помощью следующих форм расчётов: наличная форма, безналичная и неденежная форма.

Большая часть расчётов с поставщиками и подрядчиками производится в безналичной форме. Самые распространённые и наиболее часто используемые формы безналичных расчётов осуществляются с помощью следующих документов: платёжное поручение, аккредитив, инкассовое поручение и чек [2].

Каждое предприятие в процессе заключения договора выбирает форму расчётов и закрепляет её в договоре. Большинство расчётов с контрагентами совершается платёжными поручениями, которые являются формой безналичных расчётов, при которой «банк плательщика обязуется по распоряжению плательщика перевести находящиеся на его банковском счёте денежные средства на банковский счёт получателя средств в этом или ином банке в сроки, предусмотренные законом» [2]. Банк выполняет поручение плательщика, если на его счёте есть средства.

Аккредитив представляет собой «условное денежное обязательство, принимаемое банком (банк-эмитент) по поручению плательщика, произвести платежи в пользу получателя средств по предъявлении последним документов, соответствующих условиям аккредитива, или предоставить полномочия другому банку (исполняющий банк) произвести такие платежи» [3].

Аккредитив может быть открыт только за счёт собственных средств приказодателя, а также за счёт банковского кредита, средства которого депонированы на балансовом счёте «Аккредитивы» в банке-эмитенте в сумме аккредитива. Аккредитив нельзя открыть с частичным использованием

собственных средств и кредитных средств банка. Чтобы исполнить аккредитив, получатель средств должен предоставить в банк-исполнитель документы, которые подтверждают, что все условия аккредитива выполнены. Если нарушено хоть одно условие – аккредитив не исполняется. Кроме того, банк-эмитент обязан следить за сроками исполнения аккредитива, т.к. аккредитив ограничивается по срокам и если этот срок истёк и остались неиспользованные средства, то эту сумму переводят плательщику на счёт, с которого были депонированы данные средства [3].

При использовании безналичных расчётов в форме инкассового поручения банк по поручению своего клиента получает платёж и/или акцепт платежа от плательщика. При этом банк-эмитент может привлекать к этой операции другой банк. Банк-эмитент обязан проверить наличие всех необходимых документов, а также их соответствие инкассовому поручению. Если выявлены какие-либо несоответствия, то банк должен поставить в известность лицо, которое выдало инкассовое поручение для устранения выявленных нарушений. При невозможности устранения выявленных нарушений банк возвращает документы и не исполняет инкассовое поручение. Исполняющий банк ставит в известность банк-эмитент о неполучении платежа и/или акцепта и причинах неплатежа, а банк-эмитент, в свою очередь, сразу же извещает клиента об этом и ждёт указаний о дальнейших действиях. Если клиент не сообщает банку указания по дальнейшим действиям в установленные банковскими правилами сроки, то исполняющий банк возвращает документы банку-эмитенту.

Безналичные расчёты также осуществляются в форме чека, которым «признаётся ценная бумага, содержащая ничем не обусловленное распоряжение чекодателя банку произвести платёж указанной в нём суммы чекодержателю» [4]. Плательщиком в чеке указывается банк, в котором чекодатель обладает средствами, на которые он имеет полное право, может распоряжаться ими и выставлять чеки для осуществления платежей.

Чек не может быть отозван до окончания срока его предъявления, и оплачивается за счёт средств чекодателя. Если чек не именной, то права по нему можно передать с помощью передаточной надписи – индоссамента. Чек оплачивается в сроки, определённые сторонами, а если сроки не определены, то чек предъявляется к оплате в срок до десяти дней, начиная со дня его выдачи.

Наличная форма расчётов осуществляется с помощью контрольно-кассовых аппаратов. При этом необходимо учитывать установленные лимиты наличных платежей денежными средствами. Лимиты устанавливаются в каждом договоре между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. Лимит не устанавливается, если одной из сторон договора является физическое лицо [4].

Существуют следующие неденежные формы расчётов:

- взаимозачёты;
- товарообменные операции;
- расчёты с использованием векселей [4].

Взаимозачёты производятся между предприятиями, если соблюдаются несколько условий:

– условие однородности требований при исполнении взаимозачёта – первая сторона должна денежные средства по договору поставки, а вторая сторона – по договору займа;

– условие соблюдения сроков исполнения обязательств, но могут быть оговорены условия, когда зачёт возможен до наступления сроков платежа;

– условия законности, когда взаимозачёт не запрещается заключённым договором или по закону, т.е., например, если закончился срок исковой давности.

Если производится зачёт требований, размеры которых не равны, то взаимозачёт осуществляется по меньшей сумме, и для исполнения зачёта достаточно желания одной из сторон сделки [4].

Осуществление неденежных форм расчётов с помощью товарообменных операций производится путём обмена товарами между контрагентами, каждый из которых одновременно реализует свою продукцию или товары в обмен на приобретение продукции или товаров каждого участника сделки. При этом обычно устанавливается, что ценность обмениваемых активов должна быть равнозначной. Если это условие не соблюдается, то участник сделки, который передал продукцию или товар по более низкой цене, обязан доплатить разницу другому участнику сделки.

Неденежные расчёты с помощью векселей осуществляются путём передачи векселя от третьих лиц при реализации сделок поставщиков и подрядчиков. В тот момент, когда вексель передаётся контрагенту, покупатель погашает свою задолженность, т.к. должником становится третье лицо, выдавшее вексель. Также изменяется и основание задолженности. Теперь вместо долга за продукцию или товары основанием задолженности становится безусловное требование по векселю [4].

Литература

1. Адаменко А.А. *Сущность расчётов, их виды и формы. Задолженность организации* / А.А. Адаменко, Т.Е. Хорольская, Л.В. Болтышева // *ЕГИ*. – 2019. – № 23 (1) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/suschnost-raschetov-ih-vidy-i-formy-zadolzhennost-organizatsii>

2. *Гражданский кодекс ДНР: Закон ДНР [принят НС ДНР 13.12.2019 г. постановление № 81-ПНС]* [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyatye/zakony/grazhdanskij-kodeks-donetskoj-narodnoj-respubliki/>

3. Астахов В.П. *Бухгалтерский (финансовый) учёт в 2 ч. Ч. 1: учебник для академического бакалавриата* / В.П. Астахов. – 12-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 536 с.

4. Гахова М.А. *Бухгалтерский учёт: учебное пособие* / Гахова М.А. – Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2019. – 311 с. – ISBN 978-5-4486-0782-0 // *Электронно-библиотечная система IPR BOOKS* [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.iprbookshop.ru/83806.html>

СЕКЦИЯ 3. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ФОРМИРОВАНИЯ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ

ОСОБЕННОСТИ ФИНАНСОВОГО АНАЛИЗА СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ И ИХ РЫНОЧНОЙ АКТИВНОСТИ

*Борисенко В.Р., ОП бакалавриата
Научный руководитель: Шилина А.Н., канд. экон. наук, доцент,
доцент кафедры финансов
ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ И
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»,
г. Донецк*

На сегодняшнее время в Донецкой Народной Республике одной из главных актуальных проблем для различных республиканских ведомств, которые контролируют деятельность хозяйствующих субъектов, и для менеджмента самой организации, является проблематика оценки финансового состояния предприятий и их рыночной активности. Профессионализм в управлении финансами должен быть глубоко анализирован, что позволит наиболее точно оценивать неопределённость ситуации благодаря современным количественным и качественным методам исследования.

Исходя из этого, с каждым днём растёт приоритетность и роль финансового анализа, для которого важнейшим содержанием является сбалансированное системное исследование финансового состояния предприятия и факторов его формирования с целью оценки уровня финансовых рисков и прогнозирования степени дохода капитала [1, с. 76].

Оценка рыночной активности предприятий в нашем регионе в том виде, в котором её принято считать в развитых странах и их рыночных условиях, не существует. Данная проблема напрямую связана с социально-политической обстановкой, с отсутствием фондового рынка и устойчивых денежно-кредитных отношений (рис. 1).

Рис. 1. Задачи финансового анализа рыночной активности

Целью финансового анализа рыночной активности организации является диагностирование уровня прибыльности корпоративных прав, их ликвидности и динамики изменений рыночной стоимости ценных бумаг.

Вопрос о финансовом анализе состояния предприятий, а также их рыночной активности, находится в центре внимания зарубежных и отечественных учёных. Такие учёные, как Графов А.В. [1], Гордеева Н.В. [2], Пятова О.Ф. [3], Шумилина Т.В. [3] и многие другие внесли значительный вклад в изучение данного вопроса.

К источникам информации анализа рыночной активности относятся финансовая отчётность, данные бухгалтерского учёта, внутрифирменные стандарты, планы, сметы, данные управленческого учёта, а также возможно использование информации отраслевых показателей, финансовые рейтинги и прогнозы, данные периодических финансовых и экономических изданий [2, с. 88]. Однако движение к рыночным отношениям не остановить, и уже сейчас необходимо рассматривать условия использования характеристики рыночной активности предприятий в том виде, в котором она используется повсеместно. При этом, в теоретическом плане, проблема рыночной активности предприятий также существует, так как современная отечественная наука в настоящий момент так и не разработала единого подхода к проведению анализа данного рода.

В Республике финансовый анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия необходимы для определения исходной точки, в которой в настоящий момент находится организация [3, с. 35]. Без выполнения анализа финансово-хозяйственной деятельности невозможно будет принять рациональное управленческое решение (рис. 2).

Рис. 2. Этапы проведения финансового анализа состояния предприятия

Исходя из полученных результатов, при применении которых в дальнейшем, будет возможным положительный динамический рост

предприятия. Для принятия эффективных управленческих решений и мониторинга влияния на экономическую среду, в которой осуществляет работу организация, будет необходима непрерывная работа по поиску оптимальных взаимосвязей между набором экономических ресурсов и количеством экономических благ, которые смогут производиться при помощи этих ресурсов [4, с. 80].

Переход Республики к построению кардинально модифицированных экономических отношений, подъёму самостоятельности хозяйствующих субъектов в работе финансовой политики, их выходу на рынки других стран и республик коренным образом смогут изменить и улучшить условия функционирования организаций, а также разрешит все имеющиеся проблемы, одной из которых является обеспечение стабильности экономического развития.

Таким образом, профессиональное управление финансами неизбежно требует глубокого анализа, который позволяет более точно оценить неопределённость ситуации с помощью современных качественных и количественных методов исследования.

В связи с этим существенно возрастают роль и приоритетность финансового анализа, основным содержанием которого является комплексное системное изучение финансового состояния организации и факторов его формирования с целью оценки степени финансовых рисков и прогнозирования уровня доходности капитала [5, с. 201].

Фундаментом для устойчивого роста и финансовой стабильности экономики ДНР в рыночных условиях является финансовая устойчивость коммерческих организаций как наиболее значимых структурных элементов экономической системы Республики.

Финансовая устойчивость будет служить залогом процветания и основой для прочного положения хозяйствующих субъектов, исходя из чего, их оценка относится к ряду наиболее важных экономических проблем в структуре рыночных отношений, что позволяет внешним и внутренним субъектам анализа определять финансовые возможности организации, как в краткосрочном плане, так и на длительную перспективу.

Литература

1. Графов А.В. Вопросы оценки финансового состояния предприятия: статья в сборнике трудов конференции / А.В. Графов. – 2019. – С. 75-81.

2. Гордеева Н.В. Современные реалии и направления развития финансовой политики предприятий: статья в сборнике трудов конференции / Н.В. Гордеева. – 2019. – С. 87-90.

3. Пятова О.Ф. Анализ финансового состояния предприятия: научная статья / О.Ф. Пятова, Т.В. Шумилина. – 2020. – С. 33-36.

4. Агаркова Л.В. Пути улучшения финансового состояния / Л.В. Агаркова, И.М. Подколзина // Экономика. Бизнес. Банки. – № 2 (11). – 2018. – С. 79-84.

5. Ермолович Л.Л. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: учебное пособие / Л.Л. Ермолович. – Мн.: Интер-прессервис, 2018. – 437 с.

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ

Боришовец К.В., ОП бакалавриата
Научный руководитель: Филиппова Ю.А., канд. экон. наук, доцент,
доцент кафедры финансов
ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ И
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»,
г. Донецк

В современных условиях развития экономики Донецкой Народной Республики важную роль приобретает вопрос эффективного управления финансовой устойчивостью предприятия.

Финансовая устойчивость является ключевым элементом стабильности предприятия, представляющая собой такое состояние, при котором в результате перераспределения и использования финансовых ресурсов в условиях допустимого уровня финансового риска сохраняется надлежащий уровень платёжеспособности и кредитоспособности, а развитие предприятия происходит за счёт собственной прибыли и роста капитала.

Исходя из этого, возникает необходимость глубокого теоретического исследования экономической сущности и роли финансовой устойчивости предприятий, что является актуальным в последнее время.

Проблемы финансовой устойчивости предприятий являются ключевыми исследованиями в научных работах целого ряда учёных, среди которых можно выделить: В.В. Алексеева, Я.О. Арчикову, В.А. Ерёменко, В.В. Ковалёва, В.В. Петрушевскую, Ю.А. Филиппову и др. Однако недостаточно изученными остаются вопросы относительно роли финансовой устойчивости предприятий в современных условиях развития Донецкой Народной Республики.

Цель работы – обобщение теоретических подходов к определению экономической сущности финансовой устойчивости предприятия и определения её роли в современных условиях.

В.В. Ковалёв в своих научных трудах акцентирует внимание на том, что финансовая устойчивость предприятия в значительной степени определяется целесообразностью и правильностью вложения финансовых ресурсов в активы [3].

В то же время В.В. Алексеев утверждает, что финансовое положение предприятия считается стабильным, если оно обладает достаточным количеством финансовых ресурсов, необходимых для обеспечения его текущей деятельности, связанной с производством продукции или продажей товаров, а также в полной мере способным покрыть все свои обязательства перед кредиторами и государственными органами.

Автор считает, что способность предприятия своевременно производить платежи, финансировать свою деятельность на расширенной основе,

переносить непредвиденные потрясения и поддерживать свою платёжеспособность в неблагоприятных обстоятельствах свидетельствует о его устойчивом состоянии [1, с. 225].

По словам В.А. Ерёмченко, экономическую устойчивость можно охарактеризовать как обеспечение прибыльного производства за счёт повышения эффективности использования производственных ресурсов и управления предприятием, устойчивого финансового состояния за счёт улучшения структуры активов и стабильного развития способности организации и социального развития коллектива к самофинансированию в условиях динамично развивающейся внешней среды [2, с. 105].

Учитывая различные точки зрения авторов и объясняя основные особенности финансовой устойчивости предприятия, необходимо расширить изучаемую концепцию, поскольку все вышеперечисленные интерпретации её сущности имеют право на существование, поскольку они влияют на деятельность предприятия с разных позиций.

Следует отметить, что финансовые возможности предприятия почти всегда ограничены. Задача обеспечения финансовой устойчивости заключается в том, чтобы эти ограничения не превышали допустимых пределов. При этом необходимо соблюдать обязательное в финансовом планировании требование осмотрительности, создавать резервы на случай возникновения непредвиденных обстоятельств, которые могли бы привести к потере финансовой устойчивости в современных условиях хозяйствования.

Поэтому условием обеспечения финансовой устойчивости предприятия является достаточный объём продаж. Если выручка от продажи продуктов или предоставления услуг в полной мере не покрывает издержки и не даёт прибыли, необходимой для нормального функционирования, то финансовое положение предприятия не может быть устойчивым.

Посредством использования методов финансового анализа можно проанализировать деятельность предприятия в целом, получив определённые выводы для разработки рекомендаций по улучшению финансовой устойчивости предприятия, а именно:

- изучить реальные и плановые данные предприятия;
- выявить резервы повышения эффективности производства;
- оценить результаты деятельности;
- принять эффективные управленческие решения;
- разработать стратегию развития предприятия.

Стратегия развития предприятия – это «подробный совокупный план, который предназначен для гарантирования осуществления и достижения целей общества» [4].

Для успешной деятельности предприятия необходима эффективная система функционирования, позволяющая своевременно и быстро принимать правильные управленческие решения с использованием определённого набора методов и инструментов их реализации. В данном случае стратегия является одним из эффективных механизмов регулирования деятельности предприятий в условиях хозяйствования Донецкой Народной Республики.

Выявлено, что современные предприятия рассматриваются как открытая социально-экономическая система. Поэтому любое предприятие постоянно стремится достичь баланса между внутренними возможностями и внешними воздействиями внешней среды для сохранения её устойчивого состояния. Однако для эффективного функционирования возникает необходимость в достижении новых, более прочных условий, устойчивых к внешним воздействиям. Такой принцип обеспечивает не только функционирование предприятия, но и его развитие как системы в целом.

Следует отметить, что современные аспекты условий развития экономики имеют некоторые негативные факторы воздействия, а именно:

нестабильность национальной валюты;

низкие темпы экономического роста;

инфляционные риски;

рост индекса потребительских цен;

снижение реальных доходов населения;

режим санкций;

создание экономических барьеров для предприятий, осуществляющих экспортную деятельность.

При этом эффективное функционирование механизма управления финансовой устойчивостью, посредством согласования управленческих решений и достижения определённых соответствий между всеми составляющими компонентами, обеспечит достижение стратегических и тактических финансовых целей, будет способствовать повышению уровня доходности, снижению рисков, контролю и поддержанию ликвидности и платёжеспособности на достаточном уровне, в конечном итоге, безусловно, оказывает положительное влияние на обеспечение финансовой устойчивости предприятия в целом.

Таким образом, заметна важность финансовой устойчивости в деятельности предприятия, а также постоянное поддержание его на определённом уровне, благоприятном для организации, и разработка мероприятий, способствующих эффективному росту финансовой устойчивости предприятия. Благодаря организации эффективного механизма управления предприятием руководство способно достичь как тактических, так и стратегических целей.

Литература

1. Алексеев В.В. *Управление финансовой стабильностью предприятия и способы его улучшения* / В.В. Алексеев // *Молодой учёный*. – 2020. – № 2 (292). – С. 225-227.

2. Ерёменко В.А. *Финансовая устойчивость предприятия* / В.А. Ерёменко, Ю.С. Лях // *Молодой учёный*. – 2019. – № 27 (265). – С. 104-107.

3. Ковалёв В.В. *Корпоративные финансы и учёт: понятия, алгоритмы, показатели: учебное пособие* / В.В. Ковалёв. – 3-е издание. – М.: Проспект, 2019. – 1000 с.

НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ И ОПТИМИЗАЦИИ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ

*Брилёва М.А., ОП магистратуры
Научный руководитель: Федченко Т.В., канд. экон. наук, доцент,
доцент кафедры цифровой аналитики и контроля
ГО ВПО «ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ЭКОНОМИКИ И ТОРГОВЛИ
ИМЕНИ МИХАИЛА ТУГАН-БАРАНОВСКОГО»,
г. Донецк*

В настоящее время мировая экономика находится в процессе трансформации. Одним из основных факторов трансформации является цифровизация, которая затрагивает практически все сферы экономики.

Для эффективного регулирования новых способов управления рынками, способами продажи товаров и оказания услуг необходимо также изменение органов государственной власти, в том числе и налоговых органов. Государство активно проводит политику цифровизации, делая упор на усовершенствование как контрольных функций, так и на клиентоориентированность.

Развитие налогового контроля в условиях цифровой экономики является актуальной темой, поскольку каждый год происходят изменения, связанные с трансформацией экономики, появляются новые инструменты налогового контроля.

В сфере налогообложения цифровые технологии активно задействованы и успешно реализуются налоговыми органами посредством различных инструментов, механизмов и методов, функционирующих на разнообразных цифровых платформах.

В данной статье рассматриваются направления, в которых осуществляется развитие и использование таких технологий в налогообложении.

К первому направлению относят абсолютное взаимодействие налоговых органов с налогоплательщиками. Оно реализуется в форме налогового мониторинга, представляющего собой особую форму налогового контроля, при использовании которой организация добровольно обеспечивает налоговым органам доступ к данным бухгалтерского и налогового учёта в режиме реального времени [1].

Вторым направлением является использование цифровых технологий налоговыми органами для свободного доступа Минфина к массиву данных об объектах налогообложения.

Третье направление совместило в себе использование данных сервиса и возможность без лишних административных затрат получить определённый статус. Имеется в виду формирование Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, его функцией является электронное присвоение статуса субъекта малого и среднего предпринимательства (МСП)

хозяйствующему субъекту, без прохождения административных процедур, которые всегда связаны с предоставлением дополнительных документов и подтверждение данного статуса. Также немаловажным является возможность использования информации о потенциальных и реальных контрагентах, и дополнять информацию о своей деятельности.

Четвёртое направление цифровизации в налогообложении реализуется в рамках структурных изменений налоговой системы.

Данное направление затрагивает легализацию доходов лиц, получающих доходы на системной основе, но не регистрирующихся в качестве индивидуальных предпринимателей [2].

Пятое направление цифровизации осуществляется благодаря созданию и функционированию на сайте Минфина личных кабинетов налогоплательщиков (юридических лиц, физических лиц и индивидуальных предпринимателей), функционал которых постоянно расширяется.

Этот сервис работает в режиме обратной связи, поскольку через личный кабинет можно не только получить определённый объём информации и документы, но и обмениваться ими с налоговыми органами.

Шестым направлением цифровизации выделяют дополнительные сервисы, которые в электронном виде позволяют сформировать платёжные документы, проверить корректность заполнения счетов-фактур, провести расчёт стоимости патента, рассчитать налоги на имущество физических лиц, выбрать режим налогообложения с помощью налогового калькулятора, рассчитать налоговую нагрузку.

Дополнительно нельзя не упомянуть об увеличении количества сданных деклараций в электронном виде по многим налогоплательщикам. Благодаря этому не только гораздо проще выявлять налоговые разрывы, но и ранжировать хозяйствующих субъектов по принадлежности к одной из трёх групп риска: высокой, средней или низкой, и позволяющий реализовать риск-ориентированный подход в области налогового контроля.

В дальнейшем имеется возможность синхронизировать данную подсистему с информационными базами служб таможенного контроля.

В ближайшей перспективе процессы цифровизации в налоговом администрировании могут быть реализованы в части полного охвата обязательной сдачи всех деклараций, обязательных сведений и расчётов в электронном виде. В настоящее время в электронном виде сдают декларации только те налогоплательщики, которые перешли на эту систему и подключились к «Личному кабинету налогоплательщика».

Одним из проявлений цифровизации экономики стало появление криптовалют или цифровых активов. В последние годы они набирают всё большую популярность, чему способствует рост числа стран, вводящих их в правовое поле. Однако увеличение числа транзакций с криптовалютами, вплетение их в финансовые цепочки и использование в качестве средства платежа или инвестирования влечёт за собой необходимость контролировать доходы от операций с криптовалютами в рамках налогового законодательства.

Рассмотрим зарубежный подход к налоговому контролю за криптовалютами на примере Австралии.

Австралийская налоговая администрация в последние несколько лет существенно продвинулась в реализации налогового контроля над операциями с криптовалютами [3].

В первую очередь была введена обязательная регистрация для физических и юридических лиц, которые организуют торги криптовалютой в налоговых органах Австралии. Также в рамках налогового контроля была внедрена автоматизированная система контроля «Data Matching», позволяющая отслеживать оборот криптовалют.

Стоит отметить, что данная программа используется налоговой службой Австралии для сбора и анализа данных в целях контроля над соблюдением норм налогового законодательства. В частности, автоматизированная система контроля может аккумулировать массив данных от организаторов торгов криптовалютой для подтверждения полноты уплаты налогов трейдерами.

Также, согласно представителям налоговой администрации Австралии, данная автоматизированная система будет собирать данные из различных сторонних источников [4].

Спектр данных варьируется от состояния финансового счёта налогоплательщика, его связи с кошельками, используемыми для криптовалютных транзакций, до аккаунта в социальных сетях.

В процессе развития процессы цифровизации в налоговом администрировании и налогообложении происходит полный охват сдачи всех деклараций, обязательных сведений и расчётов в электронном виде.

Подобный подход даёт возможность государству отслеживать и товарные, и финансовые потоки хозяйствующих субъектов, снижает административные и организационные издержки всех участников налоговых правоотношений, делает бизнес честным и прозрачным, выравнивает конкурентные условия функционирования бизнеса, содействует поступательному развитию экономики государства.

Литература

1. Басария С.А. Анализ налогообложения малого и среднего бизнеса / С.А. Басария // ПРО-Экономика. – 2019. – Т. 3. – № 1 (15). – С. 2.

2. Мамонова И.В. Инструментарий налоговой политики в современных условиях / И.В. Мамонова // Налоги-журнал. – 2019. – № 5. – С. 3-6.

3. Пименов Г.Г. Перспективы внедрения новых виртуальных валют – блокчейн / Г.Г. Пименов // Экономика и предпринимательство. – 2017. – № 1 (78). – С. 433-436.

4. Львова М.И. Перспективы налогообложения самозанятых лиц в России / М.И. Львова // Вестник Алтайской академии экономики и права. – 2019. – № 2. – С. 108-115.

КАЗНАЧЕЙСКАЯ СИСТЕМА ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

*Бурцева А.В., ОП магистратуры
Научный руководитель: Попов М.И., канд. экон. наук, доцент,
доцент кафедры финансов и кредита
ГОУ ВО ЛНР «ЛУГАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ВЛАДИМИРА ДАЛЯ»,
г. Луганск*

В финансовой системе любой страны ключевое место занимает бюджет. Ведь именно бюджет является основной финансовой базой функционирования государства.

Одной из главных функций в развитии государства является создание системы и органов финансового контроля. В Российской Федерации основным государственным органом финансового контроля является Федеральное казначейство. Именно на него возложены функции по исполнению бюджета, а также по его мониторингу и контролю [1].

В систему органов по исполнению бюджета входят финансовые органы, органы денежно-кредитного регулирования, органы государственного и муниципального контроля. Главная роль в исполнении бюджета принадлежит Федеральному казначейству Российской Федерации [2].

В целом правовой статус Федерального казначейства определяется двумя нормативными правовыми актами: Положением «О Федеральном казначействе», утверждённым Правительством Российской Федерации от 01.12.2004 г. № 703 (далее – Положение) и Бюджетным кодексом Российской Федерации [3].

В соответствии с п. 1 Положения Федеральное казначейство является органом исполнительной власти, осуществляющим в соответствии с законодательством Российской Федерации функции по обеспечению исполнения бюджета, кассовому обслуживанию бюджетов бюджетной системы РФ, предварительному, текущему контролю над ведением операций со средствами федерального бюджета.

Федеральное казначейство, согласно Бюджетному кодексу, осуществляет такие виды контроля:

- контроль над непревышением суммы денежных операций над лимитами бюджетных обязательств;

- контроль соответствия содержания проводимой операции со средствами, коду бюджетной классификации Российской Федерации и платёжному документу, представленному получателем бюджетных средств в Федеральное казначейство;

- контроль наличия документов, вследствие которых возникает денежное обязательство [4].

Исполнение бюджета наступает уже после утверждения законодательными органами власти. Цель исполнения бюджета – это выполнение доходной и расходной части на федеральном, территориальном и местном уровне. Само исполнение бюджета в части реализации поступлений доходов и осуществления расходов выполняется: по доходам – Министерством финансов Российской Федерации, по расходам – иными Министерствами.

Казначейское исполнение бюджета – технология, которая имеет строгую последовательность и требует чёткого выполнения правил. Суть её в том, что ключевые процессы делятся на группы, в соответствии с функциями Федерального казначейства (рис. 1) [5].

Рис. 1. Технология казначейского исполнения бюджета

Исполнение бюджета осуществляется казначейством на счетах, открытых в Центральном банке России, а также в иных уполномоченных Правительственной комиссией банках. Впоследствии между банком и казначейством заключается договор на обслуживание счетов. Банки полностью несут ответственность за своевременное списание, зачисление средств на основании расчётно-платёжных документов по счетам Федерального казначейства России в пределах остатка средств на счетах.

В настоящее время в банке открыты органами казначейства следующие счета:

- счёт № 40105 – расходный счёт федерального казначейства;
- счёт № 40101 – доходный счёт федерального казначейства.

Выделяют три основных технологических процесса исполнения бюджета казначейскими органами (рис. 2) [6].

Рис. 2. Технологические процессы исполнения бюджета казначейскими органами

Таким образом, мы можем сказать, что исполнение бюджета – это важный этап бюджетного процесса, который предусматривает обеспечение полного и своевременного поступления в Федеральный бюджет дохода, а также финансирование всех запланированных бюджетом расходов.

Литература

1. Об утверждении Положения «О Федеральном Казначействе»: Постановление Правительства РФ от 1 декабря 2004 г. № 703 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://base.garant.ru/12137879/>
2. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ (ред. от 13.07.2015) // СПС «Консультант Плюс» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_327522/
3. Годин А.А. Бюджетная система Российской Федерации / А.А. Годин. – М., 2012. – С. 256.
4. Нестеренко Т.А. Казначейская система – инструмент управления государственными финансами / Т.А. Нестеренко // Финансы. – М., 2008. – № 3. – С. 16-20.
5. Мельников С.И. Бюджет / С.И. Мельников. – Ростов н/Д.: Феникс, 2012. – С. 469.
6. Денисенко С.Н. Роль органов Федерального казначейства в повышении эффективности бюджетных расходов / С.Н. Денисенко. – М., 2011. – № 1 (30). – С. 48-55.

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ СТРУКТУРЫ КАПИТАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ

*Варакина М.В., ОП бакалавриата
Научный руководитель: Одинцова Н.А., канд. экон. наук, доцент,
доцент кафедры финансов
ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ И
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»,
г. Донецк*

Вопросы формирования структуры капитала являются действительно актуальными на сегодняшний день. Определение соотношений собственного и заёмного капиталов предприятий является одной из важных проблем при принятии решений об их долгосрочном развитии. Структура капитала предприятий воздействует на их финансовую устойчивость.

Успех любой организации во многом определяется наличием источников накопления капитала, своевременным восполнением потребности в нём. Поддержание непрерывности производственного процесса, повышение его эффективности, расширение производства и создание новых видов деятельности вызывают необходимость финансирования дополнительных капиталовложений. Современные условия обостряют проблему поиска и осознанного выбора источников пополнения капитала, а их оптимальное соотношение становится всё более важным для организации.

Термин «структура капитала» относится к проценту капитала (денег) в работе в предприятия по типу. Он бывает двух видов: собственный и заёмный капитал.

Каждый вид капитала имеет свои плюсы и минусы. Баланс необходим для поддержания роста предприятия. Большая часть мудрого корпоративного руководства и управления заключается в создании структуры капитала, которая обеспечивает идеальный баланс риска и вознаграждения для акционеров [1].

Капитал один из самых главных финансовых ресурсов предприятия. Поэтому формирование структуры капитала, в первую очередь, влияет на будущие финансовые ресурсы предприятия [3].

Инвесторы, акционеры и аналитики часто обращают внимание на соотношение долга и собственного капитала компании, чтобы оценить, является ли бизнес надёжной инвестицией. Если этот коэффициент выше 1,0, то предприятие финансируется за счёт большего количества заёмных средств, чем собственного капитала. Многие инвесторы из среднего класса стремятся избавиться от долгов. Когда дело доходит до структуры капитала бизнеса, это ещё не всё.

Многие из самых успешных компаний в мире основывают свои структуры капитала на одном простом соображении – стоимости капитала.

Если вы продаёте товар первой необходимости, то риск долга будет намного ниже, чем если бы вы управляли тематическим парком в

туристическом городке в разгар рыночного бума. Здесь в игру вступают управленческий талант, опыт и мудрость.

Лучшие менеджеры умеют постоянно снижать средневзвешенную стоимость капитала за счёт повышения производительности, поиска продуктов с более высокой доходностью, разумного использования долга и многого другого.

Другой частью структуры капитала является оборотный капитал, то есть наличные деньги, которые компания имеет в наличии. Оборотный капитал – это разница между активами и пассивами предприятия.

Предприятие, у которого больше долга, чем собственного капитала, имеет больше обязательств, чем активов. Инвестировать в него часто считают более рискованным, в зависимости от отрасли [2].

Факторы, определяющие структуру капитала:

- торговля акциями. Слово «капитал» означает право собственности на предприятие. Торговля акциями означает использование акционерного капитала в заёмных средствах на разумной основе. Это относится к дополнительной прибыли, которую акционеры получают за счёт выпуска долговых обязательств и привилегированных акций. Торговля акциями становится более важной, когда ожидания акционеров высоки;

- степень контроля. На предприятии именно директора являются так называемыми избранными представителями акционеров. Эти члены имеют максимальное право голоса в концерне по сравнению с держателями привилегированных акций и держателями долговых обязательств. Владельцы привилегированных акций имеют меньше прав голоса, в то время как держатели долговых обязательств не имеют права голоса;

- гибкость финансового плана. На предприятии структура капитала должна быть такой, чтобы в планах были как сокращения, так и ослабления. Облигации и кредиты могут быть возвращены обратно по мере необходимости. В то время как собственный капитал не может быть возмещён в любой момент, что обеспечивает жесткость планов. Поэтому, чтобы сделать структуру капитала возможной, компания должна пойти на выпуск долговых обязательств и других займов;

- выбор инвесторов. Политика компании в целом заключается в том, чтобы иметь разные категории инвесторов для ценных бумаг. Таким образом, структура капитала должна предоставлять достаточный выбор инвесторам всех типов для инвестирования. Смелые и предприимчивые инвесторы, как правило, выбирают акции, а кредиты и долговые обязательства обычно выдаются с учётом интересов сознательных инвесторов.

- состояние рынка капитала. В течение жизни компании рыночная цена акций имеет важное влияние. В период депрессии структура капитала компании в основном состоит из долговых обязательств и кредитов. В то время как в период благ и инфляции капитал компании должен состоять из акционерного капитала, как правило, долевых акций;

- период финансирования. Когда компания хочет привлечь финансирование на короткий период, она обращается за кредитами в банках и

других учреждениях; в то время как на длительный период это идёт на выпуск акций и долговых обязательств;

- стоимость финансирования. В структуре капитала компания должна учитывать фактор стоимости при привлечении ценных бумаг. Видно, что долговые обязательства во время получения прибыли компании оказываются более дешёвым источником финансирования по сравнению с акциями, когда акционеры требуют дополнительную долю в прибыли;

- стабильность продаж. Устоявшийся бизнес с растущим рынком и высоким оборотом продаж позволяет компании выполнять фиксированные обязательства. Проценты по долговым обязательствам должны выплачиваться независимо от прибыли. Следовательно, когда продажи высоки, прибыль высока, и компания находится в лучшем положении для выполнения таких фиксированных обязательств, как проценты по долговым обязательствам и дивиденды по привилегированным акциям. Если у компании нестабильные продажи, то она не в состоянии выполнять фиксированные обязательства. Таким образом, акционерный капитал оказывается безопасным в таких случаях;

- размер компании. Структура капитала фирм малого бизнеса обычно состоит из кредитов банков и нераспределённой прибыли. С другой стороны, крупные компании, обладающие деловой репутацией, стабильностью и установленной прибылью, могут легко пойти на выпуск акций и долговых обязательств, а также кредиты и займы в финансовых учреждениях. Чем больше размер, тем шире общая капитализация.

Оптимальная структура капитала фирмы часто определяется как пропорция заёмного и собственного капитала, которая приводит к наименьшей средневзвешенной стоимости капитала для фирмы. Это техническое определение не всегда используется на практике, и фирмы часто имеют стратегическое или философское представление о том, какой должна быть идеальная структура. Чтобы оптимизировать структуру, фирма может выпустить больше долговых обязательств или акций. Приобретённый новый капитал может быть использован для инвестирования в новые активы или может быть использован для выкупа долга капитала, который в настоящее время находится в обращении, в качестве формы рекапитализации.

Литература

1. Чмилё Т.А. Капитал банка: экономическая сущность и структура / Т.А. Чмилё, Н.В. Гордеева // *Наука и практика регионов*. – 2020. – № 2 (19). – С. 20-27.

2. Третьяков К.Р. Структура капитала. Управление и оптимизация структуры капитала / К.Р. Третьяков // *Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов*. – 2017. – № 3 (129). – С. 15-18. – EDN ZAYHXP

3. Одинцова Н.А. Финансовое планирование как источник информации для определения эффективности использования финансовых ресурсов / Н.А. Одинцова // *Сборник научных работ серии «Финансы, учёт, аудит»*. – 2021. – № 2 (22). – С. 119-129. – DOI 10.5281/zenodo.5517098

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА КАК ОСНОВА РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

*Деньщик В.Ю., ОП магистратуры
Научный руководитель: Рахманая И.А., канд. экон. наук, доцент,
доцент кафедры финансов и кредита
ГОУ ВО ЛНР «ЛУГАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ВЛАДИМИРА ДАЛЯ»,
г. Луганск*

В условиях экономической нестабильности и социальной напряжённости вопросы об эффективном использовании бюджетных средств в муниципальных образованиях обретают всё большую значимость. В рамках своих полномочий органы местного самоуправления должны решать вопросы экономического и социального развития территории, улучшения качества жизни населения, повышения инвестиционной привлекательности, обеспечения инфраструктурной оснащённостью муниципального образования и многие другие. Решение данных задач невозможно без соответствующей финансовой базы. В качестве такой базы выступает местный бюджет.

Бюджет муниципального образования (местный бюджет) представляет собой форму образования и расходования денежных средств, предназначенных для обеспечения задач и функций, отнесённых к предметам ведения местного самоуправления. Будучи одним из главных каналов доведения до местного населения конечных результатов финансово-хозяйственной и социальной деятельности предприятий и организаций, местные бюджеты стали ключевым инструментом в реализации муниципальных программ.

Разработка муниципальных программ стала следствием применения программного метода бюджетного планирования, который обрёл широкое применение после принятия в 2013 году Государственной Думой Российской Федерации поправок в Бюджетный кодекс Российской Федерации с целью перехода на программный тип бюджетного планирования в Российской Федерации. Данный метод бюджетного прогнозирования позволяет наглядно определить не только текущие потребности населения, но и перспективные направления развития.

Муниципальная программа представляет собой документ стратегического планирования, содержащий в себе комплекс взаимосвязанных по задачам мероприятий, с определённым сроком исполнения и перечнем исполнителей, а также с детальным обоснованием эффективности применения [1]. Форма муниципальной программы определена в соответствии с требованиями Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования и реализации муниципальных программ и Методических рекомендаций по разработке муниципальных программ, утверждённых местной администрацией муниципального образования.

Основным элементом муниципальной программы является её паспорт. В нём чётко определены цели, задачи и показатели эффективности. Важнейшей

составляющей паспорта является система целевых индикаторов и показателей, характеризующих эффективность муниципальной программы (рис. 1). В документе не должно быть противоречий или неточностей. Все показатели должны быть неизменными во всех разделах программы. Это требование связано с необходимостью повышения результативности бюджетных расходов.

Рис. 1. Ключевые элементы муниципальной программы

Муниципальная программа как документ состоит из следующих разделов:

общая характеристика проблемы, на которую направлена разработанная программа;

основные направления развития муниципального образования;

цели, задачи, сроки, а также этапы реализации программы, комплексная система программных мероприятий;

механизм реализации программы;

организация управления программой и контроль над ходом её реализации;

комплексная оценка социально-экономической и экономической эффективности программы;

перечень ресурсов, необходимых для реализации программы.

Каждое муниципальное образование реализует на своей территории индивидуальное количество программ [2]. Принятия решений о разработке муниципальных программ и их реализации устанавливается соответствующим муниципальным правовым актом местной администрации муниципального образования. Прежде чем начать исполнение муниципальной программы, необходимо составить её проект и пройти все этапы согласования и утверждения программы (рис. 2).

К преимуществу рассматриваемого метода бюджетного планирования стоит отнести высокий уровень специализации и чёткое распределение ответственности по реализации программных мероприятий, что, в свою очередь, поможет обеспечить чёткий контроль перераспределения средств между программными мероприятиями.

Что касается недостатков данного метода, так это большой круг заинтересованных лиц и исполнителей. В процессе составления и согласования проекта участвует значительное количество органов власти, что замедляет оперативность принятия решений о внесении изменений в программу. Любое изменение в показателях должно непременно быть отображено в самой программе. Без этого этапа невозможно будет перейти к этапу реализации. Например, на стадии казначейского обслуживания без соответствующих изменений в программе не пройдёт финансирование на погашение обязательства, так как сумма финансирования не будет соответствовать сумме обязательства.

Рис. 2. Этапы принятия и реализации проекта муниципальной программы

В заключение хотелось бы отметить, что муниципальная программа является инструментом прогрессивного преобразования муниципального образования. Данный документ закрепляет в себе цели и задачи, реализация которых поможет муниципальному образованию развиваться и процветать.

Литература

1. Азанова О.Ю. Особенности стратегического планирования: муниципальный уровень / О.Ю. Азанова // Молодой учёный. – 2021. – № 18 (360). – С. 159-161.

2. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ (ред. от 26.03.2022) // Собрание законодательства РФ. – 03.08.1998. – № 31. – С. 3823.

СПЕЦИФИКА АДАПТАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ СОВРЕМЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ К УСЛОВИЯМ ЦИФРОВОЙ СРЕДЫ

*Доля Е.А., старший преподаватель
кафедры цифровой аналитики контроля
ГО ВПО «ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ЭКОНОМИКИ И ТОРГОВЛИ
ИМЕНИ МИХАИЛА ТУГАН-БАРАНОВСКОГО»,
г. Донецк*

Масштабная цифровая трансформация экономики и общества, основанная на развитии информационных технологий, мобильных коммуникаций, интегрированных цифровых сервисов и платформ, технологической инфраструктуры, позволяющих использовать большие базы данных, вызвали стремительное и безвозвратное изменение условий жизнедеятельности современных предприятий.

Одним из ключевых приоритетов развития нашего государства является переход на цифровую модель экономики, которая обуславливает динамичную трансформацию внешней среды предприятий (её экономической, политической, социальной, культурной, технологической компоненты), а, соответственно, требует перестройки и изменений внутренней среды предприятия. Предприятиям необходимо адаптироваться к происходящим изменениям путём внутренней цифровизации.

Следует отметить, что пандемия COVID-19 ускорила процесс интеграции цифровых технологий. Ключевыми факторами «выживания» предприятий в условиях пандемии, которая, по мнению современных экономистов, к тому же завуалировала масштабы текущего мирового кризиса, стали внедрение цифровых технологий и адаптация действующих бизнес-моделей к условиям самоизоляции.

Вполне логично, что в «выигрышной ситуации» от локдауна оказались предприятия электронного бизнеса, которые не только остались «на плаву», а получили значительные преимущества и прибыль.

В подтверждение вышесказанного следует привести информацию о динамике российского рынка интернет-торговли, согласно данным, предоставленным Российской некоммерческой организацией в лице Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), в рамках ежегодного исследования.

Статистика, предоставленная одноимённым сайтом АКИТ, свидетельствует о росте рынка российского рынка онлайн-торговли за период пандемии COVID-19 в 2020г. на 59%, в сравнении с 2019 г. Кроме того, на фоне активных ограничительных мероприятий по сдерживанию пандемии и режима самоизоляции объём российского рынка e-commerce увеличился в 2 раза в 2021 году, по сравнению с 2020 г. (с 2,032млрд руб. до 4,096 млрд руб. соответственно), и составил 9,2% от общего оборота розничной торговли России [1].

Однозначно, что в связи с цифровой адаптацией у современных предприятий появляются как новые возможности, так и значительные риски, а, соответственно, и дополнительные внушительные расходы.

Традиционные направления капитализации современных предприятий в форме основных средств, приносившие основной доход, теряют свою первостепенную роль в жизнедеятельности цифрового бизнеса, уступая место основным драйверам цифровой экономики – нематериальным активам и информации, оставаясь при этом основными направлениями расходов предприятия.

Информация, представленная в кратком статистическом сборнике «Цифровая экономика: 2022», публикуемого по программе фундаментальных исследований Национального издательского университета «Высшая школа экономики» констатирует, что в структуре внутренних затрат предприятия на создание, распространение и использование цифровых технологий и связанных с ними продуктов и услуг 64,1% занимают расходы на приобретение оборудования и программного обеспечения для цифровых технологий, практически 21% от общего итога составляют расходы предприятия на оплату услуг провайдеров и электросвязи [2].

Рис. 1. Структура внутренних затрат предприятий на цифровизацию, приведенная в кратком статистическом сборнике «Цифровая экономика: 2022» [2]

Спецификой адаптационных процессов современных предприятий является перестройка управленческих моделей по вновь расставленным приоритетам. Изменение управленческих моделей предприятия в условиях повышения роли информации и знаний в бизнесе, развитие неформальных связей между компаниями и информационной прозрачности рынков реализуются путём видоизменений внутри компаний на основе децентрализации менеджмента, повышения роли творческого труда на всех уровнях управления, повышения ответственности и инициативности менеджмента, переходом на модульное управление и пилотные проекты, что, в конечном итоге, формирует «гибкую специализацию» бизнеса, позволяющую оперативно реагировать на изменения внешней среды [4].

В вышеописанной модели компания превращается, по сути, в креативную компанию, к которой человеческие ресурсы становятся наиболее значимым видом ресурсов, а процесс развития креативной компании сопровождается её постоянным преобразованием. Такие компании, как правило, не следуют текущей конъюнктуре рынка, а сами создают её. Креативная компания в модели В.Л. Иноземцева представляет собой следующую стадию развития бизнеса в цифровую эпоху [3].

Глобальное расширение информационного пространства и рост масштабов аналитической работы в цифровую эпоху позволяет современным экономистам развивать идеи придания информации статуса пятого производственного фактора, с пересмотром основных фундаментальных экономических категорий, обозначив проблему методологии как наиболее значимую [5], [6].

Одним из ключевых факторов конкурентоспособности предприятий электронного бизнеса является скорость изменений в производстве товаров и услуг в применяемых бизнес-моделях и менеджменте.

На основании вышеизложенного можно констатировать, что основу адаптационных процессов современных предприятий к условиям цифровой среды составляют два элемента – это цифровые технологии и человеческий ресурс, трансформация которых позволяет предприятию сформировать уникальную внутреннюю среду, обеспечивающую высокую конкурентоспособность.

Специфической особенностью трансформации современных предприятий в условиях цифровизации является их способность к саморазвитию и постоянным преобразованиям, что обеспечивает их адаптивность.

Литература

1. Ассоциация компаний интернет-торговли / Информационный портал АКИТ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://akit.ru/about/documents>

2. Цифровая экономика: 2022: краткий статистический сборник / Г.И. Абдрахманова, С.А. Васильковский, К.О. Вишневский и др. // Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». – М.: НИУ ВШЭ, 2022. – С. 15. – ISBN 978-5-7598-2599-9.

3. Иноземцев В.Л. Современное постиндустриальное общество: природа, противоречия, перспективы: учебное пособие для студентов вузов / В.Л. Иноземцев. – М.: Логос, 2000. – С. 304

4. Куницын А.А. Специфика адаптации современных компаний к условиям цифровой экономики / А.А. Куницын [Электронный ресурс.] – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/spetsifika-adaptatsii-sovremennyh-kompaniy-k-usloviyam-tsifrovoy-ekonomiki>

5. Лазарев И.А. Новая информационная экономика и сетевые механизмы развития / И.А. Лазарев, Г.С. Хижа, К.И. Лазарев. – М.: Дашков и К°, 2011. – С. 19.

6. Помылев А.А. Информационная экономика: эволюционный подход к анализу / А.А. Помылев [Электронный ресурс.] – Режим доступа: <http://cyberleninka.ru/article/n/infor-matsionnaya-ekonomika-evolyutsionnyu-podhod-k-analizu>.

ИСТОЧНИКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ РИСКОВ

*Единач Д.О., ОП бакалавриата
Научный руководитель: Сорокотягина В.Л.,
преподаватель кафедры финансов
ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ И
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»,
г. Донецк*

Экономика на современном этапе своего развития постоянно сталкивается с различными рисками. Источниками данных рисков выступают многочисленные факторы окружающей среды, в которой функционируют предприятия. Кроме того, источниками возникновения рисков могут служить и внутренние факторы. Факторы, детерминирующие экономические риски, играют основополагающую роль в принятии решений о функционировании и дальнейшем развитии предприятия, а также о вложениях в различные проекты крупными предприятиями, имеющими достаточный объём капитала, так как управленческие решения всегда связаны с определённой вероятностью возникновения какого-либо вида риска.

Для крупных предприятий с целью определения наименее рискованных вложений с минимальным количеством негативных факторов риска целесообразно осуществлять определённый экономический анализ, для проведения которого необходимо пройти три этапа. Суть первого этапа заключается в анализе экономического положения. Таким образом, выясняется, что благосклонность факторов риска для инвестирования даёт возможность выявить основные факторы, которые в дальнейшем необходимо проработать. После чего следует второй этап, в ходе которого происходит изучение конъюнктуры в целом. Затем осуществляется анализ некоторых сегментов рынка в целях извлечения тех из них, которые наиболее положительны для будущих инвестиций. Учитывая все аспекты рынка, следует выбрать те вложения, при которых поставленные задачи будут выполнены максимально. Следовательно, на третьем этапе анализа представляются конкретные модернизированные программы, проекты, состояние отдельных фирм и компаний, чьи долевые или долговые фондовые инструменты обращаются на рынке. Это даёт возможность решить вопрос о том, какие инструменты следует использовать, а от каких отказываться [1, с. 8].

Общэкономическое положение отражает состояние большинства сфер хозяйства, но каждая из этих сфер подчиняется не только общим, но и своим личным закономерностям. Соответственно, выводы, сделанные на макроуровне, нуждаются по отношению к ним в конкретизации и корректировке. То есть также необходимо учитывать ситуацию на микроуровне [2, с. 30]. Эти два уровня должны взаимодополнять друг друга. Если не учесть ситуацию на одном из них, то это приведёт к потере инвестиций.

Негативные общеэкономические процессы могут происходить и в отдельной отрасли (депрессивные отрасли экономики). Обычно в число депрессивных попадают старые или традиционные отрасли, например, строительная, нефтедобыча и т.д. Неэффективно работающие предприятия депрессивных отраслей приводят к общему ухудшению экономического климата в стране. Кроме того, предприятия, работающие в данных отраслях, как правило, подвержены влиянию большего количества дестабилизирующих факторов риска.

Факторы напрямую связаны с условиями, в которых предприятие осуществляет финансово-хозяйственную деятельность, соответственно, изменение условий способно привести к изменениям в финансовом состоянии предприятия [3, с. 482]. Необходимо учитывать связь и взаимное влияние различных факторов и условий, отражающие взаимоотношения международного масштаба, историю их развития, предполагать суммарный результат тех или иных экономических решений и находить связь между лишёнными связи на первый взгляд событиями.

Факторы риска в зависимости от сферы возникновения разделяют на внутренние и внешние. Следует проводить анализ внешних факторов риска в плане общего описания возможного функционирования предприятия с его основными экономическими контрагентами и средой, не связанной непосредственно с деятельностью самого предприятия.

Появление внутренних факторов риска детерминируется деятельностью самого предприятия как субъекта микроэкономики, в отличие от внешних. Факторы риска в зависимости от признака их проявления схематично представлены на рис. 1.

Рис. 1. Группы факторов возникновения риска

К наиболее весомым факторам возникновения риска следует отнести политическую группу факторов (рис. 2.). Влияние политической группы факторов возникновения риска чрезвычайно актуально для предприятий, функционирующих на территории Донецкой Народной Республики, а также для других государств с особым юридическим статусом.

Рис. 2. Виды политических факторов возникновения риска

Кроме того, также на примере Российской Федерации следует обратить внимание на то, что политическая нестабильность является значительным фактором косвенного воздействия на экономические риски предприятий. Неустойчивый политический режим в стране или отдельном регионе вызывает неуверенность субъектов рыночной деятельности в возможности ведения долгосрочного бизнеса. Политическая нестабильность не позволяет наладить надёжные и долговременные связи с партнёрами как внутри страны, так и за рубежом, а также приводит к возрастанию недоверия со стороны зарубежных поставщиков и контрагентов, которые соглашаются поставлять продукцию российским предприятиям только на условиях предоплаты. В целом это значительно усиливает экономические риски.

Исходя из вышеизложенного, можно утверждать, что предприятия в значительной мере подвержены влиянию экономических рисков на их финансово-хозяйственную деятельность, источниками которых выступают многочисленные внешние и внутренние факторы.

Литература

1. Афендикова Е.Ю. Хеджирование рисков с использованием производных финансовых инструментов / Е.Ю. Афендикова, В.И. Маляр // Вестник Уральского института экономики, управления и права. – 2021. – № 4. – С. 5-15.

2. Петрушевская В.В. Структурно-аналитический обзор риска по функциональным идеям и положениям развития / В.В. Петрушевская, А.В. Саенко // Вестник Уральского института экономики, управления и права. – 2021. – № 3 (56). – С. 29-38.

3. Саенко А.В. Управление рисками в аспекте коммуникационных взаимодействий и конфликтов / А.В. Саенко // Социально-правовые аспекты управления: проблемы теории и практики: тезисы доклада III Республиканской науч. интернет-конф., 18 ноября 2019 г., г. Донецк. – Донецк: ДонАУиГС, 2019. – С. 482-486.

МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АНАЛИЗА РИСКА ФИНАНСОВОЙ СТРАТЕГИИ ПРЕДПРИЯТИЯ

*Залищук К.Р., Панькив А.А., Пономарёва Я.И., ОП магистратуры
Научный руководитель: Темникова Н.В., канд. экон. наук, доцент,
доцент кафедры финансов и кредита
ГОУ ВО ЛНР «ЛУГАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ВЛАДИМИРА ДАЛЯ»,
г. Луганск*

Для рыночной экономики характерна неопределённость, связанная со значительными рисками. В настоящее время риск принято рассматривать не как фрагментарное неблагоприятное событие, а как постоянный атрибут окружающей среды. Это вызвано неопределённостью тенденций экономического развития, нестабильностью механизма рыночного регулирования и динамичностью изменений внешней и внутренней среды функционирования предприятий. Именно поэтому функционирование любого предприятия происходит в условиях всё нарастающей неопределённости. При этом, разрешая одну неопределённую ситуацию, предприятие зачастую сталкивается с «веером» новых неопределённых ситуаций.

Для управления в таких сложных условиях предназначена признанная во всём мире технология стратегического менеджмента. Она призвана обеспечить использование стратегических возможностей и резервов предприятия в меняющихся условиях внешней и внутренней среды. В этой связи особенно важно правильно оценить создавшуюся рыночную обстановку и тенденции развития предприятия с тем, чтобы поставить верные цели и предложить эффективные пути их достижения.

Разработка и реализация финансовой стратегии предприятия также подвержена влиянию рисков. Поэтому в процессе разработки финансовой стратегии необходимо определить, насколько уровень прогнозируемых рисков повлияет на её качество и эффективность. Кроме того, необходимо оценить, насколько уровень рисков допустим для данного предприятия с позиций возможного размера финансовых потерь.

Финансовая стратегия предприятия, как одна из базовых (функциональных) стратегий, выступает составной частью общей стратегии и должна соответствовать ей по цели и задачам.

Финансовая стратегия представляет собой систему отношений, связанных с достижением долгосрочных финансовых целей и решением задач финансово-хозяйственной деятельности предприятия и ориентированных на поиск эффективных путей их достижения и решения с учётом системы возможных опасностей развития.

Основой анализа риска финансовой стратегии предприятия является понимание проблемной ситуации и принятие решений, которые допускают возможность описания и измерения риска. Оценку риска стратегии можно провести с помощью количественных и качественных методов. С позиций

системного подхода, оценка риска – это количественное или качественное измерение убытков, которые устанавливаются на основе финансовых затрат, возникающих в случае действия механизмов незащищённости системы от влияния определённых факторов риска. Методический инструментарий количественной оценки уровня финансового риска включает разнообразные экономико-статистические, экспертные, аналоговые методы.

Если обратиться к источникам понятия «риск», то это возможность таких последствий принятия стратегических решений, при которых поставленные цели частично или полностью не достигаются. То есть показатели риска отражают результаты оценки адекватности принятых стратегических управленческих решений поставленным целям. Отсюда можно сделать вывод, что показатель риска является критерием принятия гипотезы в сфере выбора альтернативы финансовой стратегии предприятия.

Всесторонняя объективная оценка вероятности наступления отдельных рисков событий и связанных с ними возможных финансовых потерь обеспечивается созданием необходимой достоверности информационной базы осуществления такой оценки; выбором современных методов и средств оценки вероятности наступления отдельных рисков событий, в наибольшей степени корреспондирующих со спецификой рассматриваемых финансовых рисков; определением размера прямого и косвенного финансового ущерба, наносимого предприятию при возможном наступлении рисков события. Критерием катастрофического уровня финансовых рисков является возможность потерь в размере всего собственного капитала или существенной его части. Такие рискованные события приводят предприятие к банкротству.

Основная задача при разработке финансовой стратегии предприятия состоит в том, чтобы не выйти за рамки «нормального уровня риска», под которым понимают субъективный уровень принятого для каждого предприятия риска принятия решений. Риск принятия решений – это риск недостижения поставленных целей при выборе конкретной стратегической альтернативы, который выражается в недополучении или неполучении прогнозируемого результата.

На каждом этапе формирования и реализации финансовой стратегии предприятия присутствует риск, обусловленный отсутствием полной информации, существованием противоречивых тенденций, элементов вероятности, связанных со многими конкретными рискованными событиями и факторами. Поэтому в принципиальную схему разработки финансовой стратегии предприятия предлагается включить концептуальный алгоритм, содержащий виды действий в прогнозируемых условиях риска. Важно правильно оценить создающуюся рыночную обстановку и тенденции развития предприятия с тем, чтобы поставить верные цели и предложить эффективные пути их достижения, учитывая особенности производственного процесса.

Анализ риска финансовой стратегии предприятия должен быть комплексным, т.е. включать в полном объёме сбор, обработку и анализ информации о возможных рисках, возникающих в процессе функционирования предприятия по всем направлениям деятельности, видам ресурсов и их

сочетаниям. Использование комплексного метода позволит оценить влияние как внутренних, так и внешних факторов финансовых рисков на деятельность предприятия. При этом следует обеспечивать экономию затрат в процессе проведения такого рода анализа. В этой связи целесообразно создать систему контроля по пяти ключевым параметрам: количество, качество, время, затраты и направления деятельности.

В современных условиях необходимость предотвращения кризисных ситуаций обуславливает создание на предприятии надёжной и эффективной системы защиты от финансовых рисков. Комплекс превентивных мер включает: систематический и непрерывный мониторинг деятельности предприятия в динамике; постоянный сравнительный анализ и аудит результатов деятельности предприятия за несколько лет (рекомендуется минимум за 3-5 лет); проведение дискриминантного мультипликативного анализа с использованием различных методик прогнозирования и определения вероятности банкротства предприятия; рейтинговое оценивание деятельности предприятий с помощью скоринговых моделей для определения места в отрасли и конкурентоспособности. Проведение и систематический мониторинг результатов анализа риска финансовой стратегии предприятия является одним из элементов предотвращения развития кризиса на ранних его стадиях.

Усложнение рисковых ситуаций обуславливает трансформацию механизмов управления. Основными методами управления рисками являются: маневрирование, предотвращение риска; уклонение от риска; сокращение времени нахождения в опасности; дублирование операций, объектов и ресурсов; сокращение величины потенциальных и фактических потерь; распределение риска; разукрупнение риска; изоляция опасных факторов друг от друга; перенос риска на других агентов; сокращение величины риска; уменьшение подверженности риску. Для снижения степени риска применяются различные приёмы, наиболее распространёнными являются: диверсификация, приобретение дополнительной информации о выборе и результатах, лимитирование, самострахование, страхование.

Литература

1. Зиновьева Е.С. Стратегическое управление финансовыми рисками и методы их оценки / Е.С. Зиновьева, Е.А. Теселкина, Е.А. Бухарова и др. // *Инновационная экономика: перспективы развития и совершенствования*. – 2019. – № 2 (36). – С. 226-233.

2. Ильшева Н.Н. Методологический подход к анализу и формированию риск-системы стратегического управления предприятием / Н.Н. Ильшева, Е.В. Каранина // *Научно-практический и аналитический журнал «Экономический анализ: теория и практика»*. – 2011. – № 22 (229). – С. 33-42.

3. Крыжановский О.А. Методические подходы и способы оценки финансовых рисков на предприятии / О.А. Крыжановский, Л.К. Попова // *Вопросы экономики и управления*. – 2016. – № 5 (7). – С. 162-165. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://moluch.ru/th/5/archive/44/1347/> (дата обращения: 04.04.2022).

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА: НАПРАВЛЕНИЯ И ИНСТРУМЕНТЫ ПОВЫШЕНИЯ

Зуева Е.Р., ОП магистратуры

Научный руководитель: Темникова Н.В., канд. экон. наук, доцент,

доцент кафедры финансов и кредита

*ГОУ ВО ЛНР «ЛУГАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ВЛАДИМИРА ДАЛЯ»,*

г. Луганск

Важнейшим условием устойчивого и сбалансированного развития финансового рынка является конкурентное взаимодействие его участников. Банки, участвуя в конкурентной борьбе, совершенствуют механизмы осуществления бизнес-процессов, внедряют новые технологии, продукты и услуги, осуществляют интеграционные процессы.

В конкурентной рыночной среде потребители обладают и пользуются возможностью влиять своим выбором на конъюнктуру рынка, а поставщики финансовых услуг выигрывают конкурентную борьбу, давая лучшее ценностное предложение (а не через выстраивание барьеров или ограничение своих конкурентов), опираясь на рыночные источники конкурентных преимуществ.

Конкурентные преимущества банка – это все возможности банка, выделяющие его из банковского сообщества и являющиеся его индивидуальными преимуществами перед своими конкурентами. В целом к преимуществам можно отнести: наличие большого количества ресурсов для осуществления операций, широкий выбор кредитных и депозитных программ, надёжность и скорость обслуживания, профессиональный уровень работников. Фундаментальными конкурентными преимуществами считаются формирование уникального продукта, повышение операционной эффективности, улучшение взаимоотношений с клиентами.

Конкурентоспособный банк – это кредитная организация, имеющая хорошее стабильное финансовое состояние, занимающая запланированный заранее сегмент рынка, приносящая прибыль своим владельцам и способная в долгосрочной перспективе погасить все взятые на себя обязательства.

Обеспечение конкурентоспособности на рынке банковских услуг – неотъемлемая часть деятельности коммерческого банка для выполнения его основополагающей миссии, а также достижения поставленных целей. Миссия банка формируется его руководством и может затрагивать различные аспекты финансовой и социальной деятельности (стать ведущим банком в регионе и выйти на международный рынок; оказывать содействие развитию региона и повышению уровня жизни населения путём предоставления банковских услуг и др.). Главный ориентир банковской деятельности в рыночной экономике состоит в обеспечении эффективности этой деятельности, т.е. максимизации прибыли от операций при сведении к минимуму потерь. Прибыль или убытки, полученные банком, – показатель, концентрирующий в себе результаты различных операций и отражающий влияние всех факторов, воздействующих на деятельность банка.

Решение таких задач, как разработка более качественных продуктов, быстрое и удобное проведение операций, установление оптимальных доходов и расходов и внедрение новых технологий увеличивает количество и качество предоставляемых услуг, способствует привлечению новых и удержанию старых клиентов, позволяет повысить прибыльность и рентабельность.

Ключевые направления и методы повышения конкурентоспособности банка можно систематизировать по трём её основным характеристикам: клиентоориентированность, надёжность, технологичность (рис. 1).

Рис. 1. Перспективные направления и методы повышения конкурентоспособности коммерческого банка

Клиентоориентированность характеризуется следующим: широкий ассортимент услуг, качество обслуживания, развитая система отделений и банкоматов в регионе, наличие выгодных условий при использовании сервиса интернет-банкинга, гибкая ценовая политика. С целью повышения уровня клиентоориентированности необходимо дальнейшее развитие потребительского и корпоративного кредитования при помощи регулирования ставок и внедрения новых предложений. Повысить привлекательность и получить дополнительные финансовые ресурсы возможно путём регулирования процентных ставок по депозитным вкладам. Природа причин, определяющих

возникновение финансовых кризисов, нередко носит субъективный характер и проявляется в сохранении низкого уровня доверия к банковским институтам. Поэтому необходимо прилагать значительные усилия по формированию положительного имиджа у клиентов путём постоянной разработки мер по повышению информационной прозрачности, проведения мониторинга информационного фона для выявления и оценки репутационных рисков.

Надёжность подтверждается стабильными показателями финансово-экономической деятельности, оценками рейтинговых агентств, участием банка в системе страхования вкладов, достаточностью средств для расширения филиальной сети в других регионах. Обеспечить надёжность и должный уровень краткосрочной ликвидности коммерческого банка можно посредством расширения объёмов межбанковского кредитования, так как данный вид операций является дорогостоящим и позволит повысить доходы банка. Постоянные изменения финансового положения клиентов, банков-партнёров и состояния денежного рынка несут за собой сопутствующие риски. С целью быстрого и полного выполнения непредвиденных обязательств банку необходимо сформировать высоколиквидный резерв, это повысит качество управления активами и минимизирует риски. Технологичность предполагает использование передовых IT-технологий и внедрение новых продуктов, запуск дистанционных банковских сервисов, создание цифровых каналов – мобильного банка и интернет-банка. Основным перспективным направлением повышения технологичности сегодня стало осуществление финансовых операций онлайн 24/7 с помощью мобильных приложений. Развитие подобных решений, позволяющих получить банковские услуги «в один клик», без географической привязки к отделениям банка, привело к упрощению процесса перехода между поставщиками услуг. Как следствие, конкуренция коммерческих банков стала развиваться не на рынках отдельных продуктов и услуг, а за лояльность клиента к бренду в целом – чтобы он как можно дольше оставался активным клиентом.

Реализация обозначенных направлений позволит коммерческому банку закрепить свою конкурентную позицию на рынке банковских услуг и повысить уровень эффективности деятельности. Таким образом, проявляется действие банковской конкуренции, которая побуждает субъекты рынка (коммерческие банки) применять наиболее целесообразную и эффективную модель организации бизнес-процессов (наиболее рациональное использование имеющегося потенциала) с целью максимизации прибыли.

Литература

1. *Конкуренция на финансовом рынке: аналитический доклад // Центральный банк Российской Федерации, 2018 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://cbr.ru/StaticHtml/File/41186/20180607_report.pdf (дата обращения: 01.04.2022).*

2. *Эзрох Ю.С. Методические основы оценки конкурентоспособности коммерческого банка: автореф. дис. ... к-та экон. наук: 08.00.10 / Ю.С. Эзрох. – Новосибирск, 2012. – 24 с.*

ИПОТЕЧНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ КАК ФАКТОР СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

*Ковалёва В.К., ОП бакалавриата
Научный руководитель: Карпова Е.И., канд. экон. наук, доцент,
доцент кафедры финансов и банковского дела
ГОУ ВПО «ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»,
г. Донецк*

Современный этап развития банковской системы характеризуется значительным повышением роли ипотечного кредитования как главного рыночного инструмента по решению многих социально-экономических проблем населения. Ипотека является эффективным инструментом решения жилищной проблемы, важнейшим механизмом регулирования денежной массы, фактором увеличения занятости населения, а также одним из основных направлений в достижении экономического прогресса страны.

Рынок ипотечного кредитования представляет собой сложную разветвлённую структуру связанных между собой элементов, обусловленную определёнными моделями и схемами организации, а также совокупностью предпочтительных финансовых технологий и инструментов. Основной задачей ипотечного рынка является выбор не только оптимальной модели организации, но и максимально мобильных, приближённых к текущим быстро меняющимся экономическим условиям инструментов и технологий [1]. Рынок ипотечного кредитования является достаточно молодым и динамично развивающимся. Банки оказывают непосредственное влияние на динамику ипотечного рынка в целом, а также отражают текущую ситуацию в этой сфере. Многие кредитные учреждения приостанавливают свои ипотечные программы во время кризиса и, наоборот, увеличивают объёмы кредитования в годы финансовой стабильности. Для оценки состояния ипотечного рынка России проанализируем динамику основных показателей ипотечного банковского кредитования (табл. 1) [2].

Таблица 1

Основные показатели ипотечного кредитования
в Российской Федерации, за 2016-2020 гг.

Показатели	Количество выданных ипотечных кредитов, шт.	Темп прироста, %	Объём выданных ипотечных кредитов, млн руб.	Темп прироста, %
2016	856 555	-	1 473 281	-
2017	1 086 951	26,9	2 021 946	37,2
2018	1 471 821	35,4	3 013 114	49,0
2019	1 269 322	-13,7	2 934 886	-2,6
2020	1 780 388	40,3	4 443 978	51,4

Исследуя динамику основных показателей рынка ипотечного кредитования за весь анализируемый период, можно сделать вывод о том, что количество и объёмы выданных ипотечных займов в 2016-2018 гг. имели тенденцию к росту. Однако к концу 2019 года произошло снижение темпов ипотечного кредитования по сравнению с 2018 годом на 13,7% до 1,2 млн руб. в количественном выражении и на 2,6% до 2,9 млн руб. в денежном. Снижение данного показателя в 2019 г. аналитики связывают с повышением учётной ставки Центробанка; ростом доходности по инструментам фондового рынка; повышением уровня неопределённости внутренних и внешних факторов [3]. Одним из последствий снижения данных показателей является колебание процентной ставки, что значительно сказывается на динамике ипотечного кредитования. Во время мирового финансового кризиса, вызванного пандемией COVID-19, ипотечное кредитование в России оказалось менее подвержено шокам пандемии, в том числе, благодаря своевременному запуску государственной программы по субсидированию процентной ставки до 6,5% годовых. Одним из основных показателей, характеризующим состояние рынка ипотечного кредитования, является объём просроченной задолженности. Наличие высокого уровня просроченной задолженности по ипотечным кредитам свидетельствует о неблагоприятных изменениях платёжеспособности заёмщика, особенно в период экономического кризиса в стране. Для оценки эффективности развития рынка ипотечного кредитования на современном этапе проанализируем ипотечную задолженность (табл. 2) [4].

Таблица 2

Динамика объёмов задолженности и доли просроченной задолженности в 2016-2020 гг., млн руб.

Показатели	Задолженность по выданным ипотечным кредитам, млн руб.	Темп прироста, %	Объём просроченной задолженности по ипотечным кредитам, млн руб.	Темп прироста, %
2016	4 048 291	-	49 650	-
2017	5 187 464	28,13	68 980	38,93
2018	6 410 410	23,57	72 865	5,63
2019	7 491 513	16,86	72 555	-0,42
2020	9 289 633	24,00	78 248	7,84

По данным таблицы 2, общий объём задолженности по выданным ипотечным займам характеризуется тенденцией роста. На 2020 год задолженность составила 9,3 млн руб., что в 2,2 раза больше показателя 2016 года. Такой рост может быть вызван низким уровнем дохода населения. В Российской Федерации более 60% населения нуждаются в улучшении жилищных условий, но лишь единицы из них могут самостоятельно приобрести жильё. Данная ситуация существенно ограничивает потенциал расширения ипотечного рынка: доходы значительной части населения

находятся ниже границы, позволяющей осуществлять стандартный ипотечный платёж даже при низких процентных ставках [5]. Прирост доли просроченных ипотечных кредитов говорит о повышении рисков в ипотечном кредитовании. Банки, стремясь нарастить портфели по программам льготного ипотечного кредитования, несколько ослабили требования к заёмщикам.

Несмотря на ряд негативных факторов, рынок ипотечного кредитования стал одним из немногих рынков, выросших на фоне остальных отраслей национальной экономики. Однако, как и прежде, в ипотечной сфере остаются проблемы, решение которых позволит в дальнейшем российской системе ипотечного кредитования развиваться более быстрыми темпами, разрешить многие социальные и экономические проблемы страны. Ипотечное кредитование имеет большое значение для функционирования, повышения стабильности и эффективности банковской системы и рынка ценных бумаг. Оно обеспечивает выход страны из инвестиционного кризиса, создаёт условия для устойчивого роста экономики путём вложения денежных средств в жилищное строительство, развития смежных с ним отраслей, а также создания новых рабочих мест и вовлечения в оборот неликвидных сбережений. Развитие данного рынка позволит признать банковскую систему современной, эффективной, удовлетворяющей разнообразные потребности экономики. Таким образом, ипотечное кредитование должно быть включено в число приоритетных направлений выхода из экономического кризиса, а также преодоления последствий кризисных явлений в экономике. В современных условиях, когда предпринимаются меры по стабилизации экономики и реформированию кредитно-финансовой сферы, развитие системы ипотечного банковского кредитования остаётся одним из приоритетных направлений государственной политики.

Литература

- 1. Слепцова Е.В. Предпосылки и перспективы развития ипотечного кредитования в Российской Федерации / Е.В. Слепцова, Е.Э. Тахмазян // Экономика и бизнес: теория и практика. – 2021. – С. 166.*
- 2. Официальный сайт Центрального Банка Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://cbr.ru/statistics/bank_sector/mortgage (дата обращения: 18.11.2021).*
- 3. Обзоры рынка ипотечного кредитования Центрального Банка [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://rusipoteka.ru/profi/analytics/ipoteka_obzory_cb/ (дата обращения: 18.11.2021).*
- 4. Сергеев Ю.Е. Ипотечное кредитование в России / Ю. Е. Сергеев // Мировая наука. – 2019. – № 4 (25). – С. 443-445.*
- 5. Бойцова И.В. Анализ факторов спроса на рынке ипотечного кредитования / И.В. Бойцова, С.А. Орехов // Экономика и бизнес. – 2013. – № 6 (2). – С. 443-445.*

УПРАВЛЕНИЕ ЛИЧНЫМИ ФИНАНСАМИ: РЕАЛИЗАЦИЯ ЛИЧНОГО ФИНАНСОВОГО ПЛАНА

*Козлова Ю.А., ОП бакалавриата
Научный руководитель: Петрушевская В.В., д-р экон. наук, профессор,
заведующий кафедрой финансов
ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ И
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»,
г. Донецк*

Личный финансовый план – стратегия достижения финансовых целей человека с максимально эффективным использованием имеющихся финансовых инструментов, исходя из финансового состояния. Личный финансовый план предусматривает наличие чётко поставленных целей и финансовых расчётов для их достижения в определённый период времени. Верно составленный индивидуальный финансовый план (ЛФП) поможет усовершенствовать физическое состояние человека, даст осознание того, сколько денег понадобится для достижения физических целей, а ближе к пенсионному возрасту поможет не беспокоиться о завтрашнем дне [1].

Постановка собственных финансовых целей является первым шагом при построении личного финансового плана. Если иметь отчётливую цель, то это принуждает тяготиться к её осуществлению. Цели могут быть стратегическими – к примеру, предоставить достойную пенсионную выплату. Цели могут быть тактическими – накопить на новый смартфон или сноуборд. Даже Эрин Лоури, автор книги «Broke Millennial: Stop Scraping By and Get Your Financial Life Together», говорит: «Начинайте с определения своего психологического восприятия денег».

Поэтому важно расставить приоритеты, согласовать различные цели между собой, продумать, как распорядиться своими доходами. Такой анализ требует тщательной проработки деталей, поэтому лучше всего все расчёты делать письменно или в специальной программе. Финансовая цель должна иметь три основных измерения: стоимость, время (срок достижения) и качественные характеристики.

Чтобы составить свой личный финансовый план, нужно следовать инструкции:

сформулировать цели (что-то купить или повысить уровень достатка). Они должны быть конкретные, измеримые, достижимые, актуальные. От целей будет зависеть, какой план вы составите. Цели бывают краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные, соответственно, и финансовый план будет краткосрочным, среднесрочным или долгосрочным. Сроки достижения целей определяем, исходя из ваших экономических способностей;

оценить своё текущее финансовое положение (объём сбережений и уровень дохода). В первую очередь, сосредотачиваемся на доходах. Очень важно знать, что нам приносит доход. Если окажется, что дохода недостаточно

для достижения наших целей, то ищем пути его увеличения. Расходы считаем для того, чтобы знать, куда уходят деньги, рационально ли вы их тратите [2].

Необходимо не только посчитать, но и проанализировать траты и заняться их оптимизацией:

составить план накоплений;

попробовать увеличить доходы (подработка, другая работа);

рассчитать сроки достижения цели.

Цели разделяют на: краткосрочные (в течение текущего года); среднесрочные – со сроком от 1 до 5-6 лет; долгосрочные – через 10 и более лет.

Рассмотрим виды примерных целей в табл. 1.

Таблица 1

Виды целей

Краткосрочные цели	Среднесрочные цели	Долгосрочные цели
Через 6 месяцев купить ноутбук Asus X756UA за 30 000 руб.	Через год поехать отдыхать в Грецию на 12 дней семьёй из 4 человек. Стоимость путёвки 2 500 \$ + текущие расходы 1 000 \$. Итого: 3 500 \$	Через 20 лет выйти на пенсию и иметь пассивный доход в размере 700 \$ ежемесячно
Через 3 месяца обновить телефон. Купить новый Honor 9 стоимостью 20 000 руб.	За 5 лет накопить деньги на 3-комнатную квартиру в своём городе площадью 125 кв. м в сумме 45 000 \$	

Перед тем, как поставить цель, нужно посчитать доходность, чтоб понять на какое время нужно рассчитывать для достижения цели.

Экономия – это лимитирование своих надобностей и запрет тратить деньги на то, что приносит наслаждение. Так что неудивительно, что, когда речь идёт о личном бюджете, это слово наводит тоску и печаль. А вот оптимизация – это про разумное перераспределение денег между статьями затрат, чтобы в итоге получить необходимую сумму и денег хватало на всё.

Финансовое проектирование представляет собой процесс разработки системы мероприятий по обеспечению улучшения предприятия нужными финансовыми источниками и увеличение продуктивности экономической деловитости в грядущем периоде.

Превосходство финансового планирования состоит в том, что оно:

воплощает тактические цели в форму определённых финансовых показателей;

обеспечивает финансовыми источниками, заложенными в производственном плане, экономические пропорции улучшения;

предоставляет возможность определения жизнеспособности проектного плана предприятия в условиях реальной рыночной конкурентной борьбе;

служит очень важным инструментом получения финансовой поддержки от внешних инвесторов.

В практике финансового планирования применяют следующие методы:

метод экономического анализа используется для определения основных закономерностей, тенденций в движении натуральных и стоимостных показателей, внутренние запасы предприятия;

нормативный метод заключается в том, что с помощью предварительно установленных норм и технико-экономических нормативов рассчитывается надобность хозяйствующего субъекта в финансовых ресурсах и их источниках;

использование метода балансовых расчётов для определения будущей потребности в финансовых средствах базируется на прогнозе поступления средств и расходов по основным статьям баланса на определённую дату в перспективе;

метод денежных потоков является универсальным при составлении финансовых планов и служит инструментом для прогнозирования размеров и сроков поступления необходимых финансовых ресурсов. Доктрина мониторинга валютных потоков базируется на ожидании поступления средств на определённую дату и бюджетировании всех потерь и затрат;

метод многовариантности расчётов состоит в разработке альтернативных вариантов плановых расчётов для того, чтобы выбрать из них оптимальный, при этом критерии выбора могут быть различными;

методы экономико-математического моделирования позволяют количественно выразить взаимосвязь между финансовыми показателями и основными факторами, их определяющими [3].

Регулирование собственными финансами представляет собой общность приёмов и способов организации финансовой деятельности и применяется для оказания воздействия на финансовый уровень, ведения продуманной финансовой политики, а ещё взаимоотношений, возникающих в процессе составления оптимизации, выполнения, корректировки личного финансового планирования, применяемая для жизнедеятельности и своего рода контроля над исполнением экономических заключений и действий для увеличения производительности её функционирования.

Литература

1. Бекирова С.Э. *Финансы, банки, инвестиции* / С.Э. Бекирова // *Научный вестник*. – 2019. – № 1 – С. 26-31.

2. Савенок В.С. *Как составить личный финансовый план. Путь к финансовой независимости* // В.С. Савенок. – СПб.: Питер, 2016 – 160 с. – (Серия «Управляй своими деньгами»).

3. Нешиной А.С. *Финансы: учебник* / А.С. Нешиной. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательская торговая корпорация «Дашков и К», 2017. – 512 с.

ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМНОГО ПОДХОДА К УПРАВЛЕНИЮ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЁННОСТИ

*Корсакова А.А., ОП бакалавриата
Научный руководитель: Сподарева Е.Г., канд. экон. наук, доцент,
доцент кафедры финансов
ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ И
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»,
г. Донецк*

Управление рисками определяется как культура, возможности и методы, интегрированные с определением стратегии и её реализацией, на которые предприятие полагается для управления рисками при создании, сохранении и реализации стоимости.

Основной целью управления рисками является поддержка реализации стратегии, непрерывности деятельности и реализации бизнес-целей путём прогнозирования любых рисков, связанных с деятельностью предприятия, и активного управления ими. Управление корпоративными рисками подчёркивает роль корпоративной культуры и является неотъемлемой частью операций, планирования и принятия решений в компании.

Риск определяется как неопределённое событие, вызванное внешними или внутренними факторами, которые могут быть как угрозой, так и возможностью [2, с. 107]. Риски, которые могут повлиять на предприятие, классифицируются как стратегические, операционные, финансовые и риски соответствия.

Система управления рисками на предприятии состоит из следующих элементов [1, с. 227]:

политика управления рисками предприятия, в которой излагаются принципы управления рисками, применяемые на предприятии, и дополнительные рекомендации;

процесс управления корпоративными рисками, который обеспечивает систематический подход ко всему предприятию для выявления, оценки и управления рисками в компании;

структура отчётности о рисках, которая состоит из результатов процесса управления рисками и предоставляет консолидированное представление ключевых рисков для руководства и Совета директоров, а также поддерживает внешнюю отчётность о рисках, когда это применимо.

Риски на предприятии делятся на следующие основные категории: стратегические, операционные, финансовые и комплаенс-риски [3, с. 100].

Стратегические риски – это факторы неопределённости, в основном связанные с операционной средой и способностью предприятия использовать изменения в операционной среде или подготовиться к ним. Они могут

включать общую экономическую ситуацию, конкурентов, законодательство или технологическое развитие.

Операционные риски – это обстоятельства или события, которые могут помешать достижению целей или причинить ущерб людям, имуществу, бизнесу, информации или любой другой деятельности предприятия.

Финансовые риски – это риски, связанные с финансовым положением компании. К ним относятся риски, связанные с доступностью и стоимостью финансирования, изменениями курсов иностранных валют и инвестициями.

Комплаенс-риски – это риски, связанные с юридическими санкциями, финансовой конфискацией и материальными потерями, с которыми сталкивается организация, когда она не действует в соответствии с отраслевыми законами и правилами или внутренними политиками [3, с. 101].

Процесс комплексной оценки рисков на предприятии представлен на рис. 1.

Рис. 1. Процесс комплексной оценки рисков предприятия [4, с. 15]

Процесс комплексной оценки рисков предприятия должен определяться следующим образом:

стратегический процесс – это процесс выявления, количественной оценки и снижения любого риска, который влияет на бизнес-стратегию компании, её стратегические цели и её выполнение, или является неотъемлемой частью стратегии, а также определение связанной с этим склонности к риску и терпимости к нему;

бизнес-планирование – процесс ежегодной оценки рисков;

идентификация рисков – идентификация рисков для бизнес-целей на уровне компании;

оценка рисков – оценка выявленных рисков в отношении воздействия и вероятности на уровне компании.

Исследование финансового состояния при помощи корреляционно-регрессионного анализа на предприятиях определяет формы связи, устанавливающих количественные соотношения между случайными

величинами изучаемого процесса, которые характеризует реальный процесс изменения [5, с. 28].

Снижение рисков – управление ключевыми рисками с помощью планов по снижению рисков на уровне компании.

Отчётность о рисках – отчётность о рисках Совету директоров, поддерживает также ежегодный процесс внешнего информирования о рисках в промежуточных отчётах и финансовых отчётах.

Методы и инструменты для этих этапов процесса поддерживаются финансовым директором. Процесс управления рисками способствует осознанию риска и контроля во всей организации, и поддерживает принятие обоснованных решений.

В заключение хочется выделить, что финансовый риск – риск, связанный с вероятностью потерь финансовых ресурсов. Постоянная коммуникация и обучение управлению рисками необходимы для повышения осведомлённости о рисках во всём предприятии и для обеспечения успешной интеграции управления рисками в процессы стратегического планирования, бюджетирования, ежедневного принятия решений и операций. Операционная модель предприятия включает в себя различных поставщиков услуг, с которыми предприятие заключает контракты. Управление рисками и надзор являются неотъемлемой частью сотрудничества с поставщиками услуг, и руководство распространило мониторинг процедур управления рисками на сотрудничество с поставщиками услуг.

Литература

- 1. Гареев Э.Я. Управление финансовыми рисками предприятия / Э.Я. Гареев // Академическая публицистика. – 2021. – № 4. – С. 227-231.*
- 2. Гордеева Н.В. Управление рисками при реструктуризации промышленных предприятий: проблемы и пути их решения / Н.В. Гордеева // Наука, образование, культура. – 2020. – Т. 1. – С. 107-110.*
- 3. Карманов И.Д. Формирование системы управления финансовыми рисками организации / И.Д. Карманов, И.А. Чернявский // Современные аспекты экономики и управления. – 2021. – С. 100-103.*
- 4. Миллер А.Е. Разработка концепции управления научно-технологическими и финансовыми рисками технологической интеграции российских предприятий нефтеперерабатывающей, нефтехимической промышленности / А.Е. Миллер, Л.М. Давиденко // Вестник Омского университета. Серия «Экономика». – 2021. – № 2. – С. 12-22.*
- 5. Сподарева Е.Г. Применение корреляционно-регрессионного анализа для оценки финансовой устойчивости предприятия / Е.Г. Сподарева, Т.С. Кузьмина // Вестник Уральского института экономики, управления и права. – 2020. – № 4 (53). – С. 27-32.*

ПУТИ УЛУЧШЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ ПРЕДПРИЯТИЯ

*Костикова А.С., ОП бакалавриата
Научный руководитель: Евтеева С.Г.,
преподаватель кафедры финансов
ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ И
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»,
г. Донецк*

Для осуществления хозяйственной деятельности предприятию, в первую очередь, необходимы основные средства. Обеспеченность организации основными средствами представляет собой один из важнейших факторов повышения объёмов производства и продаж на предприятии.

Изучению вопросов по финансовому анализу воспроизводства основных средств и методологии использования основных средств уделяют внимание такие учёные: Арсенова Е.В., Крюкова О.Г., Титиевская О.В., Любушин Н.П.

Основные средства предприятия – это стоимостное выражение средств труда, которые участвуют во многих производственных циклах, сохраняя при этом свою натуральную форму, и переносят свою стоимость на продукт постепенно, частями, по мере износа [1, с. 56]. На рис. 1 отображён состав основных средств предприятия.

Рис. 1. Состав основных средств предприятия

Итоги анализа основных средств предприятия позволяют разрабатывать мероприятия по освоению выявленных резервов и осуществлять контроль их

реализации. Положительный финансовый результат – залог стабильности и финансовой независимости предприятия [2].

Анализ основных средств осуществляется на всех этапах жизненного цикла.

Каждый этап основных средств непременно связан как минимум с одним из других этапов, дополняющих, продолжающих друг друга. В момент формирования стоимости снова приобретённого объекта основных средств закладывается база для всех всевозможных дальнейших стадий использования.

На предприятии со временем оборудование изнашивается, так мы приходим к необходимости учитывать моральный и физический износ, а, следовательно, и амортизацию.

Под физическим износом подразумевается утрата средствами труда собственных первоначальных качеств, т.е. ухудшение технико-экономических и общественных свойств под воздействием процесса труда, сил природы, а также по причине неиспользования основных фондов.

Вместе с физическим износом основные фонды подвергаются и моральному износу (обесценивание). Моральный износ проявляется в том, что устаревшие фонды по своей наполняемости, производительности, экономичности отстают от новейших изобретений. Сущность морального износа заключается в том, что средства труда обесцениваются, утрачивают стоимость до их физического износа, т.е. основные фонды, которые ещё могут быть использованы, уже экономически неэффективны [3].

Амортизация – процесс утраты и в то же время поэтапного перенесения стоимости основных фондов по мере износа на производимую продукцию. Данный механизм выражается в том, что начисляют определённую сумму и включают её в затраты компании [4].

Необходимы методы усовершенствования использования основных средств организации для наиболее долгой работы в процессе производства продукции.

Система резервов повышения эффективности использования основных фондов компании может быть представлена следующим образом.

Техническое совершенствование средств труда:

техническое перевооружение на базе комплексной автоматизации и гибких производственных систем;

замена устаревшей техники, обновление оборудования;

устранение узких мест и диспропорции в производственных мощностях организации;

механизация вспомогательных и обслуживающих производств;

развитие изобретательства.

увеличение времени работы машин и оборудования;

устранение бездействующего оборудования;

уменьшение сроков ремонта оборудования;

уменьшение простоев оборудования.

Усовершенствование организации и руководства процессом производства:

ускорение достижения проектной производительности вновь введённых производственных систем;

улучшение обеспечения материально-техническими ресурсами;

усовершенствование руководства производством на базе ЭВМ;

развитие материальных стимулов у сотрудников, которые способствуют повышению результативности производства [5, с. 156].

Эффективное использование основных фондов означает увеличение отдачи созданного производственного потенциала организации.

Главными направлениями усовершенствования использования основных средств являются:

техническое улучшение и обновление оборудования;

улучшение структуры основных фондов за счёт увеличения удельного веса машин и оборудования;

увеличение интенсивности работы оборудования;

увеличение времени работы оборудования;

повышение коэффициента сменности работы оборудования;

оптимизация оперативного производственного планирования;

повышение квалификации работников организации.

Таким образом, можно сделать вывод, что основные средства являются важнейшим фактором производства, а в условиях рыночной экономики и ускорения НТП роль этого фактора в национальной экономике существенно возрастает. Экономическое и социальное значение основных средств на макроуровне обуславливается многими причинами.

Во-первых, основные средства являются существенной частью национального богатства страны, с их возрастанием увеличивается и национальное богатство страны. Во-вторых, от величины основных фондов, особенно их качественного состояния, в значительной степени зависит конкурентоспособность отечественной продукции и эффективность производства.

Литература

1. Арсенова Е.В. Экономика фирмы: схемы, определения, показатели: справочное пособие / Е.В. Арсенова, О.Г. Крюкова. – М.: Магистр, ИНФРА-М, 2014. – 248 с.

2. Титиевская О.В. Пути увеличения прибыли и рентабельности промышленных предприятий / О.В. Титиевская, Д.В. Осадченко // Сборник научных работ серии «Финансы, учёт, аудит». – 2019. – № 2 (14). – С. 38-47.

3. Хунгуреева И.П. Экономика предприятия: учебное пособие / И.П. Хунгуреева, Н.Э. Шабыкова, И.Ю. Унгаева. – Улан-Удэ, Изд-во ВСГТУ, 2004. – 240 с. – ISBN 5-89230-173-7

4. Экономика предприятия: производственные ресурсы и эффективность их использования / Е.М. Белый [и др.]; Ульяновский гос. ун-т, Отд. разработки электронных изд. – Ульяновск: УлГТУ, 2014.

5. Любушин Н.П. Экономический анализ: учебник / Н.П. Любушин. – М.: Юнити-Дана, 2010. – 575 с.

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

*Ксенжук А.Н., ОП бакалавриата
Научный руководитель: Волобуева Д.С., канд. экон. наук,
доцент кафедры финансов
ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ И
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»,
г. Донецк*

На современном этапе финансовая система Российской Федерации (РФ) столкнулась с новыми вызовами, влияющими на состояние всех сфер финансовой системы страны. Учитывая значение функционирования финансового механизма, определяющего уровень жизни населения, темпы развития экономики, развитие экономической системы в целом, является актуальным рассмотрение проблем функционирования финансовой системы и оценка перспектив её развития.

На современном этапе финансовая система России сталкивается с новыми вызовами, связанными с введением санкций, девальвацией рубля, низкими ценами на нефть. Эти факторы прямо и косвенно влияют на все сферы финансовой системы страны.

Что же собой представляет финансовая система в общем? Финансовая система – совокупность отдельных её звеньев, имеющих особенности в создании и использовании фондов финансовых ресурсов для финансового обеспечения экономических и социальных потребностей общества в целом, отдельных его слоёв населения, хозяйственных структур, отдельных граждан [1].

Выделяют 3 наиболее значимые проблемы экономической сферы общества (рис. 1).

Рис. 1. Классификация проблем экономической сферы общества

К теневой экономике издавна относили: взятки, нелегальное производство, отмывание денег, злоупотребление служебным положением, сокрытие доходов от государства (рис. 2).

В России теневая экономика является одной из самых сложных в решении проблем. По оценкам МВФ в 2020 году объём теневой экономики составил около 20% от общего ВВП, что составляет примерно 20,5 триллионов рублей. По данным Росстата, неформально занятого населения (блогеры, актёры, официально не трудоустроенные граждане и т.д.) около 20 миллионов человек [2].

Рис. 2. Виды теневой экономики

Теневая экономика вносит множество неблагоприятных политических, общественных и экономических устоев. Она препятствует благоприятному развитию экономики страны и её государственной защищённости.

Однако стоит отметить и позитивную сторону теневого сектора, которая состоит в том, что при нестабильной ситуации на рынке труда, теневой сектор экономики позволяет значительному числу людей компенсировать снижение либо полную утрату доходов. Конечно же, это является положительным моментом исключительно для населения. Государство, в свою очередь, несёт убытки.

Домашнее хозяйство занимает особо важную роль в экономике РФ. В настоящее время можно сказать, что оно достигло уровня развитых стран. На первое место следует ставить домашнее хозяйство в роли основного поставщика ресурсов и потребителя товаров.

Одним из главных источников инвестиций является связь домашнего хозяйства с финансовым рынком при условии, что первые сберегают часть полученных доходов. Также оно обеспечивает занятость населения, которая варьируется от создания своего бизнеса на основе домашнего хозяйства, до занятости на государственном производстве.

Для более продуктивного результата домашних хозяйств в социальной сфере требуется:

установление дохода населения на уровне, необходимом для достойной жизни;

совершенствование вопроса ипотечных кредитов;

совершенствование условий ипотеки, сделав её основной формой приобретения жилья, т.е. улучшить её условия до более приемлемых для основной части населения.

Достойный уровень заработной платы позволит не искать дополнительные источники дохода, а также положительно простимулирует производственный процесс и повысит мотивацию сотрудников.

На сегодняшний день практически во всех экономически развитых странах люди прибегают к приобретению жилья в ипотечный кредит, который даёт возможность сразу после оплаты первой части долга вселиться в квартиру, затем в течение ряда лет периодическими платежами возвращать кредит и проценты по нему [3].

Развитие ипотечного кредитования положительно влияет на развитие реального сектора экономики, приводит к ликвидации спада производства и эффективно смягчает социальную нестабильность.

Сырьевой характер занимает одну из главных ролей в структуре народного хозяйства. Это проявляется в его доле производства ВВП, участия в формировании доходов государственного бюджета, занятости населения и т.д.

Однако сырьевым компаниям прибыльнее экспортировать нефть в сыром виде, либо в низкой переработке. Это негативно влияет на экономическую ситуацию в стране. Государство, в свою очередь, предпринимает механизмы ожесточения контроля, вплоть до национализации компаний.

Тем не менее, перераспределение ресурсов в сырьевой сектор и увеличение выпуска продукции в этом секторе за счёт других секторов экономики может привести к экономическому росту в целом. В то же время увеличение производственных мощностей в сырьевом секторе может привести к падению уровня спроса на развитие других отраслей.

Таким образом, несмотря на сложившуюся, нестабильную, как политическую, так и экономическую, ситуации в Российской Федерации, необходимо решить ряд задач, чтобы улучшить экономические отношения между звеньями финансовой системы и обеспечить дальнейший экономический рост.

Литература

1. *Финансы II: учебник для студентов 3 курса ОУ «бакалавр» направления подготовки 38.03.01 «Экономика» (профили: «Финансы и кредит», «Финансы и кредит (ускоренное обучение)») очной / заочной форм обучения / В.В. Дорофиевко, В.В. Петрушевская, Ю.Л. Петрушевский. – Донецк: ДонАУиГС, 2018. – 517 с.*

2. *Сайт Министерства финансов Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://minfin.ru>*

3. *Бюджетная система Российской Федерации: учебник / под общ. ред. Ю.С. Долгановой, Н.А. Истоминой. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2019. – 356 с.*

СОЦИАЛЬНОЕ НЕРАВЕНСТВО КАК ЯВЛЕНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВО И БИЗНЕС

*Левданский А.Д., ОП бакалавриата
Научный руководитель: Титиевская О.В., канд. экон. наук, доцент,
доцент кафедры финансов
ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ И
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»,
г. Донецк*

Экономические реформы, происходящие в Российской Федерации в течение последних лет, серьёзно изменили социальную структуру общества. Произошло стремительное социальное расслоение, появились слои очень богатых и крайне необеспеченных граждан. Подавляющее большинство людей лишились социальной защиты государства, и оказались перед необходимостью приспособливаться к жизни в условиях рыночной нестабильности.

Малообеспеченность выступает не только в качестве предмета исследования, но и чрезвычайно важной проблемой государственного масштаба.

Её следует рассматривать как опасный фактор и угрозу социальной стабильности общества. Поэтому актуальность этой проблемы в ситуации усугубляющегося неравенства, являющегося следствием как пандемии, так и нарастающего давления санкций и нестабильности мировой обстановки, не только не снижается, а имеет существенное усиление.

К факторам, вызывающим недостаток средств в России, могут быть отнесены: безработица, невыплаты и задержки выплат заработной платы, пенсий, пособий, высокая «иждивенческая нагрузка» в семьях, многодетность, месторасположение домашних хозяйств (в сельской местности безденежность распространена больше), достижение пенсионного возраста (в большей степени в городах, меньше в сельской местности). Главной причиной, определяющей сохранение высокого уровня социального неравенства в России и, соответственно, её негативного влияния на динамику и перспективу экономического роста, является низкий уровень заработной платы значительной части работающих.

Что касается определения уровня оценки малообеспеченности в Российской Федерации, то он опирается на различные подходы. Но, в первую очередь, они связаны с концепцией абсолютной бедности (нормативной), т.е. концепцией, которая опирается на оценку самых необходимых условий для существования граждан. Так, в России уровни несостоятельности определены понятиями: прожиточный минимум; уровень потребительской корзины; минимальный размер оплаты труда (МРОТ) [3].

Прожиточный минимум – это денежная оценка стоимости необходимых продуктов и условий проживания человека. В 2021 году он составлял 11 653

рубля. С 1 января 2022 г. установилось новое значение в размере 11 950 рублей на душу населения. Стоит отметить, что у каждой категории населения он разный. Необходимо сказать также, что с этой суммы следует выплачивать налоги и коммунальные платежи. В прожиточный минимум включается также и стоимость потребительской корзины.

В настоящий момент в состав потребительской корзины на территории РФ включены 156 товаров. Тогда как в Великобритании – 350, в Германии – 475, в США – 300 товаров.

Согласно закону МРОТ – это законодательно установленный минимум оплаты труда в месяц. На 2021 год эта величина составляла 12 792 рубля. С 1 января 2022 года МРОТ составляет в РФ – 13 890 руб.

Таким образом, подведём итог, что абсолютная концепция бедности в РФ выражается в наличии тех показателей, которые определяют минимальные критерии физиологического существования человека.

Чтобы оценить уровень недостатка средств на основе абсолютной концепции, обратимся к табл. 1.

Таблица 1

Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума и дефицит денежного дохода за 2012-2022 гг.

Год	Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума		Величина прожиточного минимума, руб. в месяц
	млн человек	в процентах от общей численности населения	
2012	15,4	10,7	6510
2013	15,5	10,8	7306
2014	16,3	11,3	8050
2015	19,6	13,4	9701
2016	19,4	13,2	9828
2017	18,9	12,9	10 088
2018	18,4	12,6	10 287
2019	18,1	12,3	10 890
2020	17,8	12,1	11 312

Как видно из данной таблицы, абсолютное количество россиян, проживающих за чертой нехватки денежных средств, начиная с 2012 года, увеличивается. В 2020 году – практически 18 млн человек, а это 12% от общего количества жителей страны, согласно официальным данным. Всего за 10 лет численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума увеличилось на 3 млн человек.

Также если проанализировать доходы граждан, уровень которых находится ниже среднего по стране, то получится значение около 18%. Получается, что пятую часть населения можно назвать недостаточно обеспеченной, а это примерно 29 млн человек [2].

Вместе с тем и само неравенство как социальное явление, в свою очередь, воздействует на экономические процессы в нашей среде. И одним из таких примеров может служить развитие среднего и малого бизнеса. В связи со снижением доходов населения происходит уменьшение спроса на продукцию. Закономерно с этим понижаются масштабы и объём производства, экономика страны отстаёт от своих возможностей. Тем самым, разница доходов формирует угрозы экономической безопасности государства. Неплатёжеспособные граждане не мотивированы в повышении производительности труда, а уходят в теневой сектор экономики, результаты деятельности которого не приносят национального экономического эффекта.

При наличии дешёвой рабочей силы предприятия, как правило, не заинтересованы в совершенствовании производства, внедрении новой техники. Нехватка квалифицированных кадров, отсутствие передовых технологий, высокие расходы на социальное обеспечение тормозят развитие государства, делают невозможным переход к постиндустриальной экономике и экономики знаний.

Однако в то же время несостоятельность – это не только экономическое явление. Это и определённый образ жизни с соответствующими нормами и ценностями. Поэтому можно говорить о субкультуре бедности.

Для многих малообеспеченность всего лишь временное состояние. Поэтому правильнее связывать субкультуру бедных, как специфическое и яркое явление, только с хроническим бедствием, а количественно – лишь с незначительной частью нуждающихся, относимых к подклассу [1].

С учётом вышенаписанного можно предложить следующие меры по изменению ситуации:

политика налогообложения должна быть более гибкой, как в большинстве европейских стран с развитием социальных программ;

экономическая политика должна быть направлена на увеличение рабочих мест и заработной платы, и поддержки государством промышленности, особенно в депрессивных регионах;

образовательные процессы должны коррелировать с рынком труда, обучая население под новые созданные рабочие места.

Литература

1. Пастухова Е.Я. *Социология труда: актуальные социальные явления, процессы в сфере труда и занятости: конспект лекций* / Е.Я. Пастухова, О.П. Кочнева. – Кемерово: Кемеровский государственный университет, 2018. – 217 с.

2. *Неравенство и бедность: Федеральная служба государственной статистики* [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://rosstat.gov.ru/folder/13723>

3. Келарев В.В. *Бедность как явление российской экономики и её отрицательное воздействие на практическое развитие малого бизнеса в стране* / В.В. Келарев // Государственное и муниципальное управление. Учёные записки. – 2021. – № 4. – С. 86-92.

ФИНАНСОВЫЕ МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗАТРАТАМИ И ИХ РОЛЬ В УКРЕПЛЕНИИ ФИНАНСОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ

*Лысенко В.С., ОП бакалавриата
Научный руководитель: Гордеева Н.В., канд. экон. наук,
доцент кафедры финансов
ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ И
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»,
г. Донецк*

Актуальность данной темы заключается в том, что в современных условиях хозяйствования глобальный кризис проникает во все сферы жизни индивида и, особенно, в экономическую сферу хозяйствующих субъектов во всех её проявлениях. Поэтому в сложившейся ситуации большинство управленцев склонны к тому, что эффективным решением выхода из кризисных ситуаций является применение методов управления затратами.

Проблема управления затратами и формирования издержек предприятий пользовалась большим интересом среди учёных, а именно: В.В. Петрушевская, А.М. Ахмедов, Я.О. Арчинова, Н.В. Гордеева. В своих работах они выделили множество методов расчёта затрат, реализация которых позволит более полностью контролировать затраты и влиять на их изменения в конкретном предприятии.

Однако финансовый успех предприятий в значительной степени зависит от правильной стратегии поведения на рынке. Для выбора оптимальных вариантов управления необходимо прогнозировать возможные ситуации для достижения запланированных целей. Осуществлять рациональное управление, учитывая возникающие ситуации, невозможно без применения экономико-математического инструментария [3].

Целью работы является изучение методов управления затратами и определение их роли в укреплении финансового положения предприятия.

Затраты характеризуют в денежном выражении объём ресурсов, использованных в определённых целях в данном отчётном периоде. По существу, затраты – это явные издержки предприятия, возникшие в процессе производства товаров и оказания услуг в целях получения прибыли, отнесенные к данному отчётному периоду [1].

Процесс управления затратами – это многопрофильный процесс, охватывающий все стороны деятельности предприятия, начиная от снабжения предприятия материальными ресурсами и оборудованием, перераспределения, изготовления, что, в конечном счёте, приводит к реализации готовой продукции. При этом управление расходами не сводится к простому уменьшению затрат. Оно включает мероприятия масштаба всего предприятия, направленные на обеспечение доходов. Этот принцип обеспечивает специфические действия в области управления затратами на уровне каждого подразделения.

Основная цель управления затратами на предприятии – оптимизация суммы и уровня затрат, обеспечение достаточных темпов развития производственной деятельности предприятия и достижения нормальных объёмов прибыли.

В управлении затратами предприятий могут найти применение различные финансовые методы. Их выбор, в первую очередь, обусловлен целями управления и наличием условий для применения (табл. 1) [4-5].

Таблица 1

Условия применения финансовых методов управления затратами

Метод	Сущность метода	Применение	Преимущества	Недостатки
Директ-костинг	Постоянные накладные расходы не учитываются в себестоимости продукции, а относятся к отчёту о финансовых результатах за определённый период	Разделение затрат на переменные и постоянные	Прибыль периода не зависит от постоянных накладных расходов при изменении остатков запасов. Снижение трудоёмкости распределения накладных расходов	Многие виды затрат не могут быть однозначно отнесены к категории переменных или постоянных. Недостаточное внимание к постоянным затратам
Абсорпшн-костинг	В себестоимость продукции включаются все затраты	Позволяют наиболее точно установить величину накладных затрат	В себестоимость продукции учитываются все издержки, позволяющие наиболее точно определить величину накладных постоянных затрат без их разделения	Ретроспективность и условность в распределении накладных затрат. Установление фактической себестоимости единицы продукции только в конце периода
Стандарт-кост	Для каждого вида затрат определяются разумные коэффициенты потребления ресурсов на единицу продукции	Наличие системы стандартов (стандарты и правила)	Создание необходимой информационной базы для анализа и контроля. Видимость в отражении отклонений от плана	Применимо к повторяющимся затратам. Успех применения зависит от состава и качества нормативной базы
Метод ABC	Размер затрат предприятия за определённый период определяется исходя из затрат на реализацию всех соответствующих процессов и операций	Выделение видов деятельности и операций по ним	Значительное увеличение важности назначения накладных расходов конкретному продукту. Более точный расчёт затрат	Требует значительных изменений в системе бухгалтерского учёта и улучшения систем ИТ-поддержки, что влечёт за собой увеличение затрат на управление

Неотъемлемой частью рассматриваемых методов стратегического и оперативного управления затратами является анализ факторов затрат.

Возможно, его нельзя считать независимым методом управления затратами, но такой анализ нельзя недооценивать ни в стратегическом, ни в оперативном управлении затратами. Анализ факторов затрат требует учёта факторов затрат в их отношениях и взаимном потоке. Знание факторов затрат и степени их влияния на стоимость предприятия, а также взаимосвязи между факторами позволяет, влияя на факторы формирования затрат, в долгосрочной перспективе оказывать управленческое влияние на саму стоимость общих затрат предприятия.

В целом, чтобы эффективно управлять затратами, необходимо:

знание того, в какой форме и в какой степени используются ресурсы предприятия;

обеспечение высокого уровня окупаемости используемых ресурсов;

сосредоточение внимания на предотвращении роста уровня затрат, а не только на их расчёте;

оперативность получения информации о затратах [2].

Таким образом, в настоящее время приоритетом для успешного ведения бизнеса предприятия становится эффективное управление затратами, обеспечивающее его конкурентоспособность и устойчивость.

В связи с этим следует отметить, что понимание категорий издержек предприятия является основой эффективного управления ими и, следовательно, формирования эффективной деятельности предприятия в целом.

Литература

1. Арчигова Я.О. Выбор метода учёта затрат – один из главных инструментов роста прибыли / Я.О. Арчигова, О.О. Настругов // Вестник Уральского института экономики, управления и права. – 2016. – № 4 (37). – С. 4-9.

2. Ахмедов А.М. Развитие методов управления затратами в системе финансового управления автотранспортным предприятием / А.М. Ахмедов // Сборник материалов IV междунар. науч.-практ. конф., Чебоксары, 29 января 2018 года. – Чебоксары: ООО «Интерактив плюс», 2018. – С. 308-314.

3. Гордеева Н.В. Современные экономико-математические методы в процессе принятия управленческих решений / Н.В. Гордеева // Сборник статей и тезисов докладов, Владимир, 03 июня 2020 года. – Владимир: Издательско-полиграфическая компания «Транзит-ИКС», 2020. – С. 111-113.

4. Пахновская Н.М. Развитие методов управления затратами в системе финансового управления автотранспортного предприятия / Н.М. Пахновская, Д.А. Ищанова // Вестник Оренбургского государственного университета. – 2014. – № 14 (175). – С. 319-323.

5. Петрушевская В.В. Финансовая политика предупреждения и ликвидации последствий глобальной экономической нестабильности: зарубежный опыт / В.В. Петрушевская // Проблемы экономики (Харьков). – 2014. – № 1. – С. 31-36.

ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯМИ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА В УСЛОВИЯХ НЕСТАБИЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СРЕДЫ

Мищенко А.С., ОП бакалавриата

*Научный руководитель: Палкина М.А., ассистент кафедры экономической
теории и информационно-стоимостного инжиниринга
ГОУ ВПО «ДОНБАССКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ
СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ»,
г. Макеевка*

Строительный комплекс является одним из ключевых звеньев, формирующих эффективную национальную экономику, поскольку включает в себя множество отраслей и производств, направленных на строительство и ввод в эксплуатацию новых производственных мощностей и объектов непромышленного назначения, а также расширения, реконструкции, модернизации и технического перевооружения действующих предприятий и производств. В соответствии с этим строительный комплекс затрагивает развитие таких сфер, как: капитальное строительство; производство строительных материалов и оборудования; проектно-изыскательские, научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы; подготовка кадров специальными учебными заведениями и т.д.

Отличительной чертой развития строительного комплекса является тесная зависимость развития его отраслей от инвестиционных потоков. Именно это обуславливает чувствительность комплекса к проявлениям нестабильности в экономике. При отсутствии финансирования происходит заморозка уже запущенных проектов, переносятся сроки введения в эксплуатацию объектов капитального строительства, отменяются заказы на инжиниринговые услуги, сокращаются объёмы производства строительных материалов и оборудования и т.д., что вызывает лавинообразное изменение в общенародном хозяйстве.

Также необходимо обратить внимание на то, что кризисные явления в экономике Донецкой Народной Республики являются не первоисточником, а следствием военного конфликта, который, в свою очередь, привёл к физическому разрушению материально-технической базы многих предприятий, повреждению и частичному уничтожению жилищного фонда и инфраструктуры государства. Стабилизация экономической ситуации в современных условиях довольно затруднительна, однако возможна для обеспечения нормальной жизнедеятельности населения и формирования условий, которые позволят в будущем восстановить национальное хозяйство. Двойственность данной ситуации вызывает конфликт. С одной стороны – отсутствие свободных денежных средств и сокращение инвестиционных потоков вследствие нестабильности внешней среды, с другой – потребность в финансовых вливаниях для стабилизации экономики.

В соответствии с современными реалиями управленческому персоналу предприятий строительного комплекса необходимо организовать процесс бесперебойного функционирования в условиях нехватки материальных и кадровых ресурсов.

Одним из путей сохранения функциональности предприятий строительного комплекса можно назвать интеграцию, которая, в свою очередь, разделяется на два подвида: вертикальную и горизонтальную. Вертикальная интеграция предприятий строительного комплекса может осуществляться при помощи прямой реализации своих услуг (интеграция вперёд), а также путём производства и продвижения на рынке строительных материалов и комплектующих собственного производства (интеграция назад). Горизонтальная интеграция строительных предприятий осуществляется путём расширения сфер деятельности в смежные отрасли, например, ремонтный и отделочный бизнес, инженерное и сметное дело и т.д. [1].

Преимущества интеграции несомненны. Среди прочих можно выделить сокращение издержек и потерь времени вследствие согласованности всех этапов инвестиционно-строительного проекта от проектировки до отделочных работ (горизонтальная интеграция) и от процесса поставки до реализации недвижимости (вертикальная интеграция). Также интеграция может способствовать улучшению технических характеристик производства путём взаимосвязи строительных, монтажных и отделочных работ. Сокращение затрат путём отказа от посреднических организаций и контрагентов позволит снизить себестоимость продукции и утвердиться как компании, способной удовлетворить все желания инвестора.

В качестве негативных сторон интеграции следует выделить следующие ситуации:

- усложнение управленческой структуры компании, что может привести к неоправданному увеличению управленческого персонала и увеличить длительность прохождения информационных потоков от одного подразделения к другому;

- сокращение количества поставщиков, субподрядчиков и покупателей, готовых сотрудничать, по причине нежелания поддерживать конкурирующих субъектов;

- недостаточные объёмы собственного строительства или рынков сбыта, что может привести к реализации собственной продукции организациям-конкурентам по низким ценам;

- большие объёмы необходимых капиталовложений для создания дополнительных отделов и повышение риска убытков при выходе из отрасли в случае неблагоприятных экономических ситуаций из-за большой доли низколиквидных активов в собственности предприятия.

В каждом конкретном случае предприятия строительного комплекса самостоятельно выбирают стратегию управления в зависимости от поставленных целей с учётом особенностей экономической ситуации в регионе функционирования организации. Порядок управления производственным

потенциалом предприятий строительного комплекса чаще всего основывается на выполнении следующих этапов:

- анализ оптимальности состава и эффективности использования элементов производственного потенциала строительного предприятия;
- оценка сбалансированности структуры производственного потенциала;
- определение конкурентоспособности материально-технического оснащения путём оценки доли оборудования соответствующего современным энергоэффективным требованиям строительного производства в общем объёме активной части основных производственных фондов;
- анализ сегментов рынка строительных услуг региона имеющих наибольшую ёмкость;
- выявление и оценка возможностей внутрипроизводственных резервов предприятия;
- формирование стратегических и тактических программ управления производственным потенциалом строительной организации;
- реализация мероприятий, направленных на эффективное внедрение ранее разработанных программ.

Исходя из этого, управление предприятием строительного комплекса в условиях нестабильной экономической среды концентрируется на определении внутренних факторов внутренней среды предприятия оценке внешних элементов окружающей среды, имеющих влияние на эффективность производственно-хозяйственной деятельности строительной организации:

- к формированию множества допустимых альтернатив развития и поведения на рынке;
- к выбору и реализации наиболее эффективных организационно-экономических и организационно-технических мероприятий из заданного множества альтернатив.

Механизм устойчивого развития строится по объективным законам рыночной экономики, и имеет национальный общеэкономический характер. Поэтому, прежде всего, следует рассмотреть отличительные характеристики, присущие процессу строительного производства и самой строительной продукции, которые необходимо учитывать при формировании механизма устойчивого развития строительной организации.

Литература

1. Петров А.А. Интеграция строительных предприятий как фактор повышения их организационно-экономической устойчивости / А.А. Петров // ЭВР. – 2007. – № 3. – С. 30-36.

МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

*Момот Л.А., ОП бакалавриата
Научный руководитель: Шарый К.В., канд. экон. наук,
доцент кафедры финансов
ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ И
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»,
г. Донецк*

Ключевым фактором развития экономического прогресса в любой стране является развитие реального сектора экономики, значительная часть которого в рыночной системе приходится на малое и среднее предпринимательство [1].

Повышение конкурентоспособности экономики Российской Федерации невозможно без успешного развития малого и среднего предпринимательства, которые, благодаря гибкости и адаптивности, имеют высокий потенциал в преодолении последствий экономического кризиса, проявившихся в росте цен на сырьё и энергию, значительном снижении спроса на товары и услуги, изменении валютного курса, значительном ухудшении экономического климата.

Стоит отметить, что структура бизнеса в формировании ВВП в зарубежных странах и в Российской Федерации имеет следующий вид (рис. 1).

Рис. 1. Структура бизнеса в формировании ВВП зарубежных стран и Российской Федерации в 2021 году [2, с. 49]

Малое и среднее предпринимательство положительно влияют на структурную трансформацию экономики, создают благоприятную среду для

создания и развития конкурентных отношений, сокращая монополистические тенденции в осуществлении предпринимательской деятельности, вносят немалый вклад в увеличение общих объёмов розничного товарооборота.

Стоит заметить, что в Российской Федерации значительно ниже показатель количества малых и средних предприятий на 100 жителей, чем в развитых странах (рис. 2).

Рис. 2. Число субъектов малого и среднего предпринимательства (юридических лиц) на 100 человек населения в 2021 году [3, с. 27]

Примечательно, что показатель доли работников, занятых в секторе малого и среднего бизнеса, говорит об отставании экономики Российской Федерации в данной сфере по сравнению с развитыми странами (рис. 3).

Рис. 3. Доля работников в секторе малого и среднего предпринимательства (юридические лица) в 2021 году [4, с. 43]

По результатам исследования были определены основные проблемы развития малого и среднего бизнеса в Российской Федерации. Их можно разделить на две группы: макроуровня и микроуровня, поскольку функционирование малого и среднего предпринимательства определяют как общую экономическую ситуацию в стране, так и способность конкретного предпринимателя использовать данные ему права и собственные способности для реализации хозяйственных целей.

К важнейшим проблемам развития малого и среднего предпринимательства на макроуровне можно отнести следующие:

широкое распространение и увеличение сектора теневой экономики, нелегальных схем ведения бизнеса;

избыточное регулирование хозяйственной деятельности, что повышает расходы на оплату административных услуг, увеличивает затраты времени и средств на прохождение официальных процедур по созданию предприятия;

низкий уровень конкуренции на внутреннем рынке;

несовершенство налоговой системы, которое вынуждает предпринимателей малого бизнеса уходить в теневой сектор, вести «двойную бухгалтерию», скрывать доходы для минимизации налогов.

Проблемы малого и среднего предпринимательства на микроуровне проявляются в следующих аспектах:

низкий уровень мотивации работников и, соответственно, производительности труда;

неудовлетворительный уровень квалификации самих предпринимателей, дефицит организационно-экономических и правовых знаний, что вызывает трудности в осуществлении инновационного пути развития;

недостаточно эффективный менеджмент, что не способствует повышению конкурентоспособности предприятия;

нехватка средств для развития собственного бизнеса.

Анализ существующих проблем в этом секторе экономики показал, что без результативного государственного влияния может произойти сокращение малого и среднего предпринимательского сектора с последующим возрастанием проблем экономического и социального характера. Поэтому именно государственная поддержка выступает ключевым фактором развития малого и среднего бизнеса.

Литература

1. Венчурные фонды России. Деловой квартал [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://dk.ru/wiki/venchurny-fond> (дата обращения 26.11.2021)

2. Кондраков Н.П. Основы малого и среднего предпринимательства: пособие / Н.П. Кондраков, И.Н. Кондраков. – М.: Инфра-М, 2021. – 192 с.

3. Круглова Н.Ю. Основы бизнеса: учебник / Н.Ю. Круглова. – М.: КноРус, 2021. – 77 с.

4. Никушин В.В. Основы деятельности в сфере предпринимательства / В.В. Никушин, В.В. Тишков. – Вологда: Инфра-Инженерия, 2021. – 128 с.

ПРОБЛЕМЫ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ УГЛЕДОБЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

*Петрыкина А.Р., ОП бакалавриата
Научный руководитель: Аксёнова Е.А., канд. экон. наук, доцент,
доцент кафедры финансов
ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ И
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»,
г. Донецк*

Промышленные предприятия играют ключевую роль в формировании экономики государства, обеспечивая основную долю поступлений в бюджеты всех уровней и доходов населения. Особую роль в структуре промышленного потенциала любого государства занимают предприятия обеспечивающие производство энергоресурсов.

Чистая доля энергетической продукции в структуре мирового ВВП на сегодняшний день в среднем оценивается в 13%, это около в 1,8 тыс. долл. в год в расчете на душу населения. Темпы роста энергетического потребления начиная с 80 годов прошлого века практически полностью совпали с такими же показателями прироста мирового ВВП.[1]. В связи с этим доступность энергоресурсов и эффективность их использования являются стратегической основой национальной безопасности любой страны.

Угольная промышленность является основой экономики Донбасса. Однако её состояние остается кризисным, что и обуславливает необходимость её системной реструктуризации. Процесс реструктуризации угольной промышленности в Донецком регионе до сих пор остается недостаточно изученным, спланированным, экономически обоснованным.

В течении 2021 года осуществляли рабочую деятельность 916 промышленных предприятий. Объем реализованной промпродукции увеличился на 21,2% по сравнению с 2020 годом. [2]

За 2021 год фактическая добыча угля составила 4.5 млн. тонн угля, что на 1.1 млн. тонн превысило плановый объем. Также было введено в эксплуатацию одиннадцать очистных забоев с нагрузкой более 1.2 тысячи тонн в сутки на государственных предприятиях. [3]

В особенности угледобывающих предприятий можно смело ставить на первое место приватизацию. На практике можно заметить, что приватизированные предприятия получают инвестиции, которые помогают в дальнейшем развитии предприятия и его реструктуризации.

Еще одной особенностью является перевод определенного % добыто угля в топливо, что даёт возможность предприятиям экономить на твердом топливе или же электроэнергии.[4]

Цели интенсификации достигаются путем использования отдельных ресурсов производства. Иерархия производства, вне зависимости от ее уровня, будет содержать различные ресурсы (рис. 1.).

Рис. 1. Классификация промышленных ресурсов

Любой из вышеперечисленных ресурсов играет важную роль в достижении ключевых целей предприятия. В связи с этим, имея в наличии один из ресурсов, производственная система может обеспечивать добычу угля, объемы которой изначально установлены в ее программе.

На данный момент уровень эффективной деятельности угольных предприятий зависит от того, как они могут и как они используют доступные им ресурсы, которые вместе составляют общий потенциал.

В связи с этим можно обосновать свойства, которые определяют систему управления ресурсным потенциалом:

сложность - ресурсный потенциал имеет многоуровневую систему, которая в свою очередь делится на множество элементов;

структурность – распределяется по вертикали, которая отражает основу и отношение ее составляющих;

динамичность - формируется и обучается в условиях непостоянной среды, что делает невозможным изучение ресурсного потенциала в статичном состоянии;

адаптивность – обязан максимально скоро реагировать на любые изменения, которые происходят как внутри, так и снаружи предприятия;

пропорциональность – формирование потенциала в сравнении с их качеством;

временная ограниченность – реализация потенциала является постоянной задачей, из-за чего становится нереальным вести учет всевозможных факторов за короткий промежуток времени;

реалистичность - факторы, создающие потенциал, обязаны соблюдать определенное направление развития.

Опираясь на приведенные свойства управления ресурсным потенциалом угледобывающих предприятий и учитывая особенности деятельности шахт Донбасского региона можно с определённой долей абстракции сформулировать

общие принципы реорганизации управления угольной промышленностью республики с целью её реструктуризации (рис. 2.).

Рис. 2. Общие принципы реорганизации управления угольной промышленностью

Сегодняшняя ситуация на Донбассе сложилась максимально неблагоприятно в связи с негативными факторами, которые оказывают влияние на деятельность. Увеличился акцент на проблемы с инновациями и инвестициями, а точнее инновационным климатом. Рассмотрев круг проблем, которые препятствуют стабильному функционированию предприятий угледобывающей отрасли, были приведены общие принципы реорганизации предприятий угольной промышленности. Можно утверждать, что без должных инвестиций развитие угледобывающей промышленности может замедлиться, что приведет к низким результатам по добыче. Это основа, которая определяет особенности реструктуризации и интенсификации производства.

Литература

1. Русецкая Г.Д. *Методология анализа мирового энергетического рынка // Baikal Research Journal. 2012. №4. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/metodologiya-analiza-mirovogoenergeticheskogo-rynka> (дата обращения: 05.04.2022).*
2. *Новостной портал DNR LIVE – [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <https://dnr-live.ru>*
3. *Министерство топливно-энергетического комплекса ДНР [Электронный ресурс]. - URL: <http://mintek-dnr.ru/news/v>*
4. *Гордеева Н.В. Развитие механизмов реструктуризации предприятий угольной промышленности: дис. ... канд.экон.наук. – Донецк, 2019 – [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://donampa.ru/images/dissovet/gordeeva/gordeeva_dissertatsiya.pdf*

ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ В ДНР

*Попова М.В., ОП бакалавриата
Научный руководитель: Бонцевич А.П.,
старший преподаватель кафедры финансов
ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ И
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»,
г. Донецк*

Государственный сектор является важной составляющей современной экономики. Без него не функционирует и не может функционировать ни одно государство. В развитых странах государственный сектор является ее гармоничным дополнением. Однако отношения, складывающиеся между хозяйствующими субъектами на основе государственной собственности, несколько отличаются от тех, которые характеризуют развитие частного сектора.

Государственная собственность является одним из основополагающих инструментов государственного регулирования. В Гражданском Кодексе Донецкой Народной Республики, а именно в статье 273, дается определение государственной собственности и имеющиеся на неё права. Имущество, принадлежащее на праве собственности Донецкой Народной Республике, является государственной собственностью, также земля и другие природные ресурсы, не находящиеся в собственности физических и юридических лиц или муниципальных образований являются государственной собственностью [1].

Государственная собственность регулируется и контролируется Фондом государственного имущества Донецкой Народной Республики. Данный фонд руководствуется Конституцией Донецкой Народной Республики, законами Донецкой Народной Республики, нормативными правовыми актами Правительства Донецкой Народной Республики, а также иными нормативными правовыми актами.

Выделим несколько значимых характеристик государственной собственности:

реализация общегосударственных (национальных) интересов;
эффективно функционирующий правовой режим, регулирующий
использование общественных благ объектов государственной собственности;
социальный характер, проявляющийся в результате взаимодействия
государства, общества и личности [2].

К государственной собственности относят:

недвижимое имущество (здания, инженерные сооружения, земельные
участки, незавершенное строительство);
движимое имущество (транспортные средства, устройства, инвентарь);
другие особые объекты (военное имущество, насаждения, объекты права
интеллектуальной собственности) [3].

В данном исследовании рассмотрена категория недвижимого имущества. 17 сентября 2021 года Фондом Государственного имущества Донецкой Народной Республики был издан Приказ «Об утверждении Порядка формирования и ведения Единого реестра объектов, в отношении которых введена временная администрация (оперативное управление), а также объектов иной формы собственности, находящихся под управлением государства», в котором было дано определение «недвижимое имущество».

Недвижимое имущество – земельные участки и все, что прочно связано с землей, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершенного строительства, а также имущество, отнесенное законом к недвижимости [4].

На рис. 1 отражены признаки недвижимого имущества [5].

Рис.1. Признаки недвижимого имущества

В связи с тем, что недвижимое имущество охватывает огромное количество объектов, возникает необходимость в его правильном регулировании и эффективном использовании. Одним из наиболее подходящих способов для долгосрочного регулирования является доверительное управление.

В доверительное управление может быть передано любое недвижимое имущество. В.В. Чухненко в статье «Доверительное управление недвижимым имуществом, принадлежащим государству» выделяет две формы доверительного управления: целевое назначение и проведение конкурса.

Самым распространенной формой является проведение конкурса (конкурсных торгов). Данная форма представляет собой передачу

государственной недвижимости в случае победы негосударственному доверительному управляющему. Передача происходит путем заключения договора. Цель проведения конкурса – привлечение частного сектора к управлению недвижимым имуществом. Конкурс является жестко контролируемой формой со стороны собственника касательно действий доверительного управляющего в ущерб свободе его действий [6].

В ходе проведенного исследования было обозначено, что государственная собственность является неотъемлемой частью государства.

Государственная собственность регулируется и контролируется Фондом Государственного Имущества Донецкой Народной Республики. Были выделены основные виды государственного имущества, а именно: недвижимое имущество, движимое имущество, особые объекты. Более подробно было раскрыто недвижимое имущество, поскольку оно является самой объемной частью госимущества и в различных видах и формах является ресурсом, имеющим большое значение и потенциал, и в то же время реально участвующим в расширенном воспроизводстве экономики страны и связанном с ним производстве конкурентоспособной продукции. Доверительное управление недвижимым имуществом является одним из видов регулирования, контроля и эффективного использования недвижимого имущества.

Литература

1. *Гражданский Кодекс Донецкой Народной Республики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://npa.dnronline.su/2019-12-17/81-i-ins-grazhdanskij-kodeks-donetskoj-narodnoj-respubliki-dejstvuyushhaya-redaktsiya-po-sostoyaniyu-na-28-12-2021-g.html>*

2. *Разумова Е.В. К вопросу об определении сущности государственной собственности / Е.В. Разумова // Имущественные отношения в Российской Федерации. – 2015. – № 9. – С. 88-89.*

3. *Фонд Государственного Имущества ДНР [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://fgi.dnronline.su/>*

4. *Об утверждении Порядка формирования и ведения Единого реестра объектов, в отношении которых введена временная администрация (оперативное управление), а также объектов иной формы собственности, находящихся под управлением государства: Приказ № 3394 от 17 сентября 2021 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://doc.dnronline.su/wp-content/uploads/2021/10/PrikazFGI_N3394_17092021.pdf*

5. *Абушева Р.А. Основные характеристики недвижимого имущества / Р.А. Абушева, З.А. Ахмедова // Вестник Дагестанского государственного университета. – 2020. – № 1. – С. 75-76.*

6. *Чухненко В.В. Доверительное управление недвижимым имуществом, принадлежащим государству / В.В. Чухненко // Проблемы в российском законодательстве. Юридический журнал. – 2012. – С. 2-3.*

ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ В УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

*Пустовалова Е.А., ОП бакалавриата
Научный руководитель: Афендикова Е.Ю., канд. экон. наук, доцент,
доцент кафедры финансов
ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ И
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»,
г. Донецк*

В любом виде промышленности всегда существует опасность возникновения денежных потерь, вытекающих из специфики тех или иных хозяйственных операций. Таким образом и возникают финансовые риски. Данный риск возникает вследствие осуществления финансовых операций или деятельности на финансовых рынках. Производственную деятельность неизбежно приходится осуществлять в условиях нарастающей неопределенности ситуаций, изменчивости экономической среды, непредвиденности конечных результатов. Это означает неизбежность риска, угрозу потерь.

Финансовый риск является спекулятивным риском, поскольку возникает при заключении рискованных операций, построенных на изменении процентных ставок финансовых активов, их стоимости, обменных курсов валют, снижении уровня кредитоспособности и платежеспособности контрагента, снижении ликвидности актива, что подчеркивает значительность финансового риска, в общем портфеле рисков угольной промышленности также являясь аргументом актуальности выбранной темы.

Цель данной работы заключается в рассмотрении особенностей управления финансовыми рисками в угольной промышленности.

Финансовые риски угольных компаний в настоящее время весьма высоки. Снижение финансовых рисков угольной промышленности является одним из важных направлений повышения стабильности их функционирования. Стабильное функционирование угольных предприятий является важнейшим фактором привлечения инвестиций в угольную промышленность, что создает условия укрепления их экономической и финансовой позиций на внутреннем и внешнем рынке.

Финансовые риски представляют собой как опасность потенциально возможной, вероятной потери ресурсов и недополученную долю доходов по сравнению с вариантом, который рассчитан на рациональное использование ресурсов в рассматриваемой сфере деятельности, так и вероятность получения дополнительного объема прибыли, связанного с риском.

С помощью анализа видов рисков представлена систематизация финансовых рисков угольной промышленности (рис. 1).

Рис. 1. Система коммерческих рисков угольной промышленности

В сравнении с традиционными способами в угольной отрасли существует относительно новый, рыночный метод управления финансовыми рисками (рис. 2), элементами которого являются: получение субсидий от государства, создание товарных резервов, заключение долгосрочных контрактов и диверсификация производства. Рыночные методы делят на группы, одна группа управляется посредством срочных бирж, другая – посредством внебиржевого рынка.

В случае выхода угольного предприятия на срочную биржу, открывается множество возможностей в сравнении с нынешним положением, это: привлечение масштабных финансовых ресурсов, проведение публичных торгов, что даст возможность привлечения инвесторов для развития угольных компаний и улучшения их финансового состояния [1].

Рис. 2. Методы управления финансовыми рисками

Также следует отметить существование экономического механизма управления угольной отраслью, который предусматривает несколько этапов оценки и управления отраслью:

на первом этапе проводятся маркетинговые исследования по формированию спроса на первичные энергоресурсы, их делят на две группы: первичные топливные ресурсы, как нефть и газ, которые составляют большую часть объема первичной топливной энергии; атомная, гидроэнергия и нетрадиционные виды электроэнергии, составляющие оставшуюся долю энергоресурсов;

второй этап заключается в обосновании оптимальной структуры топливно-энергетического баланса региона с использованием экономико-математической модели;

на следующем этапе, после обоснования оптимальной структуры баланса топливно-энергетического комплекса, разрабатывается стратегия эффективного развития относительно каждой отрасли энергетики;

четвертый этап подразумевает выбор оптимального развития на перспективу на основе оценки денежных потоков от операционной и инвестиционной деятельности угольной отрасли от принимаемых сценариев развития с использованием критерия чистого дисконтированного дохода [2].

Внедрение данных этапов позволило бы устранить неустойчивое финансовое положение угольной промышленности в Донецкой Народной Республике, поскольку именно в Донбассе ведущей отраслью являлась угольная промышленность, которая, начиная с 2014 года, характеризуется спадом производственных процессов. Именно данный спад и нестабильное положение рыночной обстановки требует первоочередного решения задач по устранению финансовых рисков, с целью восстановления прежнего уровня производительности и сбыта продукции [3].

Исходя из общего положения и пользуясь в качестве довода и логического обоснования совокупностью ранее упомянутых эмпирических знаний, можно сделать вывод, что угольная промышленность имеет ряд особенностей, которые следует учитывать на протяжении всего периода ее функционирования, а не на определенном этапе. Финансовый сегмент данной сферы наиболее чувствителен к угрозам и нестабилен, что подтверждает важность учета особенностей управления финансовыми рисками и угрозами данной области, как традиционными методами, так и нововведенными.

Литература

1. Кочура И.В. Анализ развития экономического потенциала угольной промышленности Донбасса в современных условиях хозяйствования / И.В. Кочура // Вестник института экономических исследований. – 2018. – №4(12). – С. 55-64.

2. Хлусова О.С. К вопросу об управлении финансовыми рисками на предприятии / О.С. Хлусова, З.С. Аблаева // Социально-экономические исследования. – 2016. – №6. – С. 47-51.

3. Половяна А.В. Экономика Донецкой Народной Республики: состояние, проблемы, пути решения: научный доклад / А.В. Половяна // Государственное учреждение «Институт экономических исследований». – Донецк, 2017. – 84 с.

НАЛОГОВЫЕ РИСКИ: ПРОЯВЛЕНИЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ МИНИМИЗАЦИИ

*Рубанова В.С., ОП бакалавриата
Научный руководитель: Саенко В.Б., канд. гос. упр., доцент,
доцент кафедры финансов
ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ И
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»,
г. Донецк*

Актуальность данной темы обусловлена тем, что в настоящее время недостаточно внимания уделяется разработкам в области фундаментальных принципов налогообложения. Большая часть исследований посвящена изучению сущности и анализу налоговых рисков, методическим вопросам исчисления и уплаты отдельных видов налогов, при этом налогообложение представляет собой сложный процесс, имеющий внутреннюю структуру и функциональные взаимосвязи, ключевым элементом которого является налоговая обязанность.

Базой исследования являются труды таких экономистов, как Д.М. Щёкин, И.Т. Балабанов, И.А. Бланк, Д.А. Чугонов, В.Б. Егоров, Е.Д. Сердюков, А.С. Шапкин.

Цель данной работы заключается в исследовании налоговых рисков: их проявление и возможные пути минимизации.

В современном мире под налоговым риском понимают вероятность наступления неблагоприятного события, которое может привести к потере финансовых ресурсов и репутации субъекта налогового правоотношения, которым может быть компания, налоговый агент или любой гражданин. Последствия налоговых рисков могут привести к уголовной ответственности субъекта налогового правоотношения [1].

Налоговые риски можно условно разделить на четыре вида:

информационный риск (возможность возникновения в информационной системе компании случайного события, нарушающего ее функционирование, снижающего качество информации ниже допустимого уровня и причиняющего ущерб компании);

риски процесса (эти риски возникают из-за некорректных действий самой компании, поэтому чаще всего компании нарушают сроки предоставления сведений в банк об открытии или закрытии расчетного счета, сроки подачи налоговой декларации, допускают ошибки в расчете и уплате налогов;

риски окружения (связаны с различными юридическими заключениями компаний и налоговых органов, если компания препятствует налоговой проверке, использует неясное положение законодательства о сроках давности в ущерб другим организациям и общественным интересам, то инспекция может штрафовать компанию, даже если установленный трехлетний срок прошел;

репутационные риски (компания, имеющая претензии со стороны налоговых органов, будет менее интересна для контрагентов, клиентов и тем более для инвесторов) [2].

Причина возникновения налоговых рисков обусловлена самой финансовой природой налога и, в частности, реализацией его фискальной функции, успешность выполнения которой обеспечивает достаточный объем налоговых поступлений в бюджет и приводит к возникновению налоговых рисков для налогоплательщика, а недостатки ее реализации приводят к снижению налоговой нагрузки и уменьшению налоговых поступлений в бюджеты [3].

Факторы налоговых рисков государства можно разделить на две группы - внешние и внутренние, как это показано в табл. 1.

Таблица 1

Факторы налоговых рисков государства

Внешние факторы	Внутренние факторы
Действие международных договоров в области налогообложения	налоговая политика государства
Формирование и функционирование международных оффшорных зон	несовершенство налогового законодательства, в т.ч. внутренние противоречия, несимметричность законодательства
Использование налогоплательщиками схем минимизации и ухода от налогообложения	некомпетентность работников налоговых органов
Функционирование теневой экономики	налоговая культура общества
Мировая конъюнктура цен на отдельные товары(например энергоносители)	экономическая и политическая обстановка в стране

Снижение степени риска – это уменьшение вероятности и размера возможных убытков. Для этого используется целый комплекс методов оценки налоговых рисков, каждый из которых может принести реальную пользу компании (табл. 2).

Таблица 2

Методы оценки налоговых рисков

Название методов	Характеристика
1	2
Диверсификация	разделение капитала между несколькими разными, не связанными друг с другом инвестиционными инструментами: акции, облигации, валюта, недвижимость, криптовалюты, опционы и т. д.
Лимитирование сумм сделок	ограничения на расходы, продажи, кредиты и т. д.
Самострахование	процесс, при котором компания, часто подверженная однотипному риску, откладывает средства и, таким образом, покрывает убытки

1	2
Создание системы внутреннего мониторинга процессов, связанных с налогами	по расчету и уплате налогов, для этого разрабатываются и вводятся в действие нормативные документы по всем структурным направлениям компании
Формализация налоговых процессов внутри компании	позволяет эффективно выявлять, собирать и анализировать информацию о возможных налоговых рисках с целью принятия необходимых решений по их минимизации
Автоматизация процессов, в том числе документооборота	внедрение в корпоративную структуру системы, упрощающей бизнес-процессы и переход на электронный документооборот
Повышение осведомленности специалистов и руководства	постоянный мониторинг налогового законодательства, в том числе консультации с налоговыми органами
Налоговый консалтинг	постоянное сотрудничество с фирмами (консалтинговыми) по поводу налогообложения

При выборе того или иного способа снижения налогового риска налогоплательщик должен заранее оценить его приемлемые результаты. Часто оказывается, что фирма, особенно маленькая, может сделать это только при поддержке внешних экспертов [4].

Таким образом, для того, чтобы справиться с налоговыми рисками, необходим высококвалифицированный подход к разработке системы налогового планирования и контроля в компании. К сожалению, в настоящее время на предприятиях Донецкой Народной Республики эти проблемы еще не решены, так как складывается мнение, что многие предприниматели ДНР плохо представляют, какие налоговые риски их ждут в ближайшем будущем.

Бизнесменам необходимо научиться минимизировать негативные последствия рисков, понимать их масштабы и характер, а также для выживания в условиях рыночных отношений необходимо быть готовыми для внедрения технических инноваций и принятия смелых, решительных действий.

Литература

1. Демчук И.Н. *Налоговый риск: сущность и содержание понятия* / И.Н. Демчук // *Вестник Томского Государственного университета*. – 2015. – С. 10-15.
2. Мигунова М.И. *Оценка налоговых рисков: учебное пособие* / М.И. Мигунова. – Красноярск: Краснояр. гос. торг.-экон. ин-т, 2016. – 372 с.
3. Ступина А.О. *Оптимизация и минимизация налоговых платежей организации* / А.О. Ступина // *Налоговый вестник*. – 2017. – №2. – С. 20-25.
4. Щекин Д.М. *Налоговые риски и тенденции развития налогового права* / Д.М. Щекин. – М.: Статут, 2017. – 236 с.

ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ

*Синько Ю.В., ОП бакалавриата
Научный руководитель: Пшеничная В.П., канд. экон. наук, доцент,
доцент кафедры финансов
ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ И
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»,
г. Донецк*

Актуальность научного исследования обусловлена необходимостью планирования и исполнения местных бюджетов с наименьшими потерями финансовых ресурсов. Поскольку большинство местных бюджетов Донецкой Народной Республики испытывают дефицит, очень важно финансировать расходные полномочия из вышестоящих бюджетов. Только грамотная налоговая политика муниципалитетов помогает правильно организовать своевременное пополнение местной казны, а неэффективность сбора налогов, нецелевое использование и расходование денежных средств государственными органами и хозяйствующими субъектами являются основными «камнями преткновения» на пути к полному и стабильному поступлению денежных средств в местный бюджет.

Теоретической основой исследования стали работы ученых в области государственного регулирования бюджетного процесса и планирования, таких как Афанасьева Е.Е., Богославцева Л.В., Кондраков Н.П., Савицкая Г.В., Щербакова А.А., Шилина А.Н.

Целью работы является изучение бюджетного процесса, основных проблем при формировании местных бюджетов и поиск путей их решения.

Местные бюджеты имеют большое значение в выполнении общегосударственных и экономических задач, особенно в распределении государственных средств на содержание и развитие социальной инфраструктуры общества. Эти средства проходят через систему местных бюджетов, в которую входят городские, районные и сельские бюджеты. Реализация социальной политики государством требует больших материальных и финансовых ресурсов. В основе распределения государственных средств между участниками бюджетной системы лежат принципы самостоятельности бюджетов органов местного самоуправления и их государственного финансового обеспечения. На основе этих принципов формируются доходы местных бюджетов из собственных и регулируемых источников доходов [1].

Местные бюджеты играют важную роль в местных финансах, охватывающих экономические отношения, при этом органы местного самоуправления мобилизуют, распределяют и используют часть общественного продукта в денежной форме в соответствии с возложенными на них функциями. В определенной степени местные бюджеты стимулируют развитие отраслей промышленности Донецкой Народной Республики, в первую очередь пищевой промышленности и коммунального хозяйства, ассортимент продукции

и услуг которых также является важной частью обеспечения жизнедеятельности населения [2]. Этапы планирования и формирования местных бюджетов представлены на рис. 1.

Рис. 1. Этапы бюджетного процесса

Рассмотрим прирост поступлений в бюджет Донецкой Народной Республики за 1-е полугодие 2020 г. Результаты работы налоговых органов говорят о приросте поступлений в бюджет на 15,7%, из которых по налогам и сборам – на 16,3%, по страховым взносам – на 14,7%. По налогам и сборам сферы бизнеса, зафиксировали увеличение поступлений на 5,2%. В отраслевом разрезе наибольший прирост наблюдается по электроэнергетике – 32,5%, пищевой промышленности – 19,7%, оптовой и розничной торговле – 16,8%, сельскому хозяйству – 6,5%, а также операциям с недвижимым имуществом – 29,3%, финансовой и страховой деятельности – 31,6 [3]. Что касается доходов населения, то рост среднемесячной заработной платы увеличился до 27,2, а реальная заработная плата выросла на 18,4%. Темпы прироста среднемесячной заработной представлены на рис. 2. [4].

Рис. 2. Темпы прироста среднемесячной заработной платы

Представленная динамика свидетельствует о росте доходов населения, а также о постепенном развитии экономики Республики в целом.

Проблемы, существующие в работе местных бюджетов, негативно сказываются на состоянии общества в целом. Неблагополучное состояние местных бюджетов очевидно, как и неотложность решения проблем, нарастающих в этой сфере. Причины этих проблем требуют специального анализа – только так можно разработать подходящие и эффективные практические меры для их решения. На сегодняшний день можно выделить следующие проблемы местных бюджетов: отсутствие тесной связи между исполняемым и запланированным бюджетом; недостаток стимулов к экономии средств в бюджете; отсутствие реакции бюджетной сети на изменяющиеся потребности; противоречивая нормативно-правовая база; отсутствие баланса в местном бюджете; слабая собственная доходная база.

Основными путями решения проблем формирования местного бюджета являются: целенаправленное объединение усилий всех ветвей власти, что поможет избежать дальнейшего обострения экономической и социальной нестабильности; проведение мероприятий по увеличению поступлений местных налогов и экономия затрат на всех уровнях управления. Современная ситуация вызывает необходимость сконцентрировать государственную политику на поддержке инвестиционной активности, усилить государственно-частное партнерство для максимизации поддержки частного бизнеса и инвестиций [5].

Таким образом, внедрение данных предложений и мероприятий по их совершенствованию позволит существенно улучшить формирование доходной базы местных бюджетов. Также основной задачей является стабилизация местных бюджетов за счет улучшения финансового положения производителей, поддержки и развития производства, увеличения инвестиций и создания новых рабочих мест. При условии работы в этом направлении можно будет преодолеть несбалансированность в формировании местных бюджетов.

Литература

1. Афанасьева Е.Е. Проблемы формирования доходов местных бюджетов в условиях централизации финансовых ресурсов / Е.Е. Афанасьева // Вестник евразийской науки. – 2018. – №3. – С. 131-140.

2. Богославцева Л.В. Актуальные финансовые проблемы реализации полномочий муниципальных органов власти / Л.В. Богославцева // Аудит. – 2020. – №6. – С. 42-45.

3. Прирост поступлений в бюджет ДНР [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://mdsdnr.ru/index.php/novosti/3002-itogi-raboty-ministerstva-dokhodov-i-sborov-za-i-polugodie-2020-goda-prirost-postuplenij-v-byudzhet>

4. Темпы прироста заработной платы [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://mer.govdnr.ru/images/phocadownloadpap/indexes/kratkie_itogi_2020.pdf

5. Шилина А.Н. Система государственного финансового контроля расходов бюджета / А.Н. Шилина // Материалы V Международной научно-практической конференции. – Донецк. – 2021. – С. 226-228.

РОЛЬ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ В УПРАВЛЕНИИ ВАЛЮТНОЙ СИСТЕМОЙ И ВАЛЮТНЫМИ ОТНОШЕНИЯМИ В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ

*Смирнова А.Е., ОП бакалавриата
Научный руководитель: Карпова Е.И., канд. экон. наук, доцент,
доцент кафедры финансов и банковского дела
ГОУ ВПО «ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
г. Донецк*

Международные валютные отношения возникли с началом функционирования денег в международном платежном обороте. Одновременно с изменением форм мировых денег и условий международных расчетов возрастала значимость системы мирового денежного обращения и повышалась степень ее относительной самостоятельности [1]. Интернационализация хозяйственных связей привела к тому, что валютные отношения заняли особое место в системе международных экономических отношений и оформились в виде валютной системы.

Проанализировав закон РФ «О валютном регулировании и валютном контроле», была установлена цель валютного регулирования, а именно – исполнение в условиях рыночной экономики действенной денежно-кредитной политики, которая является инструментом достижения макроэкономических целей государства [2]. Задачи национальной системы регулирования валютных отношений представлены на рис. 1.

Рис. 1. Задачи валютного регулирования валютных отношений

При реализации задач внутреннего валютного регулирования Россия может сталкиваться с конфронтацией интересов в рамках международных валютных отношений. Так, контроль над вывозом финансового капитала или поддержание стабильности курса российского рубля могут причинить обратный эффект для других стран.

Вмешательство государства в валютные отношения имело место на всех этапах развития национальной валютной системы и выступало составным элементом регулирования социально-экономического развития России. При ухудшении экономико-валютного положения механизмы государственного валютного регулирования усиливаются и, наоборот, при улучшении положения в экономике – ослабляются, происходит либерализация режима валютных отношений [3]. Публичные интересы государства в области воздействия на участников внешнеэкономической деятельности определяют роль валютного регулирования и валютного контроля и их место в валютной политике. В международной практике функции государства в сфере валютного регулирования включают в себя следующие элементы, отраженные на рис. 2.

Рис. 2. Функции государства в сфере валютного регулирования [4]

Необходимо отметить одну немаловажную особенность – специфику валютного законодательства в отношении определения субъектов валютных правоотношений. Государство выступает регулятором валютных отношений. Вступая в валютные отношения, частные лица и коммерческие юридические лица стремятся к получению собственной выгоды. А государственные органы реализуют общественные интересы относительно осуществления валютных отношений. Отсюда возникает еще одна такая особенность, как разделение субъектов валютных правоотношений на участников, осуществляющих валютное регулирование и контроль, и участников валютных операций. Представители каждой группы участников вступают друг с другом в валютные правоотношения для четкой работы валютного механизма.

Как известно, валюта является не только средством платежа, но и своеобразным товаром. Валютный рынок, на котором обращается валюта,

является основой валютной системы. Понимание структуры валютного рынка, его сущности, помогает грамотно и эффективно осуществлять валютное регулирование. Высокий уровень качества и конкурентоспособности национальных товаров на внутреннем и мировом рынках, стабильное развитие национального производства, составляют основу процесса стабилизации национальной валюты. Так как реальный сектор экономики не может развиваться без инвестиций, появляется необходимость прямого взаимодействия с финансово-кредитной системой. Предприятия реального сектора становятся участниками кредитного рынка, на котором получают возможность вливания инвестиционных потоков российских и зарубежных инвесторов, и внешнеэкономической деятельности. Как результат, предприятия реального сектора укрепляют конкурентоспособность и инновационную составляющую, за счет чего в наиболее полной мере реализуется социальная ответственность предприятий перед обществом, повышается благосостояние населения. Далее перед участниками реального сектора экономики встает вопрос о возрастании объемов национального экспорта путем внедрения стимулирующих мероприятий во внешнеэкономической деятельности и валютном регулировании. Население становится платежеспособным и более активно участвует в валютно-кредитных отношениях. Поскольку отношения и связи различных элементов национальной экономики растут и укрепляются, вовлекая все новых участников в процессы социально-экономического развития, то возникает необходимость государственного и частного регулирования этих процессов, а также осуществления различных видов контроля деятельности внутри и вокруг валютного рынка.

Литература

- 1. Экономическая теория: учебник для студентов вузов / под ред. В.Д. Камаева. – 13-е изд., перераб. и доп. – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2010. – 508 с.*
- 2. Крикунова Е.Н. Принципы валютного регулирования и валютного контроля как регуляторы национальной экономики / Е.Н. Крикунова // Символ науки. – 2017. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/printsipy-valyutnogo-regulirovaniya-i-valyutnogo-kontrolya-kak-regulatory-natsionalnoy-ekonomiki-1>*
- 3. Долгий П.А. Валютное регулирование и внутренняя валютная политика Российской Федерации / П.А. Долгий, М.С. Костерев, А.Е. Сушков, Ю.А. Пылинская, В.В. Бакшеев // Инновации и инвестиции. – 2021. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/valyutnoe-regulirovanie-i-vnutrennyaya-valyutnaya-politika-rossiyskoy-federatsii>*
- 4. Общие основы валютного регулирования в Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://studbooks.net/1025860/pravo/obschie_osnovy_valyutnogo_regulirovaniya_rossiyskoy_federatsii*

ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ

Тарасова В.М., ОП магистратуры

*Научный руководитель: Пономарёв И.Ф., д-р экон. наук, профессор,
профессор кафедры финансов*

*ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ И
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»,
г. Донецк*

В настоящее время в системе здравоохранения ДНР функционирует 207 учреждений всех уровней оказания медицинской помощи. Первичную помощь оказывают 35 Центров первичной медико-санитарной помощи, вторичную – 120 городских и 5 районных больниц, третичную – 23 учреждения. Оставшиеся 24 учреждения непосредственную медицинскую помощь не оказывают (учреждения статистики, различного вида медицинских экспертиз, образовательные учреждения, Республиканский центр крови и пр.) [1]. Все они являются получателями бюджетных средств и располагают денежными ресурсами, от эффективного использования которых зависит эффективность и результативность выполнения государственного (муниципального) задания на оказание услуг и выполнение работ.

Основным нормативным документом, регулирующим деятельность бюджетных учреждений в ДНР, является Закон «Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в Донецкой Народной Республике» [2]. Он устанавливает общие принципы бюджетного законодательства Донецкой Народной Республики, организации и функционирования бюджетной системы Донецкой Народной Республики, определяет основы бюджетного процесса и межбюджетных отношений, основания применения и виды бюджетных мер принуждения за совершение бюджетных нарушений. В соответствии с п. 9 ст. 1 Закона «бюджетное учреждение – государственное или муниципальное учреждение, финансовое обеспечение выполнения функций которого, в том числе по оказанию государственных услуг физическим и юридическим лицам, осуществляется за счет средств соответствующего бюджета на основе бюджетной сметы. Бюджетные учреждения являются неприбыльными».

Учреждения и организации, которые содержатся за счет средств бюджетов, для обеспечения своей деятельности и выполнения возложенных на них функций составляют и утверждают смету доходов и расходов в соответствии с бюджетными назначениями. Однако не менее важной составляющей управления, так как именно информация о движении денежных средств раскрывает обеспеченность бюджетного учреждения денежными средствами и направления их использования в течение года. В связи с чем повышается и значимость вопросов анализа денежных потоков бюджетного учреждения. С точки зрения анализа денежных потоков бюджетного учреждения, можно выделить следующие виды денежных потоков (рис. 1).

Рис. 1. Виды денежных потоков бюджетного учреждения

Методика оценки денежных потоков бюджетного учреждения, как правило, предполагает: оценку динамики денежных потоков по отдельным статьям и видам деятельности в целом; оценку структуры денежных потоков; оценку эффективности денежных потоков. Оценка динамики и структуры денежных потоков проводится с помощью методов горизонтального и вертикального анализа. Однако следует отметить, что, в отличие от коммерческого сектора, бюджетному учреждению не так важна эффективность денежных потоков с точки зрения положительных остатков денежных средств на конец периода, ведь большие положительные остатки денежных средств в рамках выполнения государственного задания, которые характеризуют именно

их эффективное формирование, в будущем могут привести к сокращению объема бюджетного финансирования. Ликвидность денежных потоков для бюджетного учреждения в общем виде может быть рассчитана как отношение притока и оттока денежных средств:

$$K_{\text{л}} = \frac{\text{совокупный положительный денежный поток (приток денежных средств)}}{\text{совокупный отрицательный денежный поток (отток денежных средств)}}$$

Достаточность денежных потоков для финансирования текущих потребностей бюджетного учреждения, для его развития или покрытия дефицитного денежного потока от инвестиционной деятельности можно оценить показателем – коэффициент доходности:

$$K_{\text{д}} = \frac{\text{чистый денежный поток от текущей деятельности (разница между притоком и оттоком денежных средств)}}{\text{совокупный отрицательный денежный поток (отток денежных средств)}}$$

Коэффициент эффективности денежного потока о текущей деятельности (Кэф) характеризует уровень покрытия денежным потоком от текущей деятельности изменений в составе материальных оборотных средств в сторону увеличения:

$$K_{\text{эф}} = \frac{\text{чистый денежный поток от текущей деятельности (разница между притоком и оттоком денежных средств)}}{\text{изменение материальных оборотных средств}}$$

Таким образом, анализ денежных потоков предприятия с использованием логистического подхода предполагает компромиссное решение по минимальным уровням при оптимизации потребностей производства и распределения.

Литература

1. Сайт Министерства здравоохранения ДНР [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://mzdnr.ru/news/olga-dolgoshapko-vystupila-s-ezhegodnym-dokladom-v-ramkah-slushaniy-ezhegodnogo-otcheta>

2. Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в Донецкой Народной Республике: Закон Донецкой Народной Республики, принят Народным Советом ДНР [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyatye/zakony/zakon-donetskoj-narodnoj-respubliki-ob-osnovah-byudzhetnogo-ustrojstva-i-byudzhetnogo-protssesa-v-donetskoj-narodnoj-respublike/>

3. Сподарева Е.Г. Финансирование здравоохранения в Донецкой Народной Республике: проблемы и перспективы // Вестник Института экономических исследований. – 2019. – №1 (13) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/finansirovanie-zdravoohraneniya-v-donetskoj-narodnoj-respublike-problemy-i-perspektivy>

АКЦИЗНЫЙ НАЛОГ КАК СРЕДСТВО ФИНАНСИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА. ПУТИ ЕГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

*Холодов А.А., ОП бакалавриата
Научный руководитель: Арчикова Я.О., канд. экон. наук, доцент,
доцент кафедры финансов
ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ И
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»,
г. Донецк*

Актуальность данной темы заключается в том, что акцизный налог является одним из косвенных налогов, который финансирует государственный бюджет и занимает важное место в роли налогообложения государств.

Целью данной работы является изучение сущности акцизного налога, его роль в налоговой системе государства, а так же пути его совершенствования.

Данная тема рассматривалась такими российскими авторами, как Львова М.В., Зотиков Н.З., Арланова О.И., которые рассматривали изменения ставок на акцизы и их влияние на формирование цен на отдельные виды подакцизных и других товаров [1].

Акциз рассматривается многими учеными как форма налога на добавленную стоимость. Однако считается, что между акцизом и НДС есть существенная разница: «налог на добавленную стоимость взимается с непропорционально большого ассортимента товаров и услуг, а акциз – с определенного ассортимента товаров». Реализация подакцизных товаров – это передача права собственности на возмездной или безвозмездной основе, в том числе использование подакцизных товаров с оплатой в натуральной форме. При этом акцизы взимаются только в том случае, если право собственности переходит непосредственно от производителя подакцизных товаров (например, от производителя к оптовику). Для дальнейшей перепродажи (например, при доставке от оптовика в розничную сеть) акцизы взимать не нужно [2].

26 марта 2021 года состоялось пленарное заседание, на котором депутатами был рассмотрен проект закона «О внесении изменений в статью 84 Закона Донецкой Народной Республики «О налоговой системе» [3]. Проект закона «О внесении изменений в статью 84 Закона Донецкой Народной Республики «О налоговой системе» был принят в двух чтениях в целом и вступит в силу со дня опубликования на официальном сайте Народного Совета.

Что касается российского акцизного налога, так он не менял свои ставки с 2019 г. Однако в 2021 году планируется внесение законопроекта о поднятии цен на табачную и алкогольную продукцию на 20%. Это связано с покрытием расхода бюджета в период пандемии. Подобную зависимость можно увидеть и в Донецкой и Луганской Народных Республиках, где также с 2021 года будут подняты ставки на 20%. В приведенной таблице показаны ставки акциза в РФ,

ЛНР, ДНР за 2020-2021 гг. табачных изделий, спиртосодержащих и нефтепродуктов [4-6].

Таблица 1

Ставки акцизного налога на табачные изделия

Страна	Год		
	2020	2021	Отклонение, руб.
Россия	1,966 руб./1000 шт.	2,045 руб./1000 шт.	+49
ДНР	378,39 руб./ 1000 шт.	507,04 руб./1000 шт.	+128,65
ЛНР	814,94 руб./1000 шт.	984,84 руб./1000 шт.	+169,9

По данным табл. 1 можно сделать вывод, что на данный момент во всех странах наблюдается значительный рост цен на табачные изделия. Связано это с покрытием расходов во время пандемии. С помощью такого метода повышения акцизного налога государство покрывает расходы бюджета. Также это положительно сказывается на Европейской концепции по уменьшению потребления табачных изделий населением стран, в частности, молодежи.

Таблица 2

Ставки акцизного налога на спиртосодержащую продукцию

Страна	Год		
	2020	2021	Отклонение, руб.
Россия	544 руб./1 л	566 руб./1 л	+22
ДНР	48,74 руб./1 л	81,23 руб./1 л	+32,49
ЛНР	48,5 руб./1 л	69,0 руб./1 л	+20,5

По данным табл. 2 стоит отметить, что прослеживается тенденция повышения акцизного налога на алкогольную продукцию на 20-30%. Это связано с государственной политикой, направленной на уменьшение потребления алкогольной продукции и уменьшение некачественной продукции на рынке сбыта.

Таблица 3

Ставки акцизного налога на нефтепродукты

Страна	Год		
	2020	2021	Отклонение, руб.
Россия	13100 руб./1 т	13624 руб./1 т	+524
ДНР	11351.руб./1 т	3783 руб./1 т	-7568
ЛНР	11351 руб./1 т	5675 руб./1 т	-5676

По данным табл. 3 можно сделать вывод, что цена акциза на бензин свидетельствует о повышении или падении на рынке нефтепродуктов барреля. Таким образом, государство компенсирует свои затраты на мировом рынке. Также рост может быть связан с отменой контракта между государствами об импорте или экспорте продуктов нефти, в частности, бензина.

Основными проблемами акцизного налога являются низкая собираемость акцизного налога, злостное уклонение предприятий от исполнения обязанностей перед бюджетом и внедрение принципа уплаты суммы акциза авансом, что ведет к нарушению сроков и дефициту в бюджетах всех уровней.

На заседании парламентария 24.03.2021 Комитет Народного Совета по здравоохранению, охране материнства и детства в порядке законодательной инициативы принял решение внести на рассмотрение Народного Совета Донецкой Народной Республики законопроект «Об установлении ограничений розничной продажи безалкогольных тонизирующих напитков, а также вовлечения несовершеннолетних в процесс употребления безалкогольных тонизирующих напитков», с целью внесения запрета на их продажу несовершеннолетним и (или) несовершеннолетними, а также вовлечения несовершеннолетних в процесс их употребления [7].

Анализируя вышеизложенное, можно сказать, что акцизный налог – это косвенный налог, взимаемый с определенных видов товаров, который служит для финансирования государственного бюджета. Проанализировав акцизные налоги в РФ, ДНР и ЛНР, было выявлено его повышение с целью покрытия дефицита бюджетов и стимулирования молодежи для перехода на здоровый образ жизни.

Литература

1. Львова М.В. Акцизы, их роль в доходах бюджетов / М.В. Львова, Н.З. Зотиков, О.И. Арланова // Вестник Евразийской науки. – 2019. – №2. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://esj.today/PDF/03ECVN219.pdf>

2. Долинин Н.Е. Акцизы: проблемы и перспективы / Н.Е. Долинин, А.Р. Хаметова // Научный электронный журнал «Матрица научного познания». – 2017. – №11. – С. 44-48.

3. Парламентарии обсудили вопросы совершенствования законодательства Донецкой Народной Республики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dnrsovet.su/parlamentarii-obsudili-voprosy-sovershenstvovaniya-zakonodatelstva-donetskoj-narodnoj-respubliki/>

4. О налоговой системе [Электронный ресурс]: Закон Донецкой Народной Республики № 99-ІНС от 25.12.2015 г., действующая редакция по состоянию на 24.01.2021 г. – Режим доступа: <https://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyatye/zakony/zakon-o-nalogovoj-sisteme-donetskoj-narodnoj-respubliki/>

5. Об основах налоговой системы в Российской Федерации [Электронный ресурс]: Закон Донецкой Народной Республики № 2118-1 от 27.12.1991 г. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_207/

6. О налоговой системе [Электронный ресурс]: Закон Луганской Народной Республики № 79-ІІот 28.12.2015, действующая редакция по состоянию на 03.03.2021. – Режим доступа: <https://www.nslnr.su/zakonodatelstvo/normativno-pravovaya-baza/2238/>

7. Увеличена ставка акцизного налога на экспорт сигарет с фильтром [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dnrsovet.su/velichena-stavka-aktsiznogo-naloga-na-eksport-sigaret-s-filtrom/>

ОСОБЕННОСТИ АНАЛИЗА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНА И ПУТИ ЕЕ ПОВЫШЕНИЯ

*Чупра А.А., ОП бакалавриата
Научный руководитель: Истомина О.И.,
преподаватель кафедры финансов
ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ И
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»,
г. Донецк*

Инвестиции являются важным ресурсом, который необходим для экономического развития страны на всех уровнях. В современных условиях, когда субъекты стран осуществляют современные программы социально-экономического развития, особую роль занимает инвестиционная привлекательность региона. Повышение инвестиционной привлекательности и активизация инвестиционной деятельности территории являются необходимым условием повышения ее конкурентоспособности, что и обуславливает актуальность исследования [1].

Целью данной работы является изучение особенностей анализа инвестиционной привлекательности региона и путей ее повышения.

Данная тема рассматривалась такими российскими авторами, как Литвинцева Г.П., Голдобина А.А., Давыдова Л.В, Ильминская С.А., которые рассматривали влияние различных факторов на инвестиционную привлекательность [1].

Инвестиционная привлекательность выступает ключевым понятием, при этом инвестиционный климат выступает основой инвестиционной привлекательности. Стоит отметить, что инвестиционный климат включает в себя инвестиционный потенциал и инвестиционные риски. Одним из показателей благоприятного инвестиционного климата и высокой инвестиционной привлекательности выступает инвестиционная активность.

Во многих исследованиях инвестиционная привлекательность обусловлена инвестиционным потенциалом и инвестиционным риском, как следствие, инвестиционную привлекательность региона можно определить как состояние региональной экономики с существующим инвестиционным потенциалом и рисками, которое подтверждено определенной совокупностью экономических, финансовых, инвестиционных, институциональных, социальных и других показателей. Можно согласиться с Литвиновой В.В., что «инвестиционный климат региона – это инвестиционная привлекательность региона в динамическом аспекте» [2, с. 17]. В более широком смысле, инвестиционный климат определяется инвестиционной активностью и инвестиционной привлекательностью. Стоит учесть, что на инвестиционную привлекательность территории, кроме рисков, влияет множество факторов. Для каждого региона количество учитываемых факторов, которые определяют

инвестиционную привлекательность, остаются в основном неизменными, однако меняется распределение данных факторов по степени их значимости [3].

Для формирования системы оценки инвестиционного потенциала региона создаются базы данных, в которых содержатся статистические данные или показатели, которые имеют значение с точки зрения эффективности реализации инвестиционных проектов в регионе. Одним из основных источников информации выступают статистические данные служб государственной статистики.

Перечень показателей для анализа привлекательности региона, с точки зрения оценки инвестиционного потенциала, приведен в табл. 1.

Чтобы преобразить все показатели к необходимому виду, требуется стандартизировать их значения. Все показатели инвестиционного потенциала региона разделяются на позитивные и негативные. В качестве негативного показателя в предлагаемой методике выступают, например, показатели убытка или сверхпотерь, высокая количественная характеристика которого снижает оценку уровня инвестиционного потенциала региона.

Таблица 1

Показатели, определяющие уровень инвестиционной привлекательности региона [4]

Индикаторы (частные)	Показатель
Экономический (производственный)	ВРП на душу населения
Финансовый	Сальдовый финансовый результат к численности экономически активному населению
Трудовой	Уровень занятости населения, %
Инновационно-инвестиционный	Инновационная и инвестиционная активность предприятий
Инфраструктурный	Оборот розничной торговли на душу населения, обеспеченность информацией
Социальный	Удельный вес численности населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума
Социально-потребительский	Показатели потребления необходимых товаров и услуг на душу населения

Инвестиционную привлекательность региона также определяет в своем рейтинге Национальное рейтинговое агентство, где она представлена как совокупность факторов, влияющих на необходимость, эффективность и уровень рисков инвестиционных вложений на территории определенного региона. Эти факторы являются эффективным фоном для всех инвестиционных проектов, реализуемых на территории региона, влияют на риск и доходность данных проектов.

В рейтинге Национального рейтингового агентства рассматриваются семь следующих факторов региональной инвестиционной привлекательности с указанными удельными весами:

обеспеченность региона природными ресурсами и качество окружающей среды в регионе (10,71);

институциональная среда и социально-политическая стабильность (14,29%);

региональная инфраструктура (16,43%);

трудовые ресурсы региона (13,10%);

внутренний рынок региона (потенциал регионального спроса) (15,24%);

производственный потенциал региональной экономики (15,95%);

финансовая устойчивость регионального бюджета и предприятий региона (14,29%) [5, с. 3].

Таким образом, при анализе инвестиционной привлекательности региона важно выбрать наиболее уместные, с точки зрения управления, и одновременно привлекательные для инвестора факторы региональной инвестиционной привлекательности.

Рекомендуется использование определенных элементов бенчмаркинга через анализ конкурентоспособности наиболее развитых и подобных регионов, а также с учетом выбранных факторов инвестиционной привлекательности позволяет правильно оценивать ситуацию, разрабатывать, адаптировать и внедрять опыт лучших регионов в вопросе привлечения инвестиций.

Подобный бенчмаркинг могут проводить органы местного самоуправления, занимающиеся вопросами иностранных инвестиций, агентства и корпорации регионального развития, внешнеэкономических связей и пр., что позволит этим ведомствам сделать свою работу более целенаправленной и эффективной.

Литература

1. Литвинцева Г.П. Факторы и пути повышения инвестиционной привлекательности региона / Г.П. Литвинцева, А.А. Голдобина // *Идеи и идеалы*. – 2019. – Т. 11. – № 4. – С. 243-266.

2. Литвинова В.В. Инвестиционная привлекательность и инвестиционный климат региона: монография / В.В. Литвинова. – М.: Финансовый университет, 2013. – 116 с.

3. Исследование инвестиционного климата в России: проблемы и результаты [Электронный ресурс]. – Режим доступа: [http://www. raexpert. ru/researches/regions/investclimate](http://www.raexpert.ru/researches/regions/investclimate).

4. Давыдова Л.В. Оценка инвестиционной привлекательности региона / Л.В. Давыдова, С.А. Ильминская [Электронный ресурс]. – Режим доступа: file:///C:/Users/Samsung/Desktop/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB/ilminskaya_statya_12.pdf

5. Рейтинг инвестиционной привлекательности регионов России 2019 [Электронный ресурс] // Национальное рейтинговое агентство. – Режим доступа: http://www.ranational.ru/uploads/rus/files/analytic/file_review/16.pdf

ФИНАНСОВЫЙ МЕХАНИЗМ ОПТИМИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ФИНАНСОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ

Шестак Е.И., ОП магистратуры

Научный руководитель: Титиевская О.В., канд. экон. наук, доцент,

доцент кафедры финансов

ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ И

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ

ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»,

г. Донецк

В работе рассмотрена и изучена концепция финансового планирования и финансового механизма. Финансовое планирование – это одна из составляющих функций управления. Оно тесно взаимосвязано с планированием всей хозяйственной деятельности организации. В условиях рыночной экономики роль планирования не только не снижается, но и растет в очень значительных темпах. Без его использования в деятельности предприятия просто невозможно обеспечить устойчивое финансовое состояние.

Цель работы заключается в исследовании теоретических основ финансового механизма и его взаимодействии с финансовым планированием как организации руководства финансами, с использованием законодательства, которые установлены механизмом и методом оптимального влияния на завершающий итог, исходя из требований финансовых законов.

Приоритетной целью финансового планирования является выбор стратегии дальнейшего развития предприятия, основываясь на взаимодействии показателей ликвидности, доходности, надежности и рискованности во внешней и внутренней среде его функционирования. Тем не менее, формулировка организацией своих целей зачастую является обобщенной и некорректной, вследствие чего их реализация находится под большим вопросом и не имеет взаимосвязи с появляющимися задачами в процессе осуществления хозяйственной и экономической деятельности, что также не способствует выполнению миссии предприятия. Все это предпосылки к проигрышу в конкурентной борьбе предприятия в средне- и долгосрочной перспективе [2].

Отечественный ученый И.Я. Лукаевич выразил свою точку зрения по данной тематике через установление показателей эффективности и их значений. Он считает, что цель финансового планирования на стратегическом уровне состоит в том, чтобы посредством разработки соответствующих стратегий определить наиболее приемлемый путь развития предприятия в отношении увеличения его стоимости. При этом на стратегическом уровне все также актуальным считается установление показателей эффективности, необходимых для определения уровня доходности, планируемого предприятием [3].

Планирование финансовой деятельности предприятия и его оптимизация является весьма распространенной проблемой, особенно на сегодняшний день.

Оптимизация системы финансового планирования на предприятии – это набор решений и действий, которые предназначены, чтобы внутри определенного предприятия и в соответствии с определяющими целями осуществлялось урегулирование ее финансовых потоков.

Финансовый механизм – это установленная государством система форм, видов и методов организации финансовых отношений. Отдельные концептуальные основы деятельности финансового механизма освещаются с позиций теории финансов в трудах российских и зарубежных ученых. Но нужно отметить, что большинство исследований финансового механизма сконцентрировано на роли государства в его формировании. Категория «финансовый механизм» считается малоисследованной, что порождает множество спорных вопросов и препятствует формированию научно обоснованного организационного механизма финансового обеспечения хозяйственной работы субъектов экономики.

Распространенными в настоящее время являются вопросы раскрытия содержания и функций финансового механизма с позиций экономики; внутреннего строения (системы) финансового планирования; позиционирования финансового механизма относительно организации руководства финансовыми ресурсами субъектов экономики (т.е. представляет собой финансовый механизм составной частью данной организации или компонентом внешней среды); позиционирования финансового механизма по отношению к финансовому менеджменту организации и разграничения их функций в системе руководства финансовыми ресурсами предприятия; существование некоторых экономических процессов (на уровне государства, субъекта и субъектов хозяйствования).

Финансовый механизм имеет сложную структуру, включающую элементы, соответствующие различным финансовым отношениям. За счет множественного контроля взаимоотношений предопределено использование огромного количества элементов механизма, в том числе планирования финансового и прогнозного, а также нормативных документов, регулирующих правильность финансовых отношений и, конечно же, реализацию применения различных форм, методов и типов возникающих взаимоотношений в финансовом секторе. Поэтому сегодня как никогда важно хорошо знать природу финансов, понимать особенности их функционирования [3].

Структура финансового механизма довольно сложна. Она включает в себя различные элементы, соответствующие разнообразию финансовых отношений. Среди них можно назвать:

Налоги – это обязательные платежи, которые плательщики налогов обязаны перечислять государству, региону при наступлении определенного события.

Лимит – предельный размер, норма, в пределах которой разрешено пользоваться чем-либо, использовать что-либо.

Планирование и прогнозирование.

Контроль над исполнением.

Контроль за исполнением документов определяется как комплекс поступков, которые обеспечивают своевременное исполнение документов.

Финансовый механизм применяется как элемент организации государственного финансового руководства. Необходимо отметить, что в сегодняшних условиях, когда кардинальные изменения происходят во всевозможных отраслях существования общества, важно обеспечить своевременное решение правовых недостатков. Недостаточное законодательное обеспечение препятствует финансовой инициативе и социальному развитию. Непонимания в законном регулировании приводят к хозяйствующим издержкам и негативным социальным и моральным последствиям.

Основная задача планирования финансовой деятельности состоит в том, чтобы, насколько возможно при данных условиях, найти оптимальное решение задач, стоящих перед предприятием. Поиск такого варианта осуществляется путем последовательного перехода от одного решения к другому, улучшающему предыдущее [1].

Для осуществления продуктивной экономической политики нужно использовать элементы финансового механизма: уменьшение налоговых ставок, предоставление налоговых привилегий, организация бюджетных ссуд разных организационно-правовых видов, упрощение использования разных экономических санкций.

Рассмотрев сущность планирования финансовой деятельности, можно сделать вывод, что финансовый механизм является неотъемлемой частью планирования, разрабатываемого на предприятии.

Литература

1. Афендикова Е.Ю. Стратегическое управление финансовыми рисками и методы их оценки / Е.Ю. Афендикова, В.А. Пожиткова // Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики». Сборник научных работ серии «Финансы, учёт, аудит». Вып. 22 / ГОУ ВПО «ДОНАУИГС». – Донецк: ДОНАУИГС. – 2021. – № 22. – С. 25-38.

2. Иванов М.А. Финансовое планирование на предприятии / М.А. Иванов // Тенденции развития науки и образования. – 2018. – №44-2 – С. 46-50.

3. Лукасевич И.Я. Финансовый менеджмент / И.Я. Лукасевич. – М.: Юрайт, 2017. – 768 с.

4. Петрушевская В.В. Формирование и реализация финансовой стратегии предприятия // Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики». Сборник научных работ серии «Финансы, учёт, аудит». Вып. 20 / ГОУ ВПО «ДОНАУИГС». – Донецк: ДОНАУИГС, 2020. – С. 83-99.

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ ПРЕДПРИЯТИЯ

Яшкардина В.В., ОП магистратуры,

Фербер Н.С., ОП магистратуры

Научный руководитель: Салита С.В., д-р экон. наук, профессор,

заведующий кафедрой финансов и кредита

*ГОУ ВО ЛНР «ЛУГАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ВЛАДИМИРА ДАЛЯ»,*

г. Луганск

Финансово-экономические условия функционирования экономики, которые существуют сейчас, характеризуются ростом кризисного состояния предприятий. Поэтому в период нестабильной финансовой ситуации для многих предприятий вопрос повышения эффективности работы, связанной с управлением финансовыми ресурсами, стоит особенно остро. Также эффективное управление финансовыми ресурсами важно не только в кризисный период, но и на любом этапе развития бизнеса, а особенно в период интенсивного подъема, развития предприятий.

Устойчивый экономический рост предприятий обуславливает высокий уровень научного обеспечения производства (науки, техники, технологии, производственного опыта, научно-технических кадров) и интеллектуализации производственных процессов. То есть восприятие и внедрение новых радикальных и модифицированных идей должно стать обязательным условием их хозяйственной деятельности в конкурентной рыночной среде. Повышение инновационной активности невозможно без финансовой составляющей. Инвестирование обеспечивает поступление средств для развития создает стимулы и условия для разработки инноваций, способствует эффективному формированию их расходов, реализует необходимую эластичность поступлений финансовых ресурсов в соответствии с процессами развития предприятия. Итак, исходя из опыта рыночно развитых стран, развитие предприятия невозможно без эффективного механизма, правил и источников финансирования, формирования системы риск-менеджмента и создания фондов для уменьшения финансово-кредитных обязательств.

Другими словами, управление финансовыми ресурсами должно обеспечить устойчивое финансовое положение организации, ее ликвидность и рентабельность. И определяющим исходным моментом здесь является рациональность формирования и использование финансовых ресурсов

Современный бизнес – это не просто деятельность, которая имеет целью получение прибыли; для бизнеса более актуальным становится вопрос выживания и развития, успешность и конкурентоспособность бизнеса выходят на первый план при определении его стоимости. Стоимость бизнеса является очень ценным экономическим показателем, особенно исходя из того, что оценка предприятия может иметь довольно много целей и дает ответы на многие вопросы. В современных условиях увеличение стоимости не противоречит долгосрочным интересам бизнеса. Скорее, наоборот –

ориентация на увеличение стоимости все чаще выступает как некий индикатор успешности деятельности.

Система управления финансовыми ресурсами – это по содержанию комплекс инструментов, методов, средств разработки и реализации управленческих решений. Они влияют на процессы формирования, распределения и использования финансовых ресурсов с целью обеспечения устойчивого финансового состояния и результативной деятельности предприятия. А от этого зависят его конкурентоспособность и успех на рынке. Функционирование системы управления является залогом успешной хозяйственной деятельности в условиях жесткой рыночной конкуренции [1].

Успех управления финансовыми ресурсами прямо зависит от структуры капитала предприятия. Структура капитала может способствовать или препятствовать усилиям компании по увеличению ее активов. Она также напрямую влияет на норму прибыли, поскольку компоненты прибыли с фиксированным процентом, выплачиваемые по долговым обязательствам, не зависят от прогнозируемого уровня активности компании. Также большое значение приобретает контроль движения финансовых потоков на предприятии. Предприятиям важно понимать, где можно найти дефицитный финансовый ресурс для поддержки бизнеса, как оптимизировать финансовые потоки, тем самым уменьшить риски снижения ликвидности и исключить вероятность кассовых разрывов. Каждое предприятие должно [4, с. 916]:

- разрабатывать финансовые стратегии наращивания собственных финансовых ресурсов за счет оптимизации товарного ассортимента и снижения себестоимости продаваемого товара (продажа новых товаров и изделий, увеличение объемов продаж, снижение затрат);

- инвестировать средства в проекты, ориентированные на стратегическое развитие;

- уменьшать срок оборачиваемости и повышать рентабельность за счет снижения издержек и увеличения выручки;

- совершенствовать существующую амортизационную политику предприятия;

- повышать квалификацию работников финансового подразделения для применения современных механизмов, принципов, эффективных методов, инструментов в управлении предприятием.

Следует отметить, что процесс оптимизации структуры ресурсов предприятия осуществляется на основе формирования целевой структуры, которая представляет собой такое соотношение собственных и заимствованных финансовых средств предприятия, которое позволяет в полной мере обеспечить достижение выбранного критерия ее оптимизации. Таким образом, проблема выбора предприятием той или иной структуры его ресурсов может быть решена только при условии выбора определенной критериальной характеристики оптимальности соотношения их структурных элементов.

На основе проведенного анализа литературных источников выделены критерии оптимальности соотношение доли собственного и долгового финансирования и приведены на рис. 1 [2, с. 18].

Рис. 1. Критерии доведения структуры финансовых ресурсов к оптимальности

Теоретическое изложение и практическое применение методов выбора оптимальной структуры ресурсов различается у разных ученых и дифференцируется в зависимости от выбранного критерия оптимизации. Использование каждого из источников долгосрочного финансирования предприятия связано с определенными ограничениями и дополнительными требованиями, которые возникают в связи с необходимостью привлечения и обслуживания инвестиционных ресурсов. Такие ограничения могут оказывать существенное влияние на текущую хозяйственную деятельность предприятия, принятие стратегических и оперативных управленческих решений. Обоснованный выбор источника финансирования предусматривает также полную и всестороннюю оценку положительных и отрицательных последствий его использования.

Литература

1. Гущина Н.Ю. Оценка финансовых рисков организации и разработка стратегии управления рисками / Н.Ю. Гущина, И.А. Самойленко // *Современная экономика: актуальные вопросы, достижения и инновации: сб. ст. XXXIV Междунар. науч.-практ. конф.* – Пенза, 2020. – С. 164-168.
2. Кудряшова Е.В. Анализ рисков как стадия риск-управления: значение для финансового права / Е.В. Кудряшова // *Журнал юридических исследований.* – 2019. – Т. 4. – № 4. – С. 18-28.
3. Прохорова И.А. Сущность финансовых ресурсов, их значение для компании / И.А. Прохорова // *Проблемы современной экономики: материалы IV междунар. науч. конф. (г. Челябинск, февраль 2016 г.).* – Челябинск: Два комсомольца, 2016. – С. 6-9.
4. Шигаев А.Г. Финансовые риски в структуре рисков нефтедобывающих компаний / А.Г. Шигаев // *Экономика и предпринимательство.* – 2019. – № 8 (109). – С. 915-920.

СЕКЦИЯ 4. СТРАТЕГИЯ ИНТЕГРАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВЫХ И БАНКОВСКИХ УСЛУГ

ПРОБЛЕМЫ КРЕДИТОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

*Бабаков Е.А., ОП бакалавриата
Научный руководитель: Ковалева Ю.Н., канд. экон. наук,
доцент кафедры финансовых услуг и банковского дела
ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ И
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»,
г. Донецк*

Вопросы исследования проблем банковского кредитования физических лиц играют важную роль в экономике страны. Связано это с тем, что у каждого четвертого жителя России есть кредит или кредитка, которые он использует. В первом полугодии 2020 г. Россия столкнулась с сильнейшими негативными факторами для экономики. С начала года произошло существенное падение цен на нефть: более чем трехкратное снижение цены за 1-й квартал. Снижение цен на нефть повлекло ослабление курса национальной валюты, что негативно отразилось на уровне жизни граждан, поскольку многие потребительские товары и услуги содержат в себе импортную компоненту.

Банковская система России ввиду санкционирования может плодотворно функционировать лишь в условиях эффективного кредитования физических лиц. Очевидно, что ограничительные меры, направленные на борьбу с новым заболеванием, обусловили существенное замедление экономической активности всех экономических субъектов, привели к макроэкономической нестабильности и социальному напряжению в обществе.

Данные факторы привели к падению ВВП во втором и третьем кварталах на 8% и 3,4% соответственно (табл. 1). Падение по итогам года составило 3,1%.

Таблица 1

Внутригодовая динамика производства ВВП в постоянных ценах за 2020 год

	В % к	
	соответствующему периоду предыдущего года	предыдущему периоду
1 квартал	101,6	81,3
2 квартал	92,0	98,1
1 полугодие	96,6	
3 квартал	96,6	113,0
4 квартал	101,1	112,1
2 полугодие	98,9	
Год		96,9

Динамика ВВП по отраслям экономики демонстрирует наиболее пострадавшие отрасли:

гостиничный бизнес;
сфера общественного питания,
сфера культуры и развлечений;
сфера розничной торговли;
грузоперевозки и логистика;
добыча полезных ископаемых.

Пандемия коронавируса является, пожалуй, самым значимым, негативным событием в современной истории, которое примерно в равной степени коснулось всех стран и очень многих сфер жизни. Люди впервые столь массово оказались в ситуации, когда почти любая деятельность вне дома жестко ограничена.

С изменениями в результате пандемии столкнулись и столкнутся целые индустрии. Сейчас компании вынуждены переходить на технологии, которые они не планировали внедрять и пересматривать свои стратегические приоритеты. Распространение пандемического кризиса и комплекса ограничительных мер затронуло все отрасли экономики.

В условиях пандемии Covid-19 из-за карантинных ограничений и простоев большинство предприятий были вынуждены сокращать штат работников или сокращать оплату труда сотрудникам, сохранившим занятость. С марта по июль 2020 г. безработица в Российской Федерации выросла с 4,6% до 6,2%, на конец 2020 г. уровень безработицы остался 6,1%.

Падение доходов населения, опасение за будущее развитие ситуации как факторы спроса, а также невозможность вести деятельность из-за карантина привели к снижению доходов целого ряда предприятий многих отраслей национальной экономики страны.

Для поддержания экономики в условиях кризиса правительством был принят ряд мер поддержки: льготное кредитование, программы субсидирования выплат заработной платы, налоговые послабления, выплата пособий многодетным семьям и др.

В условиях низкой инфляции последних лет (4,26% в 2018 г.; 3,04% в 2019 г.) ЦБ планомерно снижал ключевую ставку с середины 2019 г. в целях поддержания инфляции на целевом уровне в 4%. 24 июля 2020г. ставка Банка России была снижена до рекордно низких 4,25%. Снижение процентной ставки делает кредитование более доступным (ставки по кредитам ниже), позволяя сокращать расходы на обслуживание кредитов через рефинансирование имеющейся задолженности под более низкий процент.

В случае с потребительским кредитом требования к заемщику значительно лояльнее, подтверждение доходов может не быть потребовано, особенно при оформлении в торговых центрах на покупку товаров длительного пользования: мебели, бытовой техники, электроники, гаджетов.

Круг лиц, которым доступен потребительский кредит, значительно шире, а потому заемщики с невысоким и, что более важно, нестабильным доходом обращаются за ними чаще.

Однако снижение в сфере потребительского кредитования более резкое, и, что более важно, по итогам июля 2020 г. в сфере ипотечного кредитования наблюдается увеличение темпов роста задолженности, в то время как динамика

увеличения задолженности по прочим кредитам продолжает оставаться нисходящей.

Подводя итоги, можно увидеть отрицательное влияние пандемии на сферу кредитования физических лиц и роль мер государственной поддержки важного финансового сектора национальной экономики, позволивших сгладить негативные последствия.

Утверждение о том, что при снижении располагаемых доходов люди вынуждены прибегать к финансированию кассовых разрывов за счет кредитных источников или отказа от выполнения кредитных обязательств, нашло свое отражение в росте объема просроченной задолженности. Динамика ипотечных кредитов обусловлена отложенным спросом и объективно благоприятными условиями. При стабильно развивающейся экономике, развитие потребительского кредитования в России может быть безгранично. Банки довольно консервативны и будут работать с клиентами, которые могут документально подтвердить свою платежеспособность. Тенденция банковского кредитования физических лиц продолжит расти, если не произойдет ухудшение экономической ситуации в стране.

Литература

1. Ковалева Ю.Н. Цифровизация финансового сектора Российской Федерации / Ю.Н. Ковалева // Менеджер ДонАУиГС. – 2019. – №3. – С. 143-149. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://donampa.ru/images/document/zbornik/M389_2019.pdf.

2. Ковалева Ю.Н. Цифровая трансформация банковского сектора России / Ю.Н. Ковалева // Менеджер ДонАУиГС. – 2019. – №4. – С. 125-133. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://donampa.ru/images/document/zbornik/men490_2019.pdf.

3. Консалтинговая компания ДНР-Консалтинг. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://dnr-consulting.com/>

4. Официальный сайт Центрального Республиканского Банка. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://crb-dnr.ru/>.

5. Кравцова И.В. Финансовый сектор ДНР / И.В. Кравцова // Национальные тенденции в современном образовании: III Всероссийская науч.-практ. конф., 25 декабря 2021 г., г. Омск. – Омск: АНОО ВО «СИБИТ», 2021. – С. 89-96.

6. Кравцова И.В. Структура инвестиционного потенциала банковской системы и особенности его формирования / И.В. Кравцова / Финансы, учёт, аудит: сб. науч. труд. ДонАУиГС. – Донецк, 2019. – Донецк: ДонАУиГС, 2019. – Вып. 14. – С. 231-237.

7. Неволina Е.В. Об оценке кредитоспособности заемщиков / Е.В. Неволina // Деньги и кредит. – 2019. – №15. – С. 21-24.

8. Кравцова И.В. Цифровизация страхования в эпоху COVID-19 / И.В. Кравцова, Ю.Н. Ковалева / Sochi Journal of Economy. – 2021. – №15(1). – С. 25-32.

ОЦЕНКА ПРОВЕДЕНИЯ АКТИВНЫХ ОПЕРАЦИИ ПАО «СБЕРБАНК»

*Бантюк Е.Р., ОП бакалавриата
Научный руководитель: Волощенко Л.М., д-р экон. наук, доцент,
заведующий кафедрой финансовых услуг и банковского дела
ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ И
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»,
г. Донецк*

Банк в процессе работы совершает определенные операции и сделки, направленные на удовлетворение потребностей клиентов и обеспечение своей деятельности как хозяйствующего субъекта.

Совершая данные операции, коммерческий банк использует привлеченные от физических и юридических лиц, других кредитных организаций, с финансового и денежного рынков, а также свои собственные средства для получения прибыли, производя различного рода инвестиции, совокупность которых и составляет активные операции коммерческого банка.

Однако кредитные организации не могут размещать все свои средства только в активы с высокой доходностью, так как они должны обеспечивать определенный уровень ликвидности банковских активов для обеспечения своевременного возврата привлеченных средств своих вкладчиков. Для этого коммерческие банки должны разумно распределять риски по видам вложений, соблюдать различные законодательные нормы, предписания и указания органов банковского контроля, а также требования кредитной политики правительства своей страны.

От эффективности активных операций зависит прибыль банка, ввиду этого анализ активных операций является наиболее важным и длительным этапом анализа деятельности банка. Анализ активных операций банка должен быть направлен на выявление уровня активов, приносящих доход банку, а также на определение структуры кредитного портфеля.

Для проведения анализа состояния банковских активов используем официальную финансовую отчетность ПАО «Сбербанк». Рассмотрим динамику изменения основных статей актива баланса банка (табл. 1). Согласно данным табл. 1, за период 2019-2020 гг. активы ПАО «Сбербанк» увеличились на 122763,3 млн руб. или на 11,3%.

Отрицательную динамику продемонстрировали ликвидные активы. Но благодаря сокращению объема ликвидных активов Сбербанк увеличил чистую ссудную задолженность на 150458,3 млн руб. и вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, а это основные статьи активов, приносящие доход банку. Положительную динамику показывают и средства в других кредитных организациях, которые увеличились почти в 6 раз. Отрицательные изменения показали такие основные статьи активов, как финансовые активы.

Таблица 1

Темпы роста активов ПАО «Сбербанк», млн руб.

Показатели	2019 г.	2020 г.	Изменение (+,-)	Прирост (%)
Денежные средства	18539,9	16312,6	-2227,3	88
Средства кредитной организации в ЦБ РФ	53271,6	30098,4	-23173,2	56,5
Средства в кредитных организациях	5473,3	32278,5	26805,6	589,7
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	41182,3	36501,7	-4680,6	88,6
Чистая ссудная задолженность	724089,9	874548,2	150458,3	120,8
Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	86469,3	95191,7	8722,4	110,1
Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения	107579,9	83781,2	-23798,7	77,9
Требования по текущему налогу на прибыль	174,7	51,6	-123,1	29,5
Отложенный налоговый актив	4737,3	3022,7	-1714,6	63,8
Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	23718	26202,1	2484,1	110,5
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	86,3	252,3	166	292,3
Прочие активы	16990,4	6835,2	-10155,1	40,2
Всего активов	1082312,9	1205076,2	122763,3	111,3

Структурный анализ основных статей актива баланса ПАО «Сбербанк» приведен в табл. 2.

В целом активы показали положительные темпы роста, что произошло это за счет увеличения кредитования физических и юридических лиц, объемов выдаваемого МБК, вложений в ценные бумаги и финансовые активы для перепродажи, а также вложений в основные средства.

После анализа важно дать и оценку эффективности активных операций банка. Уровень кредитной деятельности определенной суммы активов банка отражает кредитную активность банка в целом, и чем выше его расчетное значение, тем выше кредитная активность кредитного учреждения. Для Сбербанка данный показатель составляет в 2020 г. 0,75 (0,7), что выше оптимального, поэтому банку целесообразно акцентировать внимание на управлении активами с целью обеспечения ликвидности баланса.

Уровень инвестиционной деятельности банка показывает отношение вложений банка к общей сумме активов, в 2020 г. для Сбербанка составляет 0,17, что говорит о хорошей инвестиционной активности банка.

Структура актива баланса ПАО «Сбербанк»

Показатели	2019 г.		2020 г.	
	млн, руб.	в %	млн, руб.	в %
Денежные средства	18539,9	1,7	16312,6	1,4
Средства кредитной организации в ЦБ РФ	53271,6	4,9	30098,4	2,5
Средства в кредитных организациях	5473,3	0,5	32278,5	2,7
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	41182,3	3,8	36501,7	3
Чистая ссудная задолженность	724089,9	66,9	874548,2	72,6
Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	86469,3	8	95191,7	7,9
Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения	107579,9	9,9	83781,2	6,95
Требования по текущему налогу на прибыль	174,7	0,02	51,6	0,004
Отложенный налоговый актив	4737,3	0,4	3022,7	0,3
Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	23718	2,2	26202,1	2,2
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	86,3	0,01	252,3	0,02
Прочие активы	16990,4	1,6	6835,2	0,6
Всего активов	1082312,9	100	1205076,2	100

Уровень работающих активов характеризует деятельность банка по размещению средств в доходные активы. Его среднее значение составило 0,93 в 2020 г. Такое увеличение для банка является благоприятным и свидетельствует об эффективной работе банка. Банк использует свои экономические возможности на полную мощность.

Таким образом, проведенный анализ показал, что доля активов, приносящих доход банку, возросла за счет уменьшения ликвидной части активов, что можно положительно оценить с точки зрения политики управления активами банка. Разумный рост работающих активов направлен на повышение эффективности активных вложений банка и способствует росту его доходов. Однако незначительный удельный вес ликвидных активов может ухудшить ситуацию с платежеспособностью банка и привести к риску ликвидности.

Литература

1. Годовой отчёт ПАО «Сбербанк России» за 2019 год [Электронный ресурс] / Официальный сайт ПАО «Сбербанк России». – Режим доступа: https://cbr.ru/banking_sector/credit/coinfo/a2019/?regnum=1481

2. Аудиторское заключение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Сбербанк России» за 2020 год [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://sberbank-insurance.ru/upload/ff/ff2766c0c21636cf39f77b73a66820f4.pdf>

3. Банковское дело: учебник для бакалавров / под ред. Е.Ф. Жукова, Ю.А. Соколова. – М.: Юрайт, 2018. – 590 с.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ

*Батарон С.Р., ОП бакалавриата
Научный руководитель: Волощенко Л.М., д-р экон. наук, доцент,
заведующий кафедрой финансовых услуг и банковского дела
ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ И
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»,
г. Донецк*

В настоящее время для успешного существования любого государства необходимым условием является эффективно спланированная система налогообложения. От того, как эффективно работают налоговые органы, напрямую зависит состояние бюджета, а в дальнейшем и благосостояние государства.

Создание эффективной системы контроля за налоговыми поступлениями в бюджетную систему государства входит в число главнейших задач общей социально-экономической политики. Создание прочной финансовой системы невозможно без создания эффективной системы налогового контроля, которая будет призвана обеспечивать финансовые интересы и запросы как страны, так и налогоплательщиков.

Финансовый контроль – это контроль, отвечающий за законностью и целесообразностью действий в сфере образования, распределения и использования денежных фондов государства и субъектов местного самоуправления в целях эффективного социально-экономического развития страны и отдельных регионов [1, с. 35].

Основная задача финансового контроля – реализация деятельности по проверке, установлению и устранению выявленных нарушений в финансовой деятельности субъектов финансового права. В связи с тем, что финансовая деятельность субъектов финансового права сложна и многообразна, разнообразны и виды финансового контроля. Существуют такие виды контроля, как бюджетный, налоговый, таможенный и валютный

Налоговый контроль – деятельность уполномоченных органов, которая занимается контролем за соблюдением налогоплательщиков, налоговых агентов, плательщиков сборов и плательщиков страховых взносов законодательства о налогах и сборах. Благодаря механизму по налоговому контролю осуществляются такие цели, как выявление факта по нарушению законодательной базы о налогах и сборах; распознавание виноватых лиц и в дальнейшем привлечение их к юридической ответственности; устранение нарушения налогового законодательства; защита материальных интересов страны благодаря принятию мероприятий по взысканию недоимки. Налоговые органы составляют единую систему контроля за соблюдением налогового законодательства. В указанную систему входят Федеральная налоговая служба и территориальные налоговые органы ФНС России. Цели налогового контроля

реализуются для решения определенных задач государства, которые рассмотрены на рис. 1.

Рис. 1. Задачи налогового контроля

Экономически значимым показателем, оценивающим эффективность затрат на налоговое администрирование, является фискальная эффективность налоговой системы [2, с. 718].

Фискальная эффективность налоговой системы зависит от двух факторов: фискального потенциала налога и эффективности налогового администрирования. В табл. 1 представлен расчет фискальной эффективности за период 2010-2020 гг., исходя из общего объема налоговых поступлений в бюджеты всех уровней и расходов на содержание ФНС России.

Таблица 1

Расчет фискальной эффективности за 2010-2020 гг., млн. руб

Период	Налоговые доходы (консолидированный бюджет)	Расходы на налоговое администрирование	Фискальная эффективность
1	2	3	4
2010	6 743 050,50	61 492,70	109,66
2011	8 760 790,80	98 449,20	▼ 88,99
2012	9 946 663,90	108 078,50	▲ 92,03
2013	8 321 503,80	103 008,80	▼ 80,78
2014	9 064 941,30	97 389,50	▲ 93,08
2015	11 006 476,10	103 759,60	▲ 106,08
2016	12 653 061,90	108 804,30	▲ 116,29
2017	13 056 616,80	114 899,40	▼ 113,64
2018	14 413 822,28	116 513,30	▲ 123,71
2019	15 515 794,73	120 021,30	▲ 129,28
2020	16 308 216,80	121 881,50	▲ 133,80

Исходя из таблицы, можно отметить, что 10 лет уровень фискальной эффективности в России оставался высоким и последние 4 года рос. Данный показатель мог быть повышен как за счет роста собираемых налогов, так и за счет уменьшения затрат на налоговое администрирование, но понижение расходов может привлечь налоговые поступления [3, с. 156]. Рассмотрим пути для повышения качества налогового контроля (рис. 2).

Рис. 2. Условия для повышения качества налогового контроля

В заключении следует выделить, что важнейший фактор увеличения эффективности контрольной работы – усовершенствование действующих процедур контрольных проверок. Обязательными факторами каждой действенной системы налогового контроля являются: наличие эффективной системы отбора налогоплательщиков; применение эффективных форм, приемов и методов налоговых проверок. Усовершенствование всех вышеперечисленных элементов в дальнейшем однозначно приведет к улучшению организации налогового контроля, потому что от того, как эффективно работают налоговые органы, зависит в целом благосостояние государства.

Литература

1. Гираев В.К. Влияние налогов на механизм формирования прибыли / В.К. Гираев. – М.: Налоги и налогообложение, 2017. – С. 31-50.
2. Павлова Н.Ц. Влияние налогообложения на финансово-хозяйственную деятельность предприятия и его оценка / Н.Ц. Павлова, Ю.Б. Бурилова, Б.С. Микуляева. – М.: Экономика и предпринимательство, 2018. – С. 717-719.
3. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия / Г.В. Савицкая. – М.: Инфра-М, 2017. – 384 с.

КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ

*Бачурина А.И., ОП бакалавриата
Научный руководитель: Алексеенко Н.В., канд. экон. наук, доцент,
доцент кафедры финансов и банковского дела
ГОУ ВПО «ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»,
г. Донецк*

Привлекательным чертам банковского сектора Российской Федерации – динамичности, технологичности, активности – становятся в противовес инфляция, несовершенство законодательства, неразвитость социальной инфраструктуры, политическая нестабильность, недостаточное информационное обеспечение, что препятствует притоку национального и иностранного капитала и формирует существенную проблему в инвестиционной сфере российских банковских институтов. В совокупности эти факторы усиливают негативное влияние на инвестиционную ситуацию [1].

В экономической литературе под инвестиционной деятельностью банка понимают деятельность универсальных и специализированных коммерческих банков, направленную на финансирование инвестиционных проектов на кредитной и долевой основе, на организацию эмиссии и размещения ценных бумаг на первичном рынке, на управление активами, на управление инвестиционными компаниями, на совершение сделок с недвижимостью, на консалтинго-аналитическую деятельность, на проведение брокерско-дилерских операций [4].

В ходе выявленных проблем развития инвестиционной деятельности целесообразно разработать и предложить концепцию совершенствования системы организации инвестиционной деятельности коммерческих банков в Российской Федерации, которая приведена на рис. 1. Разработанная автором концепция предполагает определение основной цели и задач совершенствования механизма инвестиционной деятельности в коммерческих банках.

В рамках предложенной концепции использованы следующие принципы.

1. Принцип системности. В процессе осуществления любого инвестиционного проекта создается сложная система, состоящая из ряда факторов и элементов, которые напрямую влияют на достижение поставленных целей.

2. Принцип гибкости. Инвестиционная стратегия банка должна быть разработана с учетом адаптивности к изменениям факторов внешней инвестиционной среды.

3. Принцип сочетания. Этот принцип состоит в обеспечении сочетания перспективного, текущего и оперативного управления инвестиционной деятельностью.

Рис 1. Концепция совершенствования системы организации инвестиционной деятельности коммерческих банков

4. Предельная эффективность. При использовании данного принципа инвестирования перед банком встает задача: определить опытным путем либо с использованием экономико-математических методов график с оценкой эффективности капиталовложений и с его помощью выявить, когда следующая порция инвестиций невыгодна, т.е. определить предельный размер инвестиций.

5. Сбалансированность рисков. Любые высокорисковые инвестиции следует осуществлять только за счет собственных средств банка. Это необходимо для того, чтобы в случае «неудачных» вложений банк не обременял себя дополнительными долговыми обязательствами.

6. Принцип финансового сопоставления сроков («Золотое банковское правило»). Банк должна следить за поступлением и расходованием средств в строго установленные сроки. В случае нарушения этого порядка теряется координация движения денежных средств в банке.

Цель предлагаемой концепции состоит в обеспечении высокого уровня инвестиционной активности коммерческих банков в экономике.

В процессе реализации своей главной цели концепция механизма совершенствования инвестиционной деятельности направлена на решение следующих основных задач, представленных на рис. 1.

Процесс совершенствования инвестиционной деятельности базируется на определенном механизме, который в рамках данной концепции основывается на организационных и экономических методах. Организационные методы предполагают развитие инвестиционной инфраструктуры и улучшение качества организации инвестиционного процесса.

Инвестиционная инфраструктура представляет собой совокупность обособленных субъектов (предприятий различных форм собственности), деятельность которых направлена на активизацию инвестиционной деятельности. Инвестиционная инфраструктура по своей сути построения представляет собой не только объединение разнообразных организаций, но и совокупность их взаимодействия.

Именно в результате взаимодополняющего воздействия на инвестиционный процесс на каждом из этапов его реализации достигается положительный результат создания благоприятной для реализации инвестиционных проектов экономической среды в государстве [2].

Экономические методы включают в себя инвестиционный анализ, экономические показатели и коэффициенты предупреждения, оценки и снижения инвестиционных рисков.

Для реализации организационных и экономических методов необходимо внедрить в практику российских коммерческих банков следующие перспективные инструменты осуществления инвестиций:

- синдицированное кредитование;
- мезонинное финансирование;
- структурированные инвестиционные продукты, включая фидуциарные кредиты;
- производные финансовые инструменты защиты от риска – кредитные деривативы [3].

Российским коммерческим банкам необходимо совершенствование формирования стратегии и тактики управления инвестиционной деятельностью банка, в рамках которых осуществляется инвестиционная политика в текущем и долгосрочном периодах.

Критерием оценки эффективности концепции совершенствования механизма инвестиционной деятельности является стабильное получение прибыли коммерческими банками, социально-экономическая стабильность в государстве.

Таким образом, эффективный механизм совершенствования инвестиционной деятельности коммерческих банков позволит в полном объеме реализовать стоящие перед ним цели и задачи. Все элементы концепции стимулирования развития инвестиционной деятельности должны быть теснейшим образом взаимосвязаны. Концепция совершенствования системы организации инвестиционной деятельности коммерческих банков является эффективной, если достигает цели.

Литература

1. Волощенко Л.М. Теоретические аспекты инвестиционной деятельности коммерческих банков, проблемы инвестирования и пути их решения [Электронный ресурс] / Л.М. Волощенко, А.С. Кириллова // Экономика и бизнес. – 2016. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/teoreticheskie-aspekty-investitsionnoy-deyatelnosti-kommercheskih-bankov-problemy-investirovaniya-i-puti-ih-resheniya>

2. Радыгина С.В. Инвестиционная инфраструктура как фактор активизации инновационно-инвестиционной деятельности в регионе [Электронный ресурс] / С.В. Радыгина // Экономика и бизнес. – 2013. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/investitsionnaya-infrastruktura-kak-faktor-aktivizatsii-innovatsionno-investitsionnoy-deyatelnosti-v-regione?gclid=Cj0KCQiAy4eNBhCaARIsAFDvtI198oxOY4ABsyDhKbHi7NQq5N5VbEsN1b-usEu8hBAw5vKIZiEt8XQaAqaTEALw_wcB

3. Пыркова Г.Х. Совершенствование инструментов осуществления инвестиционной деятельности в российских коммерческих банках [Электронный ресурс] / Г.Х. Пыркова, А.А. Мустафина // Экономика и бизнес. – 2017. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/sovershenstvovanie-instrumentov-osuschestvleniya-investitsionnoy-deyatelnosti-v-rossiyskih-kommercheskih-bankah>

4. Бибилова Е.А. Инвестиционная деятельность российских коммерческих банков и их финансовая устойчивость / Е.А. Бибилова, С.В. Шекирева, А.В. Ганцев // Известия высших учебных заведений. Серия: Экономика, финансы и управление производством. – 2020. – № 2 (44). – С. 3-9.

ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ КРЕДИТОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

*Бутков И.А., ОП бакалавриата
Научный руководитель: Ковалева Ю.Н., канд. экон. наук,
доцент кафедры финансовых услуг и банковского дела
ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ И
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»,
г. Донецк*

Следует выделить проблемы современного банковского сектора РФ (рис. 1).

Рис. 1. Актуальные проблемы современного банковского сектора РФ

Сегодня коммерческие банки являются крупнейшими финансовыми институтами, аккумулирующими значительные средства и обеспечивающими обращение денежных потоков всей страны.

В настоящее время кредитование считается основным направлением деятельности банков, а также главным источником получения ими доходов. Российские банки осуществляют кредитование как юридических, так и физических лиц. В современных условиях на развитие кредитных отношений с физическими лицами влияет множество причин, которые тормозят данный процесс. Основные из них связаны с экономической нестабильностью в стране и неэффективным правовым регулированием. Кредитование физических лиц – это ссуда, выдаваемая населению и предназначенная для удовлетворения его потребительских нужд (оплаты любых расходов личного характера). Кредит

выдаётся во временное пользование на основании договора и условием уплаты процентов и возврата. Кредит, в отличие от ссуды, не может быть беспроцентным.

В нынешних условиях санкционирования плодотворность функционирования российской банковской системы может быть успешна лишь в случае эффективного развития рынка кредитования физических лиц. Кредитование физических лиц в России развивалось довольно бурно (рис. 2).

С 2019 года ситуация сильно поменялась в связи с пандемией. Ссылаясь на это, в диаграмму не включены 2019-2021 гг., т.к. тенденция не будет корректна.

Рис. 2. Динамика изменения объема кредитов, депозитов и прочих размещенных средств, предоставленных физическим лицам в млн руб.

Изучив представленную диаграмму, составленную на основе данных Центробанка РФ за рассматриваемые 8 лет, можно сделать вывод о том, что объем розничного кредитования в РФ за эти годы вырос практически в 4 раза, что говорит о высоком спросе населения на такие услуги банков. Хотелось отметить, что в наибольшей степени возросло число выданных кредитов в сфере кредитных карт – на 68,0% и ипотеки – на 63,0%. Данная ситуация отчетливо демонстрирует положительные тенденции развития рынка розничного кредитования.

В данной ситуации можно выделить основные проблемы кредитования:

низкая платежеспособность населения;

высокая закредитованность;

высокая полная стоимость кредита, т. к. в рекламе и в различных буклетах клиенты видят только часть информации, из которой складывается переплата, а именно – величина процентной ставки;

низкая финансовая грамотность населения с навязыванием дополнительных ненужных услуг.

Сегодня кредитование физических лиц требует усовершенствованного подхода к решению имеющихся проблем как в сфере расширения объектов кредитования, так и в сфере условий предоставления займов. Учитывая вышесказанное, целесообразно предложить пути решения этих проблем.

На основе проведенного исследования можно выделить следующие пути решения проблем кредитования физических лиц:

разработка новых методов оценки кредитоспособности заемщика;
разработка подходов к выдаче каждого вида кредита для физических лиц;
разработка на государственном уровне программ развития кредитования населения с учетом финансовой глобализации, а также текущих рыночных тенденций;

введение Центральным Банком России ряда ограничений на возможность получать кредиты семьями, уровень доходов которых не дает возможности нормально осуществлять погашение взятых в банковских организациях займов;

модернизация существующей нормативно-правовой и законодательной базы в сфере кредитования физических лиц.

В заключение нужно отметить, что рынок кредитования физических лиц развивается достаточно быстрыми темпами. Доверие населения к кредитным продуктам растет, кроме того, постепенно повышается финансовая грамотность населения. Существующие проблемы достаточно значительны, но в целом подлежат решению.

Литература

1. Ковалева Ю.Н. Цифровизация финансового сектора Российской Федерации / Ю.Н. Ковалева // Менеджер ДонАУиГС. – №3. – 2019. – С. 143-149. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://donampa.ru/images/document/zbornik/M389_2019.pdf.

2. Ковалева Ю.Н. Цифровая трансформация банковского сектора России / Ю.Н. Ковалева // Менеджер ДонАУиГС. – №4. – 2019. – С. 125-133. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://donampa.ru/images/document/zbornik/men490_2019.pdf.

3. Консалтинговая компания ДНР-Консалтинг. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://dnr-consulting.com/>

4. Официальный сайт Центрального Республиканского Банка. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://crb-dnr.ru/>.

5. Кравцова И.В. Финансовый сектор ДНР / И.В. Кравцова // Национальные тенденции в современном образовании: III Всероссийская науч.-практ. конф., 25 декабря 2021 г., г. Омск. – Омск: АНОО ВО «СИБИТ», 2021. – С. 89-96.

6. Кравцова И.В. Структура инвестиционного потенциала банковской системы и особенности его формирования / И.В. Кравцова / Финансы, учёт, аудит: сб. науч. труд. ДонАУиГС. – Донецк, 2019. – Донецк: ДонАУиГС, 2019. – Вып. 14. – С. 231-237.

ОСОБЕННОСТИ ФИНАНСОВЫХ РИСКОВ ПАО «РОСБАНК» В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

*Гармаш А.С., ОП магистратуры
Научный руководитель: Шелегеда Б.Г., д-р экон. наук, профессор,
профессор кафедры финансовых услуг и банковского дела
ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ И
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»,
г. Донецк*

Финансовые риски – одна из основных угроз в деятельности банка. Они представляют собой группу рисков, влияющую на банковскую деятельность из-за неопределенности будущего воздействия соответствующих факторов, таких как неплатежеспособность заемщиков, курс валют, процентные ставки и т.д. Основным критерием диагностики финансовых рисков является характер их возникновения, как правило, это нестабильность развития как самой страны, так и мировой экономики.

Для оптимизации последствий финансовых рисков необходима эффективная система управления, включающая соответствующие приемы, методы и способы работы высшего руководства коммерческих банков, позволяющая «в условиях неопределённости прогнозировать наступление рискового события и принимать меры к исключению или снижению его отрицательных последствий» [1]. Эти факторы напрямую влияют на конечный результат банковской деятельности, а именно: на показатели прибыли и рентабельности и, как следствие, на ликвидность и платежеспособность банка.

Для определения финансовых рисков рассмотрим показатели деятельности ПАО «Росбанк», которое является одним из ведущих участников банковского рынка Российской Федерации. Принцип стратегического холдинга, лежащий в основе ПАО «Росбанк», определяет проведение единой стратегии развития компаний данной группы, наличие единого бренда, а также централизованного финансового менеджмента и управления рисками и унифицированных систем контроля. Функционирование данной системы подразумевает реализацию мероприятий по диагностике, оценке и мониторингу уровня рисков, связанных с деятельностью банка.

ПАО «Росбанк» ставит перед собой цель быть банком первого выбора для международных компаний, эффективно используя свои сильные стороны, среди которых можно отметить статус надежного и устойчивого партнера, возможности универсального банка, экспертизу на глобальном и местном уровнях и технологически развитую платформу. Банк усиливает как внутреннее региональное взаимодействие, так и международное с офисами Societe Generale в других странах, развивает продуктовую линейку в расчетно-кассовом обслуживании, ориентированном на зарубежных клиентов, для предоставления лучшего на рынке продуктового предложения.

Стоит отметить, что в условиях системных международных санкций в 2022 г. ПАО «Росбанк», занимающий второе место по размеру активов среди банков с иностранным капиталом, не попал ни под какие ограничения США, Евросоюза или иных стран и на текущий момент уходит с банковского рынка РФ не собирается. Однако санкционное давление на финансово-экономическую систему РФ усилило основные риски ПАО «Росбанк»: потери ликвидности и платежеспособности, кредитный, валютный и процентный риски.

В табл. 1 представлены результаты проведенного анализа основных показателей финансовой устойчивости, проведенного на основе методики анализа финансового состояния банка, утвержденного Центральным Банком Российской Федерации ПАО «Росбанк» в 2016-2020 гг.

Таблица 1

Динамика показателей ликвидности ПАО «Росбанк»
в 2016-2020 гг.,%

Наименование показателя	2016	2017	2018	2019	2020	Прирост				
						2017/ 2016	2018/ 2017	2019/ 2018	2020/ 2019	2020/ 2016
Норматив мгновенной ликвидности Н2 ($\geq 15\%$)	163,5	85,8	73,2	125,7	81,7	-47,5	-14,7	71,7	-35,0	-50,0
Норматив текущей ликвидности Н3 ($\geq 50\%$)	133,8	115,5	114,3	258,7	142,9	-13,7	-1,0	126,3	-44,8	6,8
Норматив долгосрочной ликвидности (Н4 $\leq 120\%$)	38,7	42,3	52,6	46,6	47,5	9,3	24,3	-11,4	1,9	22,7

Источник: составлено и рассчитано на основе [2]

Как следует из табл. 1, норматив текущей ликвидности, рассчитанный по медианному методу, т. е. без учета резких скачков этого коэффициента, имеет устойчивую тенденцию к увеличению, пиковое значение которого приходится на 2019 г. В отличие от коэффициентов мгновенной и текущей ликвидности, показатель долгосрочной ликвидности в период с 2016-2020 гг. увеличились не существенно. Несмотря на значительные колебания показателей мгновенной и текущей ликвидности в период 2016-2020 гг., все рассматриваемые нормативы находятся в пределах, установленных ЦБ РФ.

В целом основные показатели финансовой устойчивости указывают на то, что риск потери ликвидности находится под контролем ПАО «Росбанк», который в рамках реализации текущей политики управления риском ликвидности способен выполнять обязательства по мере их возникновения [2].

В табл. 2 представлен анализ основных показателей кредитного риска ПАО «Росбанк». Анализ указанного риска представляет собой один из самых актуальных направлений риск-менеджмента кредитной деятельности в кризисных условиях.

Таблица 2

Нормативы кредитного риска ПАО «Росбанк» в 2016-2020 гг.

Показатель	2016 г	2017 г	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Показатель доли просроченных ссуд, %	7,1	5,1	4,1	3,2	2,8
Показатель размера резервов на потери по ссудам и иным активам, %	9,1	6,6	5,1	4,0	4,1
Максимальный размер крупных кредитных рисков Н7 (макс. 800%)	170,9	164,3	165,6	124,4	102,2
Совокупная величина риска по инсайдерам банка Н10.1 (макс. 3%)	0,4	0,3	0,06	0,03	–

Источник: составлено и рассчитано на основе [2]

Как видно из табл. 2, в период 2016-2020 гг. все рассматриваемые показатели имеют устойчивую тенденцию к снижению. Динамика и уровень рассмотренных показателей свидетельствуют об увеличении кредитного риска и необходимости пересмотра целевых показателей системы управления кредитными рисками.

Группа ПАО «Росбанк» продемонстрировала рост по всем основным направлениям бизнеса и в 2021 г. Так, наблюдается укрепление позиции в сегменте корпоративного бизнеса: портфель кредитов юридическим лицам увеличился почти на 1/5 с начала года и достиг 340 млрд руб., а портфель текущих счетов и депозитов превысил отметку в 650 млрд руб. [2].

На розничном рынке ПАО «Росбанк» также сохранил лидирующие позиции крупнейшего международного банка на российском рынке по объему розничного кредитного портфеля, размер которого увеличился на 7% (до 576 млрд руб.). Росбанк сохраняет позицию одного из лидеров рынка залогового кредитования физических лиц на российском рынке.

Чистый процентный и комиссионный доходы в 2021 г. характеризовались стабильным ростом на 2 и 11% соответственно по сравнению с 2020 г., однако чистый результат от финансовых операций снизился, негативно повлияв на операционные доходы.

Таким образом, ПАО «Росбанк» остается одним из надежных банков страны даже в условиях санкций 2022 г., что подтверждается динамикой развития в предшествующие периоды.

Литература

1. Гармаева Э.Ц. Анализ управления финансовыми рисками коммерческого банка / Э.Ц. Гармаева, С.В. Жамьянова // ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления. – 2018. – № 5. – С. 48-56.

2. Устойчивость и надежность банка. Финансовый анализ банка ПАО «Росбанк» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://analizbankov.ru/bank.php?BankId=rosbank-2272&BankMenu=nadezhnost>

ТРАНСФОРМАЦИЯ СИСТЕМЫ НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

*Ефремова А.В., ОП бакалавриата
Научный руководитель: Погоржельская Н.В., канд. экон. наук,
доцент кафедры финансовых услуг и банковского дела
ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ И
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»,
г. Донецк*

Налоги играют ведущую роль в формировании финансовых ресурсов государства. В то же время взимание налогов приводит к нежеланию отдельных граждан и организаций платить их добровольно. В результате происходит уклонение от уплаты налогов, а также нарушение других обязательств. Как следствие, налоговые органы формируют единую систему контроля за соблюдением правил налогообложения, за правильностью расчетов, полнотой и своевременностью платежей (перечислений).

Налоговый контроль представляет собой комплексную и целенаправленную систему экономико-правовых действий компетентных органов государственной власти, которая базируется на законодательстве в области налогообложения и направлена на сбор и анализ информации об исполнении налогоплательщиками обязанности по уплате налогов.

Цель проведения налогового контроля – выявление фактов нарушения налогового законодательства, их пресечение, обеспечение достоверности данных о полноте и своевременности уплаты налогов и сборов, а также проверка законности операций и действий и привлечение к ответственности налогоплательщиков. Динамика количественных показателей проведения налогового контроля в виде камеральных и выездных налоговых проверок представлена в табл. 1.

Таблица 1

Результативность и эффективность проведения камеральных и выездных проверок в 2019-2020 гг. [1]

Показатель	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Количество камеральных проверок, тыс. ед.	39 977,9	55 859,3	67 889,2	62 843,7	61 490,7	58 894,3
Из них выявлено нарушений, тыс. ед.	2 254,4	3 013,9	3 531,1	2 447,9	2 383,7	2 975,4
Дополнительно начислено по итогам проверок, млрд руб.	99,8	61,2	55,7	37,8	52,5	89,3
Количество выездных проверок, тыс. ед.	26,0	20,2	14,2	9,4	6,2	8,1
Из них выявлено нарушений, тыс. ед.	25,8	19,8	13,8	8,98	5,9	7,7
Дополнительно начислено по итогам проверок, млрд руб.	352,1	309,9	307,5	299,1	195,1	384,5

Ответственность за налоговые правонарушения – это комплекс принудительных финансово-экономических мер карательного характера, которые применяются в случаях и порядке, установленных законом, для наказания правонарушителей. В то же время это вид юридической ответственности, к которой применяются те же требования, что и ко всем другим видам ответственности, в частности, уголовному, гражданскому и дисциплинарному праву. Как следствие, субъектами налогового контроля являются органы законодательной, исполнительной, судебной власти, которые разрабатывают и утверждают основные направления бюджетно-налоговой политики, определяют правовые основы налоговых правоотношений, а также контролирующие органы и контролируемые субъекты (налогоплательщики и иные лица, на которые возложена обязанность по уплате налогов и сборов).

Обращает внимание на тот факт, что в 2020 г. впервые за продолжительный период почти каждая выездная налоговая проверка, выявившая нарушения (ВНП), сопровождалась доследственной полицейской проверкой, а в половине случаев – возбуждением уголовного дела (рис. 1) [2].

Рис. 1. Динамика выездных налоговых проверок [2]

Как следует из рис. 1, при сокращении количества выездных налоговых проверок с 2017 г. в 3 раза, количество доследственных проверок сократилось только в 1,1 раза.

Современные тенденции развития налогового контроля характеризуются цифровизацией процедур, масштабным использованием электронного документооборота в режиме реального времени. Эти тенденции благоприятны для всех участников налогового контроля, так как способствуют сокращению трудозатрат на проведение дорогостоящего последующего контроля в форме выездных проверок, снижают административные расходы бизнеса и уменьшают социально-психологическое напряжение, возникающее при выездных формах контроля.

Новые цели налогового контроля ставят перед собой и иные задачи по реализации новых форм налогового контроля на базе цифровых технологий и

формированию единой базы данных по всем налогоплательщикам и объектам налогообложения, что нашло отражение и в появлении новой функции налогового контроля – аналитико-цифровой.

Трансформация сущности налогового контроля проявилась и во внедрении новой формы налогового контроля – мониторинге, который предусмотрен для крупных налогоплательщиков (объем доходов – не менее 3 млрд руб. в год; уплаченные налоговые обязательства по основным налогам: НДС, налог на прибыль организаций, акцизы, налог на добычу полезных ископаемых – не менее 300 млн в год; совокупная стоимость активов – не менее 3 млрд руб.) [3].

Налоговый мониторинг представляет собой расширенное информационное взаимодействие контролирующего органа и налогоплательщика в режиме реального времени на основании электронного доступа к документообороту плательщика с целью определения правильности налоговых обязательств, консультирования по осуществлению отдельных операций, а также при необходимости выражения мотивированного мнения налогового органа по вопросам полноты и правильности определения сумм налогов, сборов, взносов. Данная форма налогового контроля призвана проводить текущий, оперативный контроль в реальном времени, что снижает затраты на проведение выездного контроля, способствует своевременно и в полном объеме выполнять свои налоговые обязательства налогоплательщику.

Таким образом, система налогового контроля включает администрирование налогов, сборов и определяет формы и способы взаимодействия субъектов налоговых правоотношений, оказывает влияние на формирование налоговой культуры и на уровень исполнения налоговой дисциплины в государстве. Совершенствование администрирования налоговых платежей призвано, с одной стороны, снизить нагрузку на налогоплательщиков, а с другой – повысить эффективность форм и методов налогового контроля, перевести их в качественно иной формат, базирующийся на новых информационных технологиях и соответствующем программном обеспечении. Данной цели способствует также формирование единого информационного пространства налогового администрирования.

Литература

1. Федеральная налоговая служба (ФНС России). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.nalog.gov.ru/rn77/>
2. Уголовная ответственность за налоговые преступления: не посадят, но деньги заберут [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://taxprof.pro/blog/analiticheskie_materialy/1468/ugolovnaya_otvetstvennost_za_n/
3. Доброскок О.В. Трансформация сущности налогового контроля в современных условиях / О.В. Доброскок // Научный вестник: финансы, банки, инвестиции. – 2021. – № 1. – С. 39-46.

СОВРЕМЕННАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ

*Коровко В.М., ОП магистратуры
Научный руководитель: Кравцова И.В., канд. экон. наук, доцент,
доцент кафедры финансовых услуг и банковского дела
ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ И
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»,
г. Донецк*

Налоги представляют собой один из существенных элементов, определяющих функционирование социально-экономической системы современного общества.

За счет налогов государство не только обеспечивает финансирование важнейших общественных потребностей (поддержание системы управления, содержание армии, обеспечение правопорядка, образование, здравоохранение, культура, и т.д.), но и осуществляет целенаправленное регулирование производственно-экономической деятельности предприятий и частных лиц.

В современных государствах через налоги мобилизуется в казну и перераспределяется от 30 до 50 процентов ВВП. На современном этапе развития мировой экономики наблюдается постоянное расширение сферы услуг, что проявляется не только в росте объемов услуг, но и в их диверсификации и появлении новых видов услуг. Через оказание и получение отдельных видов услуг реализуются как экономические, так и социальные нужды населения. К тому же развитие экономики предполагает увеличение роли оказания услуг даже в производственной деятельности.

Современная система налогообложения в Донецкой Народной Республике формируется с середины 2015 года и по настоящее время. Введение Закона о налоговой системе явилось итогом обобщения, накопленного в области налогообложения, определило основную концепцию развития налоговой системы ДНР и место налогов в государственном регулировании экономического и социального развития страны.

В ходе активного проведения реформаций происходят существенные изменения как в составе налогов, так и порядке определения отдельных элементов налога.

Налоги составляют финансовую основу существования государства. С помощью налогообложения происходит принудительное отчуждение части национального дохода с целью образования централизованных фондов денежных средств. В силу этого налоговые отношения выделяются из общей массы общественных социально-экономических отношений, для них характерны признаки императивности и администрирования, свойственные при функционировании государственного механизма.

Вопросам развития сферы услуг также посвящено достаточно большое количество публикаций. Это объясняется растущим интересом ученых к сфере

услуг, которая в последнее время развивается более быстрыми темпами, чем сфера производства товаров.

На современном этапе развития ДНР хоть и имеет достаточно закрытую в плане межгосударственных отношений рыночную экономику, однако всё же находится под непосредственным влиянием мирового экономического пространства.

Мировая экономика вследствие пандемии COVID-19 претерпела колоссальные потери (рис. 1).

Рис. 1. Потери экономики в сравнении с другими катастрофами, млрд долл.

Налоговая система Донецкой Народной республики (далее – ДНР) актуальна для всех организаций и учреждений, расположенных на территории ДНР.

В то же время предприятия сферы услуг, к которым относятся предприятия, предоставляющие собственные, субарендованные или вверенные им в качестве налоговых агентов объекты недвижимого имущества в операционную или финансовую аренду, имеют ряд особенностей их деятельности как объекта налогообложения (налогового агента). Формат их деятельности как малых предприятий (более 70% этих предприятий относятся к предприятиям малого бизнеса), а также широкое использование ими такой организационной формы, как индивидуальное предпринимательство, существенно влияют на налоговую базу, выбор налогового режима и налоговую нагрузку.

Для полноценного и оптимального планирования налоговых выплат на этих предприятиях необходимо более подробно рассмотреть условия и порядок применения тех или иных режимов налогообложения, а также законные возможности оптимизации налоговой базы для всех режимов налогообложения.

Сегодня в ДНР можно проследить тенденцию к снижению общего числа предприятий, занятых непосредственно производством продукции и её реализацией на внутреннем рынке страны.

Такое негативное явление было отчасти вызвано мировым экономическим кризисом в связи с пандемией кароновирусной инфекции, что также негативно сказалось и на бизнесе сферы предоставления услуг. Однако в связи с текущим улучшением эпидемиологической обстановки постепенно

набирает популярность деятельность в сфере сдачи в аренду недвижимого имущества различного назначения. Также наблюдается постоянное расширение самой сферы услуг, что проявляется не только в росте объемов оказания услуг, но и их диверсификации и появлению новых видов услуг, таких как распространение на территории ДНР не только операционной, но и финансовой аренды недвижимого имущества.

Этот фактор также обусловлен тем, что владельцами большого сектора фонда нежилой недвижимости являются граждане Украины, не имеющие гражданства ДНР и не являющиеся его резидентами, налаживают свою деятельность здесь посредством представителей и налоговых агентов, являющихся резидентами ДНР.

Литература

1. *О налоговой системе: Закон ДНР, принят Народным Советом ДНР 25.12.2015 (Постановление № 99-ІНС), с изменениями и дополнениями [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://dnrsovet.su/zakon-o-nalogovoj-sisteme-donetskoj-narodnoj-respubliki/>*

2. *Кравцова И.В. Проблемы и перспективные направления развития налоговой системы Российской Федерации / И.В. Кравцова // Бюджетно-налоговые и денежно-кредитные механизмы обеспечения экономического роста в новых экономических условиях: сб. материалов междунар. науч.-практ. конф. – Москва, 2021. – С. 94-99.*

3. *Кравцова И.В. Цифровизация страхования в эпоху COVID-19 / И.В. Кравцова, Ю.Н. Ковалева / Sochi Journal of Economy. – 2021. – №15(1). – С. 25-32.*

4. *Кравцова И.В. Сравнительный анализ налоговых систем непризнанных республик с Российской Федерацией / И.В. Кравцова // Финансы, учёт, аудит: сб. науч. трудов ДОНАУИГС. – Донецк: ДОНАУИГС, 2019. – Вып. 13. – С. 177-183.*

5. *Кравцова И.В. Налог на прибыль в Донецкой Народной Республике / И.В. Кравцова // Менеджер. – 2020. – № 3 (93). – С. 78-84.*

6. *Кравцова И.В. Налоговое администрирование в Российской Федерации в условиях цифровизации / И.В. Кравцова / Финансы, учёт, аудит: сб. науч. трудов ДОНАУИГС. – Донецк: ДОНАУИГС, 2021. – Вып. 23. – С. 81-92.*

7. *Ковалева Ю.Н. Цифровизация налоговой системы Донецкой Народной Республики / Ю.Н. Ковалева / Финансы, учёт, аудит: сб. науч. трудов ДОНАУИГС. – Донецк: ДОНАУИГС, 2021. – Вып. 21. – С. 89-95.*

ПЕРСПЕКТИВЫ ИНТЕГРАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ДИСТАНЦИОННОГО БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

*Коротченко А.А., ОП бакалавриата,
Якунина Е.С., ОП бакалавриата
Научный руководитель: Черныш Т.А.,
старший преподаватель кафедры финансов и кредита
ГОУ ВО ЛНР «ЛУГАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ВЛАДИМИРА ДАЛЯ»,
г. Луганск*

Важнейшим условием нормального функционирования рыночной экономики в настоящее время является возможность свободно пользоваться банковскими услугами. Поскольку конкуренция является основной движущей силой внутриорганизационного развития как государственных, так и коммерческих банков, данным учреждениям просто необходимо интенсивное использование информационных и дистанционных технологий. От разнообразия и качества предоставляемых банковских услуг зависит состояние экономики в целом, степень удовлетворённости клиента, в частности, и, как следствие, уровень получаемого дохода банка. Для повышения эффективности функционирования, увеличения числа клиентов и уменьшения операционных расходов банки прибегают к внедрению инновационных банковских продуктов и оказанию современных банковских услуг дистанционно.

Вопрос дистанционного банковского обслуживания стал особо актуальным в период мировой пандемии. Дистанционное банковское обслуживание представляет собой возможность предоставления клиентам совершать банковские операции онлайн, не посещая отделения банка, с помощью компьютера, ноутбука, телефона или иного средства телекоммуникации, имеющего доступ к всемирной сети интернета.

В конце XX века (1989 г.) впервые появилось дистанционное банковское обслуживание, предложенное английским банком First Direct. В то время оно проявлялось в возможности покупать банковские услуги исключительно по телефону, поскольку этот банк не имел ни одного отделения. На сегодняшний день банк First Direct продолжает свою успешную деятельность, однако теперь он предоставляет банковские услуги не только по телефону, но и через интернет. Количество клиентов на 2022 год достигает практически полутора миллиона [4].

А вот первым полностью электронным банком считается американский банк Security First Network Bank, начавший свою деятельность в 1995 году. Его возникновение обусловлено существующими на тот момент в США ограничениями на открытие банками филиалов в других штатах, а также появлением интернет-банкинга.

Немного позже, приблизительно в 90-е годы, дистанционное обслуживание частных лиц начало своё развитие в Российской Федерации. Одним из первых успешных банков, внедрившим данную систему, стал Инкомбанк, ослабивший свои позиции вследствие кризиса 1998 года. После вышеупомянутого кризиса лидерские позиции заняли нынешние Банк Уралсиб и ВТБ.

Дистанционное банковское обслуживание с каждым годом завоёвывает все большее мировое признание не только финансовыми институтами, но и их клиентами. Сложно представить нынешнюю жизнь без использования великого мирового достижения: интернета. Современному человеку в условиях мировой глобализации и растущей цифровизации просто необходимо рационально использовать своё время. Из этого вытекает необходимость дистанционного банковского обслуживания, имеющего двойственный характер воздействия:

для банка оно проявляется в повышении показателей эффективности своей деятельности и, как следствие, увеличении клиентской базы;

для клиента получение максимума удобств при минимизации затраченного времени.

На сегодняшний день невозможно подсчитать точное количество и банков, и число клиентов, активно использующих дистанционное банковское обслуживание в своей деятельности.

К основным принципам, на которых базируется дистанционное банковское обслуживание, относятся [1]:

информативность;

целевая ориентация на удовлетворение потребностей клиентов;

чёткое соблюдение директив, указаний контролирующих органов;

объединение всех элементов системы электронных расчётов и обеспечение надёжности и безопасности, осуществляемых клиентами операций;

обязательное обеспечение совместимости внедряемых технологий в существующую дистанционную систему банковского обслуживания.

Если классифицировать дистанционное банковское обслуживание с точки зрения используемых технологий, то можно выделить следующие виды:

«Банк-Клиент»;

Интернет-банкинг;

Мобильный/телефонный банкинг;

Видеобанкинг;

Внешние сервисы.

Согласно исследованиям, проведённым аналитическим центром НАФИ в январе 2022 года, стало известно, что в Российской Федерации в среднем 56% граждан пользуются мобильным приложением или интернет-банком. Также данное исследование позволило сделать следующие выводы: пользователи выбирают интернет-банкинг в первую очередь для решения трёх основных задач: перевода денег (76%), оплаты услуг (65%) и контроля расходов (48%) [3].

На сегодняшний день самым современным является «Тинькофф банк» – российский коммерческий банк, который не имеет розничных отделений, а

сфокусированный полностью на дистанционном обслуживании. «Тинькофф банк» предоставляет такие инновационные банковские продукты, как идентификация клиента по отпечатку пальца. Ещё один способ идентификации – по голосу. Такую технологию в Российской Федерации впервые начал использовать банк «Тинькофф». Система автоматически опознаёт клиента банка при звонке в call-центр – при этом не нужны ни паспортные данные, ни кодовое слово. Технология бесконтактной оплаты (Near Field Communication) – клиенты банка «Тинькофф» могут расплачиваться за покупки с помощью мобильного телефона или умных часов.

С марта 2022 года, согласно указу Президента Российской Федерации, банки получили право открывать счета без личного присутствия клиента, при условии перевода денег из другого банка и обменом данными о клиенте (с его письменного согласия). Это стало ответной реакцией на введенные санкции и блокировку работы карт Mastercard и Visa, а также Apple Pay и Google Pay. Принятые меры помогут банковским клиентам перевести свои средства в другой банк, на который не распространяются санкции.

Система дистанционного банковского обслуживания предоставляет как банкам, так и их клиентам ряд преимуществ, поскольку осуществляет в своих рамках три вида деятельности:

информационно-аналитическая, заключается в информировании банком своих клиентов об имеющихся акциях, возможностях, предоставляемых услугах или изменениях в условиях обслуживания;

коммуникационно-справочная, отвечает за организацию отдельных видов взаимодействия клиента с конкретным банком;

операционная, заключается в предоставлении возможности клиентам осуществлять расчётные операции, переводить средства со счёта на счёт и т.п.

Дистанционное банковское обслуживание значительно снижает время проведения операций, необходимых для клиентов, минимизирует оплату оказанных услуг и расширяет спектр предоставляемых банковских услуг.

Как мы видим, из проведённого исследования следует: как коронавирусная инфекция, именуемая COVID-19, значительно ускорила цифровую трансформацию в банковском секторе, так и введенные санкции дают толчок для усовершенствования дистанционного банковского обслуживания и нормального функционирования экономики.

Литература

1. Бурулина Т.А. Дистанционное банковское обслуживание / Т.А. Бурулина, Ю.Н. Юденков // Символ науки. – 2021. – №8 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/distantcionnoe-bankovskoe-obsluzhivanie-2>. – (Дата обращения: 20.03.2022).

2. Минеев Е.А. Системы дистанционного банковского обслуживания (рынок ДБО России) / Е.А. Минеев [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.tadviser.ru/a/93358>. – (Дата обращения: 19.03.2022).

КРЕДИТОВАНИЕ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ: АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ (НА ПРИМЕРЕ ПАО «БАНК УРАЛСИБ»)

*Курмакаев С.М., ОП бакалавриата
Научный руководитель: Кондрашова Т.Н., канд. экон. наук, доцент,
доцент кафедры финансовых услуг и банковского дела
ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ И
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»,
г. Донецк*

В современных реалиях кредитование юридических лиц является одним из самых рискованных и прибыльных видов банковской деятельности, поскольку оказывает существенное влияние на развитие экономики. В то же время банковское кредитование подвержено воздействию ряда факторов, определяющих его динамику и структуру, вследствие чего процесс систематизации этих факторов и изучение их влияния на кредитный процесс, выступающий в качестве организационной формы банковского кредитования, представляет определённый научный и практический интерес [1].

Несомненно, для публичного акционерного общества (ПАО) «БАНК УРАЛСИБ», как и для любого другого банка, основным направлением развития является реализация кредитной политики, представляющая собой совокупность факторов, документов и действий, определяющих цели и приоритеты кредитной деятельности банка, средства и методы их реализации, а также принцип и порядок организации кредитного процесса [2].

Однако в процессе всей деятельности предприятие может столкнуться с финансовыми трудностями, поэтому получение кредита в данном случае наиболее востребовано, ведь он позволяет каждому юридическому лицу получить средства на определённые нужды в короткие сроки (табл. 1).

Как мы видим в представленной таблице, в кредитном портфеле банка «УРАЛСИБ» постепенно возрастает доля кредитов для юридических лиц (более 11%) и в настоящее время является приоритетным направлением деятельности российских банков, во-первых, потому, что юридические лица имеют более надёжную финансовую отчётность, а во-вторых, погашение таких кредитов имеет более высокое обеспечение в виде залога. Кроме того, очевидно, что банк имеет стабильную клиентуру, формирующую кредитный портфель, и стабильные позиции на рынке, несмотря на последствия кризиса.

Что касается банковских показателей, мы отмечаем опережающий рост кредитного портфеля (+19,65%) по сравнению с ростом средств клиентов (+5,76%), в основном за счёт увеличения кредитов юридическим лицам, и в результате соотношение кредитов к депозитам увеличивается на 13,13 процентных пункта и составляет 97,43% (табл. 2).

Кроме того, за анализируемый период наблюдается незначительный рост просроченной задолженности юридических лиц на 1,34%, но это не отменяет факта увеличения общей ссудной задолженности в кредитном портфеле,

поскольку процентные ставки по кредитам вернулись к докризисному уровню, в то время как реальные располагаемые доходы продолжают сокращаться, а спрос на товары остаётся на том же уровне [3].

Таблица 1

Структура кредитного портфеля банка «УРАЛСИБ» по секторам экономики

Структура кредитного портфеля	2019 год		2020 год	
	тыс. руб.	уд.вес, %	тыс. руб.	уд.вес, %
Физические лица	154 766 598	62,98	172 653 853	69,80
Строительство и операции с недвижимостью	22 296 903	9,07	22 229 980	8,99
Финансовые услуги	25 982 678	10,57	14 699 070	5,94
Предприятия торговли	16 545 194	6,73	11 164 761	4,51
Нефтегазовая отрасль	6 441 883	2,62	9 941 816	4,02
Промышленное производство	6 430 380	2,62	3 842 869	1,55
Угольная промышленность	1 387 245	0,56	2 571 758	1,04
Пищевая промышленность	1 972 492	0,80	1 862 538	0,75
Машиностроение	961 210	0,39	453 522	0,18
Энергетика	307 596	0,13	176 575	0,07
Химическая промышленность	758 132	0,31	150 031	0,06
Лёгкая промышленность	217 093	0,09	38 724	0,02
Лесная промышленность	56 226	0,02	17 512	0,01
Металлургия	30 970	0,01	15 364	0,01

Таблица 2

Качество кредитного портфеля ПАО «УРАЛСИБ» и уровень созданных им резервов в период 2020-2021 гг. [3]

Показатель	Год		Темп роста, %
	2020	2021	
Чистая ссудная задолженность, тыс. руб.	269 024 671	321 896 618	119,65
в т.ч. юридических лиц	198 539 228	212 489 752	107,03
Просроченная задолженность, тыс. руб.	37 100 652	37 723 135	101,68
в т.ч. юридических лиц	21 427 999	21 715 163	101,34
Доля просроченной задолженности в кредитном портфеле, %	13,79	11,72	84,98
в т.ч. юридических лиц	10,79	10,22	94,69
Средства клиентов	312 390 415	330 380 690	105,76
Отношение кредитного портфеля к средствам клиентов, %	86,12	97,43	113,13

Тем не менее, анализ кредитного портфеля не даёт нам полной картины о платёжеспособности банка, поэтому рассмотрим его основные финансовые показатели на основании бухгалтерского баланса при помощи агрегированного аналитического баланса (табл. 3).

Анализ ликвидности показывает, что баланс ПАО «БАНК УРАЛСИБ» нормальной ликвидности, то есть платёжеспособность чуть снижена из-за задержек оплаты от клиентов, однако в целом тут все хорошо: если остальные показатели не вызовут вопросов, то банк продолжит развиваться и повышать эффективность кредитования. Также у банка ликвидного имущества больше, чем того, которое продать сложнее – денежных средств на счетах больше, чем недвижимости и оборудования.

Кроме того, можно исследовать рейтинг кредитоспособности «БАНК УРАЛСИБ» от аккредитованных рейтинговых агентств (табл. 4).

Таблица 3

Анализ ликвидности баланса

Актив	Сумма (тыс. ден. ед.)		Пассив	Сумма (тыс. ден. ед.)		Платёжный излишек (+) или недостаток (-)	
	На начало периода	На конец периода		На начало периода	На конец периода	Актив	Пассив
A1	24,9	19,1	П1	11,8	10,2	-5,8	-1,6
A2	29,5	37,7	П2	32,0	29,3	+8,2	+2,6
A3	-	-	П3	-	-	-	-
A4	48,6	50,3	П4	49,3	48,7	+1,7	-6,6

Таблица 4

Рейтинг кредитоспособности банка «УРАЛСИБ»

Рейтинг	Moody`s	Fitch	АКРА
Долгосрочный международный	B2 (более высокая уязвимость)	BB- (спекулятивный рейтинг)	
Краткосрочный		B (спекулятивный уровень краткосрочной кредитоспособности)	
Национальный			BBB(RU) (умеренный уровень кредитоспособности)
Прогноз	Позитивный (рейтинг может быть повышен)	Стабильный	

Как следует из табл. 4, благодаря поддержанию банком работы объединённой банкоматной сети «ATLAS» он может конкурировать на международном и национальном уровне с банками-партнёрами с позитивными прогнозами.

Таким образом, анализируя всю вышеуказанную информацию, можно сделать вывод о том, что ПАО «БАНК УРАЛСИБ» успешно осуществляет свою деятельность благодаря собственным средствам, высокой ликвидности, рентабельности и доходности, также он считается довольно известным и конкурентоспособным на российском рынке согласно своей платёжеспособности, сбалансированности активов и мобильности собственных и заёмных средств.

Литература

1. Куделина Т.Ю. Особенности банковского кредитования юридических лиц в 2018-2021 гг. / Т.Ю. Куделина, А.А. Крюкова, О.В. Диброва // Молодой учёный. – 2021. – № 45 (387). – С. 158-160 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://moluch.ru/archive/387/84972/>. – (Дата обращения: 02.04.2022).
2. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.uralsib.ru/o-banke/documenty-i-otchetnost>.
3. Алексеева Д.Г. Банковское кредитование / Д.Г. Алексеева, С.В. Пыхтин. – М.: Издательство Юрайт, 2019. – 128 с.

ОЦЕНКА НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ КАК СРЕДСТВА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ НАЛОГОВЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ

*Митрощенко Н. ОП бакалавриата
Научный руководитель: Бойко С.В., канд. экон. наук,
доцент кафедры финансовых услуг и банковского дела
ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ И
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»,
г. Донецк*

Одной из основных задач Министерства доходов и сборов Донецкой Народной Республики является реализация налоговой политики, в том числе осуществление контроля за полнотой и своевременностью перечисления в республиканский и местные бюджеты, и целевые фонды налогов, сборов, таможенных и других обязательных платежей. Донецкая Народная Республика длительное время находится на этапе своего становления, и, учитывая тот факт, что налоговая система в условиях рыночной экономики является одним из важнейших экономических регуляторов, рычагом наполнения государственной казны и основой экономического механизма государства, требует наличия современной нормативно-правовой базы, достаточной для реализации налоговой политики Республики, и, кроме того, постоянного ее усовершенствования в соответствии с развитием рынка.

Для доказательства умышленной неуплаты налога применяют следующие мероприятия налогового контроля: получение пояснений, допрос, истребование документов (информации), осмотр, выемка, направление запросов в банки [1].

Под доказательствами в налоговом процессе следует понимать сведения о фактах, имеющих налогово-правовое значение для принятия уполномоченным субъектом налогового процесса определенного решения, полученные из допустимых и достоверных источников и исследованные в условиях неукоснительного соблюдения установленного законом процессуального порядка [2].

Анализ контрольных мероприятий налоговой службы предлагается провести на основе данных Российской Федерации (далее РФ) ввиду закрытости информации в ДНР.

Проведение контрольных мероприятий в РФ возлагается на структуру налоговой службы, которая осуществляет функции контроля и надзора за соблюдением законодательства о налогах и сборах, правильностью исчисления, своевременностью и полнотой внесения в соответствующие бюджеты налогов и сборов [3].

Для оценки налогового контроля, как средства предупреждения налоговых правонарушений, в табл. 1 представлен анализ выездных проверок по группам налогоплательщиков.

Таблица 1

Количество выездных налоговых проверок по группам налогоплательщиков за 2018- 2020 гг. [4]

Показатели	2018	2019	2020	Темп роста по сравнению с 2018 г., %	Отклонение от 2018 г. (+,-)
Всего проверок	20164	14167	9332	46,3	-10832
Проверки физических лиц	773	414	287	37,1	-486
Проверки индивидуальных предпринимателей	1827	1200	802	43,9	-1025
Проверки организаций	17564	12553	8243	46,9	-9321

Из табл. 1 видно, что наибольший вес охватывают проверки организаций. За 2018 г. в отношении организаций было произведено 17564 выездных проверки. А по данным за 2020 г. их количество существенно уменьшилось и составило уже 8243 выездных проверок, тем самым темп роста сократился до 46,9%. Самый низкий темп роста за указанный период показали выездные проверки физических лиц – 37,1%. Анализ показателей таблицы также свидетельствует о динамике существенного уменьшения выездных проверок по группам налогоплательщиков.

По результатам проведенных выездных проверок бюджет дополнительно получил свыше 195 млрд рублей, а одна проверка принесла в бюджет свыше 20,9 млн рублей. Результаты же выездной проверки органами прокуратуры за 2020 г. не отменялись. Тем не менее, по данным отчета по форме № 1-контроль за 2020 г. 341 проверка была признана недействительной, это ниже на 23,9% по сравнению с 2019 г., что свидетельствует об уровне качества выносимыми налоговыми органами решений [5].

На рис. 1 представлены сведения о дополнительно начисленных платежах, включая налоговые санкции и пени за период за 2018-2020 гг. по результатам выездных налоговых проверок. За 2020 г. по результатам проведенных выездных проверок дополнительно начислено налогов на сумму свыше 210 млрд рублей, что является ниже аналогичного показателя за 2018 год на 0,6%, при этом количество проведенных выездных проверок существенно сократилось. Доначисленные же налоговые санкции пени за рассматриваемый период не претерпели каких-либо изменений и находятся на уровне 2018 года. Всего по результатам выездных и камеральных налоговых проверок в бюджет поступило дополнительно начисленных платежей на сумму 215 млрд рублей, что соответствует уровню 2019 г.

Выездные налоговые проверки, как форма налогового контроля, является эффективным средством в предупреждении, выявлении и пресечении налоговых правонарушений наряду с принимаемыми налоговой службой иными мерами по повышению эффективности контрольно-надзорных функций, дальнейшему укреплению налоговой дисциплины и соблюдению требований законодательства о налогах и сборах.

Рис. 1. Сведения о дополнительно начисленных платежах, включая налоговые санкции и пени за период 2018- 2020 гг. по результатам выездных налоговых проверок

Таким образом, существует необходимость дальнейшего совершенствования новых инструментов по предупреждению налоговых правонарушений, например, таких, как налоговый мониторинг (расширенное информационное взаимодействие, при котором организация предоставляет налоговому органу доступ в режиме реального времени к данным бухгалтерского и налогового учета), а также налоговое консультирование, что подразумевает под собой оказание налогоплательщикам консультационных, информационных и представительских услуг по уплате и исчислению налогов, поскольку налоговые проверки, как формы налогового контроля, являются лишь одним из способов предупреждения налоговых правонарушений, который на сегодняшний день помогает, но не решает полностью проблему огромного количества недобросовестных налогоплательщиков.

Литература

1. Сашичев В.В. Организация налогового контроля: учебное пособие / В.В. Сашичев. – СПб., 2016. – 21 с.
2. Красюков А.В. Влияние судебной практики на процесс доказывания в налоговом правоприменении / А.В. Красюков // *Налоги (журнал)*. – 2016. – № 3. – С. 35-38.
3. *Налоговый Кодекс РФ [Электронный ресурс]*. – Режим доступа: <http://www.consultant.ru>.
4. *Концепция системы планирования выездных налоговых проверок [Электронный ресурс]* – Режим доступа: https://www.nalog.gov.ru/rn77/taxation/reference_work/conception_vnp/.
5. *Доклад об осуществлении Федеральной налоговой службой государственного контроля (надзора) в соответствующих сферах деятельности и об эффективности такого контроля (надзора) в 2020 году [Электронный ресурс]*. – Режим доступа: https://www.nalog.ru/html/sites/www.new.nalog.ru/docs/kont/dokl1_kont.

ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

*Омельченко А.В., ОП бакалавриата
Научный руководитель: Погоржельская Н.В., канд. экон. наук,
доцент кафедры финансовых услуг и банковского дела
ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ И
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»,
г. Донецк*

Сбалансированность и обоснованность системы налогов и сборов имеет существенное значение для эффективного развития любой страны, поскольку ни одно государство не может существовать без финансово-экономической основы, формирующей бюджет. Налоги влияют и на экономический рост, и на устойчивость развития, и на структурные сдвиги в экономике, и, самое главное, на качество жизни и уровень благосостояния населения.

К настоящему времени вопросы построения оптимальной структуры налоговой системы нашли отражение в теоретических исследованиях российских и зарубежных ученых. При этом наблюдается переход к комплексному исследованию налоговых систем как методологического, так и прикладного характера, на основе изучения трансформации современных моделей налоговых систем и оценки их параметров с учетом влияния прямых и косвенных налогов на макроэкономические показатели развития в те или иные периоды времени.

Обобщая теоретические исследования о построении оптимальной налоговой системе, можно выделить следующие критерии: адекватность величины налоговых доходов; справедливое распределение налогового бремени; учет сферы действия налогов и объекта обложения; минимизация налогового участия в процессе принятия экономических решений на эффективных рынках, поскольку такое вмешательство налагает «излишнее бремя» и должно быть сведено к минимуму (поиск парето-оптимальной налоговой структуры); налоговая система должна облегчить проведение фискальной политики, направленной на стабилизацию и экономический рост; издержки управления и контроля должны быть минимально необходимыми для достижения поставленных целей.

Налоговые методы регулирования финансово-экономических отношений в сочетании с другими экономическими рычагами создают необходимые предпосылки для формирования и функционирования единого целостного рынка, способствующего созданию эффективных рыночных отношений. На современном этапе развития налоговая система Российской Федерации относится к модели смешенного типа, которая позволяет избежать прямой зависимости бюджета от отдельного вида или группы налогов. Так, в 2019 г. при общем уровне налоговой нагрузки 32,64% ВВП косвенные налоги (НДС и акцизы) составляли в совокупности 7,69%, а основные прямые налоги с

организаций и физических лиц – 7,73% ВВП (табл. 1). Следует обратить внимание на то, что при расчете налоговых доходов бюджета Минфином РФ учитываются таможенные пошлины, признаваемые большинством экономистов косвенными налогами, на которые приходится 2,75% ВВП. Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды составляют 7,12% [1].

Таблица 1

Поступления по видам налогов в консолидированный бюджет РФ
за 2018-2020 гг., млрд руб. [2]

Виды налогов	2018	2019	2020	2020/2018
Налог на прибыль	4100,0	4543,2	4018,1	98,0
НДПИ	6127,4	3117,1	3953,6	64,5
НДФЛ	3653,0	3956,4	4251,9	116,4
НДС	3761,2	4095,4	4500,6	119,7
Акцизы	1493,2	1792,3	1833,2	122,8
Имущественные налоги	1396,8	1256,7	1357,9	97,2

В табл. 2 отражена статистика показателей налоговых поступлений в бюджетную систему Российской Федерации за период 2018-2020 гг.

Таблица 2

Показатели налоговых поступлений в бюджетную систему Российской Федерации за период 2018-2020 гг., млрд руб.

Уровень бюджета	2018	2019	2020	2020/2018
Консолидированный бюджет	20 531,6	18 761,1	19 915,3	97,0
Федеральный бюджет	11 537,7	12 138,1	10 500,1	91,0
Консолидированные бюджеты субъектов РФ	12 392,5	13 572,3	13 630,2	110,0

Источник: составлено и рассчитано на основе [3]

Динамика показателей табл. 1-2 подтверждает теории снижения роли прямых налогов в периоды экономических кризисов. В налоговой системе РФ существенную долю доходов бюджета формируют нефтегазовые доходы, которые составляют более 7% ВВП. В 2020 г. в результате пандемии коронавирусной инфекции и падения цен на углеводороды объем нефтегазовых доходов сократился до 4,8% ВВП.

Организация эффективного налогового контроля в целом по стране – одна из задач Федеральной налоговой службы России. Налоговое законодательство устанавливает различные формы налогового контроля: налоговые проверки, осмотр помещений, проверки данных учёта и отчетности, учет налогоплательщиков и так далее. Налоговые проверки бывают камеральные и выездные, количество таких проверок прописано в табл. 3.

Проведя анализ количества проведенных налоговых проверок в Российской Федерации за 2018-2020 гг., можно сделать вывод о снижении количества выездных проверок, что является результатом принятых мер антикризисного налогового регулирования в условиях пандемии коронавируса. Снижение количества проверок не свидетельствует об ухудшении показателей работы налоговых органов, а напротив – является итогом планомерного

внедрения цифровых технологий, позволяющих оптимизировать функционирование налоговой системы.

Таблица 3

Количество выездных и камеральных проверок ФНС РФ за 2018-2020 гг.

Годы	Выездные проверки, ед.	Камеральные проверки, ед.	Всего проверок, ед.
2018	14 167	67 889 986	67 904 153
2019	9 332	62 802 102	62 811 434
2020	6 143	61 490 686	61 496 829

Источник: составлено и рассчитано на основе [4]

В налоговой системе Российской Федерации существует проблема налоговой задолженности. Урегулирование налоговой задолженности происходит посредством применения мер бесспорного взыскания. Преимущественно в работах большинства экономистов методы урегулирования налоговой задолженности объединены в три формы: добровольно-заявительные, уведомительно-предупредительные и принудительные.

Таким образом, налоговая система должна базироваться на оптимальном сочетании интересов всех социальных слоев общества – предпринимателей, работников, государственных служащих и др., которые имеют значительные различия в получаемых доходах. Перед государством всегда стоит противоречивая задача: с одной стороны, увеличить поступление налогов в бюджеты всех уровней; с другой стороны, снизить налоговое бремя на плательщиков. Современная налоговая система должна эффективно использовать ресурсы для осуществления макроэкономической политики. В перспективе решить эту задачу могли бы налоговые льготы и сокращение масштабов теневой экономики.

Литература

1. Петухова Р.А. Трансформация налоговых систем на современном этапе / Р.А. Петухова, И.А. Кацюба // Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета. – 2022. – № 1(133). – С. 50-58.
2. Федеральная налоговая служба (ФНС России) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.nalog.gov.ru/rn77/>
3. Министерство финансов Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://minfin.gov.ru/ru/performance/budget/federal_budget/budgeti/2021/
4. Отчеты о результатах осуществления налогового и иных видов контроля [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.nalog.gov.ru/rn56/related_activities/statistics_and_analytics/forms/

ОСОБЕННОСТИ НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННЫХ ВЫЗОВОВ

*Пасичник В.Э., ОП бакалавриата
Научный руководитель: Погоржельская Н.В., канд. экон. наук,
доцент кафедры финансовых услуг и банковского дела
ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ И
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»,
г. Донецк*

Реализация целей государственного регулирования экономики во многом зависит от бюджетных возможностей финансирования социально-экономических проектов, а также от эффективного использования инструментов воздействия на интересы хозяйствующих субъектов. Налоговый контроль как мера воздействия на исполнение законно установленных фискальных обязательств и платежей нацелен прежде всего на обеспечение экономической безопасности государства. Налоговый контроль является разновидностью финансового контроля государства и представляет собой деятельность уполномоченных органов по контролю за соблюдением законодательства о налогах и сборах.

Вместе с тем динамичное развитие налоговых отношений и трансформация информационно-коммуникационных технологий определяют необходимость теоретического обоснования сущности налогового контроля в новых условиях и разработки его современных форм и методов в контексте модификации моделей обеспечения доходов бюджетной системы и создания комфортных условий для предпринимательской деятельности. Так, многие исследователи отмечают, что определение налогового контроля, приведенное в Налоговом Кодексе Российской Федерации (НК РФ), не менялось на протяжении ряда лет, а потому является узким и акцентирует внимание на перечне методов налогового контроля.

Рассмотрим определения налогового контроля с точки зрения различных авторов (табл. 1).

Итак, налоговый контроль – это составная часть создаваемого государством организационно-правового, финансового и социального механизма управления, который является особым видом управленческой деятельности специально уполномоченных государственных органов, регламентированным налоговым законодательством, организованным с целью своевременного исполнения налоговых обязательств в полном объеме, предупреждения, пресечения налоговых правонарушений и возмещения потерь бюджета в рамках установленных мер ответственности, обеспечивающий реализацию тактических и стратегических направлений бюджетно-налоговой политики.

Подходы к определению сущности налогового контроля

Автор	Определение
Ногина О.А.	составная часть формируемого государством организационно-правового механизма управления, представляющая собой особый вид деятельности специально уполномоченных государственных органов, в результате которой обеспечивается установленное нормами налогового права исполнение обязанностей лиц в сфере налогообложения, исследование и выявление оснований для осуществления принудительных налоговых изъятий в бюджетную систему, а также установление оснований для применения мер ответственности за совершение налоговых правонарушений
Шестакова Н.Н.	совокупность специальных, профильных действий уполномоченных органов государственной власти в области контроля за выполнением налогового законодательства, содержащих в себе приемы и способы, которые позволяют проверять соблюдение налоговой дисциплины, выявлять максимальное количество налоговых правонарушений и предпринимать превентивные меры для минимизации либо устранения возможных последствий, а также содействовать увеличению эффективности функционирования существующей налоговой системы
Кучеров И.И.	важнейшее направление финансового контроля, представляющее собой деятельность обладающих соответствующей компетенцией субъектов с использованием специальных форм и методов, нацеленную на создание совершенной системы налогообложения и достижение такого уровня исполнительности (налоговой дисциплины) среди налогоплательщиков и налоговых агентов, при котором исключаются нарушения налогового законодательства или их число незначительно
Безруков Г.Г.	эффективная деятельность уполномоченных органов по контролю за соблюдением законодательства о налогах и сборах всеми участниками экономических, финансовых и правовых отношений на основе использования современных экономических, финансовых и правовых методов, в том числе информационных технологий, не нарушающих прав и интересов контролируемых лиц, с целью обеспечения полного и своевременного исполнения последними обязанностей, возложенных законодательством о налогах и сборах Российской Федерации
Брызгалин А.В.	установленная законодательством совокупность приемов и способов руководства компетентных органов, обеспечивающих соблюдение налогового законодательства и правильность исчисления, полноту и своевременность внесения налога в бюджет или внебюджетный фонд
Крохина А.Ю.	совокупность мер государственного регулирования, обеспечивающих в целях осуществления эффективной государственной финансовой политики экономическую безопасность России и соблюдение государственных и муниципальных фискальных интересов

Источник: составлено на основе данных [1]

Для того чтобы оценить эффективность налогового контроля в разрезе налоговых проверок, сравним данные за 2016-2020 гг. (табл. 2).

Как следует из данных, приведенных в табл. 2, несмотря на частичный мораторий на проведение выездных налоговых проверок в отношении ИП и юридических лиц, являющихся субъектами малого предпринимательства, в 2021 г. доначисления, приходящиеся на одну выездную проверку, возросли

более чем в 3,5 раза и составили 49,9 млн руб. При этом, несмотря на увеличение количества камеральных проверок почти на ½, прирост выявленных нарушений в период 2016-2021 гг. составил 32,0%, а общий объем доначислений сократился на 10,5%.

Таблица 2

Результативность и эффективность проведения камеральных и выездных проверок в 2019-2020 гг.

Показатель	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2021 к 2016 г., %
Количество камеральных проверок, тыс. ед.	39 977,9	55 859,3	67 889,2	62 843,7	61 490,7	58 894,3	147,3
Из них выявлено нарушений, тыс. ед.	2 254,4	3 013,9	3 531,1	2 447,9	2 383,7	2 975,4	132,0
Результативность, %	5,6	5,4	5,2	3,9	3,9	5,1	91,1
Дополнительно начислено по итогам проверок, млрд руб.	99,8	61,2	55,7	37,8	52,5	89,3	89,5
Эффективность КНП, тыс. руб.	44,2	20,3	15,8	15,4	22,0	30,0	67,9
Количество выездных проверок, тыс. ед.	26	20,2	14,2	9,4	6,2	8,1	31,2
Из них выявлено нарушений, тыс. ед.	25,8	19,8	13,8	8,98	5,9	7,7	29,8
Результативность, %	99,2	98	97,2	95,5	95,2	95,1	95,9
Дополнительно начислено по итогам проверок, млрд руб.	352,1	309,9	307,5	299,1	195,1	384,5	109,2
Эффективность ВВП, млн руб.	13,6	15,7	22,3	33,3	33,1	49,9	366,9

Источник: составлено и рассчитано на основе данных [2]

Стоит отметить, что существенное повышение налогового контроля в РФ было достигнуто за счет внедрения цифровых технологий, позволяющих сопоставлять данные различных налогоплательщиков и выявлять существующие «разрывы» данных.

Таким образом, налоговый контроль представляет собой систему организации налоговыми органами проверок, проводимых для целей обнаружения и установления фактов нарушения норм действующего налогового законодательства. Использование цифровых технологий и различного рода программных комплексов ставит налоговые органы Российской Федерации на одно из лидирующих мест в мире по вопросу осуществления налогового контроля.

Литература

1. Безруков Г.Г. Сущность налогов и налогового контроля / Г.Г. Безруков, А.В. Козырев // Известия Уральского государственного экономического университета. – 2015. – № 1(57). – С. 47-52.

2. Отчеты о результатах осуществления налогового и иных видов контроля [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.nalog.gov.ru/rn56/related_activities/statistics_and_analytics/forms/

ПРОТИВОСТОЯНИЕ КРИЗИСНЫМ ЯВЛЕНИЯМ В БАНКОВСКОМ СЕКТОРЕ

*Плеханова Н.А., ОП магистратуры
Научный руководитель: Бойко С.В., канд. экон. наук,
доцент кафедры финансовых услуг и банковского дела
ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ И
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»,
г. Донецк*

За сравнительно небольшой исторический период в современной России произошло несколько банковских кризисов, значительно повлиявших на состояние и уровень развития рыночных отношений. Исследование системных банковских кризисов необходимо для поиска путей усиления роли государственного регулирования банковского дела и экономических процессов рыночными методами. Актуальность исследования обусловлена и тем, что кризисы в банковской системе могут быть вызваны макроэкономическими причинами, которые фактически не имеют ничего общего с этой системой. Поэтому выявление закономерностей системных банковских кризисов, выработка алгоритмов поведения банков в кризисных ситуациях и оценки определенных общегосударственных методов преодоления системных банковских кризисов в экономике особенно актуально.

Анализ деятельности банковского сектора позволяет отметить, что по итогам 2020 г. впервые количество добровольно ликвидированных кредитных организаций превысило количество отозванных лицензий, однако в 2021 г. ситуация снова изменилась (рис. 1).

Рис. 1. Число добровольно ликвидированных банков в 2017-2021 гг. [4]

Прогноз позволяет отметить, что ежегодно около 15 банков будут покидать рынок добровольно, как правило, причина состоит в присоединении к более крупным финансовым организациям либо в полном прекращении деятельности и добровольной сдаче лицензии. Несмотря на уменьшение количества кредитных организаций, это положительно повлияло на банковский сектор РФ.

Экономическая значимость банковского сектора России заметно повысилась и сейчас он играет особую роль в системе финансового посредничества (табл. 1).

Таблица 1

Основные показатели развития банковской системы России

Показатель	Данные на начало года				
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Активы банковской системы, млрд руб.	77653	82999,7	80063,3	85191,8	94084
Темп роста активов банковской системы (базисный показатель), %	–	106,9	103,1	109,7	121,2
Темп роста активов банковской системы (цепной показатель), %	–	106,9	96,5	106,4	110,4
В % к ВВП	98	99,9	93,1	92,5	90,8
Собственные средства (капитал), млрд руб.	7928,4	9008,6	9387,1	9397,3	10269
Темп роста собственных средств (капитала) (базисный показатель), %	–	113,6	118,4	118,5	129,5
Темп роста собственных средств (капитала) (цепной показатель), %	–	113,6	104,2	100,1	109,3
В % к ВВП	10	10,8	10,9	10,2	9,9
Темп роста суммы кредитов и прочих размещенных средств, предоставленных нефинансовым организациям и физическим лицам (базисный показатель), %	–	107,6	100,2	103,7	118,1
Темп роста суммы кредитов и прочих размещенных средств, предоставленных нефинансовым организациям и физическим лицам (цепной показатель), %	–	107,6	93,1	103,5	113,9
В % к ВВП	51,6	52,9	47,6	46	46,6
В % к активам банковской системы	52,6	53	51,1	49,7	51,3
ВВП, млрд руб.	79200	83101,1	86010,2	92089,3	103627
Темп роста ВВП (базисный показатель), %	–	104,9	108,6	116,3	130,8
Темп роста ВВП (цепной показатель), %	–	104,9	103,5	107,1	112,5

Источник: составлено автором на основе [4]

У общества формируется уверенность в стабильности действующей системы, так как на рынке остаются только те банки, которые могут выполнять свои обязательства перед кредиторами и вкладчиками [16].

С 2017 г. по 2021 г. активы банковской системы увеличились на 121,2%, банковский капитал – на 129,5%, объем кредитов нефинансовым организациям и физическим лицам увеличился на 118,1%, их доля в ВВП в 2019 г. составила 46,6%. Удельный вес активов в ВВП уменьшился с 98,0% до 90,8%.

Кроме того, на начало 2021 г. банки с уставным капиталом от 10 млрд руб. и выше составляли 7,2% от общего количества, наибольший процент (28,3%) пришелся на банки с уставным капиталом от 90 до 300 млн руб.

Увеличение показателей концентрации в банковском секторе свидетельствует о росте монополизации. Это связано с сокращением количества банков. Политика уменьшения числа банковских организаций и их филиалов, которая осуществляется ЦБ РФ, с одной стороны, увеличивает финансовую устойчивость всей банковской системы, а с другой – снижает уровень конкурентоспособности и, как следствие, доступность банковских услуг [3]. В условиях цифровой трансформации во всех сферах деятельности, в том числе и банковском секторе, инновационные технологии позволяют оптимизировать эффективность функционирования компании. Скорость технологических изменений требует от регулятора большей гибкости, а успех инновационной активности напрямую зависит от степени сотрудничества ЦБ с участниками рынка [2].

Таким образом, чтобы противостоять кризисным ситуациям, необходимо строить системы управления быстрого реагирования. Это правило касается всех уровней управления. Реализация антикризисного управления предусматривает активное использование программно-целевого подхода. В коммерческих банках целесообразно разрабатывать антикризисные программы по горизонтали (между самими программами) и по вертикали (между стадиями их реализации), что предполагает решение сложных экономических задач. Каждый тип управления, в том числе и антикризисный, с точки зрения системности его осуществления предусматривает наличие структурных признаков типа системы. Важно правильно наметить пути выхода из кризиса, в противном случае произойдет ухудшение ситуации, последствия чего могут стать необратимыми

Литература

1. Борзенко Е.А. Концептуальные основы эскалации финансово-экономических кризисов и их современное проявление / Е.А. Борзенко, Т.А. Панфилова // *Восточно-Европейский научный журнал*. – 2020. – № 3-3 (55). – С. 71-77.

2. Гайнитдинова О.И. Последствия и проявления банковского кризиса / О.И. Гайнитдинова // *Лучшая молодежная исследовательская группа 2020: сб. ст. междунар. научно-исследовательского конкурса*. – Петрозаводск, 2020. – С. 126-132.

3. Джагитян Э.П. Макропруденциальное регулирование банковской системы как фактор финансовой стабильности: монография / Э.П. Джагитян. – М.: Издательство Юрайт, 2019. – 215 с.

4. Статистические показатели банковского сектора Российской Федерации. Банк России, 2000-2021 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.cbr.ru/statistics/bank_sector/review/. – (Дата обращения: 25.03.2022).

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОБОСНОВАНИЮ СУЩНОСТИ БЮДЖЕТА И БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВА

*Поджарий Д.И., ОП бакалавриата
Научный руководитель: Гвасалия Д.С., канд. экон. наук, доцент,
доцент кафедры финансов и экономической безопасности
ГО ВПО «ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ЭКОНОМИКИ И ТОРГОВЛИ
ИМЕНИ МИХАИЛА ТУГАН-БАРАНОВСКОГО»,
г. Донецк*

Бюджет и бюджетная система в целом относятся к той сфере общественной жизни, которая непосредственно касается интересов всех и каждого. В бюджете любой страны отражаются актуальные экономические, социальные, политические проблемы жизни общества и отдельно взятого человека. Поэтому в условиях рыночных отношений бюджет является важнейшим экономическим регулятором, что определяет актуальность и востребованность проведенного исследования.

Бюджет входит в сферу государственных финансов. В научной литературе бюджет определяется ключевым звеном финансовой системы, формируя соответствующий централизованный фонд. Именно через бюджет перераспределяется довольно существенная часть стоимости валового внутреннего продукта (ВВП). Доходная часть бюджета определяет возможности государства выполнять свои основные функции.

По материальному составу государственный бюджет – это централизованный фонд финансовых ресурсов государства, а по социально-экономической сути – это основное средство перераспределения национального дохода. Бюджет выполняет определенные функции:

- распределительную;
- контрольную;
- стимулирующую;
- социальную.

Общее понятие бюджета приведено в статье 6 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Как определено в статье 6 Бюджетного кодекса: «Бюджет – это форма образования и расходования фонда денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления». Однако в Бюджетном кодексе РФ бюджету дано слишком общее, узкое понятие, характеризующее лишь одну его сторону – как «Форму образования и расходования денежных средств ...» [1].

В связи с этим нужно более детально рассмотреть сущность понятия «бюджет» (рис. 1) [4].

По мнению авторов, бюджет – это главный финансовый план государства, характеризующий совокупность экономических отношений между государством, юридическими и физическими лицами по поводу распределения и перераспределения ВВП с целью формирования и использования

централизованного фонда денежных средств для выполнения государством своих функций в течение бюджетного периода.

Рис. 1. Виды возможных значений термина «бюджет»

Совокупность бюджетов формируют бюджетную систему. Именно через бюджетную систему обеспечивается перераспределение значительных финансовых ресурсов, что влияет на экономическое развитие государства и благосостояние ее граждан. В отсутствие эффективно работающей бюджетной системы социально-экономическая политика государства не будет действенной.

Бюджетная система отражает составные части бюджета, то есть это совокупность всех бюджетов, которые формируются в данной стране в соответствии с ее бюджетным устройством. Рассмотрим более детально сущность понятия «бюджетная система» с учетом принципа историзма (рис. 2).

Бюджетный кодекс (ст. 28) определил принципы бюджетной системы. Принципы построения бюджетной системы являются главным элементом в бюджетном устройстве [1].

Таким образом, резюмируя все выше перечисленное, обозначим, что бюджет является главным финансовым инструментом любого государства, именно за счет бюджетных средств реализуются основные функции государства. Совокупность бюджетов формирует понятие бюджетной системы, качественное функционирование которой способствует социальному и экономическому равенству на территории всего государства. Проведенное теоретическое исследование сущности бюджета и бюджетной системы

позволит в дальнейшем проанализировать доходную и расходную часть бюджета государства.

Загорский В. С. 1999 г.	это совокупность бюджетов государства различных уровней, которые формируются в соответствии с нормативно-правовыми актами и административно-территориальным устройством, и обеспечивают эффективное распределение денежных поступлений, необходимых для социально-экономического развития
Мочерный С. В. 2005 г.	это совокупность бюджетов разных уровней в их взаимодействии (взаимообусловленности, взаимодополнении и др.), целостность которой обеспечивает бюджетная политика
Мельникова Н. А. 2005 г.	это совокупность всех видов бюджетов страны, основанная на системе экономических отношений и юридических нормах
Стиглиц Д. 2006 г.	это основанная на определенных принципах система урегулированных нормами права общественных отношений, которые складываются в сфере планирования, формирования, распределения, использования средств государства, местных (муниципальных) бюджетов и внебюджетных фондов
Федосов В. М. 2010 г.	это совокупность всех бюджетов, которые формируются в данной стране в соответствии с ее бюджетным устройством и административно-территориальным делением
Булгакова С. А. 2010 г.	это единый механизм, совокупность всех бюджетов, между которыми существует тесная связь, и которые основываются на одних принципах
Чугунов И. Я. 2016 г.	это совокупность бюджетов, образованная на основе административно-территориального устройства государства и взаимоотношениями между ними, которые выстраиваются с учетом оптимального распределения и обеспечения полномочий органов государственной и местной властей между бюджетами всех уровней, направленных на социально-экономическое развитие
Садыкова З. М. 2020 г.	это совокупность всех видов бюджетов страны, основанная на экономических отношениях и юридических нормах

Рис. 2. Основные подходы к пониманию содержания категории «бюджетная система» на принципах историзма [2; 4]

Литература

1. *Бюджетный кодекс Российской Федерации, принят Государственной Думой 31.07.1998 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.consultant.ru>.*
2. *Ермилов В.Г. Проблемы доходной базы бюджетов субъектов Федерации / В.Г. Ермилов // Финансы. – 2021. – №8 – С. 17-21.*
3. *Омельянович Л.А. Как жить человеку в условиях финансовой глобализации? / Л.А. Омельянович // Финансы в условиях глобализации: материалы II Междунар. науч.-практ. конф. – Донецк: ДонНУЭТ, 2018. – С. 6-10.*
4. *Омельянович Л.А. Бюджетное обеспечение социальной функцией государства: монография / Л.А. Омельянович, Д.С. Гвасалия. – Донецк: ДонНУЭТ, 2015. – 225 с.*

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ РФ В СОВРЕМЕННЫХ РЕАЛИЯХ

*Самисько В.Е., ОП бакалавриата
Научный руководитель: Волощенко Л.М., д-р экон. наук, доцент,
заведующий кафедрой финансовых услуг и банковского дела
ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ И
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»,
г. Донецк*

Решение вопросов социально-экономического развития невозможно без повышения эффективности фискальной политики, обеспечения высокого уровня конкуренции в экономике государства и сосредоточения на формировании рыночной инфраструктуры, а также повышения активности, повышения «прозрачности» и увеличения экономических котировок всех полномочий бюджетной системы.

Базой бюджетной политики являются стратегические тренды, которые характеризуют тактическое применение финансовых средств с целью решения основных задач, связанных с особенностями функционирования экономической системы. Государство в качестве субъекта экономических взаимоотношений подразумевает в первую очередь концентрацию внимания непосредственно на финансовых ресурсах, которыми оно управляет с целью исполнения возложенных на него функций. Американский экономист Ричард Масгрейв в книге «Теория муниципальных финансов» акцентировал внимание на три главные элемента бюджетной политики (рис. 1):

- 1) аллокационная составляющая – связанная с потребностью исправления рыночного механизма размещения финансовых ресурсов в экономике;
- 2) распределительная составляющая – состоит в изменении посылов и итогов рыночного распределения доходов;
- 3) стабилизационная составляющая – определяется ее воздействием на общее макроэкономическое равновесие, что в значительной степени обуславливается характером и объемами налогов, государственных расходов, размером правительственной обязанности, состоянием кредитной системы.

В настоящее время бюджетная стратегия Российской Федерации ориентирована на восстановление экономики после финансового кризиса, решение более важных социальных проблем, увеличение производительности и конкурентоспособности российской экономики. Все это без исключения будет способствовать привлечению индивидуальных инвестиций в рамках модернизации и развития инновационной экономики.

Согласно бюджетному посланию Президента Российской Федерации Федеральному Собранию, основными целями фискальной политики на среднесрочную перспективу являются:

Рис. 1. Главные элементы бюджетной политики государства

- использование бюджета как одного из важнейших инструментов макроэкономического регулирования;
- разработка и внедрение инструментов поддержки инноваций;
- обеспечение долгосрочной устойчивости сбалансированности пенсионной системы;
- повышение качества человеческого капитала;
- повышение доступности и качества государственных и муниципальных услуг;
- реализация программы повышения эффективности бюджета.

В ближайшей перспективе фискальная политика должна быть ориентирована прежде всего на поддержание стабильного функционирования экономики, обеспечение устойчивости бюджетной системы, стимулирование кредитования реального сектора и безусловное выполнение принятых на себя расходных обязательств Российской Федерации [5, с 54].

Внешнеэкономические условия для развития российской экономики остаются трудными. В условиях усиления протекционистской политики, нормализации (ужесточения) финансовых условий в крупных развитых странах, а также структурных экономических кризисов во многих странах развивающегося блока наблюдается тенденция к замедлению темпов роста мировой экономики.

Растущая торговая напряженность начинает оказывать все большее давление на динамику мировой торговли и деловые ожидания.

При этом возможности большинства крупнейших экономик мира стимулировать рост за счёт смягчения монетарной и фискальной политики ограничены. Потенциал задействования денежно-кредитной политики невысок в силу превалирования около нулевых процентных ставок и высокого уровня долговой нагрузки частного сектора, а фискальной политики – из-за нерешенных проблем с высоким уровнем государственного долга. Важнейшим фактором проводимой налоговой политики после 2020 года является необходимость поддержания сбалансированности бюджетной системы. Налоговая политика ближайших лет будет проводиться в условиях дефицита

федерального бюджета. Достижение в среднесрочной перспективе сбалансированности федерального бюджета при разумных прогнозных оценках стоимости нефти, предусмотренное Бюджетным посланием Президента Российской Федерации о бюджетной политике, возможно лишь при постепенном увеличении доходов бюджетной системы, не обусловленных напрямую мировыми ценами на нефть.

Реформирование налоговой системы должно проходить таким образом, чтобы система налогообложения не только не мешала развитию российской промышленности, но и стимулировала к повышению конкурентоспособности российской экономики. В этой связи следует отменить налоги, лежащие непомерным грузом на производственных предприятиях. В целом система налогообложения операций с отечественными и импортными товарами должна быть единой, направленной на усиление конкуренции на внутреннем рынке, что должно привести к улучшению качества предлагаемых российских товаров.

Также налоговая система не должна создавать препятствий для предложения инноваций – деятельности налогоплательщиков, направленной на внедрение в производственные процессы результатов научных исследований и опытно-конструкторских работ, приводящих к увеличению производительности труда. При этом целесообразно говорить не о новых налоговых льготах, а о корректировке механизма налогообложения, настройке налоговой системы с учетом современных вызовов, а также потребностей инновационных предприятий.

Литература

1. Аронов А.В. *Налоги и налогообложение: учебное пособие для студентов* / А.В. Аронов, В.А. Кашин. – М.: Магистр, 2018. – 576 с.

2. *Особенности современной налоговой системы РФ* [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-sovremennoy-nalogovoy-sistemy-rossii/viewer>.

3. Малис Н.И. *Налоговая политика государства: учебник и практикум для академического бакалавриата* / Н.И. Малис – М.: Издательство Юрайт, 2019. – 388 с.

4. *Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2020 г и на плановый период 2021 и 2022 гг.* [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.minfin.ru/common/upload/library/2019/10/main/onbnittp_2020-2022.pdf

5. Оканова Т.Н. *Региональные и местные налоги* / Т.Н. Оканова. – М.: Юнити-Дана, 2019. – 160 с.

СОВРЕМЕННЫЕ МЕХАНИЗМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ В УСЛОВИЯХ ФИНАНСОВЫХ САНКЦИЙ

Семенова А.О., ОП магистратуры
Научный руководитель: Шелегеда Б.Г., д-р экон. наук, профессор,
профессор кафедры финансовых услуг и банковского дела
ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ И
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»,
г. Донецк

Современный этап развития банковской системы Российской Федерации (РФ) характеризуется как процесс посткризисной адаптации к санкционным условиям функционирования. При этом главной задачей банков является сохранение и повышение устойчивости финансового состояния в условиях глобальной и локальной нестабильности. Как и в большинстве стран мира, финансовую стабильность в России обеспечивает Центральный Банк.

Риски финансовой стабильности, с которыми может столкнуться банковская система, можно поделить на внешние и внутренние. К внешним относятся глобальные экономические кризисы, торговые войны, введение санкций, дезинтеграционные процессы и, как следствие, ухудшение внешнеэкономической конъюнктуры, нестабильность цен на важные для страны экспортные и импортные товары. К внутренним – «пузыри» (или по-другому – «перегрев») на отдельных рынках, утрата устойчивости крупными финансово-банковскими институтами.

Особенностью банковской системы РФ является ощутимое присутствие на рынке кредитных учреждений с государственным участием, которые по размеру активов существенно отличаются от остальных банков (рис. 1) и фактически (за исключением АО «Альфа-Банк») формируют рейтинг топ 5 (ПАО «Сбербанк», Банк ВТБ (ПАО), Банк ГПБ (АО), АО «Россельхозбанк»).

Рис. 1. Распределение кредитных организаций по величине активов в 2016-2021 гг., %
Источник: составлено на основе данных [1]

Наличие у государства пакета акций определяет соответствующее прямое или косвенное участие государства в поддержание стабильности. В то же время, как показала практика, и санкции к этим банкам принципиально разные. Банк ВТБ попал в список SDN (Specially Designated Nationals and Blocked Persons), и это самые строгие из возможных ограничений: его активы в юрисдикции США замораживаются, долларовые транзакции запрещены и любые транзакции с американскими и другими контрагентами прекращаются. ПАО Сбербанк, являясь лидером банковского сектора РФ, добавлен в список CAFTA и ограничен в отношении корреспондентских счетов, т.е. транзакций в США. Активы Сбербанка не заморожены, а американским компаниям в целом не запрещено вести с ним дела. В санкционных списках можно найти также Газпромбанк, Россельхозбанк, Альфа-банк и Московский кредитный банк. Однако наложенные на них ограничения затронули сферу привлечения средств на американском рынке и не повлияли на клиентов.

Основным инструментом поддержания финансовой стабильности Банком России является макропруденциальная политика, которая представляет собой комплекс мер для снижения системного риска на финансовом рынке или в его отдельных секторах.

Макропруденциальные рычаги используются для двух основных целей:

1. Снижение уязвимости финансовой системы, в том числе за счет управления долговой нагрузкой населения и стандартами кредитования. Так, с октября 2019 г. действует показатель долговой нагрузки заемщика. Банки и МФО должны учитывать уровень общей долговой нагрузки заемщика, выдавая ему кредит или заем, чтобы на рынке потребительского кредитования не возникало «пузырей».

2. Накопление буферов капитала финансовой системой для покрытия возможных будущих шоков в банковской сфере за счет применения секторальных надбавок к коэффициентам риска для отдельных видов активов и, как следствие, «замораживания» банками определенного объема собственных средств, чтобы даже в сложной экономической ситуации покрыть убытки и продолжать кредитование экономики.

В условиях нестабильности Банк России, напротив, использует антикризисную политику, которая включает меры, направленные на ограничение масштабов распространения кризисов, уменьшение их продолжительности и глубины, смягчение и преодоление их последствий. Набор применяемых регулятором мер зависит от характера и особенностей вызовов, их масштабов и глубины. Так, с учетом комплексного международного санкционного давления в 2022 г., Банк России инициировал ряд регуляторных послаблений, которые касаются применения финансовыми организациями макропруденциальных и пруденциальных норм, в частности: снижение величин надбавок к коэффициентам риска и национальной антициклической надбавки; временные послабления при классификации реструктурированных кредитов и формировании резервов на возможные потери при признании отрицательных разниц в убытках; валютные интервенции в объеме более 1,5 млрд долл. США; введены элементы контроля за движением капитала с обязательной продажей существенной части валютной выручки, что стало вынужденным решением в условиях ограниченных возможностей Банка России распоряжаться

международными резервами; ряд других мер, обеспечивающих необходимый для внешнеторговых операций приток валюты на внутренний рынок [2].

Чтобы предотвратить избыточную волатильность и обеспечить сбалансированную ликвидность в банковском сегменте, Банк России осуществил покупку облигации федерального займа (ОФЗ) в объемах, необходимых для обеспечения финансовой стабильности. Предполагается, что после стабилизации ситуации на финансовых рынках Банк России продаст портфель этих облигаций, чтобы нейтрализовать влияние данной операции на долгосрочную денежно-кредитную политику.

Еще одним механизмом антикризисного управления, позволившим компенсировать гражданам возросшие инфляционные риски, замедлить существенный отток рублевых средств со счетов и даже вернуть часть капитала в срочные вклады населения, стало рекордное повышение в конце февраля 2022 г. ключевой ставки с 9,5 до 20% годовых (рис. 2).

Рис. 2. Динамика показателей инфляции и ключевой ставки, %

Источник: составлено и рассчитано на основе данных [1]

Таким образом, Банк России проводит регулярный мониторинг системных рисков (банковских учреждений, инфраструктурных организаций финансового рынка, институтов развития и «параллельной банковской системы»), оценивает устойчивость субъектов финансовой системы, в том числе с помощью стресс-тестирования. Такой подход позволяет смягчить последствия возникших финансовых ограничений и стабилизировать финансовое положение банковских учреждений, поддерживать кредитную и депозитную активность. Банком России реализован разновекторный набор регуляторных и надзорных послаблений в составе антикризисных мер по ограничению санкционных последствий.

Литература

1. Центральный банк Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cbr.ru/>. – (Дата обращения: 04.04.2022 г.).

2. Заявление Председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной по итогам заседания Совета директоров Банка России 18 марта 2022 г. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cbr.ru/press/event/?id=12764>. – (Дата обращения: 04.04.2022 г.).

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАЛОГОВЫХ РЕЖИМОВ ПРЕДПРИЯТИЙ СФЕРЫ УСЛУГ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

*Тельнова К.А., ОП магистратуры
Научный руководитель: Кравцова И.В., канд. экон. наук, доцент,
доцент кафедры финансовых услуг и банковского дела
ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ И
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»,
г. Донецк*

Эффективная налоговая система является одним из важнейших факторов роста экономического потенциала государства. Она должна быть построена таким образом, чтобы одновременно обеспечивать бесперебойный поток мобилизованных средств в бюджет в объёмах, которые необходимы для функционирования государства, и содействовать развитию предпринимательства, эффективному перераспределению доходов и повышать благосостояние населения.

Законом ДНР «О налоговой системе» для предприятий предусмотрен основной налоговый режим, включающий в себя ряд прямых и косвенных налогов и сборов, а также несколько специальных налоговых режимов, способных изменять состав и порядок определения элементов налогообложения, а также освобождать от обязанности по уплате некоторых отдельных налогов и сборов. Данную систему можно представить в виде схемы, изображённой на рис. 1.

При создании и регистрации предприятия в органах доходов и сборов они автоматически являются плательщиками основного налогового режима, отличительными частями которого является налог на прибыль и налог с оборота. Предприятие вправе в процессе своей деятельности перейти на один из специальных налоговых режимов и освободиться от уплаты налога на прибыль, однако только в том случае, если его экономические показатели и вид деятельности соответствует требованиям действующего законодательства, не чаще 1 раза в год. К специальным налоговым режимам относятся упрощённый налог, патент, сбор за осуществление валютно-обменных операций и др.

Общая система налогообложения включает в себя 2 основополагающих налога: налог на прибыль и налог с оборота. Предприятия любых форм собственности и вида деятельности в начале своей работы становятся на учёт именно по данному налоговому режиму. Ставка налога на прибыль устанавливается в размере 20 процентов от прибыли предприятия по каждому месяцу. Данный налог для государства является основным источником наполнения его бюджета и посредством данного налога оно может регулировать деятельность практически всех субъектов хозяйствования в своей экономике путём повышения стандартной ставки или же её снижения. Налог на прибыль – важный инструмент регулирования экономики. Налогообложение

прибыли позволяет Донецкой Народной Республике активно использовать налоговые методы и иметь существенный источник доходов бюджета, эффективно влиять на инвестиционные потоки и процесс наращивания капитала.

Рис. 1. Структура системы налогообложения предприятий сферы предоставления услуг

Налог с оборота является сегодня в ДНР заменой бывшего в Украине налога на добавленную стоимость, однако, в отличие от него, его уплата легла на плечи не конечных покупателей, а конкретных производителей как производственной сферы, так и сферы предоставления услуг.

Упрощённый налог освобождает своего плательщика от уплаты налога на прибыль и налога с оборота, заменяя их установленными фиксированными ставками или же фиксированным процентом от суммы валового дохода. Применение фиксированной ставки позволяет равномерно распределить заранее запланированные расходы по налогам по каждой из частей налогового отчётного периода.

Упрощённый налог имеет деление на 3 группы, в зависимости от численности наёмных работников и годового объёма валового дохода.

Также достаточно часто применяется предприятиями сегодня и патентный налоговый режим. Он используется физическими лицами – предпринимателями, занятыми в сфере торговли на рыночных площадях или предоставлением мелких услуг. Данная налоговая система была разработана прежде всего для максимального облегчения ведения расчётов с государством по уплате налогов для налогоплательщиков, при условии осуществления своей деятельности исключительно согласно полученному патенту. Уплата патента освобождает плательщика от уплаты других видов налогов и сборов, кроме уплаты единого взноса на общеобязательное государственное страхование,

взимание которого происходит в предусмотренных действующим законодательством нормам. Однако патентная система направлена на достаточно узкий круг налогоплательщиков, предусмотренных в законе о налоговой системе. Также плательщики патента не имеют права совершать предпринимательскую деятельность видов, не совпадающих с полученным им патентом. Патент предпринимателем оформляется лично на себя и на каждого отдельного наёмного работника и/или на каждый отдельный служебный автомобиль. Плата за патент осуществляется каждый месяц отчётного года, на который был оформлен патент на каждый объект патентования согласно ставкам, установленным действующим законодательством.

Общая и упрощённая налоговые системы подразумевают также уплату и ряда других налогов и сборов. Единый взнос на общеобязательное социальное страхование же является обязательным к уплате на всех предприятиях при использовании любых налоговых режимов.

Литература

1. *О налоговой системе: закон ДНР, принят Народным Советом ДНР 25.12.2015 (Постановление № 99-ИНС), с изменениями и дополнениями [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://dnrsovet.su/zakon-o-nalogovoj-sisteme-donetskoj-narodnoj-respubliki/>*

2. *Кравцова И.В. Проблемы и перспективные направления развития налоговой системы Российской Федерации / И.В. Кравцова // Бюджетно-налоговые и денежно-кредитные механизмы обеспечения экономического роста в новых экономических условиях: сб. материалов междунар. науч.-практ. конф. – Москва, 2021. – С. 94-99.*

3. *Кравцова И.В. Цифровизация страхования в эпоху COVID-19 / И.В. Кравцова, Ю.Н. Ковалева / Sochi Journal of Economy. – 2021. – №15(1). – С. 25-32.*

4. *Кравцова И.В. Сравнительный анализ налоговых систем непризнанных республик с Российской Федерацией / И.В. Кравцова // Финансы, учёт, аудит: сб. науч. труд. ДОНАУИГС. – Донецк: ДОНАУИГС, 2019. – Вып. 13. – С. 177-183.*

5. *Кравцова И.В. Налог на прибыль в Донецкой Народной Республике / И.В. Кравцова // Менеджер. – 2020. – № 3 (93). – С. 78-84.*

6. *Кравцова И.В. Налоговое администрирование в Российской Федерации в условиях цифровизации / И.В. Кравцова / Финансы, учёт, аудит: сб. науч. труд. ДОНАУИГС. – Донецк: ДОНАУИГС, 2021. – Вып. 23. – С. 81-92.*

Ковалева Ю.Н. Цифровизация налоговой системы Донецкой Народной Республики / Ю.Н. Ковалева / Финансы, учёт, аудит: сб. науч. труд. ДОНАУИГС. – Донецк: ДОНАУИГС, 2021. – Вып. 21. – С. 89-95.

OPEN-БАНКИНГ КАК ИННОВАЦИОННАЯ БАНКОВСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

*Чирко А.А., ОП бакалавриата
Научный руководитель: Кравцова И.В., канд. экон. наук, доцент,
доцент кафедры финансовых услуг и банковского дела
ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ И
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»,
г. Донецк*

Использование новейших технологий позволяет формировать коммерческие банковские учреждения нового поколения, которые отличаются от традиционных по набору полномочий, прав собственности, операциями, мобильностью и ориентацией на потребности клиентов.

В состоянии крайней нестабильности, несовершенства банковской системы и неустойчивости экономики важно чётко определить значимость распространяющихся цифровых преобразований экономики и возможность их внедрения в сферу современного банковского бизнеса.

Следует акцентировать, что собственное предоставление банковской информации сторонним пользователям формирует как дополнительные выгоды для банков, клиентов, стартапов, финтех-компаний, так и угрозы. Основные выгоды и потери от Open-банкинга представлены в табл. 1.

При открытом банкинге возрастет конкуренция банков не только между собой, но и с другими финансовыми компаниями, что будет побуждать к улучшению банковских сервисов, продуктов, разработке продуктов под индивидуального клиента, удешевлению услуг, что выгодно для клиентов.

Наибольшую выгоду от Open-банкинга будут иметь клиенты банков, которые получают новые, удобные, мобильные финансовые инструменты, удобные интерфейсы, единую финансовую платформу (где будут сравниваться банки, финтех-компания), большое количество сервисов (финансовых и нефинансовых), снижение стоимости услуг.

Стоит сказать и о выгодах финтех-компаний, которые смогут создавать новые финансовые продукты и формировать единую финансовую платформу, финансовую систему для рынка, отрасли.

Однако Open-банкинг наряду с собственными преимуществами обладает угрозами потерь, кражи банковской информации, данных, технических сбоях.

Так, собственно, финтех-компания и другие сторонние сервисы получают информацию о клиентах и их операциях, то есть персональные данные станут не конфиденциальными.

Стоит сказать, что на рынке предоставления банковских услуг появятся другие небанковские финансовые участники, что создаст для банков дополнительных конкурентов и угрозу кибербезопасности как для клиентов, так и для банков.

Основные выгоды и угрозы от Open-банкинга

Выгоды	Угрозы
Для банка	
1) формирование общего интерфейса с другими банками, стартапами, финтех-компаниями; 2) формирование единой финансовой платформы; 3) формирование общей клиентской базы; 4) возможность постоянного мониторинга информационных данных конкурентов; 5) экономия на программном обеспечении; 6) сокращение затрат на кадровое обеспечение; 7) сокращение операционных расходов банка; 8) расширение круга клиентов; 9) расширение банковских услуг; 10) мобильность предоставления услуг; 10) потеря монополии банков на данные клиентов	1) постоянная, жесткая, прозрачная конкуренция благодаря возможности для клиентов банка прозрачного сопоставление данных Банка с его конкурентами; 2) гибкость в формировании цены банковских услуг; 3) вероятность технических сбоев; 4) постоянная зависимость от интернет-ресурсов программного обеспечения; 5) недоверие и низкая осведомленность клиентов о новейших технологиях; 6) хакерские атаки; 7) разделение рынка с другими финансовыми посредниками; 8) долгосрочность изменений; 9) значительные затраты на инновационное развитие
Для клиентов банка	
1) улучшение качества предоставления банковских услуг; 2) снижение стоимости предоставления банковских услуг; 3) гибкость в формировании стоимости услуг; 4) рост ассортимента предоставляемых услуг; 5) возможность формирования собственных выгодных, удобных для конкретного клиента продуктов; 6) возможность получения наряду с финансовыми ряда нефинансовых, нужных именно этому клиенту услуг и их интеграция в учетную запись клиента; 7) мобильность получения услуг; 8) мобильная возможность получения информации о банке на платформе сравнения сервисов	1) неконфиденциальность персональных данных; 2) хакерские атаки; 3) зависимость банковских услуг от интернета, программного обеспечения-технических устройств; 4) технические сбои при получении услуг; 5) долговременность изменений
Стартапы и финтех-компании	
1) расширение клиентской базы; 2) получение дополнительной финансовой информации; 3) формирование новых финансовых продуктов; 4) формирование единой с банками финансовой платформы; 5) формирование финансовых систем для банков и их клиентов	1) неконфиденциальность персональных данных, хакерские атаки; 2) постоянная зависимость от интернет-ресурсов и программного обеспечения; 3) недоверие и низкая осведомленность клиентов о новейших технологиях; 4) частичная потеря клиентов; 5) долговременность изменений, значительные затраты на инновационное развитие

Исследуя зарубежный опыт, можно отметить, что в Великобритании один из крупнейших финансовых конгломератов мира HSBC создал приложение Connected Money, с помощью которого клиенты могут смотреть информацию об условиях открытия счетов, процентные ставки по депозитам и кредитам всех банковских учреждений. Собственно, это приложение формирует дополнительную конкуренцию среди банков, поскольку клиент получает единую информационную среду, которая достаточно быстро и легко позволяет сопоставить информацию о стоимости банковских услуг и условиях их получения. Если Open-банкинг объединится с пятеркой ТНК по предоставлению онлайн-сервисов, таких как Microsoft, Amazon, Facebook, Google, Apple (или хотя бы с одной из этих компаний), то это сформирует мощную клиентскую базу для банкинга, которая быстро распространится по всему миру и будет продвигать банковский продукт нового поколения.

При таком объединении банковский продукт будет более диджитализированным, но и риски от такого продукта будут значительными. Следует заметить, что, формируя такую объединенную финансовую платформу с лидерами ТНК в онлайн-сервисах, может возникнуть опасность зависимости и монополизации банковской сферы и риск потери финансовой безопасности государств, мира. Однако каждая из этих компаний движется в своем направлении, поэтому на сегодня о синергии Open-банкинга с данными компаниями речь не идет.

Литература

1. Кравцова И.В. Финансовый сектор ДНР / И.В. Кравцова // *Национальные тенденции в современном образовании: III Всероссийская научно-практическая конференция: сб. ст. / Омск, 25 декабря 2020 г.; под ред. А.Э. Еремеева. – Омск: Омская гуманитарная академия, 2021. – С. 89-96.*

2. Кравцова И.В. Структура инвестиционного потенциала банковской системы и особенности его формирования / И.В. Кравцова // *Сборник научных работ серии «Финансы, учет, аудит». – 2019. – № 2(14). – С. 231-237.*

3. Малышева Г.А. О социально-политических вызовах и рисках цифровизации российского общества / Г.А. Малышева // *Власть. – 2018. – № 1. – С. 40-46.*

4. Кравцова И.В. Влияние COVID-19 на сферу кредитования (на примере ПАО «СОВКОМБАНК») / И.В. Кравцова, Ю.Н. Ковалева, А.В. Гришко // *Colloquium-journal. – 2022. – №2 – (125). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-covid-19-na-sferu-kreditovaniya-na-primere-pao-sovcombank>. – (Дата обращения: 17.02.2022).*

5. Кравцова И.В. Цифровизация страхования в эпоху COVID-19 / И.В. Кравцова, Ю.Н. Ковалева // *Sochi Journal of Economy. – 2021. – Т. 15. – № 1. – С. 25-32.*

6. Безсмертная Е.Р. Диджитализация финансового сектора экономики: кто получит цифровые дивиденды / Е.Р. Безсмертная // *Экономика и управление. – 2018. – №2. – С. 75-83.*

МОБИЛЬНЫЙ БАНКИНГ КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ

*Шалимова Ю.В., ОП магистратуры
Научный руководитель: Шелегеда Б.Г., д-р экон. наук, профессор,
профессор кафедры финансовых услуг и банковского дела
ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ И
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»,
г. Донецк*

Жизнь современного общества неразрывно связана с развитием IT-технологий, которые существенно меняют логистику, бизнес-процессы и конкурентные преимущества развития экономики и хозяйствующих субъектов. Наиболее активно процессы цифровизации влияют на финансово-кредитные институты, определяя задачи качественного переосмысления последствий внедрения инноваций, характеризующихся созданием новых банковских технологий, продуктов и инфраструктуры.

Тенденция к увеличению роли банковских инноваций, как важнейшего нематериального актива кредитных организаций, носит противоречивый характер. Так, несмотря на то, что банковские инновации являются нематериальным активом, они влияют на материальную базу кредитных организаций, на формирование их стратегических векторов развития, среди которых – поиск дополнительных форм управления банковской деятельностью, создание современных банковских технологий, увеличение капитала банка, прогнозирование рисков банковской деятельности. Стоит отметить, что цифровое преобразование финансовой деятельности формирует дополнительные угрозы для банковской системы (киберугрозы), что расширяет границы научного поиска наиболее рациональной цифровой модели осуществления банковской деятельности на основе банковских инноваций. Как следствие, цифровая трансформация предполагает реструктуризацию не только системы предоставления услуг, но и управления коммерческих банков.

Революционные темпы развития мобильных устройств и доступа к интернету обусловили рост активности банков в разработке передовых каналов обслуживания розничных клиентов – мобильных приложений, которые позволяют оптимизировать бизнес-модели и повысить эффективность операционной деятельности.

Большая часть крупнейших российских банков использует мобильные приложения в качестве полноценного канала продаж и предоставляет клиентам широкую мобильную продуктовую линейку. Эти банки воспринимают мобильный банкинг как важный элемент корпоративной стратегии и системно подходят к переводу клиентов на этот канал обслуживания.

Согласно данным исследований, за время пандемии использование онлайн-банкинга увеличилось на 23%, а мобильного банкинга почти на 1/3, что обусловило снижение нагрузки на отделения на 12% [1]. По результатам

исследования, проведенного центром НАФИ (в рамках совместного проекта Всемирного банка и Минфина РФ) [2], по состоянию на 2021 г. более 58% россиян использовали цифровые каналы для управления своими финансами. Отметим, что в настоящее время мобильным банкингом пользуются 51% жителей России, а интернет-банкингом – 37%.

При этом обращает внимание формирование и функционирование в РФ монопольного рынка мобильных операционных систем в форме дуополии. Так о качественных и функциональных предпочтениях использования мобильного банкинга можно судить по данным использования двух наиболее востребованных платформ «Android» (рис. 1) и «iOS» (рис. 2).

Рис. 1. Балльная оценка мобильного банкинга на платформе Android в 2021 г.

Источник: составлено автором на основе [3]

Рис. 2. Балльная оценка мобильного банкинга на платформе iOS в 2021 г.

Источник: составлено автором на основе [3]

Как видно из рис. 1-2, в условиях вызовов и кризисных тенденций 2020-2021 гг. доминирующие позиции в мобильном банкинге по качеству и функциональному обеспечению занимают Сбербанк, Тинькофф Банк, Альфа Банк, которые продолжают увеличивать темпы внедрения инноваций и

максимально расширяют онлайн-программы, базирующиеся на мобильных приложениях. Однако в условиях системных санкций 2022 г. сложившаяся дуополия несет дополнительные риски, т.к. эти операционные платформы и технологии являются зарубежной разработкой и находятся в прямой зависимости от соответствующих производителей. Так, кредитные организации, безусловно, должны развивать применяемые мобильные технологии, но при этом важен детальный мониторинг угроз работы с приложениями Apple Pay и Google Pay, то есть с экосистемой бесконтактных платежей и возможные инструменты управления ими.

Таким образом, разработки инноваций и внедрение мобильных приложений являются актуальными и востребованными, причем, чем быстрее банки смогут заинтересовать клиентов, тем больше шансов сохранить свои позиции на рынке. Качество и доступность банковских услуг для различных слоев населения являются одним из основных критериев социально-экономической эффективности банковской системы и условием ее конкурентоспособности. Мобильный банкинг является современным инструментом решения многих проблем экономического и социального характера, причем качество и доступность этих услуг во многом зависят от платежеспособного спроса, а, следовательно, темпов экономического роста, благосостояния населения, социального климата в обществе.

В современном глобальном мире достижение устойчивого социально-экономического развития требует постоянного расширения спектра и повышения качества услуг, предоставляемых банками населению, с учетом потребностей различных социальных групп, специфики условий в разных регионах.

Несмотря на повсеместную интеграцию искусственного интеллекта в работу банков, потребность в персонале не снижается. Напротив, усиливается тренд на поиск высококвалифицированных сотрудников, умеющих интегрировать новые решения в работу банков, а также управлять ими.

Международные санкции породили значительные проблемы во взаимоотношениях государства и населения экономически развитых стран с институтами банковской системы, в целом это не отменяет растущей значимости мобильного банкинга в обеспечении устойчивого развития экономики.

Литература

1. Тропынина Н.Е. Тенденции, проблемы и перспективы развития дистанционного банковского обслуживания в России / Н.Е. Тропынина // *Journal of Economy and Business*. – 2021. – Vol. 3-2 (73). – С. 180-182.

2. Газета.ru: Тренд на онлайн: россияне перестают ходить в банки [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.gazeta.ru/business/2021/02/03/13465952.shtml>. – (Дата обращения: 02.04.2022).

3. Marksw Webb: Mobile Banking Rank 2021 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.marksw Webb.ru/report/mobile-banking-rank-2021/>. – (Дата обращения: 02.04.2022).

АНТИКРИЗИСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

*Шило Е.А., ОП магистратуры
Научный руководитель: Бойко С.В., канд. экон. наук,
доцент кафедры финансовых услуг и банковского дела
ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ И
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»,
г. Донецк*

Антикризисное управление затрагивает все виды деятельности компании, способствуя привлечению инноваций, обновлению оборудования и технологий, то есть научному и технологическому развитию. Особенностью антикризисного управления является быстрое и эффективное реагирование на существенные изменения внешней среды на основе заранее разработанной процедуры альтернативных вариантов принятия решений, предусматривающих различные преобразования в этой сфере в зависимости от конкретной ситуации.

Особенностями формирования антикризисной стратегии хозяйствующих субъектов на современном этапе развития являются неопределенность, сложность, динамичность и агрессивность внешней среды. Неопределенность является многоуровневой системой разнонаправленных факторов внешней среды, темп и частота изменений которых определяет степень ее динамичности. Повышение сложности и неопределенности внешней среды способствуют повышению уровня агрессивности внешней среды. Для оценки внутренних возможностей хозяйствующих субъектов обеспечивать развитие при различных изменениях факторов внешней среды Лукашовой М.А. предложен показатель «внутренняя кризисоустойчивость», который определен как способность предприятий к самосохранению целостности социально-экономической системы и возвращению в равновесное состояние при любых неблагоприятных стохастических воздействиях внешних и внутренних факторов в некоторый момент времени на основе обеспечения своевременной адаптации ее основных параметров, характеризующих финансовые, трудовые, материально-технические, маркетинговые и инновационные аспекты деятельности в соответствии с изменениями условий внешней среды [5].

Антикризисное управление позволяет хозяйствующим субъектам распознавать угрозы и смягчать их заранее определенными методами. Это в равной степени – диагностика, бдительность и действие – в сжатые сроки. Но пока не произойдет непредвиденный кризис, все, что организация может делать – это планировать заранее. По сути, надежный план антикризисного управления не должен предполагать «неожиданности».

Модель антикризисного управления – это концептуальная основа для всех аспектов предотвращения, преодоления и восстановления после кризиса. Рассматривая события через модель, кризисные менеджеры получают контекст и могут лучше применять передовой опыт.

Этот спектр навыков в кризисном управлении можно в широком смысле описать как модель зрелости кризисного управления, которая варьируется от реактивного до упреждающего действия. Различные подходы к модели упреждающего и реактивного антикризисного управления заключаются в следующем:

упреждающее управление кризисами: этот подход направлен на предотвращение или разрешение кризиса на самых ранних его сроках. При таком подходе организации проявляют инициативу на ранних этапах кризиса и стремятся определить, как будут развиваться события;

интуитивное антикризисное управление: оно происходит, когда о кризисе еще мало что предупреждает. Однако вдумчивый и быстрый анализ может привести к эффективным действиям, учитывающим как долгосрочные, так и краткосрочные результаты;

реактивное антикризисное управление: это часто паническая реакция или реакция рефлекса. Эмоции, такие как страх, играют здесь ведущую роль. При таком подходе и после кризиса у бизнеса могут возникнуть проблемы – высокая текучесть кадров или даже бизнес-неудача.

Пандемия коронавируса шокировала все сферы общества в любом государстве, в любом регионе. Происходящие кризисные процессы не имеют аналогов в истории антикризисного управления. Кроме того, на сегодняшний день большинство гипотез, связанных с возможными сценариями развития и последствиями коронавирусного кризиса, носят скорее вероятностный характер. В результате экономика и общество продолжают находиться в состоянии неопределенности относительно выхода из кризиса.

Вынужденное ограничение экономической деятельности компаний, активизация режимов самоизоляции населения, нестабильность на рынках сырья и валюты привели к отрицательному росту потребительского спроса, падению доходов, росту безработицы и, как следствие, трансформации экономического поведения населения.

В отличие от кризисов 2009 и 2014 годов, когда в основном пострадали крупные компании промышленного и финансового сектора, текущие кризисные процессы оказали негативное влияние на малые и средние компании, сектор услуг и розничную торговлю. Деятельность малых предприятий ориентирована на местные рынки и удовлетворение дифференцированных потребностей жителей региона в товарах и услугах: прямой контакт с населением.

В целом модели экономического поведения населения изменились, и их целесообразно рассматривать по двум направлениям: жители, чьи доходы снизились, и жители, доходы которых не уменьшились. Первая модель заключается в сокращении закупок непродовольственных товаров (одежды, обуви, мебели), необходимом приобретении бытовой техники в основном за счет заемных средств и изменении структуры потребления продуктов питания в пользу аналогов в России, низкий ценовой сегмент. Вторая модель заключается в поиске новых источников дохода (инвестиций), приобретении товаров длительного пользования (мебели, цифровых и электрических приборов).

В деятельности какого-либо хозяйствующего субъекта имеют место определенные переломные моменты – кризисные ситуации, которые могут быть обусловлены широким спектром как внешних, так и внутренних факторов. В свою очередь, нейтрализация или смягчение влияния кризиса на деятельность предприятия актуализирует вопрос внедрения действенных механизмов антикризисного управления, что в первую очередь обусловлено стремлением предприятия «сохранить свою жизнеспособность». Учитывая, что «... кризис – период изменения объекта управления и механизма его функционирования. При этом приоритетным является не только преодоление кризиса, а управление кризисом, использование позитивных возможностей, которые предоставляет кризис» [5], высокий уровень готовности предприятия к различного рода кризисным ситуациям является не только гарантом сохранения его жизнеспособности, но и удержания конкурентных позиций, оперативного реагирования и своевременного преодоления дисбаланса внутренних параметров системы, высокой способности предприятия адаптироваться к условиям внешней среды.

На сегодняшний день население региона находится под одновременным влиянием трех факторов воздействия: объективных факторов, обусловленных кризисом, экономических факторов, обусловленных ослаблением курса национальной валюты и приостановкой ряда производств, и информационно-коммуникационных факторов, гипертрофирующих негативные воздействия первых двух.

Литература

1. Городецкий А.Е. Развитие и безопасность в условиях кризиса, пандемии и в постпандемическом мире / А.Е. Городецкий // Развитие и безопасность. – 2020. – № 2 (6). – С. 18-37.

2. Грязнов С.А. Теории и модели антикризисного управления / С.А. Грязнов // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. – 2021. – № 4-2 (55). – С. 192-195.

3. Закирова Ю.М. Мировой опыт в антикризисном управлении предприятием / Ю.М. Закирова, Н.С. Румянцева, К.И. Саидгазин // Альманах научных работ молодых ученых Университета ИТМО: XLVIII научная и учебно-методическая конференция Университета ИТМО. – 2019. – С. 90-94.

4. Кирюшкина Н.В. Теория и практика антикризисного управления в условиях трансформации российской экономики: учебное пособие / Н.В. Кирюшкина, Н.В. Полищук. – М.: Языки Народов Мира, 2021. – 116 с.

5. Лукашова М.А. Генезис понятия кризис: новый подход к дефиниции в аспекте антикризисного управления предприятием / М.А. Лукашова // Стратегия предприятия в контексте повышения его конкурентоспособности. – 2021. – № 10. – С. 204-208.

БАНКОВСКИЙ БИЗНЕС В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ

*Яценко И.Р., ОП бакалавриата
Научный руководитель: Ковалева Ю.Н., канд. экон. наук,
доцент кафедры финансовых услуг и банковского дела
ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ И
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»,
г. Донецк*

Диджитализация формирует новые возможности для воплощения инноваций в банковский бизнес.

Собственно, использование новейших технологий позволяет формировать коммерческие банковские учреждения нового поколения, которые отличаются от традиционных по набору полномочий, прав собственности, операциями, мобильностью и ориентацией на потребности клиентов.

В состоянии крайней нестабильности, несовершенства банковской системы и неустойчивости экономики важно чётко определить значимость распространяющихся цифровых преобразований экономики и возможность их внедрения в сферу современного банковского бизнеса.

Необходимо определить перечень необходимых мер, преобразований и технологий для соответствия банковского бизнеса современным тенденциям в условиях цифровизации.

Весомым препятствием внедрения инноваций в банковскую сферу сегодня является:

- 1) отсутствие осведомленности среди широких слоев населения о новых возможностях ведения банковского бизнеса;
- 2) риск хакерских атак и потерь персональных данных клиента;
- 3) ограниченность ресурсов для воплощения данных технологий;
- 4) отсутствие опыта работы сотрудников банка с инновационными технологиями ведения бизнеса.

Основаниями воплощения данных технологий в банковский бизнес являются:

- 1) экономия на издержках банков;
- 2) мобильность удовлетворения потребностей клиентов;
- 3) расширение как финансовых, так и информационных и консультационных возможностей банков (табл. 1).

Уже сегодня банковские учреждения приобретают новый открытый уровень – уровень в едином информационном пространстве.

Интернет-ресурсы позволяют достаточно успешно воплощать в банковский бизнес технологии электронного шеринга и блокчейна [3].

Технология блокчейна в банковском деле относится к финтех-инновациям в области построения баз данных с общей децентрализованной для банка и его клиентов на основе формирования реестров данных.

Таблица 1

Инновации банковского бизнеса в реалиях диджитализации

Блокчейн	механизм формирования общей базы данных для осуществления операций на основе формирования линейных связей в банковской сфере и открытость информации для субъектов цепочки	1) формирование нового оцифрованного банковского продукта с повышенным уровнем безопасности и продукта хранения активов с общей собственностью банк-предприятия, физические лица, что приведет к сокращению посредников между банком и клиентом, сокращению расходов, рисков потери информации, ускорение расчетов путем формирования «умных контрактов»
Шеринг	механизм использования информации и финансовых ресурсов путем их «получения в прокат»	1) формирование совместной для использования с бизнесом информационной базы и общих интерфейсов с целью получения «в прокат» информации, ресурсов. В данном случае есть возможность получить банком дешевые ресурсы под определенные конкретные проекты, получить в шеринг документы, однако и банк вынужден также делиться ресурсами
Краудфандинг	механизм привлечения средств от значительного круга лиц (финансирование громადой) под определенный проект с участием единого посредника или без, благодаря возможностям интернета	1) финансирование инвестиционных проектов путем привлечения средств от значительного круга лиц. Банк может выступить в данном случае финансовым посредником, без инвестирования собственных средств, выполняя функцию аккумуляирования средств и поручительства за данный проект; 2) банки могут добровольно объединять собственные ресурсы, формируя «публичное инвестирование» для вложения в конкретный проект
Опен-банкинг	механизм открытия банками доступа к собственным системам посторонним лицам	1) формирование конкурентного банкинга нового поколения с ориентацией на условия и запросы клиентов, при которых клиент получает возможность формирования собственных требований к банку. Формирование платформы «банковского торгового центра»
Облачный банкинг	механизм хранения банковской информации в интернете	1) формирование индивидуальных проектов для клиента (B-Cloud)), предусматривающий размещение инфраструктуры в облаке и организацию удаленных каналов связи с банком, возможность получения дополнительных сервисов, возможность формирования индивидуального «гибридного» облака под конкретного клиента; 2) формирование нового банка в «облаке», что позволяет получить дополнительные возможности хранения информации и сократить расходы на данное хранение, получить дополнительную защиту данных, раскрыть круг финансовых и нефинансовых услуг

Современный банк является синергией между информационным пространством и банковскими продуктами, которая возможна благодаря современным инновационным диджитализированным технологиям.

Таким образом, современный банк – это синергия банкинга и информационного пространства, которая воплощает следующий перечень технологий: шеринга, блокчейна; краудфандинга, open-банкинга; облачного банкинга на пути оказания диджитализированных услуг.

В дальнейшем данная синергия будет провоцировать значительную эволюцию банков по уставу, функциям, сервисам, инструментам, продуктам, управлению, вероятным рискам и методам защиты от них, формируя линейные связи в сети клиент-банка и позволит сформировать новую форму банкинга, которая, кроме банковских услуг, будет предоставлять широкий круг других услуг клиенту, не связанных с финансами и адаптированных под конкретного клиента.

Литература

1. *Информация о банковской системе Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: // <https://www.cbr.ru/statistics/pdco/lic/>.*

2. *Программа «Цифровизация экономики РФ» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: // <http://static.government.ru/media/files/aqrGeWIr4N7FhERxWr92sNB9E080xmAU.pdf>.*

3. *Кравцова И.В. Развитие цифровой экономики Российской Федерации в контексте технологии блокчейн / И.В. Кравцова, Ю.Н. Ковалева // Проблемы и перспективы развития научно-технологического пространства: материалы IV Междунар. научной интернет-конференции: в 2-х ч., Вологда, 15-19 июня 2020 года. – Вологда: Вологодский научный центр Российской академии наук, 2020. – С. 395-401.*

4. *Безсмертная Е.Р. Диджитализация финансового сектора экономики: кто получит цифровые дивиденды / Е.Р. Безсмертная // Экономика и управление. – 2018. – №2. – С. 75-83.*

5. *Кравцова И.В. Финансовый сектор ДНР / И.В. Кравцова // Национальные тенденции в современном образовании: III Всероссийская научно-практическая конференция: сб. ст. / Омск, 25 декабря 2020 г.; под ред. А.Э. Еремеева. – Омск: Омская гуманитарная академия, 2021. – С. 89-96.*

6. *Кравцова И.В. Структура инвестиционного потенциала банковской системы и особенности его формирования / И.В. Кравцова // Сборник научных работ серии «Финансы, учет, аудит». – 2019. – № 2(14). – С. 231-237.*

7. *Мальшиева Г.А. О социально-политических вызовах и рисках цифровизации российского общества / Г.А. Мальшиева // Власть. – 2018. – № 1. – С. 40-46.*

8. *Кравцова И.В. Влияние COVID-19 на сферу кредитования (на примере ПАО «СОВКОМБАНК») / И.В. Кравцова, Ю.Н. Ковалева, А.В. Гришко // Colloquium-journal. – 2022. – №2 – (125). – Электронный ресурс. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-covid-19-na-sferu-kreditovaniya-na-primere-pao-sovkombank>. – (Дата обращения: 17.02.2022).*

Научное издание

**ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДОНБАССА:
ПРОБЛЕМЫ, ПУТИ РЕШЕНИЯ**

Тезисы докладов
Республиканской научно-практической конференции
молодых ученых и студентов 14 апреля 2022 г.
г. Донецк

Публикуемые материалы отражают точку зрения авторов, которая может не совпадать с мнением редколлегии.

Ссылка на сборник при цитировании или частичном использовании материалов обязательна.

Материалы приведены на языке оригинала.

Ответственный за выпуск: Саенко В.Б.
Литературный редактор: Арчинова Я.О.
Иванова Т.Л.
Кондрашова Т.Н.
Шелегеда Б.Г.
Технический редактор: Евсеенко В.А.